

Revista Escrita
da História

Dossiê

Ensino de História: posicionamentos
didáticos, teóricos e políticos

Ano V, vol. 5, n. 10
jul./dez. 2018

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.5, n.10, 2018 – jul./dez. 2018

² DOI: 10.5281/zenodo.10600246

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Adir de Almeida Mota – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da
Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

Laura Vianna Vasconcellos – Doutoranda em História, Política e Bens Culturais da Fundação
Getúlio Vargas (FGV)

Luiz Alberto Ornellas Rezende – Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História
Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)

Nayara Galeno do Vale – Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF)

Valquiria Kelly Zanzarini Braga – Mestranda no programa de Pós-Graduação em História
Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE - USP)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2018-2019)

Aldair Carlos Rodrigues – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Beatriz de Moraes Vieira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Juliana Bastos Marques – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Leandro Rust – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Lincoln Secco – Universidade de São Paulo (USP)

Marcia Eliane Alves de Souza e Mello – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Maria Filomena Coelho – Universidade de Brasília (UnB)

Raquel Varela – Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Temístocles Cezar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Xabier Arrizabalo – Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

Adelaide Ferreira Coutinho – UFMA (Universidade Federal do Maranhão)

Aldair Carlos Rodrigues – UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas)

Aline Santos Costa – FABEL (Faculdade Belford Roxo)

Ana Paula Cavalcanti Simioni – USP (Universidade de São Paulo)

André Luís Bertelli Duarte – ESEBA/UFU (Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia)

Antônio Cleber Rudy – UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas)

Breno Ferraz Leal Ferreira – USP (Universidade de São Paulo)

Cláudia Pereira de Pádua Sabia – UNESP (Universidade Estadual Paulista)

Edianne dos Santos Nobre – UPE (Universidade de Pernambuco)

Elaine Cristina Dias – UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo)

Eliane Knorr Carvalho – UNIMES (Universidade Metropolitana de Santos)

Elivaldo Serrão Custódio – UNIFAP (Universidade Federal do Amapá)

Fernanda Verdasca Botton – USP (Universidade de São Paulo)

Geraldo Barbosa Neto – UNINASSAU (Universidade Maurício de Nassau)

Grimaldo Carneiro Zachariadhes – FGV (Fundação Getulio Vargas)

Hevelly Ferreira Acruche – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Helenice Aparecida Bastos Rocha – FFP/UERJ (Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro)

Jean Carlos Moreno – UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná)

Jefferson de Almeida Pinto – IFSULDEMINAS (Instituto Federal do Sul de Minas)

José Geraldo da Rocha – UNIGRANRIO (Universidade do Grande Rio)

José Henrique Singolano Nespoli – Uniube (Universidade de Uberaba)

Juliana Pirola Balestra – UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana)

Luciana da Silva – IFMA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão)

Luciane Silvia de Almeida – IFSULDEMINAS (Instituto Federal do Sul de Minas)

Mairton Celestino da Silva – UFPI (Universidade Federal do Piauí)

Mara Gonzalez Bezerra – UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)
Marisa Silva Amaral – UFU (Universidade Federal de Uberlândia)
Marcilene Pelegrine Gomes – UFG (Universidade Federal de Goiás)
Marcos Edilson de Araújo Clemente – Unitins (Universidade Estadual do Tocantins)
Mauro Machado Vieira – UFU (Universidade Federal de Uberlândia)
Maria Cláudia Cardoso Ferreira – UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira)
Mírian Cristina de Moura Garrido - UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo)
Paulo Henrique Arcas – USP (Universidade de São Paulo)
Rodrigo de Almeida Ferreira – UFF (Universidade Federal Fluminense)
Silmar Leila dos Santos – UFABC (Universidade Federal do ABC)
Verônica Eloi de Almeida – UNICARIOCA (Centro Universitário Carioca)
Wilian Carlos Cipriani Baron – UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa)

SUMÁRIO

EDITORIAL I

APRESENTAÇÃO

Nayara Galeno do Vale III

DOSSIÊ: ENSINO DE HISTÓRIA: POSICIONAMENTOS DIDÁTICOS, TEÓRICOS E POLÍTICOS

1. *Por um ensino de História significativa: uma necessidade que passa pela BNCC*

Matheus Mendanha Cruz 10

2. *Vozes em disputa no campo da História e seu ensino: as controvérsias da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular*

Maria Aparecida da Silva Cabral 36

3. *Que formação histórica queremos? Debates atuais sobre aprendizagem histórica e lacunas da BNCC*

Éder Cristiano de Souza 70

4. *O currículo de história de São Paulo, o SARESP e o ENEM: quais conhecimentos são selecionados, organizados e avaliados?*

Karina Elizabeth Serrazes 92

5. *Tempo presente, memória e esquecimento: As narrativas em disputa sobre a ditadura militar brasileira em exercícios de livros didáticos do Ensino Médio*

Diego Bruno Velasco 132

6. *Princípios de Educação Histórica em saberes docentes mobilizados para o Ensino de História e Culturas Africanas, Afro-Brasileiras e Indígenas*

Kátia Luzia Soares Oliveira 158

SEÇÃO LIVRE: ARTIGOS

7. *Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França em São Paulo 1801-1863, século XIX: história e óbitos de escravos.*

Rodolfo Rodrigues Almeida 180

8. *A imagem da intolerância: a leitura de charge orientada pela análise do discurso*

Sandra Regina Marcelino Pinto 208

9. Reflexões sobre modelos de professores e o ensino de História em *Que raio de professora*

<i>sou eu?</i> , de Fanny Abramovich Rodrigo Aparecido de Araújo Pedroso	228
10. <i>“Seja queimado e feito por fogo em pó”</i> : Timóteo da Fonseca, um escravo relaxado à <i>Justiça secular (1647)</i> Ronaldo Manoel Silva	264
11. <i>Indígenas em “A pátria brasileira”</i> : possibilidades de narrativa na construção de uma <i>memória coletiva na Primeira República brasileira</i> Helena Azevedo Paulo de Almeida	283

SEÇÃO LIVRE: RESENHAS

12. Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira Yego Viana Santos	315
---	-----

EDITORIAL

A *Revista Escrita da História - REH* apresenta aos seus leitores sua mais nova edição, de número 10, que trás consigo o dossiê “Ensino de História: posicionamentos didáticos, teóricos e políticos”. A temática não poderia ser mais oportuna, já que o projeto vencedor das eleições presidenciais de 2018, liderado pelo futuro presidente Jair Bolsonaro, tem como foco, ou melhor, como alvo, a educação em geral, e a educação pública em específico. Através do projeto “Escola sem partido”, tem-se tentado cercear a liberdade de expressão e de cátedra dos educadores, para reduzir a potencialidade das reações populares quando se fizerem sentir, com maior força, os efeitos do desgoverno que se inaugura nas próximas semanas.

O “caminho da prosperidade” – projeto de governo do Partido Social Liberal (PSL), de Jair Bolsonaro – nada mais é que o aprofundamento da proposta “Uma ponte para o futuro” do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), responsável pelo desmonte do Estado em curso desde o golpe parlamentar de 2016. Além da educação e da produção científica nas universidades e escolas técnicas públicas, outros setores estatais caros ao povo brasileiro estarão na mira do novo desgoverno, como a previdência social e a saúde.

Esboça-se, no horizonte brasileiro, um acirramento da luta de classes. Neste contexto, o papel desta revista, tanto em sua publicação periódica quanto em seu canal no YouTube, tem sido tentar elevar o debate e divulgar para a sociedade aqueles conhecimentos que acabam, por vezes, restritos aos ambientes de produção do conhecimento científico. Neste ano em que se completaram 200 anos do nascimento de Karl Marx, foi publicada no referido canal uma entrevista com o professor Dr. Jorge Grespan, da Universidade de São Paulo (USP), em que tratou, entre outros temas, da atualidade do pensamento marxiano. Também merecem destaque as entrevistas com os jovens doutores: Apoena Cosenza (História Econômica - USP), que tratou do processo de desindustrialização da economia brasileira no início do século XXI, Jacqueline Teixeira (Antropologia Social), que estudou as políticas de gênero e sexualidade no seio da Igreja Universal e Renato Silva (História - University of Leicester), que trabalhou com a aristocracia e o campesinato na Inglaterra medieval.

Através da publicação semestral de dossiês ligados a temas fundamentais para a compreensão do mundo atual, e de entrevistas com professores e jovens pesquisadores que tem muito a dizer, damos nossa pequena, mas importante contribuição no combate das ideias. Resistir à ofensiva conservadora que ganha espaço na América Latina e no mundo é

dever de todos aqueles que lutam pelo avanço da democracia, dos direitos sociais e das ciências.

Conselho Editorial
Dezembro de 2018

Dossiê: Ensino de História: posicionamentos didáticos, teóricos e políticos

Nayara Galeno do Vale

Embora nunca tenha sido fácil desempenhar o papel de professor no Brasil, nos últimos tempos a função tem estado sob ataque. Docentes, sobretudo de História e de outras áreas humanas, têm sido acusados de doutrinar seus alunos e fomentar em sala um ensino parcial, ideológico e partidário.

Atualmente, na Câmara dos Deputados, uma comissão especial analisa o projeto de lei que tenta implementar as propostas do programa “Escola sem Partido”. A principal bandeira é a neutralidade absoluta no ensino. Com o anúncio do resultado das urnas das últimas eleições presidenciais e a vitória do candidato que é um dos arautos do movimento supracitado, houve uma intensificação das perseguições a professores que são acusados de promover o que o grupo considera doutrinação. Por meio das redes sociais, alunos foram incitados a gravarem áudios e vídeos que sirvam de supostas “provas” em futuros processos.

Para os defensores do “Escola sem partido”, os docentes não devem realizar discussões ou atividades que, na concepção dos idealizadores do movimento, se caracterizem como “doutrinação política e ideológica”, a exemplo de tratar de assuntos da atualidade, temas ligados às relações de gênero, racismo ou intolerância religiosa. Devem se limitar a lecionar os conteúdos de suas disciplinas e transmitir o conhecimento a respeito dos assuntos em questão, podendo sofrer penalidades caso desrespeitem tais orientações. Segundo as proposições do grupo, os professores não podem se aproveitar da “audiência cativa” dos estudantes para promover seus interesses.

Inúmeras discussões têm sido feitas a respeito do movimento e dos projetos de lei a ele atrelados. Especialistas em educação, professores, jornalistas e estudantes têm debatido os projetos, sua viabilidade, aplicabilidade e mostrado o caráter antidemocrático de suas proposições e sua inconstitucionalidade, ao impedir o pluralismo de ideias e a liberdade de cátedra. Acusam o projeto de querer implantar a censura nas escolas e de impor uma prática de ensino sem diálogo.

Alguém que já tenha entrado em uma sala de aula na atualidade perceberá que o ato

de aprender não é tão passivo quanto querem fazer crer os partidários do “Escola sem partido”. Alunos são indivíduos em formação, também são seres pensantes, trazem consigo um saber oriundo da família e comunidade. Na escola, pela primeira vez podem entrar em contato com visões e percepções diferentes daquelas que têm contato usualmente. Ao serem confrontados por quem pensa diferente, desenvolvem a capacidade de diálogo com o outro. Aprenderão a debater, respeitando a pluralidade de ideias e as diferenças. A escola não necessariamente tem que reproduzir os valores familiares.

Defendemos não ser possível ensinar os conteúdos sem tratar da política, da economia, da cultura e da sociedade e que toda educação – ou todo pensamento e ação humana –, mesmo aquela reivindicada pelos que advogam em favor do programa “Escola sem partido”, é ideológica.

Nosso objetivo neste dossiê foi reunir trabalhos de pesquisadores e professores que mostrassem que o ensino das ciências humanas, sobretudo da História, mesmo quando pretensamente neutro, é carregado de valores. Todo currículo carrega uma historicidade e o ato de ensinar, mesmo quando realizado de forma aparentemente imparcial, implica necessariamente em se posicionar.

Consideramos ainda, baseados nas pesquisas recentes a respeito do ensino de História e de outras disciplinas escolares, que os professores, no desempenho de seu trabalho, não apenas expõe conhecimentos elaborados por outrem, mas eles mesmos produzem saberes na relação com seus alunos. Professores de História são portadores de um conhecimento específico proveniente de sua formação universitária. Saber esse que se constrói a partir do diálogo entre o presente e o passado. Tal diálogo torna-se fundamental para a produção de reflexões e para a elaboração das ideias para além da mera descrição cronológica. Ensinar História não é apenas expor uma narrativa a respeito de acontecimentos passados.

Com base nessas considerações, selecionamos artigos que contém reflexões em torno da construção de referenciais curriculares para o ensino de História. Consideramos que a elaboração de tais referenciais ensejam discussões que são políticas – em um sentido amplo – e que o currículo, longe de ser neutro, é fruto de uma seleção de conteúdos que são considerados relevantes por determinados grupos, em detrimento de muitos outros possíveis. As ausências e os silêncios, nesse caso, também são significativos e precisam ser ponderados.

O primeiro artigo do dossiê é do licenciado em História pela Universidade Estadual de

Ponta Grossa (UEPG) e professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná, Matheus Mendanha Cruz. O trabalho foi elaborado a partir dos dados levantados pelo autor em uma pesquisa realizada por ele em 2017, junto aos alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares da região de Campos Gerais, Paraná. Foram aplicados um total de 339 questionários contendo questões a respeito do período da ditadura militar (1964-1985). As questões buscavam auferir o conhecimento dos alunos a respeito do último governo ditatorial vigente no Brasil, relacionando tal conhecimento – ou a falta dele – ao grau de apoio ao retorno do modelo imposto em 1964. O autor ainda discute a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), apresentada em 2015, buscando compreender em que medida o documento buscou a implementação de um currículo para o ensino de História mais significativo para os jovens estudantes do ensino médio.

Discutindo também a primeira versão da BNCC temos o artigo de Maria Aparecida da Silva Cabral, professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (FFP-UERJ) e do Programa de Pós-graduação em Ensino de História - Rede Nacional - Profhistória. Cabral trata dos debates que a divulgação da primeira versão suscitou, entre 2015 e 2016, entre historiadores, intelectuais e especialistas em ensino de História. A autora aborda o documento referente ao Componente Curricular de História que compunha essa primeira versão da BNCC, e busca analisar a visão de conhecimento histórico escolar nele presente. O texto é um belo exemplo do que se apontou acima, a respeito da elaboração de propostas curriculares como um processo de disputas e tensões sobre quais contribuições se devem privilegiar na análise da construção da sociedade brasileira a ser veiculada no ensino de História.

Seguindo ainda uma análise a respeito da BNCC, o artigo do professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Éder Cristiano de Souza, traz uma discussão teórica sobre a concepção de aprendizagem da História. O autor problematiza as concepções de competência e “atitude historiadora” presentes na terceira versão do documento, apresentada em 2017, e faz uma crítica à concepção de aprendizagem histórica que ela mobiliza. Em contrapartida, propõe uma concepção alternativa para o estudo na disciplina, na qual o ensino se aproximaria dos fundamentos teórico-metodológicos da ciência de referência.

Fechando o bloco de artigos sobre referenciais curriculares, temos o trabalho da

Professora substituta do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas da UNESP, campus Franca e do Claretiano – Centro Universitário, Karina Elizabeth Serrazes. A docente confronta documentos instrucionais da rede estadual de ensino com as matrizes de referências e relatórios pedagógicos das avaliações do SARESP e do ENEM, tendo como foco a história do Brasil, com o propósito de verificar em que medida as avaliações externas condicionam os conteúdos de história do Brasil do currículo do ensino médio de São Paulo. A autora mostra como a interferência das avaliações externas contribui para o estabelecimento de um currículo prescritivo e homogêneo, que não dialoga com os anseios e expectativas dos jovens estudantes do ensino médio público.

O dossiê traz ainda dois artigos que, mesmo não se reportando diretamente dos referenciais curriculares, tratam de temas presentes (ou silenciados) no ensino de História, ambos focando o Ensino Médio:

O trabalho do professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp-UFRJ), Diego Bruno Velasco se propõe a investigar exercícios presentes em livros didáticos do 3º ano do Ensino Médio, buscando identificar de que forma a produção de memórias interfere na elaboração do que o autor chama de “verdades discursivas” no espaço escolar. A partir das narrativas sobre o período da Ditadura Militar brasileira, compostas pelos exercícios, o autor busca perceber como o diálogo com o tempo presente influencia a dinâmica da memória e do esquecimento, marcando a produção voltada para o ensino de História.

Finalizando o dossiê, temos o trabalho da professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) e doutoranda da Universidade de Brasília (UnB), Kátia Luzia Soares Oliveira. A docente e pesquisadora apresenta parte dos resultados de seu trabalho de mestrado sobre os saberes docentes na cidade de Barreiras, na Bahia. Por meio de questionário e da coleta de relatos de experiências de professores da rede pública da referida cidade, a autora objetivou identificar e analisar como os docentes mobilizam saberes para o Ensino de História e Culturas Afro-brasileira e Indígena. Ao incluir temáticas referentes a esses conteúdos, os professores buscaram atender às exigências da lei 11.645/08, que estabelece a obrigatoriedade do ensino desses conteúdos já há quase dez anos, mas que ainda encontra inúmeras dificuldades em seu cumprimento nas salas de aula do país. A autora busca compreender as estratégias e motivações dos professores para transpor tais

dificuldades e cumprir o que determina a lei.

O número também conta com uma seção de artigos livres. O primeiro deles é de Rodolfo Rodrigues Almeida, mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em seu artigo, Almeida analisa os registros paroquiais de óbitos de negros escravizados na Freguesia de Nossa Senhora da Penha, em São Paulo, entre 1801 e 1863. O autor ressalta o papel das irmandades, sobretudo a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no fornecimento de ritos fúnebres e sepultamento aos escravizados. Mostra ainda como a religiosidade cristã católica se hibridizava com as manifestações de origem africana, de modo a possibilitar que tais ritos fizessem sentido para os escravizados que deles participavam.

O segundo artigo da seção é o de Sandra Regina Marcelino Pinto, doutoranda em Língua Portuguesa na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A autora analisa charges veiculadas recentemente na internet sobre a temática da intolerância religiosa. Tendo como referencial teórico as concepções do linguista francês Dominique Mainguenu, Pinto explora charges que apontam para a incitação da violência contra praticantes de outras religiões – sobretudo as religiões de matrizes afro-brasileiras – por parte de igrejas evangélicas – principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus.

O terceiro artigo da seção é de Rodrigo Aparecido de Araújo Pedroso, doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo. Em seu trabalho, o autor analisa o livro *Que raio de professora sou eu?*, publicado por Fanny Abramovich, em 1990. As reflexões da autora buscam aproximar o universo da literatura do ensino de História, a partir da construção de um modelo ideal de professor(a) da disciplina. O trabalho de Pedroso, em contrapartida, faz um esforço de compreensão das características desse modelo idealizado por Abramovich e de suas concepções a respeito do ensino de História.

Ronaldo Manoel da Silva, mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), busca explorar o processo inquisitorial do escravo Timóteo da Fonseca, queimado na fogueira em Lisboa, no ano de 1647, por sentença do Tribunal do Santo Ofício. O réu foi acusado de sodomia e por seu “crime” foi condenado à morte “feito por fogo em pó”, já que a repressão à sodomia e a condenação do seu praticante era considerada uma forma de evitar a ira divina sobre toda a população.

Finalizando a seção temos o trabalho da doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e professora substituta no Departamento de História da mesma

universidade, Helena Paulo de Almeida. A autora se dedica a compreender de que forma o termo “indígena” aparece em livros de leitura do período da primeira república brasileira. Sua fonte principal é o livro *A Pátria Brasileira* de Olavo Bilac e Coelho Neto, publicada pela primeira vez em 1909. Almeida se debruça sobre a produção de uma memória coletiva que produz estereótipos sobre os povos indígenas que até bem recentemente estiveram presentes em materiais didáticos que circulavam nas escolas brasileiras.

A edição se encerra com a resenha da obra *Escola "sem" partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira*, organizada pelo professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Gaudêncio Frigotto e lançada em 2017. O livro reúne nove trabalhos de professores e pesquisadores de universidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro – principalmente da UERJ – e está disponível para download na íntegra gratuitamente. A obra se encerra com uma citação do livro de Paulo Freire intitulado *Extensão ou comunicação*. Nessa citação Freire afirma que a educação jamais pode ser neutra: “Quem fala de neutralidade são precisamente os que temem perder o direito de usar de sua ineutralidade a seu favor”.¹

Esperamos que os artigos aqui dispostos sirvam à reflexão sobre o ensino de História e sobre a educação em sentido amplo, pois foram produzidos por pesquisadores de diversas áreas, que são em sua maioria pós-graduandos ou pós-graduados e também professores em instituições públicas e privadas de ensino básico ou superior. A quem serve desqualificar essas pessoas? A quem serve tornar o professor indiferente? A quem serve calá-lo? A que ineutralidade serve o discurso da neutralidade no ensino?

Desejamos a todos uma boa leitura!

¹ FREIRE, Paulo. *Extensão ou comunicação*. 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 53. Apud FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). *Escola "sem" partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira*. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017. (Contracapa)

Por um ensino de História significativa: uma necessidade que passa pela BNCC

*Matheus Mendanha Cruz**

Resumo

O texto a seguir apresenta dados empíricos coletados através de pesquisa quantitativa no ano de 2017 na região dos Campos Gerais/PR. O objetivo central da coleta de dados estava em perceber se há apoio ao retorno do modelo de governo imposto em 1964, sob a liderança dos militares, de uma parcela significativa da juventude pesquisada e, havendo, o porquê desse apoio. As análises dos dados foram feitas através de estatística descritiva. No presente texto será trabalhada a necessidade de um ensino de História significativa para os mais interessados, ou seja, os jovens. Foi utilizada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sua primeira versão, para discutir a relação desse documento com os objetivos de uma História escolar voltada às necessidades dos estudantes, buscando responder às suas angústias e necessidades de orientação cotidianas. Adentrou-se nessa discussão por perceber as continuidades e a falta de informação dos jovens acerca do período em que os militares estiveram no poder, dessa maneira, dificultando seu posicionamento frente aos problemas atuais pelos quais o Brasil passa.

Palavras-Chave: Ensino de História; BNCC; Ditadura Civil-Militar; Formação Histórica.

Abstract

The following text presents empirical data collected through quantitative research in 2017 in General Fields (PR) region. The main aim of data collection was to find out if there is support for the return of the model of government imposed in 1964, under the military leadership, from a significant part of the youth consulted and why. The data analysis was done through descriptive statistics. In this text will be worked on the necessity of a significant History teaching for the most interested, that is, the young people. The first version of the CNCB was used to discuss the relationship of this document with the objectives of a school History more focused on the need of the students, seeking to respond to their anxieties and daily orientation needs. Got into this discussion by perceiving the continuities and lack of information about the military period, in this way, making it difficult to position itself in the face of the current problems that Brazil is experiencing.

Keywords: History teaching, BNCC, Civil-Military Dictatorship, Historical Formation.

* Bolsista CAPES. Licenciado em História e mestrando em História, Cultura e Identidade pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Introdução

O levantamento dos dados que utilizamos para o presente texto surgiu da observação de jovens que, principalmente durante os movimentos que pediam o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, apontavam para uma nova intervenção militar, nos modelos da ocorrida em 1964, como solução das crises pelas quais o Brasil passava, e ainda passa¹.

A pesquisa pautou-se na metodologia de levantamento de dados quantitativos para que pudesse haver uma visão mais geral a respeito do que jovens de ensino médio pensam acerca da política atual e o que colocariam como solução para os problemas pelos quais o país passa. Além do simples posicionamento político, objetivou-se, durante o processo de investigação, relacioná-lo com conhecimentos históricos.

Para que esses objetivos pudessem ser cumpridos, foi elaborado um questionário com questões fechadas para que jovens de ensino médio, sem limite mínimo ou máximo de idade, pudessem responder e assim, através da metodologia da estatística descritiva, traçar relações e apontar conclusões sobre a ligação desses jovens com a política atual e com a própria ciência histórica.

O questionário² proposto aos alunos foi organizado da seguinte maneira:

- a) Questões sobre conhecimento escolar e sua relação com o governo dos generais;
- b) Questões sobre o conceito que os estudantes têm dos governos dos generais;
- c) Questões sobre conhecimentos históricos sobre os governos dos generais;
- d) Questões sobre os meios de informação e sua confiabilidade para formação de conhecimento histórico;
- e) Questões sobre posicionamento dos jovens frente à política atual;

¹ O conceito de crise que utilizamos aqui é o proposto por Jörn Rüsen: “distinção desafiadora entre os tempos diferentes no processo de mudança das circunstâncias da vida humana”. RÜSEN, Jörn. *Teoria da História: Uma teoria da história como ciência*. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015. p. 56.

² Segue link para arquivo do questionário aplicado para o levantamento de dados:
<https://1drv.ms/b/s!ApY2uDNsbF5ii9EMljB63RgeGKthZw>

Por um ensino de História significativa...

O recorte do período em que as Forças Armadas estiveram, como instituição, à frente do Estado brasileiro foi escolhido justamente porque o incômodo que propiciou tais reflexões e o interesse investigativo partiu do apoio de jovens ao modelo empregado em 1964.

Embora não seja especificamente o foco do presente texto, é importante destacar que o processo do ano de 1964 foi um golpe à Democracia brasileira, já que destituiu um presidente por direito, deste modo rompendo com a constituição em vigência. Também concordamos que o modelo implantado foi uma ditadura, uma vez que nem mesmo entre os minimalistas ele obtém os critérios para ser considerado democrático³. Por fim gostaríamos de destacar que houve extensa participação civil tanto no golpe quanto na construção e manutenção do regime⁴. Para este último item Rodrigo Motta⁵ ajuda-nos a pensar que essa participação ela variou, pelo menos, em três modos: adesão, resistência ou acomodação.

Não houve intenções estatísticas na pesquisa, por isso os questionários foram aplicados em turmas em que professores e escolas se disponibilizaram a ajudar no desenvolvimento da investigação. Foram aplicados no total 339 questionários entre os meses de maio e junho do ano de 2017 em cinco escolas da região dos Campos Gerais no estado do Paraná. As escolas, para oferecer uma noção melhor, foram divididas em: Pública Central, Pública de Periferia, Pública de Excelência, Privada Laica e Privada Confessional.

É importante também destacar que a cidade central dessa região do estado do Paraná é Ponta Grossa. Esse fator é importante porque esse município vem de uma tradição altamente conservadora, sendo apelidado de “Capital da Reaçolândia”⁶. Logo, é preciso ter em conta a cultura política em que os jovens estão inseridos.

³ Em uma definição minimalista é possível apontar que “A democracia é um regime político: (a) que promove eleições competitivas livres e limpas para o Legislativo e o Executivo; (b) que pressupõe uma cidadania adulta abrangente; (c) que protege as liberdades civis e os direitos políticos; (d) no qual os governos eleitos de fato governam e os militares estão sob controle civil”, por isso os autores classificam o regime instalado em 1964 como autoritário. MAINWARING, Scott, BRINKS, Daniel, & PÉREZ-LIÑÁN, Anibal. (2001). *Classificando Regimes Políticos na América Latina, 1945-1999. DADOS—Revista de Ciências Sociais*, 44(4). pp. 645, 662.

⁴ Textos da Comissão Nacional da Verdade dão conta de demonstrar essa participação civil em todo o processo, principalmente de setores como o empresariado. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. (2014). *Civis que colaboraram com a ditadura*. Em _____, *Relatório: textos temáticos* (Vol. 2). Brasília: CNV. pp. 303-328.

⁵ MOTTA, Rodrigo Patto Sá. (2014a). *Adesão, Resistência e Acomodação: O Influxo da Cultura Política*. Em _____, *As Universidades e o Regime Militar* (1ª ed.). Rio de Janeiro: Zahar. Pp.288-324.

⁶ “Capital da Reaçolândia”. Disponível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/capital-da-reacolandia/> . Acessado em: 21/04/2018.

Para o presente artigo, os objetivos traçados buscam refletir sobre a importância do estudo de História partir do presente e ser construído visando responder problemas cotidianos dos estudantes, que deveriam ser os mais interessados naquilo que é feito na escola. A partir disso, pretendemos nos debruçar sobre a questão da BNCC, sua primeira versão, como ponto de debate. Isso se dá devido à grande mobilização gerada por esse documento dentro e fora do campo da História. Nossa intenção é comparar os dados empíricos e, a partir daí, fazer proposições sobre a importância da lógica historiográfica proposta pela primeira versão da Base.

Para organização do texto, apresentaremos num primeiro momento os dados e a partir daí discorreremos acerca dos assuntos pertinentes. Esse modelo visa facilitar a ligação entre as discussões teóricas e os dados empíricos, evitando deste modo que haja divagações que não contribuam de forma construtiva com a argumentação e análises feitas aqui.

Por fim, é preciso destacar que a perspectiva teórica que guia o texto é a Didática da História de tendência alemã. Esse campo organiza-se em torno, principalmente, do conceito de Consciência Histórica. A escolha por essa base teórica se dá porque há uma necessidade de se pensar a construção do conhecimento histórico para além da sala de aula, pensar o seu processo de formação e de legitimação política frente à sociedade atual.

Aprendizado na escola

Antes de apresentarmos os dados e discuti-los gostaríamos de colocar as limitações dos mesmos. A pesquisa quantitativa nos permite, e por isso se alinha ao objetivo central da pesquisa, “assegurar melhor representatividade e [permite] generalização para uma população mais ampla”⁷. Embora cumpra muito bem aos objetivos da generalização, ela não nos permite compreender o processo de forma mais detida, por exemplo, se observássemos durante o ano as aulas de História.

Os dados que apresentaremos a seguir referem-se à diferença entre os alunos que afirmaram ou negaram o contato, na escola, com o período em que os militares estiveram à

⁷ GÜNTHER, Harmut. Como elaborar um questionário. *Série: Planejamento de Pesquisa nas Ciências Sociais*, Brasília - DF, v. 01, 2003. p. 1.

Por um ensino de História significativa...

frente do Estado brasileiro. Os dados, assim organizados, nos permitem refletir um pouco sobre a importância da escola na formação dos jovens estudantes.

É importante também ressaltar que os números que aparecerão nos gráficos do presente texto referem-se à porcentagem das marcações válidas. Além disso trabalharemos com os valores gerais, ou seja, as porcentagens apresentadas fazem referência ao número total de questionários respondidos, incluindo os cinco tipos de escolas participantes.

Gráfico 1 - sobre a distribuição de renda⁸: por declaração de estudo

Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

Gráfico 2 - sobre o que aconteceu com os torturadores: por declaração de estudo

Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

⁸ Nos gráficos utilizados nesse trabalho constam as porcentagens das marcações válidas dos estudantes. Em casos de não ter respondido ou marcado mais de uma questão não aparecerá nos gráficos. Esse é o motivo para que alguns dados não fechem em 100% a soma das opiniões e marcações.

Com os dados apresentados nos gráficos anteriores é possível perceber que a diferença dos jovens que afirmaram e que negaram terem estudado o referido período na escola é muito pequena.

Como resposta correta à questão exposta no gráfico 1 apontamos para o fato de que o referido período foi de maior desigualdade na distribuição de renda, de acordo com os estudos de Emir Sader⁹, que demonstra a crescente concentração de renda pela qual o país passou. Esses apontamentos estão em consonância com dados apontados pelo IPEA através da Escala Gini¹⁰:

Gráfico 3 - Desigualdade

Fonte: Ipea a partir dos microdados do PNAD e Censo / IBGE e Langoni 1973

Através do gráfico anterior é possível observar como entre as décadas de 1960 e 1990 houve um crescimento na desigualdade de renda da população brasileira, desta maneira comprovando que durante os governos militares¹¹ a distribuição das riquezas foi mais desigual do que em períodos anteriores.

⁹ SADER, Emir. *A Transição no Brasil: Da ditadura à democracia?* São Paulo: Atual, 1990. p. 27-28.

¹⁰ "O coeficiente de Gini (ou índice de Gini) é um cálculo usado para medir a desigualdade social, desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, em 1912. Apresenta dados entre o número 0 e o número 1, onde zero corresponde a uma **completa igualdade** na renda (onde todos detêm a mesma renda per capita) e um que corresponde a uma **completa desigualdade** entre as rendas (onde um indivíduo, ou uma pequena parcela de uma população, detêm toda a renda e os demais nada têm)". *Índice Gini*. Disponível em: <http://desigualdade-social.info/indice-de-gini.html> Acessado em: 21/04/2018.

¹¹ Embora tenhamos ciência que os avanços das pesquisas acerca do período posterior ao Golpe de 1964 o caracterizem como Ditadura Civil-Militar, e concordamos com tal posicionamento, durante o texto adotamos a expressão *Governos Militares*. Essa escolha foi feita para o questionário aplicado aos jovens, e por isso

Por um ensino de História significativa...

Já, em relação à resposta certa para o gráfico 2, consideramos que os torturadores foram perdoados¹² sem julgamento graças à lei nº 6.683/79, conhecida como Lei da Anistia. Essa lei demonstra quão profunda é a lógica de esquecimento que o Brasil perpetua na sua cultura política, uma vez que foi um ato de tentar fingir que nada ocorreu por meio da ausência de debate sobre o processo histórico de 21 anos de governos autoritários e sem aprovação democrática da população brasileira.

Mesmo com a diferença sendo pouca, é importante destacar que em ambas as questões os jovens que declaram terem estudado o período acertaram mais do que os seus colegas que declararam não terem estudado. Coloca-se em especial evidência aqui os dados do segundo gráfico que se referem à questão sobre os torturadores, uma vez que, dentre as opções, a mais marcada entre os jovens que afirmaram terem estudado é a que aponta para uma condenação dos torturadores do regime, algo que nunca aconteceu.

Esse fato causou surpresa, pois destoou muito da hipótese que havia sido construída. Isso porque a questão da tortura foi bastante combatida pela esquerda armada na sua volta ao Brasil pela via da anistia¹³, dessa forma há uma ampla produção debatendo essa questão. Por isso, se esperava que aos estudantes estivessem mais claros os fatos sobre esses acontecimentos.

Um dos fatores que pode ser apontado como motivo para que o período seja pouco conhecido dos estudantes é a forma como foi feita a redemocratização. O que chama mais atenção nesse processo é que são os próprios militares que o organizam, desta maneira a discussão fica muito limitada¹⁴. Ou seja, o que se apresenta é que o final do regime não o sepultou, não passou pela experiência do luto¹⁵. O resultado desse desenrolar de acordos,

preferimos mantê-la aqui, para que evitasse algum tipo de contaminação da resposta, inclusive porque uma das questões era de como poderia se denominar esse período.

¹² Embora compreendamos que não se trata de perdão, preferimos utilizar expressões que pudessem se tornar compreensíveis aos estudantes que responderiam ao questionário em detrimento dos termos jurídicos mais específicos.

¹³ VASCONCELOS, Claudio Beserra de. As análises da memória militar sobre a ditadura: balanço e possibilidades. *Estudos Históricos*, v. 22, n. 43, p. 65-84, 2009. p.72.

¹⁴ ARTURI, Carlos. O debate Teórico sobre mudança de regime político: o caso brasileiro. *Revista de Sociologia e Política*, Curitiba, v. 17, p. 11-31, novembro 2001. p.17.

¹⁵ "Fazer o luto é aceitar a perda. O eu se 'desvencilha' do perdido [...] o luto pode alcançar perdas que se situam aquém da vida pessoal [...] o luto histórico torna consciente essa perda de si, na perspectiva temporal da representação histórica de si próprio [...] o luto transcende a perda da qualidade humana de ser, ao fazer dela um direcionamento que impulsiona o agir". RÜSEN, Jörn. *Teoria da História: Uma teoria da história como ciência*. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015. p. 281-282.

entre os próprios militares e aliados, foi a permanência subterrânea¹⁶ do apoio ao modelo empregado a partir de 1964.

Essa característica do processo de reabertura política brasileiro é interessante porque difere bastante, por exemplo, do ocorrido na Argentina. Stepan¹⁷ demonstra que o Brasil, comparado com Argentina e Uruguai, é o único país que aumenta o orçamento militar logo após o término dos respectivos regimes liderados pelas Forças Armadas.

Juliana Balestra¹⁸ também trabalha com a diferença entre Brasil e Argentina nas abordagens acerca das respectivas ditaduras, destacando que no Brasil “ainda prevalece a lógica do esquecimento”¹⁹. Essa diferença pode ser considerada um dos motivos para que jovens se posicionem de forma tão diferente sobre os governos autoritários de seus respectivos países²⁰.

Frente a esse aspecto da cultura brasileira de continuidades e acordos que impossibilitam as cisões de forma mais profunda, conseqüentemente dificultando a construção de novas organizações e posturas dentro da sociedade é que se insere o papel da escola como reprodutora ou transformadora desse cenário.

Pensamos essa relação da escola com a sociedade a partir, principalmente, de Gramsci²¹, quando o autor italiano aponta que, embora grande parte da formação do sujeito se dê nas relações extraescolares, é papel da escola se contrapor ao senso comum que esses estudantes trazem dos seus respectivos meios e construir saberes baseados no conhecimento científico.

¹⁶ Emprestamos aqui o conceito de Memória Subterrânea do Michel Pollak. POLLAK, Michel. Memória, Esquecimento, Silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.

¹⁷ STEPAN, Alfred. As prerrogativas militares nos regimes pós-autoritários: Brasil, Argentina, Uruguai e Espanha. In: ORG. _____ *Democratizando o Brasil*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 521-562. p.523.

¹⁸ BALESTRA, Juliana Pirola. História e Ensino de História das Ditaduras no Brasil e na Argentina. *Antíteses*, v. 9, n. 18, p. 249-274, jul./dez. 2016.

¹⁹ BALESTRA, Juliana Pirola. História e Ensino de História das Ditaduras no Brasil e na Argentina. *Antíteses*, v. 9, n. 18, p. 249-274, jul./dez. 2016. p.252.

²⁰ Cerri e Duarte através de pesquisa quantitativa, dentro do grande projeto *Jovens e a História na América Latina*, demonstram que, enquanto os jovens brasileiros mantiveram indiferença e, até mesmo, certa simpatia, os argentinos rechaçaram de forma mais clara os regimes em questão. CERRI, Luis Fernando; DUARTE, Geni Rosa. Politização e consciência histórica em jovens brasileiros, argentinos e uruguaios. *Diálogos (Maringá. Online)*, v. 16, p. 229-256, 2012. p.249.

²¹ GRAMSCI, Antonio. *Os Intelectuais e a Organização da Cultura*. 8ª. ed. Rio de Janeiro : Editora Civilização Brasileira, 1991. p.130-131.

Por um ensino de História significativa...

Esse contraponto ao senso comum se faz dentro de uma lógica que visa a reprodução e isso fica claro quando percebemos que a escola valoriza o Capital Cultural²² das elites. Gramsci evidencia esse processo, ressaltando as dificuldades dos estudantes de classe mais baixa de se adaptarem ao meio escolar:

A criança de uma família tradicional de intelectuais supera mais facilmente o processo de adaptação psicofísico; quando entra na classe pela primeira vez, já tem vários pontos de vantagem sobre seus colegas, concentra a atenção com mais facilidade, pois tem o hábito contensão física, etc. Do mesmo modo, o filho de um operário urbano sofre menos quando entra na fábrica do que um filho de camponês ou do que um jovem camponês já desenvolvido pela vida rural²³.

Gostaríamos de destacar o texto de Cecília Coimbra²⁴, que no final aponta para uma solução para educação, baseada em Gramsci, com a qual concordamos:

Apesar das angústias que este panorama da Escola pode nos trazer, é importante que possamos perceber que as instituições produzidas para preservar as estruturas capitalistas, podem também ser utilizadas para minar estas mesmas estruturas²⁵.

História e transformação

A importância de se romper com esse continuísmo é devida à necessidade de se compreender as dinâmicas e tensões que formam o cotidiano. Só a partir dessa compreensão e leitura da sociedade que se torna possível opinar e propor soluções para problemas na atualidade de forma consciente.

O ensino de História passa a ter um papel central nesse processo de tomada de consciência por possibilitar uma compreensão de processo temporal que serve à orientação do presente e à proposição de ações perspectivando o futuro. Esse processo de organizar as

²² Conceito de Bourdieu que indica o “ter que se tornou ser”. BOURDIEU, Pierre. *Escritos de Educação*. 14ª. ed. Petrópolis - RJ: Vozes, 2013. p.83.

²³ GRAMSCI, Antonio. *Os Intelectuais e a Organização da Cultura*. 8ª. ed. Rio de Janeiro : Editora Civilização Brasileira, 1991. p. 139.

²⁴ COIMBRA, Cecília Maria. As funções da instituição escolar: análise e reflexões. *Psicologia: ciência e profissão*, Brasília, v. 9, n. 3, p. 14-16, 1989.

²⁵ COIMBRA, Cecília Maria. As funções da instituição escolar: análise e reflexões. *Psicologia: ciência e profissão*, Brasília, v. 9, n. 3, p. 14-16, 1989. p. 16.

informações do passado e ligá-las aos problemas do presente pode ser compreendido mais detidamente pelo conceito de Consciência Histórica²⁶.

Dentro dessa dinâmica da Consciência Histórica é importante destacar que a geração de sentido ocorre através do pensar historicamente e esse deve ser aprendido²⁷. Essa aprendizagem histórica significa “aquisição de competência” e a que aparece como central para o processo correto de pensamento histórico²⁸, segundo Rüsen²⁹, é a competência narrativa.

Para se alcançar esse desenvolvimento do pensamento histórico através da aprendizagem histórica é preciso que haja Formação³⁰. Esta Formação é “uma questão de competência cognitiva na perspectiva temporal da vida prática, da relação de cada sujeito consigo mesmo e do contexto comunicativo com os demais”³¹.

O conceito de Formação que Rüsen apresenta está muito próximo, na nossa visão, do que Paulo Freire³² chama de Leitura de Mundo. Ou seja, o sujeito saber se localizar e se posicionar frente às questões do meio em que está inserido.

Outro autor da Didática da História alemã, Bodo von Borries, complementa esses apontamentos de Rüsen quando afirma que “somente a qualificação do pensamento, trabalho, argumentação e julgamento de uma maneira histórica podem ser os objetivos da aprendizagem histórica”³³.

²⁶ RÜSEN, Jörn. *História Viva: teoria da História : Formas e funções do conhecimento histórico*. Tradução de Estevão de Rezende MARTINS. Brasília: UnB, 2010a. p.136.

²⁷ Rüsen coloca a reflexão de como o pensamento histórico pode ser aprendido como uma das tarefas centrais da Didática da História. RÜSEN, Jörn. *Teoria da História: Uma teoria da história como ciência*. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015. p.262.

²⁸ O aprendizado histórico permite o desenvolvimento de outras competências que acabam por viabilizar a organização narrativa de forma coerente a gerar sentido, além de orientar as ações no presente e já perspectivando o futuro. Estão entre as outras competências a interpretativa e a de orientação. RÜSEN, Jörn. *Teoria da História: Uma teoria da história como ciência*. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015. p.114-116.

²⁹ RÜSEN, Jörn. *Teoria da História: Uma teoria da história como ciência*. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015. p. 252

³⁰ Grafamos a palavra Formação com letra maiúscula no seu início quando referir-se à Formação Histórica.

³¹ RÜSEN, Jörn. *História Viva: teoria da História : Formas e funções do conhecimento histórico*. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: UnB, 2010a. p.101.

³² FREIRE, Paulo. *A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam*. São Paulo: Autores Associados : Cortez (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo; 4), 1989.

³³ BORRIES, Bodo Von. Competência do pensamento histórico, domínio de um panorama histórico ou conhecimento do cânone histórico. *Educar em Revista*, Curitiba, v. 60, p. 171-196, abr./jun. 2016. p.178.

Por um ensino de História significativa...

Borries parte da lógica de que saber apenas datas e fatos não é desenvolver aprendizagem histórica, pelo contrário, “há pessoas [que] podem saber um conjunto de datas, sem serem aptas a narrar a história de alguma forma [...] elas também podem ser aptas a narrar longas histórias sem criticismo e habilidades metodológicas”³⁴.

Frente a esses apontamentos, é importante destacar que as perspectivas de saber dados, fatos e nomes não exclui o desenvolvimento das competências da aprendizagem histórica e vice-versa. Borries³⁵ confirma que essas são tendências que não são totalmente independentes. Isso ocorre porque não há como organizar e criticar algo que o sujeito não saiba. Entretanto o que temos destacado aqui através dos autores citados é que o foco central da aprendizagem histórica não deve ser [a memorização de] dados, nomes e datas, mas sim um desenvolvimento do raciocínio do pensamento histórico do estudante.

Apresentaremos mais alguns dados para podermos pensar essa relação entre aprendizagem histórica e a importância desse pensamento para a participação cidadã dos jovens na atualidade. Os próximos gráficos referem-se às questões: “Quais os presidentes-generais dos governos militares (1964-1985)?” e “Qual presidente foi deposto quando os militares chegaram ao poder em 1964?”.

Antes de seguirmos com a apresentação dos dados é preciso considerar que não sabemos efetivamente se esses estudantes estudaram ou não o conteúdo na escola, ou mesmo quais características foram privilegiadas na abordagem do professor e qual tempo foi destinado à discussão do referido período. Mesmo assim, os dados nos oferecem indicadores interessantes, pois acabam por demonstrar certa memória que esses jovens têm acerca do seu contato com o referido período.

³⁴ BORRIES, Bodo Von. Competência do pensamento histórico, domínio de um panorama histórico ou conhecimento do cânone histórico. *Educar em Revista*, Curitiba, v. 60, p. 171-196, abr./jun. 2016. p.177-178.

³⁵ BORRIES, Borries. Von. Competência do pensamento histórico, domínio de um panorama histórico ou conhecimento do cânone histórico. *Educar em Revista*, Curitiba, v. 60, p. 171-196, abr./jun. 2016. p.178.

Gráfico 4 - sobre os presidentes-gerais: por declaração de estudo
 Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

Gráfico 5 - sobre o presidente deposto em 1964: por declaração de estudo
 Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

Antes da análise dos dados é preciso colocar que para o Gráfico 4 foram apresentadas como opções as seguintes sequências de nomes:

- Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadros, Eurico Gaspar Dutra;
- Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Baptista Figueiredo;
- Costa e Silva, Garrastazu Médici, José Sarney, Itamar Franco;
- Castelo Branco, Ernesto Geisel, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Aleixo, João Goulart.

Já para o Gráfico 5, foram postas como opção a seguinte sequência de nomes: Jânio Quadros; Getúlio Vargas; Juscelino Kubitschek; João Goulart.

Por um ensino de História significativa...

Ao observar esses gráficos, se evidencia que os estudantes que declaram terem estudado na escola acerca do referido período erraram menos do que os que negaram ter estudado. E aqui vale chamar a atenção para o grau de desinformação mesmo sobre os nomes de personagens históricos, uma vez que o máximo de resposta correta foi 50% do grupo que declarou ter estudado o período.

Comparando os gráficos 4 e 5 aos gráficos 1 e 2 é possível perceber que nos primeiros não há grande diferença e que isso muda nos últimos. A importância dessa comparação é perceber que em questões que requerem maior competência narrativa e interpretativa parece não haver influência da escola, o que difere quando os dados se referem a nome de personagens históricos.

Os gráficos a seguir nos possibilitam avançar um pouco mais na reflexão. O próximo gráfico evidencia os estudantes que declaram terem estudado, ou não, só que divididos por escolas.

Gráfico 6 – estudou ou não o período militar na escola: por escola

Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

Os números do gráfico anterior mostram que a maioria dos estudantes, por escolas, afirmou que obteve contato com o conteúdo na escola. Entretanto o que há de interessante nesses dados é que os estudantes das escolas Pública de Periferia e Pública Central foram os que mais negaram esse acesso.

A escola Pública de Excelência, por mais que seja pública, atende a uma determinada elite porque tem teste vestibular para ingresso. Esse fator pode ser um influenciador, uma vez

que os governos militares fazem parte do conteúdo que compõe a prova, com isso o estudante deve ter passado por ele, mesmo que fora da escola, para poder participar do processo seletivo.

Apontamos como um dos fatores principais para que ocorra essa diferença entre as escolas, a organização eurocêntrica e cronológica do currículo. Pois, uma vez que os conteúdos da história recente do Brasil são deixados tradicionalmente para serem trabalhados no final dos ciclos (9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio) e falta tempo e energia para a discussão mais profunda desses temas³⁶.

Mesmo essa tradição servindo à maioria das escolas, ela afeta mais às públicas devido à estrutura e aos percalços pelos quais essas instituições costumam passar durante o ano. Sem contar que a cobrança nas escolas particulares em “vencer o conteúdo” costuma ser maior, sendo o professor obrigado a terminar todo o livro, ou apostila, principalmente para que o aluno esteja preparado para as provas vestibulares.

A diferença dos saberes apresentados pelos estudantes pode ser sentida pelos dados dos próximos gráficos.

Gráfico 7 - sobre os presidentes-generais: por escola

Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

³⁶ BALESTRA, Juliana Pirola. História e Ensino de História das Ditaduras no Brasil e na Argentina. *Antíteses*, v. 9, n. 18, p. 249-274, jul./dez. 2016. p.261.

Gráfico 8 - sobre o presidente deposto em 1964: por declaração de estudo
Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

Comparando os gráficos 7 e 8 com o gráfico 6 podemos perceber que os jovens das escolas Pública de Periferia e Pública Central, que foram os que mais negaram o contato escolar com o período trabalhado, são os que mais erraram as respostas. Mais uma vez ressaltamos, não é possível afirmar que esses jovens realmente não viram esse conteúdo na escola, ou mesmo quais foram os aspectos destacados pelo professor e o tempo destinado a esse período, no caso de terem visto esse conteúdo.

Mesmo com essas limitações é possível perceber que a desinformação dos jovens, principalmente os que estudam em escolas públicas, dificulta a participação política de forma consciente. Não é o fato de saber os nomes dos personagens que fará com que esses jovens sejam menos ou mais politizados, mas ter essas informações é o lastro que a Consciência Histórica utiliza para organizar esse passado e gerar sentido apontando soluções para o presente com perspectivas de futuro.

Frente a essa questão do lastro, é interessante observar o gráfico a seguir que demonstra a diferença entre as escolas quanto à questão sobre se o regime em foco foi mais desigual ou menos desigual.

Gráfico 9 - sobre a distribuição de renda: por escola

Fonte: Dados da pesquisa compilados pelo autor

Através do gráfico 9 é possível visualizar que a falta de informação não foi apresentada exclusivamente pelos estudantes de escolas públicas. O que é interessante no gráfico acima é perceber que a maioria dos estudantes da escola Privada Confessional, que pertencem a uma elite financeira, marcou, destoando das demais escolas, que o período em que os militares estiveram à frente do Estado brasileiro foi de uma distribuição de renda mais igualitária. Fato que já comprovamos estar equivocado.

Compreender a importância dos sujeitos que foram perguntados nas questões, como os generais-presidentes e o presidente deposto, em tempos como os atuais, nos quais se têm travado discussões sobre o retorno dos militares ao poder, sobre como o *comunismo*³⁷ poder destruir o Brasil, etc., é relevante para que os jovens percebam os papéis exercidos e quem são os herdeiros das tradições de 1964, para poderem ler nas entrelinhas e saberem posicionar-se frente às enxurradas de opiniões distorcidas e muitas vezes baseadas em um revisionismo histórico sem base científica alguma.

Se pensarmos ainda quanto à ausência de informação que os jovens apresentaram sobre o processo de anistia no Brasil, torna-se ainda mais grave a situação. Isso porque existe o pedido da volta dos militares ao governo, mas a maior parte dos jovens não demonstrou

³⁷ Aqui colocamos a palavra “comunismo” em itálico porque percebemos que há uma simplificação extrema do termo, sendo qualquer um que não concorde com uma direita agressiva ou defenda ideias modernas como a de Direitos Humanos assim taxados.

Por um ensino de História significativa...

saber como esse modelo de regime terminou e quais as relações desse processo de continuidades com o sistema corrupto³⁸ que tem se evidenciado atualmente no Brasil.

Trabalhar a partir do presente é uma necessidade para uma história que objetive ter valor autêntico no cotidiano desses jovens, que efetivamente consiga auxiliar na formação de sujeitos participativos na vida social em que estão inseridos. Se pensarmos no aspecto da escola pública isso ganha uma relevância ainda maior. Isso porque o modelo escolar mantém o *status quo* valorizando o Capital Cultural de uma determinada elite, sendo ela financeira, como as escolas Privadas, ou intelectual, como é o caso da escola Pública de Excelência.

Já há pesquisas³⁹ que apontam que os estudantes de escolas privadas se interessam mais por questões que se remetem ao estrangeiro, ao comércio, etc. Já os jovens de escola pública, principalmente de periferia, apresentam maior interesse às questões individuais, locais, subjetivas e de solidariedade. Além de também apontarem para uma “sensível preferência e demonstração de interesse pela história dos países latino-americanos e pela origem étnica (africana, europeia e indígena)”⁴⁰.

Essas comprovações apontam justamente para o interesse por aquilo que está mais próximo da vivência dos estudantes. Entretanto, quando o currículo se organiza de forma a privilegiar a cronologia e uma história estrangeira, mais especificamente francesa, prejudica a construção de uma identidade brasileira, ou latino-americana, além de prejudicar a Formação Histórica, tal qual Rüsen propõe, que possibilita a aquisição de competências.

Rüsen⁴¹ aponta que a aprendizagem histórica só consegue ser efetiva quando parte do cotidiano e dos problemas dos próprios indivíduos. Desta forma é possível perceber a

³⁸ Essa relação é interessante de ser pensada porque os militares saíram do regime com a fama de torturadores, justamente por esse ser um ponto muito trabalhado com a volta dos militantes que estavam no exílio. Entretanto não se “mancharam”, frente à memória social, com o estigma de corruptos. A questão é que boa parte dos políticos que apoiaram e deram sustentação para que os militares continuassem no poder são acusados atualmente de corrupção (exemplos como Paulo Maluf e José Sarney). A não compreensão dos nomes e do processo de anistia dificulta essa relação, sendo a consequência dessa relação o fortalecimento de um discurso de caráter messiânico que os militares salvariam o país da corrupção.

³⁹ BAROM, Wilian Carlos Cipriani. *Integração latino-americana e consciência histórica: a noção de pertencimento latino-americano de jovens brasileiros no anos de 2013*. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2017. 253f. p.273.

⁴⁰ BAROM, Wilian Carlos Cipriani. *Integração latino-americana e consciência histórica: a noção de pertencimento latino-americano de jovens brasileiros no anos de 2013*. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2017. 253f. p. 212.

⁴¹ RÜSEN, Jörn. Aprendizado Histórico. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora.; BARCA, Isabel; MARTINS (ORG.), Estevão de Resende. *Jörn Rüsen e o ensino de História*. Curitiba: Editora UFPR, 2010b. p. 41-49. p.44.

oportunidade que foi perdida com a primeira versão da BNCC. Ou seja, a proposição de um currículo que ao partir do presente do aluno, o auxilia a compreender melhor o mundo em que está inserido.

Aqui falamos em oportunidade perdida porque atualmente o documento encontra-se na sua terceira versão, se não levarmos em conta a segunda que não foi publicada⁴², e as discussões que norteavam os trabalhos no início acabaram por esvair-se. A proposta atual traz uma História cronológica e eurocêntrica, negando o avanço das discussões em torno da questão de uma aprendizagem mais significativa.

Discussão sobre a BNCC

No Brasil estamos vivenciando um processo de formação de um novo currículo que deverá ser aplicado em toda a Educação Básica, a BNCC. Aqui gostaríamos de discutir um pouco sobre o que esse documento tem apresentado como modelo a ser seguido pela comunidade escolar, compreendendo que ele tem sido produzido pelos representantes do povo, pelo menos assim deveria ser, e representa, ou deveria representar, a perspectiva educacional que o Brasil pretende. Também pretendemos relacionar esses aspectos com os já indicados nas seções anteriores acerca da necessidade e da importância de se construir uma história baseada em problemas do presente.

Moreno⁴³ afirma que “como projeção dos ideais e sonhos de toda uma sociedade, a educação escolar é um campo em disputa. Neste sentido qualquer reforma curricular será vista, no mínimo, como incompleta e lacunar”. Embora tenhamos consciência que o Currículo é um campo de lutas e, como destacou Moreno na citação acima, sempre será visto como incompleto e lacunar devido à diversidade da formação das sociedades, é preciso que nos atenhamos às tensões em torno da BNCC como reflexo do modelo tradicional de ensino que

⁴² “A segunda versão da BNCC proposta pela Comissão, ou pelo que restou dela, após a saída dos especialistas ligados às universidades, com exceção dos professores Giovani Silva e Leandro Rocha, foi radicalmente alterada sem o conhecimento dos que haviam sido designados em portaria”. SILVA, Giovani da.; MEIRELES, Marinelma. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, v. VIII, n. 15, p. 07-30, jul. 2017. p.17.

⁴³ MORENO, Jean Carlos. História na Base Nacional Comum Curricular. *História & Ensino*, Londrina, v. 22, n. 1, p. 07-27, ja./jun. 2016. p.23

Por um ensino de História significativa...

ainda prevalece no Brasil, refletindo desta forma em dados como os gráficos apresentados anteriormente.

Para compreendermos as tensões em torno do referido documento, é preciso entender que “o texto da BNCC dialoga com uma realidade curricular, estabelecida pela tradição, em um formato que adquiriu estabilidade no início dos anos de 1990 e, mesmo com revisões curriculares estaduais ou nacionais, permanece hegemônico”⁴⁴.

Queremos aqui dar destaque à primeira versão do texto da BNCC que tinha como lógica vertebral a centralidade da História do Brasil, além da História da América, sendo duramente criticada por isso. Aqui damos ênfase a essa primeira versão por acreditarmos que ela trazia algo de inovador e que possibilitaria o distanciamento de uma lógica de aprendizagem baseada unicamente na cronologia e na passagem de informações e se aproximaria de um modelo que possibilita maior espaço para a discussão da formação do cotidiano em que o educando está inserido.

Giovani da Silva e Marinelma Meireles⁴⁵ destacam um fator muito importante e que nos auxilia a pensar os rumos que têm sido traçado na educação brasileira: “ensinar história no Brasil não tem sido ensinar história do Brasil”.

Quando um documento construído por meio de discussão propõe mudar essa postura, ele desestabiliza as bases que fazem com que o ensino de história no Brasil permaneça estável. Embora houvesse limitações nessa primeira versão da BNCC, ela permitia o vislumbrar de uma mudança⁴⁶ que possibilitaria uma abordagem da história mais próxima dos sujeitos a quem efetivamente a educação interessa, os jovens, favorecendo a utilização de fontes, reflexões sobre a realidade e debates contrariando a lógica de, através de aulas magnas, *dar conta de toda a história*⁴⁷.

⁴⁴ MORENO, Jean Carlos. História na Base Nacional Comum Curricular. *História & Ensino*, Londrina, v. 22, n. 1, p. 07-27, ja./jun. 2016. p.15.

⁴⁵ SILVA, Giovani da; MEIRELES, Marinelma. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, v. VIII, n. 15, p. 07-30, jul. 2017. p.27.

⁴⁶ Embora compreendamos que a prática do ensino de história não seja mudada apenas com o currículo, consideramos o documento como um primeiro passo sinalizando modificações teóricas e de objetivos educacionais.

⁴⁷ MORENO, Jean Carlos. História na Base Nacional Comum Curricular. *História & Ensino*, Londrina, v. 22, n. 1, p. 07-27, ja./jun. 2016. p.16.

Esse modelo atual de currículo e de prática, voltada para uma história linear, impossibilita a transformação do *status quo*⁴⁸. Ou seja, não permite que a educação objetive a autonomia, a independência e a leitura de mundo do estudante frente às questões mais variadas que ele possa encontrar no seu cotidiano. Sem esses objetivos a educação falha em participar de forma ativa da sociedade através de uma formação que permita ao estudante uma prática que reforce ou transforme o seu meio de forma consciente, através de opiniões formadas com coerência e reflexão.

O que é muito interessante nas tensões em torno dessa primeira versão da BNCC é a crítica dura que vem da própria comunidade de historiadores. Durante o texto de Giovani da Silva e Marinelma Meireles é exposto esse processo evidenciando que os motivos para essas críticas referem-se à questões como: o que seria feito dos professores de História Antiga e Medieval⁴⁹, assim bem como as relações com o mercado do livro didático, que se veria altamente prejudicado tendo que reorganizar as coleções e abordagens históricas dos seus respectivos manuais⁵⁰, dentre outros.

Ainda gostaríamos de pensar sobre como está impregnada a lógica de organização cronológica e eurocentrista da história na universidade e na educação básica porque, até então, não havia um currículo nacional que organizava dessa forma os conteúdos. Embora houvesse a sensação de que essa tendência estivesse estabelecida nacionalmente, legalmente ela não existia. Colocamos aqui, como um dos principais motivos para esse fato ocorrer na educação básica, a força da influência do livro didático no cotidiano escolar.

Ainda é possível destacar mais um problema quanto a essa lógica quadripartite e cronológica: o fato dos estudantes saírem das séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) estudando Brasil e sua própria localidade e, ao entrarem e no sexto ano, se depararem com História Antiga e Pré-História. Não há sentido nisso, sendo mesmo um desperdício do trabalho e das discussões que vieram sendo feitas durante a primeira fase do Ensino Fundamental.

⁴⁸ SILVA, Giovani da; MEIRELES, Marinelma. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, v. VIII, n. 15, p. 07-30, jul. 2017. p.9.

⁴⁹ SILVA, Giovani da; MEIRELES, Marinelma. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, v. VIII, n. 15, p. 07-30, jul. 2017. p.19.

⁵⁰ SILVA, G.iovani da; MEIRELES, Marinelma. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, v. VIII, n. 15, p. 07-30, jul. 2017. pp.8-9.

Por um ensino de História significativa...

Um último aspecto a ser destacado aqui e que também fica muito evidente no texto de Giovani da Silva e Marinelma Meireles é o tradicionalismo intelectual, essa visão de aprendizagem tradicional, que ainda está impregnada dentro da própria universidade brasileira, que acaba por refletir na formação de professores e, conseqüentemente, na abordagem histórica que os jovens presenciam/participam na escola.

Quando se reproduz a divisão quadripartite da história de influência francesa e não se questiona “por que seria mais importante para um aluno negro conhecer os filósofos gregos do que a história de seus ancestrais africanos, por exemplo?”⁵¹, ou ainda “como esperar que alunos e professores do Maranhão, por exemplo, se reconheçam em textos e imagens que dizem respeito a fatos ocorridos no eixo Rio-São Paulo [...]?”⁵² não está se pensando com o foco no estudante.

Como vimos anteriormente, se houvesse uma preocupação mais efetiva em levar em consideração o interesse dos estudantes teríamos posturas diferenciadas. Uma vez que a pesquisa de Barom⁵³ aponta justamente para um interesse levemente maior dos estudantes por assuntos referentes às questões latino-americanas e pela sua própria formação étnico-cultural. Desta forma, é possível perceber que a escolha e a discussão do currículo brasileiro têm passado não muito perto do principal interessado: o jovem que está na escola. E isso, infelizmente, é comum nos setores educacionais⁵⁴, podendo aqui destacar os livros didáticos

⁵¹ SILVA, Giovani.da.; MEIRELES, Marinelma. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, v. VIII, n. 15, p. 07-30, jul. 2017. p.17.

⁵² SILVA, Giovani da.; MEIRELES, Marinelma. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, v. VIII, n. 15, p. 07-30, jul. 2017. p.12.

⁵³ BAROM, Wilian Carlos Cipriani. *Integração latino-americana e consciência histórica: a noção de pertencimento latino-americano de jovens brasileiros no anos de 2013*. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2017. 253f. p.273.

⁵³ BAROM, Wilian Carlos Cipriani. *Integração latino-americana e consciência histórica: a noção de pertencimento latino-americano de jovens brasileiros no anos de 2013*. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2017. 253f. p. 212.

⁵⁴ Ainda um outro exemplo é o vídeo do senador Cristovam Buarque (PPS-DF) postado nas redes sociais que muda, claramente, o foco das discussões educacionais para trazer para si e para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso os capitais políticos, em detrimento dos discursos ligados ao ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Disponível em: <https://www.facebook.com/Cristovam.Buarque/videos/1834205709955684/> Acessado em: 09/04/2018.

que são produzidos não para os educandos, mas para os professores que escolherão para utilizá-los em suas aulas⁵⁵.

O que se percebe é a falta, nas discussões, da centralidade das necessidades, interesses e possibilidades dos estudantes, ou seja, a falta do processo de Reflexão Didática. Esse processo se refere à investigação daquilo que é apreendido, o que pode ser apreendido e o que deveria ser apreendido no ensino de História⁵⁶, não limitado apenas ao escolar.

É importante ressaltar que esse exercício de reflexão didática não deve ser feito apenas pelo professor de História, mas por todos os historiadores⁵⁷. Isso porque todo conhecimento visa comunicação, desta forma é necessário compreender as questões que estão sendo colocadas no cotidiano para que a ciência da história possa elaborar respostas pertinentes e que não se fechem em seus círculos universitários burocráticos e hierarquizados.

Considerações Finais

Após a primeira versão da BNCC o trabalho foi sofrendo investidas de vários lados e acabou por, agora na terceira versão, voltar ao modelo tradicional que organiza os fatos cronologicamente, deixando o Brasil e sua história em um segundo plano, além de não avançar em relação às questões da história africana, negra, indígena, das mulheres, etc⁵⁸.

Esse tipo de organização de conteúdos defronta-se com a lógica de uma aprendizagem histórica que permita ao estudante partir dos seus problemas atuais, quiçá até

⁵⁵ CASSIANO, Célia Cristina de Figueiredo. Reconfiguração do Mercado editorial brasileiro de livros didáticos no início do século XXI: história das principais e suas práticas comerciais. *Em Questão*, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 281-312, jul./dez. 2005. p. 283.

⁵⁶ BERGMANN, Klaus. A História na Reflexão Didática. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 9, n. 19, p. 29-42, 1989/1990. p. 29.

⁵⁷ CERRI, Luis Fernando. O Historiador na Reflexão Didática. *História & Ensino*, Londrina, v. 19, n. 1, p. 27-47, jan./jun. 2013.

⁵⁸ Com essa postura há um retrocesso ainda maior, uma vez que algo que não estava posto como legislação passará ser obrigatório para todo o país. Ou seja, a parte de História na BNCC com essa terceira versão, que em nada se aproxima da primeira proposta, institucionaliza legalmente o tradicionalismo baseado na lógica de uma organização cronológica da história que anteriormente estava no cotidiano e na tradição. Com essa postura há um retrocesso ainda maior, uma vez que algo que não estava posto como legislação passará ser obrigatório para todo o país. Ou seja, a parte de História na BNCC com essa terceira versão, que em nada se aproxima da primeira proposta, institucionaliza legalmente o tradicionalismo baseado na lógica de uma organização cronológica da história que anteriormente estava no cotidiano e na tradição.

Por um ensino de História significativa...

mesmo propor os problemas em sala de aula para a discussão e abordagens dos conteúdos históricos. Afinal, com os próprios estudantes intervindo nos rumos das aulas, a História construída serviria muito mais ao objetivo de responder às angústias e à necessidade de orientação. Essa postura descentralizaria do professor a função de organizar os conteúdos, embora o trabalho do professor fosse muito mais árduo dentro dessa lógica, e permitiria o desenvolvimento de uma lógica narrativa que privilegiaria a diacronia e a construção de uma lógica de pensamento histórico correta. Embora necessitasse de avanços e clareza na sua escrita, a primeira versão não deixava de fora os conteúdos clássicos, apenas reorganizava-os partindo da realidade do aluno, o Brasil.

A primeira versão ainda valorizava no ensino médio, justamente, os interesses dos estudantes em se deter mais na questão das origens étnicas, dando foco aos ameríndios, africanos, afro-brasileiros, americanos, europeus e asiáticos.

A permanência de uma organização cronológica prejudica diretamente os conteúdos da História mais recente o que, em última instância, não valoriza a compreensão do mundo atual pelos próprios estudantes, principalmente quando se refere ao Brasil.

Esse é um dos motivos pelos quais o conteúdo acerca do período em que os militares estiveram à frente do poder no Brasil demonstrou-se pouco conhecido pelos estudantes, uma vez que são estudados apenas no final dos ciclos (9º ano e 3º ano), quando muitos estudantes já nem estão indo mais para as aulas, quando há pressa para fechamento das burocracias educacionais de final de ano, sem contar com o cansaço e a ansiedade pelo fechamento do ciclo. Ou seja, esses fatores elencados aqui acabam por refletir nos dados que apresentamos nesse texto.

Um país que não permite o estudo da história a partir de si mesmo acaba por prejudicar a construção de uma identidade positiva de sua juventude e reafirmando as organizações sociais seculares que têm formado a política e a sociedade brasileira.

Como uma das saídas para a formação de um país mais democrático, que faça valer e funcionar as instituições, com uma população que respeite os direitos humanos e permita-se vivenciar a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, é preciso que se invista em um ensino que incentive a autonomia e a liberdade de pensamento.

Apontar para esse modelo de ensino e de aprendizagem histórica não é nada que deveria ser dito ainda hoje, afinal se a educação cumprisse com seu objetivo constitucional, proposto no artigo 205⁵⁹, de desenvolver a pessoa e prepará-la para a cidadania, esse modelo já estaria sendo empregado. Em um período em que as tensões mundiais estão se exacerbando, principalmente levando em conta o binômio direita-esquerda, favorecer uma formação que construa com os estudantes reflexão e lhes possibilitem posicionar-se de forma coerente no presente é mais do que um desejo, é uma necessidade.

REFERÊNCIAS

- ARTURI, Carlos. (novembro de 2001). O debate Teórico sobre mudança de regime político: o caso brasileiro. *Revista de Sociologia e Política*, 17, 11-31.
- BALESTRA, Juliana Pirola. (jul./dez. de 2016). História e Ensino de História das Ditaduras no Brasil e na Argentina. *Antíteses*, 9(18), 249-274.
- BERGMANN, Klaus. (1989/1990). A História na Reflexão Didática. *Revista Brasileira de História*, 9(19), 29-42.
- BORRIES, Bodo Von. (abr./jun. de 2016). Competência do pensamento histórico, domínio de um panorama histórico ou conhecimento do cânone histórico. *Educar em Revista*, 60, 171-196.
- BOURDIEU, Pierre. (2013). *Escritos de Educação* (14ª ed.). Petrópolis - RJ: Vozes. BRASIL. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
- BRASIL. *Comissão Nacional da Verdade*. (2014). Civis que colaboraram com a ditadura. Em _____, Relatório: textos temáticos (Vol. 2). Brasília: CNV. pp. 303-328.
- CASSIANO, Célia Cristina de Figueiredo. (jul./dez. de 2005). Reconfiguração do Mercado editorial brasileiro de livros didáticos no início do século XXI: história das principais e suas práticas comerciais. *Em Questão*, 11(2), 281-312.
- CERRI, Luis Fernando. (jan./jun. de 2013). O Historiador na Reflexão Didática. *História & Ensino*, 19(1), 27-47.
- CERRI, Luis Fernando, & DUARTE, Geni Rosa. (2012). Politização e consciência histórica em jovens brasileiros, argentinos e uruguaios. *Diálogos* (Maringá. Online), 16, 229-256.

⁵⁹ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. [S.l.]: [s.n.], 1988.

Por um ensino de História significativa...

COIMBRA, Cecília Maria. (1989). As funções da instituição escolar: análise e reflexões. *Psicologia: ciência e profissão*, 9(3), 14-16.

FREIRE, Paulo. (1989). *A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam*. São Paulo: Autores Associados : Cortez (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo; 4).

GRAMSCI, Antonio. (1991). *Os Intelectuais e a Organização da Cultura* (8ª ed.). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.

GÜNTHER, Harmut. (2003). *Como elaborar um questionário*. Série: Planejamento de Pesquisa nas Ciências Sociais, 01.

MAINWARING, Scott., BRINKS, Daniel., & PEREZ-LIÑAN, Anibal. (2001). Classificando Regimes Políticos na América Latina, 1945-1999. *DADOS—Revista de Ciências Sociais*, 44(4), 645 a 687.

MORENO, Jean Carlos. (ja./jun. de 2016). História na Base Nacional Comum Curricular. *História & Ensino*, 22(1), 07-27.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. (2014a). Adesão, Resistência e Acomodação: O Influxo da Cultura Política. Em _____, *As Universidades e o Regime Militar* (1ª ed., pp. 288-324). Rio de Janeiro: Zahar.

POLLAK, Michel. (1989). Memória, Esquecimento, Silêncio. *Estudos Históricos*, 2(3), 3-15.

RÜSEN, Jörn. (2010a). *História Viva: teoria da História: Formas e funções do conhecimento histórico*. (E. d. MARTINS, Trad.) Brasília: UnB.

RÜSEN, Jörn. (2010b). Aprendizado Histórico. Em Maria Auxiliadora SCHMIDT, Isabel. Barca, & Estevão Resende. Martins (org.), *Jörn Rüsen e o ensino de História* (pp. 41-49). Curitiba: Editora UFPR.

RÜSEN, Jörn. (2015). *Teoria da História: Uma teoria da história como ciência*. (E. C. Martins, Trad.) Curitiba: Editora UFPR.

SADER, Emir. (1990). *A Transição no Brasil: Da ditadura à democracia?* São Paulo: Atual.

SILVA, Giovani da, & MEIRELES, Marinelma. (jul. de 2017). Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, VIII(15), 07-30.

STEPAN, Alfred. (1988). As prerrogativas militares nos regimes pós-autoritários: Brasil, Argentina, Uruguai e Espanha. Em org. _____, *Democratizando o Brasil* (pp. 521-562). Rio de Janeiro: Paz e Terra.

VASCONCELOS, Claudio Beserra de. (2009). As análises da memória militar sobre a ditadura: balanço e possibilidades. *Estudos Históricos*, 22(43), 65-84.

Recebido em: 30.05.2018
Aprovado em: 09.08.2018

Vozes em disputa no campo da História e seu ensino: as controvérsias da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular

*Maria Aparecida da Silva Cabral**

Resumo

O presente artigo trata dos embates travados entre a comunidade de historiadores, intelectuais e especialistas em ensino de História, entre os anos de 2015 e 2016, acerca da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular de História (BNCC), documento que fora disponibilizado para consulta pública em setembro de 2015. Esta discussão traz à tona disputas sociais e relações de poder que se fizeram presentes no momento da construção de tal documento, cujas expressões se deram na realização de entrevistas e produção de textos diversos, divulgados, ao público maior, por meio da imprensa de grande circulação nacional e também na página eletrônica da Associação Nacional de História (Anpuh). Em uma abordagem que mobiliza referenciais dos campos da educação e da historiografia, analisa-se a primeira versão da BNCC para o Componente Curricular de História, problematizando a sua pretensão quanto à visão de conhecimento histórico escolar, perspectivas teórico-metodológicas norteadoras do processo de ensino e aprendizagem na educação básica, bem como as temáticas, sujeitos históricos e as abordagens privilegiadas nos recortes temporais e espaciais. Considera-se, ainda, a sua recepção no campo da História e seu ensino, a partir do levantamento e problematização de um conjunto de fontes documentais, tais como: pareceres, cartas, textos jornalísticos e entrevistas. Como apontamentos finais, localizamos tensões e disputas em torno dessa proposta que se caracterizava por uma revisão da construção da narrativa da história escolar que priorizava a História do Brasil em suas conexões com mundos africanos, asiáticos, europeus, africanos e americanos, além da valorização das contribuições dos povos africanos e indígenas na construção da sociedade brasileira.

Palavras-chave: Ensino de História. BNCC. Currículo. Políticas Educacionais.

Abstract

This article deals with the conflicts between the community of historians, intellectuals and specialists in history teaching, between the years 2015 and 2016, about the first version of the National Curricular Common History Base (BNCC), a document that was made available for consultation public in September 2015. This article deals with the conflicts between the community of historians, intellectuals and specialists in history teaching about the first version of the National Curricular Common History Base (BNCC) between 2015 and 2016. This discussion brings to light the social disputes and power relations that were present at the time

* Professora Adjunta da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ).

of the construction of such document, whose expressions were given in the realization of interviews and production of diverse texts, divulged, to the greater public, through the press of national circulation and also on the National Association of History (Anpuh) website. In an approach that mobilizes references from the fields of education and historiography, the first version of the BNCC for the Curriculum Component of History is analyzed, problematizing its pretension regarding the vision of historical school knowledge, theoretical-methodological perspectives guiding the teaching process and learning in basic education, as well as the themes, historical subjects and privileged approaches in time and space clippings,. It is also considered as well as its reception in the field of History and its teaching, from the survey and problematization of a set of documentary sources, such as: opinions, letters, journalistic texts and interviews. As final remarks, we highlighted tensions and disputes around this proposal, which was characterized by a revision of the construction of the narrative of school history that prioritized the History of Brazil in its connections with African, Asian, European, African and American worlds, as well as valorization of the contributions of African and indigenous peoples in the construction of Brazilian society.

Keywords: History teaching. BNCC. Curriculum. Educational Politics

Introdução

Quase três anos separam a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular de História (BNCC), que foi amplamente criticada pela comunidade de historiadores, jornalistas vinculados à imprensa de grande circulação nacional e por outros grupos de intelectuais, da versão homologada no ano de 2017¹. Diante da imensa recusa a essa primeira versão da BNCC de História muitas hipóteses têm sido levantadas nos meios acadêmico e educacional sobre os posicionamentos contrários a tal versão².

Se o ensino de história na escolarização básica da atualidade objetiva valorizar e respeitar as diferenças socioculturais e criar oportunidades para que os indivíduos se percebam no tempo e no espaço como sujeitos históricos, contribuindo, portanto, para a promoção da cidadania³, por que uma proposta curricular que tenta romper com um ensino eurocêntrico de História, considerado inadequado e insuficiente por muitos professores de História atuantes na educação básica e por pesquisadores desse campo, foi objeto de inúmeras controvérsias, principalmente na História? Como se caracteriza essa proposta que mobilizou a associação acadêmico-científica (Anpuh) e os intelectuais do campo da História a se posicionarem publicamente na imprensa de grande circulação e na *Web*? Que disputas sociais entraram em cena naquele momento sobre o papel da educação, do ensino de história - como disciplina escolar e, portanto, na conformação ou refutação de certas representações sociais para múltiplos sujeitos aprendizes? Que mecanismos de participação foram criados pela instância governamental (Ministério da Educação - MEC) para a divulgação da BNCC e recepção de críticas e sugestões?

¹Em setembro de 2015, a primeira versão desse documento foi divulgada para consulta pública. Essa proposta abrangeu todas as etapas da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). Em maio de 2016, a segunda versão foi apresentada e, em 2017, o Ministério da Educação (MEC) entregou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a terceira versão, com as partes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para homologação. Para um melhor entendimento dessa cronologia, consultar o sítio eletrônico do Movimento Todos pela Base. Disponível em: <<http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Base0416.pdf>>. Acesso em: 5 set. 2018.

² Alguns artigos acadêmicos foram produzidos a partir de 2015, abordando as críticas sofridas pela primeira versão da BNCC de História. Conferir: SILVA, Giovani José da; MEIRELLES, Marinelma Costa Meirelles. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, Ano VIII, n. 15, jul. 2017. p. 7-30. Disponível em: <<http://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica/issue/view/254>>. Acesso em: 15 mai. 2018.

³ Cf. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. História nas atuais propostas curriculares. In: _____. *Ensino de História: fundamentos e métodos*. São Paulo: Cortez, 2004. p.121.

Visamos, com esta investigação, responder a essas indagações. Mobilizamos autores que têm realizado pesquisas instigantes no campo da história do currículo. Esses intelectuais têm evidenciado, a partir de estudos de casos, o quanto as mudanças educacionais são repletas de tensões e negociações entre grupos sociais que se organizam socialmente para disputar um determinado projeto formativo.

Nessa perspectiva, destacam-se as reflexões de Ivor Goodson⁴ acerca dos processos que envolvem a construção e a legitimação do currículo prescrito, bem como o papel dos professores como agentes de mudança ou conservação de certas práticas. Ressaltamos, ainda, seu entendimento de currículo como um artefato social e cultural, aspecto que inspira nossas leituras, análises e indagações.

Segundo esse autor, pesquisas que priorizem a historicização de currículos escolares podem contribuir para a compreensão da desnaturalização dos processos de ensino e aprendizagem, da seleção de conteúdos e, sobretudo, para a problematização das finalidades educativas. Sendo assim, utilizamos o conceito de currículo, a partir da perspectiva de Ivor Goodson, para a análise da primeira versão da BNCC de História porque o compreendemos como um conceito potente na interpretação do currículo escrito. Assim, o currículo é entendido como um testemunho público das expectativas sociais em torno da educação, ao mesmo tempo em que promulga e sustenta determinadas escolhas na esfera educativa por meio da construção de uma retórica legitimadora.

A chave de leitura “guerra das narrativas” de Christian Laville⁵, utilizada por pesquisadores do ensino de história em suas investigações acerca de propostas curriculares brasileiras nas últimas décadas, torna-se interessante para o entendimento das várias manifestações públicas de intelectuais e pesquisadores dessa área de conhecimento e, para além desta, que se formaram a partir do momento em que esse documento foi divulgado

⁴ Cf. GOODSON, Ivor. A história social das disciplinas escolares. In: _____. *A construção social do currículo*. Lisboa: Educa, 1997. p. 17.

⁵ Para esse autor, as modificações curriculares no ensino de história são extremamente disputadas porque surgem para responder interesses de grupos sociais que demandam necessidades diversas. Ao analisar o ensino dessa disciplina nas mais variadas conjunturas políticas, chega à conclusão de que este tem se tornado alvo de críticas ou denúncias nas sociedades ocidentais, o que, segundo seu ponto de vista, pode ser explicado pela retirada ou acréscimo de conteúdos factuais. Ver: LAVILLE, Christian. A guerra das narrativas: debates e ilusões em torno do ensino de História. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 19, n. 38, 1999. p. 125-138.

pela primeira vez, especialmente, na compreensão do processo de construção dessa versão da BNCC de História.

A respeito das críticas que a BNCC de História recebeu, em sua primeira versão, Pereira e Rodrigues⁶ são contundentes ao afirmar que, apesar de o currículo não ser somente uma lista de conteúdos e objetivos, o questionamento a esses dois elementos foi predominante nas disputas e conflitos nessa área de conhecimento. Considerando que o currículo de história é a construção social realizada a partir de certas ênfases e, também, de omissões e/ou silenciamentos, é possível perceber o caráter político das disputas quanto à discussão e, portanto, quanto à definição de alguns conteúdos para essa disciplina.

Nosso objetivo principal com esta discussão é problematizar o processo de elaboração do primeiro texto da BNCC na área de História, divulgada no segundo semestre de 2015⁷, focalizando a sua pretensão quanto à visão de conhecimento histórico escolar, perspectivas teórico-metodológicas norteadoras do processo de ensino e aprendizagem da História, na educação básica, bem como as temáticas, sujeitos históricos e abordagens privilegiadas nos recortes temporais e espaciais. Utilizamos, para isso, fontes documentais produzidas a partir da divulgação da primeira versão, tais como: pareceres dos consultores do MEC, textos publicados na imprensa de grande circulação e artigos acadêmicos. Esperamos, dessa forma, contribuir para a compreensão das disputas sociais que permearam a construção da primeira versão da BNCC e os seus desdobramentos no campo do ensino e pesquisa em História.

A discussão ora apresentada se organiza em quatro momentos distintos: o primeiro aborda os discursos publicados na imprensa brasileira de grande circulação, com a apresentação de argumentos produzidos por intelectuais do campo da história e, para além dele. O segundo item trata do processo de elaboração do documento propriamente dito, bem como das estratégias de divulgação adotadas pelo MEC. Esse tópico contempla, ainda, a apresentação de alguns dados necessários para a compreensão da configuração da proposta. Os pareceres produzidos pela equipe de especialistas de ensino de história designada para a

⁶PEREIRA, Nilton Mullet; RODRIGUES, Mara Cristina de Matos. BNCC e o passado prático: temporalidades e produção de identidades no ensino de história. *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, v. 26, n. 107, set. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.3494>>. Acesso em: 4 set. 2018.

⁷ A primeira versão da BNCC, em sua integralidade, pode ser acessada por meio de endereço eletrônico. BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular* [documento preliminar]. 2015. p. 302. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf>>. Acesso em: 5 mai. 2018.

realização da leitura crítica da BNCC, por sua vez, é o tema do terceiro item. Por fim, procuramos problematizar as controvérsias identificadas.

As vozes na imprensa de grande circulação: a publicização da controvérsia

O polêmico texto do historiador Ronaldo Vainfas, intitulado *Nova fase do autoritarismo*⁸, publicado no jornal *O Globo*, em dezembro de 2015, logo após a divulgação oficial, por parte do MEC, da primeira versão da BNCC de História, foi apenas mais uma das várias expressões de reação a essa proposta. Vainfas somou-se a outras vozes contrárias à BNCC e se aproximou de vozes defensoras de certas concepções de ensino e aprendizagem da história escolar, ou da história ensinada, como a definem alguns pesquisadores do campo do ensino de história no Brasil. Em seu texto, o prestigiado historiador não hesitou em classificar a BNCC como uma aberração, como o resultado de um “governo cara de pau”, denominado por ele de “lulopetista”⁹.

As críticas que sustentam o seu argumento, ao rechaçar o processo de construção de uma proposta curricular nacional para o ensino de história, contemplam desde a indicação dos professores que integraram a comissão que elaborou esse documento até o fato de terem sido priorizadas temáticas consideradas sensíveis no campo do ensino de história. Cabe mencionar que, esse último aspecto vem sendo objeto de preocupação daqueles que, desde o processo de redemocratização do país, em 1985, estiveram à frente da construção de currículos escolares. Em sua narrativa, Vainfas destaca que essa proposta “mutila os processos globais”, pois prioriza a sincronia, por ser “fanática pelo presentismo”, em detrimento da diacronia que, em sua perspectiva, é compreendida como questão central para a construção do pensamento histórico. O próprio conceito de base nacional é bastante problemático na opinião desse historiador, uma vez que, em um país como o Brasil toda

⁸ Para o aprofundamento de tal discussão, consultar o texto em sua integralidade: VAINFAS, Ronaldo. *Nova face do autoritarismo*. Disponível em: <<http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2015/12/nova-face-do-autoritarismo.html>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

⁹ VAINFAS, Ronaldo. *Nova face do autoritarismo*. Disponível em: <<http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2015/12/nova-face-do-autoritarismo.html>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

uniformidade de conhecimentos é bastante questionável. Além disso, o mais grave, em sua opinião, é a questão da retomada de uma postura autoritária.

Sobre esse ponto em especial, o historiador e autor de livros didáticos¹⁰ é bastante veemente em sua afirmação, sobretudo, quando ressalta que a primeira versão da BNCC “é uma aposta no obscurantismo, inspirada por um modelo chavista de política internacional”. Em outras palavras, trata-se de uma praga, segundo sua opinião.

A História do Brasil, nessa primeira versão ganha centralidade, assim como a História da África, dos afrodescendentes, dos latino-americanos e dos povos indígenas. Nesse sentido, foram priorizadas na lista de objetivos e consideradas, por alguns estudiosos do campo do ensino de história, como um avanço, por introduzir conteúdos exigidos pelas Leis n. 10.639/2003 e n. 11.645/2008¹¹. Essas temáticas também foram objeto de atenção de Ronaldo Vainfas, que não hesitou em advertir que essa proposta do MEC para o ensino de História: “incentiva ódios raciais e valores terceiro-mundistas superados. Estimula a ignorância, ao colocar a História ocidental como periférica, na realidade como vilã. Combate o eurocentrismo com um brasilcentrismo inconsistente¹²”.

Essa posição de Vainfas, por sua vez, também foi tema de alguns artigos produzidos por pesquisadores que têm se dedicado a investigar o ensino de História na educação básica. É importante destacar que há um relativo consenso entre os que trabalham com a formação de professores e pesquisam temas relacionados ao conhecimento histórico escolar de que a narrativa histórica presente em alguns livros didáticos, ancorada na matriz eurocêntrica, não atende mais as expectativas tanto dos professores quanto de seus alunos, sobretudo, em relação ao que se pretende potencializar enquanto aprendizagem histórica.

A esse respeito destacamos contribuições da pesquisadora Flávia Caimi. Apesar de reconhecer que a primeira versão da BNCC continha lacunas, Caimi entende que houve um esforço da comissão na produção de uma proposta que valorizasse as demandas sociais, com

¹⁰ Cf. VAINFAS, Ronaldo et al. *História*. São Paulo: Saraiva, 2010.

¹¹ Tais considerações se baseiam nos inúmeros trabalhos acadêmicos voltados a investigar ações desenvolvidas no âmbito do poder público a partir de 2003 para a implementação da obrigatoriedade do ensino de história e da cultura africana e afro-brasileira e do ensino de história e culturas indígenas. O livro organizado por Amílcar Araújo Pereira e Ana Maria Monteiro, *Ensino de História e culturas afro-brasileiras e indígenas*, é somente uma entre tantas iniciativas nessa direção, contando com a apresentação de dez artigos a respeito dessa temática e de sua interface com as questões do ensino de História.

¹² VAINFAS, Ronaldo et al. *História*. São Paulo: Saraiva, 2010.

a apresentação de novos recortes temporais e espaciais para a história escolar. Sobre esse processo destaca que:

a proposta então apresentada mostrava avanços ao romper com modelos explicativos pautados num código disciplinar centenário, que já não responde às demandas e desafios que se apresentam à sociedade brasileira na contemporaneidade; ao propor a análise histórica a partir de diferentes escalas espaço-temporais e de diversos pontos de observação, deslocando o olhar de uma perspectiva essencialmente eurocêntrica e da ambição de estudar “toda a história”; ao superar a periodização quadripartite da história europeia, eivada de uma ótica temporal totalizante e de uma ortodoxia cronológica, pautada pela ideia de progresso linear; ao propor a história do Brasil como força mobilizadora da análise histórica, dando centralidade à noção de sujeito e à formação da consciência histórica, ao mesmo tempo em que estabelece nexos e articulações com as histórias africanas, americanas, asiáticas e europeias; ao priorizar o tratamento das diversidades étnicas e culturais, notadamente as que dizem respeito às leis 10.639/2003 e 11.645/2008; ao propor a mobilização de procedimentos de investigação e problematização histórica, em detrimento de práticas verbalistas e de memorização, pautadas em aulas expositivas e na centralidade do professor como protagonista dos processos de ensinar e aprender¹³.

O ex-ministro da educação, filósofo, professor da Universidade de São Paulo (USP), Renato Janine Ribeiro¹⁴, também fez críticas bastante contundentes, que foram publicadas em *O Estado de S. Paulo*¹⁵, alguns dias após sua saída do MEC. Mais especificamente, em 30 de setembro, Ribeiro vem a público para condenar um aspecto marcante e central da primeira versão da BNCC, isto é, a centralidade nas Histórias do Brasil e da África. O ex-ministro chegou a afirmar que essa “primeira versão do texto de História ‘ignorava quase por completo o que não fosse Brasil e África’. ‘Não havia, na proposta, uma história do mundo. Quando muito, [havia], no ensino médio, uma visão brasilcêntrica das relações com outros continentes’, disse ele”.

O questionamento de Ribeiro refere-se à ênfase adotada pela equipe de especialistas na estruturação dos fatos e acontecimentos, em cada ano da escolaridade, assim como os

¹³ CAIMI. Flávia. A História na Base Nacional Comum Curricular: pluralismo de ideias ou guerra de narrativas? *Revista do Lhiste*, Porto Alegre, n. 4, v. 3, jan./jun. 2016. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/revistadolhiste/article/view/65515/39462>>. Acesso em: 1 set. 2018.

¹⁴ Renato Janine Ribeiro esteve à frente do MEC de abril a setembro de 2015, no segundo ano de mandato da presidente da República Dilma Rousseff. Foi substituído por Aloízio Mercadante, que assumiu esse posto no período de outubro de 2015 a agosto de 2016.

¹⁵ As declarações do ex-ministro podem ser acessadas na página eletrônica, *online*, de *O Estado de S. Paulo*, em formato de entrevista a esse veículo da imprensa de grande circulação, sob o título *História em currículo não pode 'descambar para ideologia', defende ex-ministro*. Disponível em: <<http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,historia-em-curriculo-nao-pode-descambar-para-ideologia--diz-ex-ministro,1776791>>. Acesso em: 30 abr. 2018.

nexos estabelecidos na explicação das transformações históricas e a valorização de temas relacionados ao Brasil e à África. O próprio entendimento de Ribeiro de que há uma história do mundo a ser contada às gerações futuras tem sido objeto de múltiplos questionamentos dentro do campo da História. No tocante a esse ponto em especial, podemos evidenciar que há um possível consenso na área de que é impossível contar toda a história da humanidade por meio de uma única narrativa. Com isso, reiteramos o nosso argumento de que o currículo trata de uma seleção do que cada sociedade pactua como conteúdo necessário à formação cultural, política, social e histórica de crianças em situação de ensino e aprendizagem.

A incorporação das temáticas indígenas e da história e cultura africana como questões articuladoras de temas e objetivos distribuídos na proposta da BNCC é uma tentativa de diálogo, do nosso ponto de vista, com as demandas dos movimentos sociais de negros, indígenas e mulheres que, nos últimos anos, ganharam visibilidade com a proposição de políticas públicas educacionais. Em relação a essa temática, Wilma Coelho¹⁶ avalia que o documento é arrojado em alguns momentos, à medida que incorpora aspectos essenciais, propondo “um redimensionamento da memória histórica” e considerando as “trajetórias históricas de indígenas e negros na vida brasileira”. No entanto, a autora alerta:

Em que pese a importância das Diretrizes para a Educação para as Relações Étnico-Raciais assumem no documento preliminar, há que se ressaltar que ela ainda é insuficiente. Em primeiro lugar por omissão. As questões relativas à trajetória africana, indígena e negra são abordadas timidamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, parcialmente nos anos finais daquela etapa e mais expressivamente, pelo menos no componente curricular História, no Ensino Fundamental. A Educação Infantil, no entanto, permanece infensa aos princípios da Educação para Relações Étnico Raciais. Da mesma forma, no que se refere aos anos iniciais do E. Fundamental, aspectos importantes da cultura brasileira, os quais decorrem da cooperação entre os diversos elementos reunidos nesta parte da América, não são abordados. Considero especialmente importante que a questão do trabalho seja enfatizada. Refiro-me a participação efetiva das populações indígenas e negras na conformação da riqueza e na busca por alternativas criativas para garantir seu sustento e sua dignidade, mesmo diante da escassez de oportunidades que se abrem para essa imensa parcela da população nacional¹⁷.

¹⁶COELHO, Wilma de Nazaré Baía. *Parecer crítico*. 2016, p. 1-2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

¹⁷ COELHO, Wilma de Nazaré Baía. *Parecer crítico*. 2016, p. 1-2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

Esse trecho do *Parecer* é apenas umas das evidências em torno das reivindicações feitas, das análises realizadas quanto à incorporação de exigências legais, bem como dos embates que surgiram no campo do ensino de História, a partir do momento em que o MEC instituiu oficialmente o processo de reformas curriculares na educação básica brasileira. O que foi compreendido por alguns historiadores como “africanização” do currículo de história, por outros foi compreendido como uma reparação histórica vinculada às populações indígenas e aos povos africanos, embora, ainda nessa perspectiva também se considere que esse movimento foi colocado em pauta de forma ainda bem incipiente.

O historiador Marco Antonio Villa, comentarista do Jornal da Cultura, da rede de televisão Cultura, foi outro intelectual que se manifestou contrário ao documento. Em uma posição institucional diferente da de Renato Janine Ribeiro, Villa se apresenta como opositor declarado ao governo do PT, entre 2002 a 2016¹⁸. Em janeiro de 2016, no momento em que a primeira versão da BNCC estava em processo de discussão e o MEC coletava informações a respeito desse documento, por meio do Portal da Base, esse historiador publicou um texto no jornal *O Globo*, no início de 2016, intitulado *A Revolução Cultural do PT*¹⁹.

O texto de Villa é marcado por adjetivações e afirmações tendenciosas. A equipe responsável pela elaboração do documento é apresentada, aos leitores do jornal, como “policiais da verdade”. Esse posicionamento nos impressiona porque o renomado historiador, oponente explícito do PT, parece desconsiderar a trajetória intelectual dos profissionais que compuseram esse grupo, assim como os mecanismos institucionais legais e legítimos para a ocupação de tal instância. Dando sequência a sua argumentação, insinua que o MEC simula o processo de discussão ao afirmar que: “sob o disfarce do ‘consulta pública’ [essa instância governamental], pretende até junho [2016] aprovar uma mudança radical nos currículos”. Certamente, trata-se uma proposição que modifica radicalmente a estruturação da narrativa histórica escolar.

¹⁸ Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República em 2002, sendo reeleito em 2006, permanecendo até 2010 e Dilma Rousseff, que ocupou o cargo de Ministra de Estado de Minas e Energia, foi eleita em 2010 e reeleita em 2014. Seu mandato foi encerrado em 25 de agosto de 2016, após a aprovação de seu processo de *impeachment* pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

¹⁹ Conferir: VILLA, Marco Antônio. *A Revolução Cultural do PT*. *O Globo*. Opinião, 5 jan. 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniaao/a-revolucao-cultural-do-pt-18407995>. Acesso em 01 mai. 2018.

No entendimento de Villa, a História Antiga e a História Medieval foram retiradas do currículo de História. Nesse sentido, em sua perspectiva, assuntos relacionados à Mesopotâmia e ao Egito, à herança greco-latina, bem como a expansão do cristianismo e o renascimento teriam sido excluídos. Ao longo de seu texto insiste na ideia de retirada de temas (ou assuntos) tidos como clássicos no currículo de história da educação básica.

Entretanto, ao analisarmos sua afirmação de que não haverá “mais nenhuma aula que trata de Mesopotâmia ou do Egito”, ficamos com a impressão de que Villa compreende a proposta da BNCC como lista de conteúdos, o que é bastante questionável, uma vez que entre a prescrição (proposta curricular) e a sua realização existem as diversas mediações realizadas pelos sujeitos nas mais variadas etapas do processo educativo. Tais aspectos, no entanto, aparentemente foram desconsiderados por ele em sua crítica à primeira versão da BNCC de História.

A afirmação de que o documento da primeira versão da BNCC ignora temas marcantes da história europeia é um ponto que merece problematização. Assim, o fato de a equipe que esteve à frente da elaboração dessa proposta não ter priorizado uma lista de fatos e acontecimentos, encadeados em uma sequência cronológica, estruturados na canônica narrativa histórica, não significa a exclusão de temas, que são tidos como chaves para o entendimento de nossa formação social.

Nesse sentido, concordamos com Pereira e Rodrigues quando enfatizam que o campo da História foi um dos mais visados e questionados, pois o que estava em jogo é a forma de “recortar e contar o passado, de criar referências ao presente e estabelecer o que deve ser uma memória, compondo, conseqüentemente, uma base para a identidade de todos os brasileiros”²⁰.

A primeira versão da BNCC de História: da sua produção à divulgação ao campo científico

No ano de 2015, a primeira versão da Base Nacional Curricular Comum foi apresentada à sociedade brasileira. Especificamente, na área da História, a equipe designada

²⁰ PEREIRA, Nilton Mullet; RODRIGUES, Mara Cristina de Matos. BNCC e o passado prático: temporalidades e produção de identidades no ensino de história. *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, v. 26, n. 107, 2018, p. 3. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.3494>>. Acesso em: 1 set. 2018p. 3.

para elaborar esse documento²¹ apresentou-a aos educadores, a Universidades, a entidades científicas, realizou seminários em diversas regiões do país²², com a finalidade de divulgar, em um primeiro momento, o que estava se propondo para essa área, na educação básica. Essa equipe também atuou explicitando os processos de participação que seriam disponibilizados, tais como o envio de críticas, considerações e sugestões ao Portal da Base. Em outras palavras, evidenciava-se a possibilidade de participação posta, prioritariamente, por meio *online*

A Base Nacional Comum Curricular foi lançada oficialmente no sítio do MEC, por meio do Portal da Base Nacional²³, no ano de 2015, com o objetivo de nortear a elaboração dos currículos dos sistemas de educação das redes públicas e também das escolas privadas no Brasil. Por meio desse documento, pretendia-se apresentar definições de conhecimentos, bem como competências e habilidades entendidas como necessárias para a formação de crianças, adolescentes e jovens em processo de escolarização formal.

O processo de apresentação e discussão com professores, pesquisadores e quaisquer cidadãos(as) interessados(as) no debate foi realizado de forma presencial, com o envio das equipes de especialistas às diversas regiões do país e também foi realizado por meio da

²¹ Ainda no primeiro semestre de 2015, o MEC publicou a Portaria n. 592, de 17 de junho 2015, que instituiu a comissão de especialistas, que elaboraria a versão da BNCC, com a explicitação dos critérios que deveriam nortear a composição de tal equipe: professores das universidades, especialistas com vínculos com as secretarias estaduais de educação e professores das redes estaduais e municipais de ensino, bem como do Distrito Federal, em exercício docente, representantes do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime). Disponível em: <<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>>. Acesso em: 12 mai. 2018. Posteriormente, para a especialidade de história, foi nomeada a seguinte equipe: Antônio Daniel Marinho Ribeiro - CONSED/AL; Leila Soares de Souza Perussolo - SME/RR; Maria da Guia de Oliveira Medeiros – UNDIME/RN; Marinelma Costa Meireles - CONSED/MA; Rilma Suely de Souza Melo – UNDIME/PB; Tatiana Garíglío Clark Xavier – CONSED/MG; Claudia Ricci - UFMG; Giovani José da Silva – UNIFAP; Itamar Freitas – UNB; Leandro Mendes Rocha – UFG; Marcos Silva – USP; Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN; e Mauro Cezar Coelho – UFPA.

²² A divulgação dos encontros realizados pelas equipes responsáveis pela elaboração da BNCC, na sua primeira versão, na tentativa de garantir a divulgação dessa proposta a um público bastante amplo e plural, assim como de criar um momento de escuta das posições em relação à BNCC, ocorreu por meios impressos e virtuais e pelos mais variados grupos sociais, tais como: entidades científicas, universidades, entidades sindicais dos profissionais de educação, a Undime e o Consed, além do movimento social Todos pela Educação, organização não-governamental. No caso específico da primeira versão da BNCC da História, podemos mencionar o papel central da Associação Nacional de Professores em História (Anpuh) e de suas seções regionais na organização de mesas de debates, a exemplo dos encontros ocorridos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, dentre outros.

²³ BRASIL. *Portal da Base Nacional* Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em 1 mai. 2018.

produção de vídeos explicativos postados nas redes sociais, na página eletrônica do mencionado portal e do próprio MEC.

O MEC, desde 2015, tem construído uma narrativa que justifica a construção e a necessidade de uma base nacional como forma de estabelecer um pacto federativo na promoção de uma educação de qualidade, democrática e equânime. Nessa perspectiva, compreende a educação como um instrumento que possibilita a formação integral do cidadão. O texto introdutório do Portal da Base apresenta, de forma sucinta, os principais objetivos desse documento, que se orienta “pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica”. Além disso, enfatiza “propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”.

No caso dessa primeira versão da BNCC de História, trata-se de uma proposta ousada que busca instituir uma nova estruturação do conhecimento histórico escolar, na medida em que propõe outra maneira de operar com a relação entre passado e presente, apresenta novas representações de sujeitos sociais e estabelece reordenamentos temporais e espaciais na explicação da causalidade histórica. Entretanto, nesse movimento de lutas por produção de sentidos, para fazermos uso de expressões bastante usuais do campo da teoria do Discurso, a necessidade da definição de uma base, como forma articuladora dos currículos escolares, torna-se um caminho inevitável para a definição das políticas educacionais públicas brasileiras

Nessa direção, concordamos com as advertências que Gabriel e Moraes²⁴ tecem acerca dos textos normativos. Eles afirmam que os documentos curriculares visam controlar e solidificar alguns sentidos que interessam “hegemonizar”²⁵ e, portanto, legitimar, na configuração das políticas públicas educacionais. Essas últimas, por sua vez, são

²⁴ Para um aprofundamento dessa discussão, ver: GABRIEL, Carmen Tereza; MORAES, Luciene Maciel Stumbo. Conhecimento escolar e conteúdo: possibilidades de articulação nas tramas da didatização. In: _____. (Orgs.). *Currículo e conhecimento: diferentes perspectivas teóricas e abordagens metodológicas*. Petrópolis, RJ: De Petrus; Faperj, 2014. p. 23-42.

²⁵ Ao analisarem as políticas curriculares, Gabriel e Moraes buscam explorar, a partir do diálogo com a perspectiva de estudos pós-fundacionais, os efeitos de verdade e de fixações hegemônicas de sentidos. As autoras, baseadas em Laclau, compreendem que a hegemonia de sentidos passa pelo entendimento das lutas que são travadas em um intenso jogo de linguagem na produção de sentidos. Assim, para elas: “hegemonizar significa investir no preenchimento do sentido de ‘universal’ que, por sua vez, se apresenta como de representação impossível”. *Ibidem*, p. 23-42.

compreendidas como elementos que nos ajudam a compreender as batalhas que se travam em torno das proposições de currículos.

Compreendemos que o primeiro ponto a ser esclarecido é o fato de que a construção de uma base nacional, apesar de esta ser um desdobramento da política educacional adotada pelo MEC nos últimos anos, não foi (e não é) um consenso entre os educadores e, principalmente, entre os pesquisadores no campo da educação²⁶ e da história²⁷. Acompanhamos nesses últimos quatro anos a construção de discursos mobilizados em prol da necessidade de uma base nacional comum curricular, associando-a à melhoria da educação básica, de um lado. Por outro lado, identificamos críticas à ideia de uniformização e, portanto, de homogeneização dos currículos escolares, e oposições às ênfases nos processos avaliativos, que, nessa perspectiva, são compreendidos como ações que ignoram as diferentes realidades locais.

Nessa direção, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) tem aglutinado, desde quando o MEC anunciou a BNCC, múltiplas vozes contrárias à definição e implementação dessa ação institucional da política educacional no país. Em dezembro de 2017, por meio de uma nota conjunta com a Associação Brasileira de Currículo (ABdC), apresenta-se um lamento sobre a decisão do Conselho Nacional de Educação (CNE), que aprovou a proposta da base. As explicitações das posições dessas entidades são narradas no trecho abaixo:

²⁶ Para aprofundar essa discussão, conferir os documentos produzidos pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Desde o momento em que a primeira versão da base foi divulgada à sociedade, a ANPEd tem se posicionado fortemente contra os mecanismos estabelecidos pelo MEC, contra as suas formas de escuta dos educadores e também contra o seu caráter centralizador, uniformizador e controlador da prática educativa no âmbito das instituições escolares. Disponível em: <<http://www.anped.org.br/news/base-nacional-comum-curricular-bncc-foi-tema-de-debate-entre-associacoes-cientificas-em>>.

²⁷ As discussões da BNCC, no âmbito da Anpuh, mobilizaram fortemente a comunidade de historiadores e também de professores de história que atuam na educação básica, por apresentar uma configuração curricular que modifica a ideia que tem sido tradicionalmente adotada na história escolar, a da narrativa histórica linear, cronológica e quadripartite, e, sobretudo, por estabelecer uma seleção de conteúdos que dava visibilidade a grupos históricos tidos como excluídos ou sub-representados nessa narrativa escolar, não abordando outros temas vistos como “necessários”. Participamos e acompanhamos algumas discussões nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro em relação a isso. Essa última seção tem arquivados, em seu sítio eletrônico, cartas de grupos de pesquisa e também de pesquisadores. Disponível em: <<http://anpuh.org.br/index.php/bncc-historia>>. Acesso em: 20 mai. 2018. Há também, no sítio eletrônico dessa associação, um *link* de notícias com destaques para temas sobre a BNCC. Disponível em: <<http://www.anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/noticias-destaque/item/3140-nota-da-associacao-nacional-de-historia-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-bncc>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

Desde 2014 lutamos em todas as instâncias para evitar este retrocesso na política educacional brasileira nos manifestando em debates, documentos, fóruns e sobretudo junto ao MEC, outras agências governamentais, e também junto ao CNE contra a unificação dos conteúdos via apostilização do ensino com base no tratamento igual dos diferentes. Nossa posição de que a BNCC, em seus princípios e metodologia de elaboração sem consulta à comunidade educacional afronta a condição de democracia para gestão e currículos além de abduzir a pluralidade dos conhecimentos escolares e desqualificar o trabalho docente é pública e expressa nossa preocupação com o aumento da desigualdade e da exclusão social²⁸.

Se no campo educativo essas entidades conseguiram praticamente a construção de um discurso hegemônico contrário à ideia da base nacional, o que, certamente, possibilitou a legitimação de um posicionamento acadêmico-científico da Educação em relação a todo o processo protagonizado pelo MEC; isso não significa, por outro lado, desconsiderar que pesquisadores, com trajetórias intelectuais respeitadas na comunidade científica brasileira fizeram a opção por participar desse processo como elaboradores ou consultores. Por entendimentos diversos dos significados políticos de tal política educacional, esses atores não se alinharam às pautas das entidades de representação no campo da docência e pesquisa.

Podemos afirmar que entre a comunidade de historiadores não houve uma posição *a priori* de recusa à ideia da definição e implementação de uma base nacional. Até porque a maior parte do grupo que tem atuado historicamente com as questões do ensino de história, nos cursos de formação de professores/historiadores, se sentia representada e contemplada na indicação dos colegas que compuseram a equipe de especialistas responsável pela elaboração da primeira versão. Apesar disso, torna-se relevante pontuar que algumas das questões apresentadas pelas entidades educacionais foram acompanhadas com muita preocupação e ressalva por parte de uma parcela significativa desse grupo²⁹.

As muitas cartas abertas produzidas por historiadores, grupos de pesquisas, as notas da Anpuh e suas seções regionais nos levam ao entendimento de que as divergências centrais

²⁸ Nota conjunta da ANPEd e ABdC, de 15 de dezembro de 2017. Disponível em: <<http://www.anped.org.br/news/anped-e-abdc-lamentam-aprovacao-da-bncc-pelo-cne>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

²⁹ Algumas das preocupações podem ser compreendidas com base na escuta das posições do Prof. Dr. Fernando Penna, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em uma palestra realizada em evento da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), intitulada *BNCC e o ensino de História*, em janeiro de 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=5GIMYGacmzE>>. Acesso em: 1 mai. 2018. Há também a entrevista com o Prof. Dr. Paulo Mello à *Revista Eletrônica Outros Tempos*, v. 13, n. 21, 2016. p. 270-280. Disponível em: http://www.outrostempos.uema.br/OJS/index.php/outros_tempos_uema/article/view/533>. Acesso em: 30 abr. 2018.

ocorreram no tocante à proposição de certos conteúdos históricos em detrimento de outros, além da reconfiguração espacial e temporal, priorizada no documento da primeira versão. Diante disso, foi possível verificar a emissão de críticas pontuais e secundárias ao modelo de ensino voltado aos objetivos de aprendizagem para os componentes curriculares e sua viabilidade nos diversos anos de escolaridades.

Em carta datada de 04 de dezembro de 2015, a presidente da Anpuh, àquela ocasião, dirigiu-se ao responsável pela Secretaria de Educação Básica do MEC, instância vinculada à gestão do processo de construção da BNCC, Prof. Dr. Manuel Palácios Cunha Melo. Em tal contexto, afirmou que Anpuh vinha acompanhando, de forma bastante interessada, o processo de reformulação curricular em curso, no que tange à disciplina de História. Além disso, solicitou uma audiência com a finalidade de tratar de dois assuntos específicos:

1) alteração do calendário com a ampliação do prazo para discussão do documento e da agenda de debates com o credenciamento formal das entidades para participação neste processo; 2. Reformulação da equipe de História com a ampliação do grupo de especialistas visando incluir as diferentes subáreas da História. [Grifos nossos]³⁰.

A carta é bem sucinta em seu conteúdo, entretanto, em linhas gerais, tende a explicitar os caminhos que essa associação adotaria no processo de construção da BNCC. A primeira questão a ser levantada é a posição tomada pela diretoria da Anpuh em participar desse processo, com a indicação de representantes, inclusive. Como entidade acadêmico-científica, agregadora de pesquisadores do campo da história e professores da educação básica dessa área, se propôs a estreitar o diálogo com o MEC, a partir da busca de interlocução junto a sua Secretaria de Educação Básica (SEB). Em linhas gerais, a associação reivindicou a ampliação do grupo de especialistas, com a inclusão das diferentes subáreas do campo da História³¹ (Antiga, Medieval, Moderna, Contemporânea, Brasil, América e Teoria da História), questão que, do nosso ponto de vista, foi a mobilizadora principal dessa decisão.

³⁰ Disponível em: <<http://www.anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/noticias-destaque/item/3157-bncc-carta-da-anpuh-brasil-para-secretario-de-educacao-basica-do-ministerio-da-educacao>>. Acesso em: 7 abr. 2018.

³¹ Os diversos grupos representativos das subáreas de Antiguidade e Medieval, além das Américas, produziram diversos documentos sobre a proposição da primeira versão da BNCC, os quais podem ser acessados na página eletrônica da Anpuh. Disponível em: <<http://www.anpuh.org.br>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

A reivindicação da participação das subáreas da História, como uma forma de contemplar os lugares de produção da pesquisa historiográfica, ou talvez uma matriz curricular predominante nos cursos de formação de professores/historiadores, pode ser lida, por muitos de nós, que atuamos no campo do ensino de história, como uma certa incompreensão da especificidade da história ensinada no âmbito escolar e sua relação com o conhecimento histórico produzido na universidade, por parte da associação que nos representa.

Nesse sentido, é válido ponderar que sabemos que a história escolar tem se forjado, no currículo da educação básica, em um diálogo profícuo com aquilo que denominamos como expectativas sociais em relação aos saberes tidos como válidos na preparação de gerações futuras, das finalidades educativas e da seleção de conteúdos históricos, que atendam à formação da cidadania. Enfatizamos, com isso, que a história ensinada na educação básica não pode ser entendida simplesmente como um desdobramento das pesquisas historiográficas acadêmicas, tampouco estruturada de acordo com as subáreas utilizadas para a estruturação dos cursos em História no âmbito universitário.

A primeira versão da BNCC em História pode ser compreendida, ainda, como mobilizadora de diferentes concepções *do que* e *como* ensinar na disciplina de História na Educação Básica. Considerando que o currículo é sempre uma seleção cultural do que deve ser ensinado, sendo, portanto, representativo de leituras, isto é, de entendimentos possíveis, além de ser representativo de proposições de grupos ou indivíduos que ocupam estrategicamente lugares/instâncias de decisão nas prescrições, compreendemos as razões que mobilizaram muitos dos discursos mencionados. Isso implica pensar que houve uma aposta política da equipe de especialistas que participou dessa primeira fase do processo da BNCC, com um investimento em uma certa configuração curricular traçada para a formação de crianças, jovens e adolescentes e que fora apresentada à comunidade de professores e historiadores a partir de escolhas epistemológicas e sociais.

Leitores críticos da BNCC de História: os especialistas em ensino

No Brasil, as propostas educacionais que impactaram os currículos escolares nos últimos vinte anos têm ganhado formato e consistência por meio da instituição de um complexo processo, que envolve, inevitavelmente, diversas instituições e atores sociais. Uma ampla rede foi organizada à época da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e retomada em meados de setembro de 2015 para a discussão da BNCC.

Quando houve a divulgação da primeira versão da BNCC de História à sociedade, por meio do portal da base, a equipe de História, que participou da elaboração desse documento, esteve em diversos locais para fazer a sua apresentação, bem como explicitar quais seriam as formas de contribuição a esse processo. Tratava-se de um primeiro momento que contava com a divulgação da proposta e recebimento de críticas e sugestões, por parte dos diversos setores da sociedade civil.

Naquele contexto, o MEC havia determinado que o prazo para o envio de sugestões deveria ser em dezembro daquele ano e as participações ocorreriam por meio de uma plataforma *online*. O segundo momento voltou-se à sistematização das várias contribuições em relação aos objetivos das aprendizagens estipulados para cada ano de escolaridade da educação básica. Esta etapa também foi marcada pela composição e apresentação dos textos introdutórios do Componente Curricular de História³², ação realizada por profissionais vinculados a duas instituições de ensino superior, além da produção de pareceres³³ de especialistas na área de História, convidados pela SEB do MEC para a apresentação de críticas e sugestões à proposta preliminar da BNCC.

Essa primeira versão contou com a leitura crítica e a emissão de pareceres de nove professores(as) doutores(as) em História ou Educação, com atuação direta em cursos de licenciatura ou bacharelado em História. Os(as) professores(as)/pesquisadores(as) Flávia

³² Estas foram objeto de sistematizações das equipes de trabalhos de duas grandes universidades brasileiras — Universidade de Brasília (UnB) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) —, divulgadas em forma de dois relatórios disponíveis para consulta no site: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos>>. Acesso em: 2 mai. 2018. Apesar de os dados disponibilizados para a consulta serem relevantes para uma discussão mais aprofundada acerca das contribuições de indivíduos, grupos e instituições escolares, em relação à primeira versão da BNCC de História, optamos em não analisá-los neste artigo, pois eles merecem um investimento mais denso, o que aqui não será possível, em razão da nossa proposição em focalizar as posições dos pesquisadores do campo do ensino da história e historiografia.

³³ Enveredando para um aspecto mais técnico da estruturação dos textos, destacamos que os(as) pesquisadores(as), na escrita de seus pareceres, puderam adotar ou não o roteiro pré-estabelecido pelo MEC, que era composto de itens direcionados à estrutura do documento, ao conteúdo dos textos (Ciências Humanas e História) e ao objetivo das aprendizagens.

Eloisa Caimi, UPF - Rio Grande do Sul; Helenice Aparecida Bastos Rocha, Uerj - Rio de Janeiro; Luís Fernando Cerri, UEPG - Paraná; Marcelo de Souza Magalhães, Unirio - Rio de Janeiro; Marieta Moraes Ferreira, UFRJ – FGV; Martha Abreu, UFF - Rio de Janeiro; Renilson Rosa Ribeiro, UFMT - Mato Grosso; Pedro Paulo Funari, Unicamp - São Paulo e Sandra Regina Ferreira de Oliveira, UEL - Paraná, foram designados pela SEB do MEC para a realização dessa tarefa³⁴.

O fato de não localizarmos, na documentação institucional, informações quanto à indicação desses (as) pesquisadores(as) para a realização do trabalho, assim como uma orientação mais diretiva por parte do MEC quanto ao perfil almejado, não nos impede de realizar alguns exercícios buscando compreender os possíveis critérios adotados e que balizaram a composição desse grupo. Esclarecemos que a primeira consideração a ser problematizada, com relação a esse aspecto, é a tendência de fortalecimento ou a valorização do campo do “ensino de”, cada vez mais frequente e disputada nos discursos educacionais, bem como na proposição de políticas públicas e nas pesquisas científicas em desenvolvimento no contexto atual. Nessa direção, podemos constatar que as trajetórias institucionais desses(as) profissionais os credenciam para essa posição de pareceristas.

Se considerarmos os perfis e as trajetórias institucionais desses atores, ainda que de forma breve, podemos observar que tanto os(as) designados(as) para a elaboração dessa primeira versão da BNCC, quanto os(às) indicados(as) para a função de pareceristas atendem a uma expectativa do MEC quanto à valorização de um determinado tipo de pesquisador(a). Nessa perspectiva, o que se evidencia são sujeitos que priorizam, em suas questões investigativas, a relação profícua entre as demandas sociais, tangentes na história ensinada na educação básica, e sua recepção no ambiente acadêmico.

O primeiro aspecto que, provavelmente, cria a ideia de lugar comum a todos(as) é a própria inserção nos cursos de História como professores. O segundo aspecto é o investimento que a maioria dos(as) pareceristas tem feito, nos últimos dez anos, no tocante à criação e consolidação de grupos de pesquisas e laboratórios de ensino como espaços de

³⁴ Essas informações fazem parte do corpo do documento da segunda versão da BNCC, divulgada em abril de 2016. Disponível em: <<http://undime-sc.org.br/wp-content/uploads/2016/05/2%C2%AA-BNCC-BOOK.pdf>>. Acesso em: 5 mai. 2018.

produção e divulgação de resultados das investigações acadêmico-científicas, além da participação no planejamento, assessoria e consultoria a políticas públicas educacionais destinadas à produção e avaliação de material didático/instrucional. Um terceiro aspecto remete à atuação de boa parte desse grupo em programas institucionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a partir de 2009. Exemplos desses programas seriam o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), voltado aos licenciandos/as, e o Mestrado Profissional em Ensino de História em rede nacional (Profhistória). Cabe destacar que essas iniciativas possibilitam uma interlocução privilegiada com as redes de ensino e seus/suas profissionais. Por último, mencionamos o crescimento de pesquisas que focalizam o ensino de história e suas temáticas voltadas ao ensino e formação docente, à problematização da produção, circulação e usos de materiais didáticos, o uso das tecnologias e seus impactos na aprendizagem da história, o ensino da história para crianças nos anos iniciais do ensino fundamental etc. Tais proposições, em linhas gerais, são construídas na interlocução teórica e metodológica dos campos da Educação e da História.

Por um lado, não podemos ignorar o fato de que o tema do ensino de história tem mobilizado, por inúmeras razões, a comunidade de historiadores, há aproximadamente duas décadas. Esse movimento revela um crescente interesse por parte desses profissionais sobre questões que envolvem a produção do conhecimento em história e suas apropriações (ou traduções) na história escolar³⁵, aspecto que, a nosso ver, representa um avanço significativo na superação da clássica dicotomia entre pesquisa e ensino no campo da História. Por outro lado, alguns cuidados são necessários no entendimento dos princípios educacionais e epistemológicos que balizam a construção do conhecimento histórico escolar.

Queremos reafirmar posições bastante divulgadas no âmbito das pesquisas educacionais, alicerçadas nos campos da história social do currículo e da história das disciplinas escolares, de que a história ensinada na educação básica deve ser situada e, portanto, compreendida no contexto do ambiente educacional que a legitima como um saber necessário à formação das gerações futuras. Afirmar isso não significa desvalorizar o papel socialmente designado às pesquisas acadêmicas e suas contribuições para o ensino de história. Trata-se, no entanto, de compreender que esse ensino não pode ser entendido

³⁵ É perceptível notar como esse fenômeno tem contribuído para a (re)configuração do *lugar do ensino* e sua relação com a pesquisa histórica no campo historiográfico.

como uma mera didatização do conhecimento histórico, produzido e legitimado no campo historiográfico e, em seguida, transposto para o ensino de natureza escolar.

Nessa perspectiva, filiamo-nos aos estudos que entendem que a história ensinada na escola se distingue da história de natureza acadêmica, porque é pensada e (con)formada para o contexto escolar. Com finalidade estritamente educativa, constitui-se a partir de orientações pedagógicas. E a instituição escolar, por sua vez, é entendida como um *locus* privilegiado para a reinvenção de saberes, de modo que seus profissionais, especialmente, os professores, são considerados sujeitos/autores de suas aulas.

Os pesquisadores que têm se dedicado às questões próprias da história ensinada se consolidaram como um grupo específico - os especialistas do ensino - no campo da História. Esses atores têm sido responsáveis pela criação e fortalecimento de grupos de pesquisas, investimentos na divulgação de suas investigações, além de terem alcançado atuação no âmbito das políticas públicas voltadas ao ensino de história. Certamente, essa reconhecida consolidação tem possibilitado a esse grupo a legitimação de sua atuação nas questões tidas como específicas do ensino de história, dotando-o de uma certa noção de autoridade. Em consonância a essa visão, entendemos que o “lugar social” é instigante para pensar de que maneiras os textos produzidos por esses(as) pareceristas dialogam, tensionam, (ou são impactados) com/pelo lugar institucional, decisivo na definição de interesses, questões e métodos. Trata-se de evidenciar o modo como se posicionam em relação ao conhecimento histórico de natureza escolar.

Certamente, a consciência do pertencimento a essa comunidade de especialistas, no interior do campo da História, tem mobilizado esse grupo no engajamento da produção de uma certa narrativa sobre a proposta contida na BNCC para a história de natureza escolar. Nessa perspectiva, almeja-se a construção de consensos possíveis e factíveis para o ensino desse conhecimento. Ainda sobre esse aspecto, valemo-nos das considerações de Proust (2008) acerca do papel político do historiador na construção de seu discurso. Segundo esse investigador: “homens e mulheres que se consideram historiadores - cuja união ocorre, efetivamente, pela consciência de pertencer a essa comunidade - fazem história para um público que os lê ou escuta, discute com eles e acha seu trabalho interessante”³⁶.

³⁶ PROUST, Antonie. A história na sociedade francesa. In. _____. *Doze lições sobre a história*. Tradução:

É nessa ambiência de formulação de políticas públicas educacionais e de disputa por textos curriculares que os pareceres críticos foram construídos e divulgados a um público mais amplo. Em nossa visão, tais documentos devem ser entendidos como a enunciação de posições políticas e epistemológicas construídas no interior do campo do ensino de história, resultados de seleções operadas por seus autores quanto ao que *deve ser ensinado, por que e para quem*. Nesse processo de conformação de uma certa perspectiva, por meio da escrita da história, se evidenciam os embates entre o que se quer forjar como lembrança e o que necessita ser esquecido.

A controvérsia: vozes em disputa

Em um documento de 302 páginas, a primeira versão da BNCC foi disponibilizada à sociedade brasileira. O ministro da educação aquela ocasião, Professor Renato Janine Ribeiro, fez uma breve justificativa em um texto bastante sintético, típico das apresentações de documentos institucionais, como mostra o trecho a seguir:

A base é a base. Ou, melhor dizendo a Base Nacional, prevista na Constituição para o ensino fundamental e ampliado, no Plano Nacional de Educação para o ensino médio, é a base para a renovação e o aprimoramento da educação básica como um todo. E como se tornou mais ou menos consensual que sem um forte investimento na educação básica o País não atenderá aos desafios de formação pessoal, profissional e cidadã de seus jovens, a Base Nacional Comum assume um forte sentido estratégico nas ações de todos os educadores, bem como gestores de Educação no Brasil³⁷.

Como se pode observar, a construção de uma base nacional foi (está sendo) um projeto do Estado brasileiro, por meio de seu Ministério da Educação, em busca de renovação e aprimoramento da educação básica brasileira, adquirindo uma centralidade na articulação de políticas educacionais. Nesse desenho institucional, a base não é propriamente o currículo, mas é um instrumento que regula a sua produção, nas instâncias das secretarias estaduais e municipais da educação, além de sinalizar importantes modificações para a produção de materiais didáticos e para o campo da formação inicial e continuada de professores,

Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008, p. 13.

³⁷RIBEIRO, Renato Janine. Apresentação. In: BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*, 2015. p. 2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf>>. Acesso em: 5 mai. 2018.

conforme tem ponderado pesquisadores do campo do currículo, como sinaliza a ABdC em seus documentos e notas públicas³⁸. Visualizamos, nesse sentido, o primeiro ponto de divergência em torno da discussão acerca da proposição da BNCC, que apesar de estar mais localizada no âmbito da educação, sua pesquisa tende a reverberar nas áreas específicas de conhecimentos.

Salientamos que, no Brasil, as políticas educacionais têm adquirido efeitos contraditórios e perversos, conforme argumentam estudiosos do campo do currículo. Isso se daria por se configurarem como políticas de controle e vigilância da prática docente, o que em nada contribui para a promoção de uma avaliação profunda dos sistemas de ensino. Assim, de acordo com Monteiro³⁹, partimos do pressuposto de que “políticas educacionais desenvolvem políticas curriculares que ampliam e aprofundam o ‘uso’ do currículo como instrumento para atingir metas de melhoria da qualidade da educação e dos processos de formação de professores” (p.9). Nesse sentido, temos tentado compreender de que modos e por quais caminhos essas políticas impactam os sistemas de ensino e, principalmente, incidem sobre as práticas docentes.

É nessa ambiência social que o MEC apresentou a proposição da BNCC. Essa iniciativa visa indicar os percursos das aprendizagens e do desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica, tomando como referência todas as suas etapas, isto é, a educação infantil, o ensino fundamental e médio. A BNCC explicita, por exemplo, quais objetivos/direitos à aprendizagem devem ser alcançados/garantidos pelos/aos sujeitos em sua trajetória escolar.

No item em que se aborda os princípios norteadores desse documento não aparece, em nenhum momento, uma distinção explícita entre os objetivos e os direitos de aprendizagem, sendo inclusive mobilizados, nesse trecho da proposta, como termos similares. Os verbos desenvolver, experimentar, aperfeiçoar, valorizar, debater, identificar, interagir, participar, cuidar, responsabilizar, dentre outros, ganham novos contornos na BNCC, tornando-se articuladores de recursos disponíveis advindos de cada componente curricular.

³⁸ Para um aprofundamento desse assunto, consultar a página eletrônica da ABdC. Disponível em: <<http://www.abdcurriculo.com.br>. Acesso em 1 de mai. de 2018.

³⁹ MONTEIRO, Ana Maria. Prefácio. In.: _____ (Orgs). *Currículo e conhecimento: diferentes perspectivas teóricas e abordagens metodológicas*. Petrópolis, RJ: De Petrus; Faperj, 2014. p. 7-11.

Nesse documento, a instituição escolar não é vista como a única responsável pela garantia desses direitos aos sujeitos da aprendizagem, mas adquire um papel decisivo na promoção de condições favoráveis, cabendo-lhe o papel de mobilizar recursos de todas as áreas de conhecimento e seus componentes curriculares de forma articulada e progressiva. O trecho a seguir é um exemplo disso:

Esses direitos fundamentais, que a escola deve contribuir para promover, serão de fato garantidos quando os sujeitos da educação básica - estudantes, seus professores e demais partícipes da vida escolar - dispuserem de condições para o desenvolvimento de **múltiplas linguagens** como recursos próprios; o uso criativo e crítico dos **recursos de informação e comunicação**; a vivência da cultura como realização prazerosa; a percepção e o encantamento com as **ciências como permanente convite à dúvida**; a compreensão da **democracia, da justiça e da equidade como** resultados de contínuo **envolvimento** e participação. Essas condições se efetivam numa escola que seja ambiente de vivência e produção cultural, de corresponsabilidade de todos com o desenvolvimento de todos, em contínuo intercâmbio de questões, informações e propostas com sua comunidade, como protagonista social e cultural⁴⁰.

O professor Luiz Carlos de Freitas⁴¹ tem sido uma das vozes contrárias a atual política educacional do MEC. Em seu texto Isolando o direito de aprender⁴² publicado em 2014, alerta que o direito à aprendizagem é uma ideia que tem adquirido certa simpatia pelo seu poder semântico, mas que é bem problemática porque não se articula às condições materiais de funcionamento das instituições escolares e à valorização de seus profissionais. Defende Freitas que os gestores públicos têm focado muito mais no controle do currículo e na responsabilização dos agentes educacionais, especialmente, os professores. De acordo com esse pesquisador, há um certo modismo contido nessa ideia de direito à aprendizagem, e ele explica sua razão:

Não existe somente o direito de aprender/ensinar, devemos nos lembrar. Há ainda que se garantir o direito à infância saudável, à alimentação, à habitação, ao

⁴⁰ BRASIL, 2015, p. 9-10

⁴¹ Luiz Carlos de Freitas é professor titular aposentado da Faculdade de Educação na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Sua trajetória é marcada por pesquisas e publicações no campo da avaliação da aprendizagem e de sistemas educacionais. Algumas de suas reflexões estão disponibilizadas no blog de sua autoria. Cf. BLOG DO FREITAS. Disponível em: <https://avaliacaoeducacional.com/>

⁴² FREITAS, Luiz Carlos de. Isolando do direito de aprender. *Blog do Freitas*. 2014. Disponível em: <https://avaliacaoeducacional.com/2014/05/03/isolando-o-direito-de-aprender/>. Acesso em: 1 mai. 2018.

trabalho, à saúde. Isolar o direito de aprender dos outros direitos, faz parte deste processo de ocultação dos reais problemas que cercam a educação brasileira⁴³.

Em cenários de intensa disputa social e acadêmica do *que deve ser ensinado* às crianças, aos adolescentes e jovens, em fase de escolarização obrigatória, observamos que essa ideia “da garantia dos direitos à aprendizagem”, como eixo articulador de uma base nacional comum curricular, se hegemonizou como política pública educacional no Brasil. Tendência essa que foi sendo construída ao longo dos últimos anos com a aprovação de um aparato legal, que não somente a oficializa, mas fornece-lhe as condições necessárias para a sua implementação.. Assim, é possível considerar a Base Comum Nacional Curricular como a sinalização dos percursos de aprendizagens estimados para os(as) estudantes brasileiros, sendo os direitos de aprendizagem o alicerce para as possíveis articulações entre as áreas de conhecimentos e as três etapas da escolarização

Nessa proposta da BNCC, os componentes curriculares têm um lugar muito particular, em outras palavras, se fazem necessários porque atendem os princípios e objetivos listados para cada etapa da educação básica. Em tal configuração curricular agrupam-se as áreas de conhecimento, divididas em Linguagens (Componentes: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física), Ciências Humanas (Componentes: História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso), Ciências da Natureza (Componentes: Biologia, Física e Química) e Matemática (Componente: Matemática). Tanto as áreas de conhecimentos quanto seus componentes curriculares são apresentados a partir da ênfase que se atribui à forma como se relacionam aos doze objetivos elencados como fundamentais na garantia aos direitos das aprendizagens.

Em cada componente curricular são descritos os objetivos que se almeja atingir em cada ano da escolarização básica. Esses objetivos são agrupados em códigos como, por exemplo, CHHI1FOA001, usado como o primeiro objetivo elencado para o primeiro ano do ensino fundamental, ou CHHI1MOA001 para o primeiro ano do ensino médio, respectivamente. No caso da área de História, foram propostos na primeira versão do documento, 144 objetivos para o ensino fundamental e 56 para o ensino médio, os quais foram distribuídos em cada ano da escolaridade obrigatória.

⁴³ Ibidem.

De acordo com Magalhães, esse formato da BNCC, estruturado em objetivos de aprendizagens associados a códigos listados para cada ano da escolaridade obrigatória, se aproxima da proposição de descritores utilizados nos sistemas de avaliação da educação básica vigentes em diferentes estados brasileiros. Tal aspecto, em sua opinião, é bem problemático porque reduz, em parte, a autonomia dos professores, bem como dos sistemas escolares. Em seu parecer sobre essa versão preliminar do documento, Magalhães enfatiza que:

para o uso do professor e seu planejamento escolar, acredito que seja mais eficaz a formulação de objetivos para as três etapas da escolarização do que a listagem de objetivos por ano, o que permite uma maior autonomia dos sistemas escolares de acordo com a diversidade do país, sem deixar de estabelecer uma base curricular comum, capaz de servir como princípio para a avaliação da Educação Básica no decorrer dos anos⁴⁴.

Evidenciamos que as considerações de Marcelo Magalhães, assim como a da maioria dos pareceristas em História, apontavam para revisões substantivas em relação à adequação dos objetivos aos anos de escolaridade, à revisão de terminologia e conceitos⁴⁵ no ensino da história, além de considerações acerca da centralidade da História do Brasil na construção do percurso da aprendizagem dos estudantes, dentre outros aspectos. É importante mencionar que não visualizamos questionamentos ou recusa quanto à necessidade da construção da Base Nacional Comum Curricular nos pareceres produzidos pelos professores pesquisadores do ensino de História convidados para essa tarefa.

Flávia Caimi iniciou o seu parecer apresentando sua compreensão acerca do processo de debate público da BNCC, saudando essa iniciativa do MEC. nas palavras da autora:

Filio-me à corrente de profissionais da educação que acreditam na necessidade e na possibilidade de estabelecer uma política educativa que contemple um projeto de nação; de erigir uma base curricular que indique um conjunto de objetivos de aprendizagem a ser perseguido por estudantes e professores que compõem a linha de frente da educação nacional; de definir as chamadas competências básicas para

⁴⁴MAGALHÃES, Marcelo. *Parecer crítico*. [Sem data]. p. 2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018

⁴⁵ Marcelo Magalhães, em seu texto, particularmente, argumenta que torna-se imprescindível explicar os significados dos termos/conceitos utilizados na proposta, enumerando-os, a saber: sujeito, grupo social, comunidade, lugar de vivências, mundo e processo histórico, visando uma melhor compreensão da forma como a equipe de História organizou os objetivos de aprendizagem apresentados em tal proposta para a Educação Básica.

o século XXI, saberes e habilidades a que todos os cidadãos têm direito para viver e participar ativamente na/da sociedade da informação e do conhecimento. Em países federativos como o Brasil, de grande dimensão territorial e de enorme diversidade regional e cultural, sabemos como são difíceis os consensos e como são complexas as tomadas de decisões acerca da estrutura curricular comum. A complexidade toma proporções ainda maiores se considerarmos o momento de profunda polarização política, que se alia a graves desigualdades econômicas e sociais que ainda precisam ser enfrentadas⁴⁶.

No caso da BNCC de História, o que mobilizou expressivamente a comunidade de historiadores, intelectuais, jornalistas, professores de educação básica e as universidades, causando um enorme impacto e, por que não dizer, “resistências”, incidiu sobre a forma como os objetivos de aprendizagem estavam organizados e divididos segundo os anos que compõem a escolarização básica. Outros aspectos que ganharam destaque foram as ênfases na valorização das temáticas africanas e indígenas, a centralidade no estudo da História do Brasil, bem como na proposição de novos recortes temporais e espaciais. Tais diretrizes rompiam com a tradicional narrativa canônica, resultado do modelo quadripartite e linear, instituído no século XIX.

Se considerarmos que os currículos são sempre *seleções culturais*, resultados de negociações, tensões e embates entre as diversas forças sociais que disputam os projetos educativos nas sociedades, entenderemos que, nessa primeira versão da BNCC, há uma aposta política e epistemológica de um grupo de professores(as)/pesquisadores(as) em favor da renovação do ensino da história no âmbito escolar. Nessa direção, a equipe que participou da elaboração dessa versão preliminar tentou demarcar o lugar social do saber histórico na Educação Básica e sua relação com os saberes do campo da historiografia e da educação.

Embora no texto de apresentação do Componente Curricular de História não haja citação de referenciais teóricos que embasaram a construção dos argumentos para a seleção de determinados conceitos, categorias e ferramentas analíticas, é possível inferir sobre algumas escolhas realizadas pelos seus elaboradores. Acerca disso, destacamos a ênfase que a chave interpretativa “usos políticos do passado”, que tem sido uma marca de uma certa

⁴⁶ CAIMI, Flávia Eloísa. *Parecer crítico*. [Sem data]. p. 1. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

historiografia, nos últimos anos no Brasil⁴⁷, adquiriu no documento, tornando-se central para se pensar a questão das temporalidades. Essa escolha específica foi elogiada por alguns pareceristas e vista com ressalva por outros.

Martha Abreu, em seu parecer, considera bastante apropriada e pertinente a forma como “a relação entre uso do passado e a construção do presente e do futuro” é tratada no documento. Com a finalidade de reforçar seu argumento cita um pequeno trecho do texto produzido por Hebe Mattos, sua parceira de pesquisa, no *Blog Conversa de historiadoras*, sobre as potencialidades dessa chave interpretativa para o ensino de história.

A ênfase nas representações do passado no tempo presente também parece chave interessante para as propostas de recorte em sala de aula, capazes de ajudar o professor a problematizar as noções de tempo e de historicidade, matérias primas da disciplina de História. Os usos do passado no presente são também ferramenta eficaz para elencar conteúdos programáticos anteriores à colonização portuguesa no Brasil, problematizando legados filosóficos, artísticos ou religiosos fortemente presentes na contemporaneidade⁴⁸.

Por outro lado, o parecerista Luís Cerri sugere à equipe que não utilize a expressão “usos de representações sobre o passado”, pois o “conceito de representação já pressupõe a noção de ‘uso’ (...)”. Em sua perspectiva tal expressão seria “redundante” e “poderia ser escrita apenas como ‘representações do passado’”. Ainda segundo esse pesquisador:

o quarto parágrafo fala em ‘usos do passado’ que, por sua vez, nunca são apenas usos do passado, já que indicam apreciações e ações para o presente e projeções para o futuro. Penso que, em sintonia com a sugestão anterior, a noção ficaria melhor descrita como ‘representações do tempo’, simplesmente. No próprio texto da BNC ou em materiais complementares é importante justificar por que é relevante falar de representações do passado/presente/futuro/tempo: porque evidencia a) o passado como escolha e construção e b) indica a importância do passado no presente e no futuro, do presente no passado e no futuro e do futuro no passado e no presente (já que representação é um procedimento atual em que a nossa forma de representar o passado está permeada por nossa leitura do presente e expectativa de futuro). Ainda nas justificativas sobre o uso do termo, da noção e do conceito de representação, me parece relevante esclarecer que a representação do passado, um dos princípios básicos da aprendizagem histórica, é composto de: a)

⁴⁷Hebe Mattos, Keila Grinberg, Martha Abreu e Monica Lima são algumas das pesquisadoras que tem mobilizado tal chave interpretativa. Para aprofundar essa discussão, conferir o *Blog Conversas de Historiadoras* criado por Hebe Mattos e Marta Abreu. Disponível em: <<http://conversadehistoriadoras.com>>. Acesso em 10 set. 2018.

⁴⁸MATTOS, Hebe. *apud* ABREU, Marta Abreu. *Parecer crítico*. 2015. p. 2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

percepção, reconhecimento, apreensão do passado; b) de interpretação, de avaliação, de valoração do passado apreendido, reconhecido e percebido, atribuindo-lhe sentido e significado e c) de capacidade de uso dessa percepção interpretada na própria vida⁴⁹.

Os posicionamentos quanto à defesa de determinadas terminologias e usos de perspectivas de análise nas investigações, voltados ao campo do ensino, foram mobilizados pelos diversos pareceristas em seus argumentos sobre os pontos cruciais da BNCC de História. A possibilidade de mudanças dos currículos, impulsionado pela proposição da base, ocasionou um grande debate no campo da História e seu ensino.

A ênfase (ou centralidade) na história do Brasil como alicerce para a construção das noções de temporalidades e espacialidades no Componente Curricular de História da BNCC também ganhou uma proporção significativa nos debates sobre a estruturação das aprendizagens definidas. Tal aspecto foi visto com muitas ressalvas por alguns pareceristas e, por outro lado, como algo totalmente factível na perspectiva de outros atores desse mesmo grupo.

Flávia Caimi, Luís Cerri e Renilson Ribeiro se posicionam de forma bastante favorável a essa ideia. De acordo com Ribeiro,

o texto preliminar da BNCC de História, ao romper com essa ‘tradição’ eurocentrada – espacial e temporal – e potencializar aquilo que as Leis n. 10.639/03 e 11.645/08 estabelecem para o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, abrem um novo patamar para o debate curricular, respondendo às demandas dos acadêmicos, pesquisadores e movimentos sociais comprometidos com a temática⁵⁰.

Em uma direção totalmente oposta a essa perspectiva, podemos mencionar as posições de Pedro Paulo Funari, expressas em seu parecer. Esse pesquisador se colocou radicalmente contra a estruturação dos objetivos das aprendizagens, com ênfase no Brasil. Segundo esse professor, especialista em temáticas da antiguidade,

⁴⁹ CERRI, Luís Fernando. *Parecer crítico*. 2015, p.4-5. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

⁵⁰ RIBEIRO, Renilson. *Parecer crítico*. 2016. p. 3. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

um currículo centrado no estado nacional tenderá a aprofundar o fosso entre os poucos que conhecem o mundo para além do local e a maioria que terá ainda menos recursos cognitivos para lutar para diminuir as desigualdades⁵¹.

Nessa direção, Funari se colocou de forma bastante enfática e contundente na defesa de um repertório cultural da humanidade, a qual todos(as) os cidadãos(as) têm direito de conhecer, garantido por meio do ensino de uma lista de conteúdos, interpretados por ele como fundamentais para a formação do(a) estudante brasileiro. Parte de sua argumentação é em torno das ausências de temas tidos como clássicos para uma parcela considerável de historiadores.

Se levarmos em consideração todas as críticas que essa proposta preliminar da BNCC de História recebeu, desde momento em que foi divulgada a um grande público (segundo semestre de 2016) até a sua revisão total (abril de 2017), compreenderemos que a tradição disciplinar conseguiu se manter nos currículos de história da educação básica. Pelo menos é isso o que tem se evidenciado até o presente momento.

Considerações finais

Neste artigo, tratamos de processos de divulgação e recepção da primeira versão da BNCC de História. Para tanto, partimos da análise de diversas fontes documentais que materializaram discursos produzidos pela comunidade de historiadores, intelectuais, pesquisadores da educação e do ensino de história, bem como formadores de opinião.

Localizamos embates, tensões e disputas em torno dessa proposta que se caracterizava por uma revisão da construção da narrativa da história escolar. Revisão que priorizava a História do Brasil em suas conexões com os mundos africanos, asiáticos, europeus e americanos, além da valorização das contribuições dos povos africanos e indígenas na construção da sociedade brasileira. Tais perspectivas foram compreendidas como inovadoras por uma parte significativa da comunidade de historiadores, mais especificamente por aqueles representados pelo grupo dos especialistas de ensino. A justificativa para essa leitura favorável estaria relacionada ao fato de que esse grupo está

⁵¹ FUNARI, Pedro Paulo. *Parecer crítico*. 2016. p. 2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018

alinhado à defesa para que se (re)signifiquem temas, abordagens e, principalmente, porque propõem outras formas de se ensinar história aos estudantes do ensino fundamental e médio.

Visto como um ensino “enfadonho”, “decoreba”, “inútil” e “chato”, (adjetivos conhecidos no universo escolar, emitidos por muitos estudantes quando questionados sobre a História), a história ensinada na escola precisa urgentemente de uma revisão! A constatação do desinteresse dos alunos da educação básica por história tem sido um tema recorrente nos encontros de formação continuada de professores, sendo inclusive objeto de estudo de investigações, portanto, alvo de inquietação entre os pesquisadores que focalizam a história e ensino, há, pelo menos, três décadas. Essa perspectiva certamente foi considerada pela equipe de professores/pesquisadores que participou da confecção da primeira proposta da BNCC, uma vez que foi inclusive explicitada em alguns dos pareceres.

Nesse sentido, verificamos que há, nessa primeira proposta, uma tentativa de incorporação de questões sensíveis, caras ao ensino da história, oriundas das demandas sociais e educacionais. Trata-se de questões que foram traduzidas em forma de objetivos das aprendizagens. Esses últimos, por sua vez, foram selecionados para cada ano de escolaridade em uma perspectiva em que se valorizava suas conexões com a temática que os alicerçava. Todo esse processo, por fim, pode ser compreendido como resultante direto do acúmulo de discussões e políticas públicas educacionais nos últimos anos.

No entanto, essa ousada proposta, como se sabe, não se sustentou no campo da História, sendo modificada naquilo que lhe singularizava. Em abril de 2016, o MEC divulgou a segunda versão da BNCC, em que o Componente Curricular de História voltou a se estruturar pelo clássico encadeamento de fatos/acontecimentos pautado em um código disciplinar centenário, que já não responde mais às demandas e aos desafios que se apresentam à sociedade brasileira.

REFERÊNCIAS

Fontes:

Associações acadêmico-científicas

ANPEd. *A base comum nacional foi tema de debate entre as associações em colóquio promovido pela ANPEd; novo documento será entregue ao CNE esta semana pelo MEC.*

Disponível em: <<http://www.anped.org.br/news/base-nacional-comum-curricular-bncc-foi-tema-de-debate-entre-associacoes-cientificas-em>>. Acesso em: 28 abr. 2018.

ANPUH. [Carta da Anpuh para o secretário de educação básica do MEC]. *Notícias BNCC*. Disponível em: <<http://www.anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/noticias-destaque/item/3157-bncc-carta-da-anpuh-brasil-para-secretario-de-educacao-basica-do-ministerio-da-educacao>>. Acesso em: 7 abr. 2018.

_____. [Nota da Associação Nacional de História sobre a Base nacional comum curricular BNCC]. Disponível em: <<https://anpuh.org.br/index.php/bncc-historia/item/3144-nota-da-associao-nacional-de-historia-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-bncc>>. Acesso em: 01 set. 2018.

Institucionais (oficiais)

BRASIL. MEC/SEB. *Base Nacional Comum Curricular* [versão preliminar]. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf>>. Acesso em: 5 mai. 2018.

_____. *Base Nacional Comum Curricular* [segunda versão]. Disponível em: <<http://undimesc.org.br/wp-content/uploads/2016/05/2%C2%AA-BNCC-BOOK.pdf>>. Acesso em: 5 mai. 2018.

_____. *Portal da Base Nacional*. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

_____. *Relatórios*. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos>>. Acesso em: 2 mai. 2018.

ABREU, Marta Abreu. *Parecer crítico*, 2015. p. 2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

CAIMI, Flávia Eloísa. *Parecer crítico*, [Sem data]. p. 1. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

CERRI, Luís Fernando. *Parecer crítico*, 2015. p. 4-5. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

COELHO, Wilma de Nazaré Baía. *Parecer crítico*. 2016, pp.01-2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

MAGALHÃES, Marcelo. *Parecer crítico*. [Sem data], p. 2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

RIBEIRO, Renilson. *Parecer crítico*, 2016. p. 3. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

FUNARI, Pedro Paulo. *Parecer crítico*, 2016. p. 2. Disponível em: <<http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

Textos publicados na imprensa de grande circulação nacional

FREITAS, Luiz Carlos de. *Isolando o direito de aprender*. Disponível em: <<https://avaliacaoeducacional.com/2014/05/03/isolando-o-direito-de-aprender/>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

RIBEIRO, Renato Janine. *História em currículo não pode 'descambar para ideologia', defende ex-ministro*. Disponível em: <<http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,historia-em-curriculo-nao-pode-descambar-para-ideologia--diz-ex-ministro,1776791>>. Acesso em: 30 abril 2018.

VAINFAS, Ronaldo. *Nova face do autoritarismo*. Disponível em: <<http://noblato.oglobo.globo.com/geral/noticia/2015/12/nova-face-do-autoritarismo.html>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

VILLA, Marco Antônio. *A Revolução Cultural do PT*. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/opiniaao/a-revolucao-cultural-do-pt-18407995>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

Bibliográficas

ABREU, Martha; MATTOS, Hebe. *Blog Conversas de Historiadoras*. Disponível em: <<http://conversadehistoriadoras.com>> Acesso em 10 set. 2018.

ARAÚJO, Amílcar MONTEIRO. Ana Maria. (Orgs.). *Ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas*. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. História nas atuais propostas curriculares. In: _____. *Ensino de História: fundamentos e métodos*. São Paulo: Cortez, 2004. p.99-132.

CAIMI, Flávia. A História na Base Nacional Comum Curricular: pluralismo de ideias ou guerra de narrativas? *Revista do Lhiste*, Porto Alegre, n. 4, v. 3, jan./jun. 2016. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/revistadolhiste/article/view/65515/39462>>. Acesso em: 1 set. 2018.

CERTEAU, Michel de. A operação historiográfica. In.: _____. *A escrita da História*. Tradução: Maria de Lourdes Menezes. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 45-111.

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. *Teoria & Educação*, Porto Alegre, n. 2, 1990. p. 177-229.

GABRIEL, Carmen Teresa; MORAES, Luciene Maciel Stumbo. Conhecimento escolar e conteúdo: possibilidades de articulação nas tramas da didatização. In.: _____ (Orgs). *Currículo e conhecimento: diferentes perspectivas teóricas e abordagens metodológicas*. Petrópolis, RJ: De Petrus; Faperj, 2014. p. 23-42.

GOODSON, Ivor. *A construção social do currículo*. Lisboa: Educa, 1997.

_____. O futuro da democracia social e o desenvolvimento de uma nova política de educação. In: BUENO, José Geraldo Silveira; MUNAKATA, Kazumi; CHIOZZINI, Daniel (Orgs.). *A escola como objeto de estudo: escola, desigualdades, diversidades*. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2008. p. 21-59.

LAVILLE, Christian. A guerra das narrativas: debates e ilusões em torno do ensino de História. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 19, n. 38, 1999. p. 125-138.

MELLO, Paulo. Entrevista. *Revista eletrônica Outros Tempos*, v. 13, n. 21, 2016. p. 270-280. Disponível em: <http://www.outrostempos.uema.br/OJS/index.php/outros_tempos_uma/article/view/533>. Acesso em: 30 abr. 2018.

MONTEIRO, Ana Maria. Prefácio. In.: _____ (Orgs). *Currículo e conhecimento: diferentes perspectivas teóricas e abordagens metodológicas*. Petrópolis, RJ: De Petrus; Faperj, 2014. p. 07-11.

PENNA, Fernando. *BNCC e o ensino de História*. Palestra em janeiro de 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=5GIMYGacmzE>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

PEREIRA, Nilton Mullet; RODRIGUES, Mara Cristina de Matos. BNCC e o passado prático: temporalidades e produção de identidades no ensino de história. *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, v. 26, n. 107. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.3494>>. Acesso em: 1 set. 2018.

PROST, Antonie. *Doze lições sobre a história*. Tradução: Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008.

SILVA, Giovani José da; MEIRELLES, Marinelma Costa. C. Orgulho e preconceito no ensino de História no Brasil: reflexões sobre currículos, formação docente e livros didáticos. *Crítica Histórica*, Maceió, Ano VIII, n. 15, jul. 2017. p. 7-30. Disponível em: <<http://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica/issue/view/254>>. Acesso em: 15 mai. 2018.

Recebido em: 30.05.2018
Aprovado em: 03.11.2018

Que formação histórica queremos? Debates atuais sobre aprendizagem histórica e lacunas da BNCC

Éder Cristiano de Souza*

Resumo

Na esteira dos debates atuais sobre os usos da história no debate público, e sobre as finalidades da aprendizagem histórica, o artigo traz uma discussão teórica sobre a concepção de aprendizagem histórica, sua relação com o desenvolvimento de um raciocínio propriamente histórico e suas finalidades e utilidades na orientação da vida em sociedade. Evidencia, assim, as possibilidades que se estabelecem ao propor-se uma aprendizagem conceitual baseada na existência de raciocínios propriamente históricos, assim como ao estabelecer-se finalidades vicárias dessa aprendizagem, no sentido da orientação das ações e intenções dos sujeitos com base em sua consciência histórica. Corroborando com as problemáticas levantadas, analisa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), problematizando as concepções de competência e “atitude historiadora” e revela a fragilidade das concepções de aprendizagem histórica circulantes, ressaltando a problemática do papel do conhecimento histórico na conformação do pensamento social. Em contraponto, propõe uma concepção de formação histórica como alternativa para aproximar o ensino e a aprendizagem histórica de abordagens epistemológicas mais próximas da natureza própria desse conhecimento de referência.

Palavras-chave: Aprendizagem Histórica; BNCC; Formação Histórica.

Abstract:

In the wake of current debates on the uses of history in life in society and on the purposes of historical learning, this article presents a theoretical discussion about the conception of historical learning, its relation as the development of a properly historical reasoning and its purposes, and utilities, in the orientation of life in society. It thus shows the possibilities that are established when proposing a conceptual learning based on the existence of properly historical reasoning, as well as establishing the vicarious aims of this learning, in the direction of the actions and intentions of the subjects based on their conscience historical. Corroborating with the problems raised, it analyzes the National Curricular Common Base (BNCC), problematizing the conceptions of competence and "historical attitude", reveals the fragility of the circulatory historical learning conceptions and highlights the problematic of the role of historical knowledge of the conformation of thought Social. In contrast, it proposes a conception of historical formation as an alternative to bring teaching and historical learning closer to epistemological approaches that are closer to the nature of this knowledge of reference.

* Professor Adjunto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA.

Keywords: Historical Learning; BNCC; Historical Formation.

Introdução

Em tempos de acirramento das disputas ideológicas, a guerra das narrativas se torna o cerne das divergências no debate público. Na esteira desses debates, que se expressam nas intermináveis, inevitáveis e inúteis querelas expressas nas abas de comentários nas redes sociais, vê-se a história refém do proselitismo, e a parcialidade dos embasamentos compensa-se com truques e artimanhas discursivas e com recursos estéticos e histéricos que convencem os incautos da certeza dos argumentos e do valor glorioso das bandeiras.

Esse quadro caótico nos leva a pensar em três questionamentos elementares: Como a história tem sido ensinada? Como ela tem sido aprendida? Como e por que ela deveria ser ensinada e aprendida? Seria demasiada pretensão querer responder tais indagações em sua integralidade. Contudo, sem perdê-los de vista, propomos contribuir para esclarecer pelo menos parte das angústias que se manifestam, tentando abordar o terceiro questionamento proposto, qual seja, os porquês da história ser ensinada e o como ela poderia/deveria ser aprendida. Em síntese, que formação histórica queremos?

Com esse propósito, este artigo traz uma discussão teórica inicial, sobre conceitos relacionados à aprendizagem histórica, sobre o desenvolvimento de raciocínios propriamente históricos e sobre as finalidades e utilidades da História para a orientação dos sujeitos na vida social. Com esse debate, buscamos evidenciar as possibilidades que se estabelecem na proposição de uma aprendizagem conceitual baseada na existência de raciocínios propriamente históricos, assim como estabelecer-se finalidades vicárias dessa aprendizagem, no sentido da orientação das ações e intenções dos sujeitos com base em sua consciência histórica.

Na sequência, para corroborar as problemáticas levantadas, apresentamos uma breve análise da Base Nacional Comum Curricular¹. Este documento estabelece conteúdos comuns para o ensino fundamental em todo o território nacional, sendo que a análise que realizamos revela a fragilidade das concepções de aprendizagem histórica circulantes, e a problemática do papel do conhecimento histórico da conformação do pensamento social.

¹ BRASIL, Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2017.

Educação Histórica e Didática da História: debates atuais sobre ensino e aprendizagem histórica

Os primeiros trabalhos da *History Education* tiveram por base pesquisas realizadas na Inglaterra², tendo como objeto a aprendizagem histórica de crianças e jovens, especialmente a partir da ideia de que há uma racionalidade específica do conhecimento histórico. O objetivo era investigar o que e o como se aprende em história, e se essa aprendizagem tem relação com o nível de complexidade dos conhecimentos abordados ou se há outros fatores que influenciam esse processo.

Ao longo dos anos, esses estudos trouxeram resultados relevantes, que evidenciaram a aprendizagem específica histórica como a possibilidade dos estudantes compreenderem conceitos epistemológicos, que têm relação com a natureza da constituição de interpretações e representações do passado, chamados “conceitos de segunda ordem”. Nesse sentido, a prioridade do ensino passa a ser a progressão da aprendizagem dos conceitos de segunda ordem, ou epistemológicos, dentre os quais podemos destacar: compreensão, evidência, inferência e narrativa³.

Tendo em conta esse panorama, de que a prioridade no ensino deve ser a progressão da aprendizagem histórica, em termos da qualificação da capacidade de compreender e manejar conceitos e métodos de construção do conhecimento histórico, cabe um questionamento: qual a finalidade dessa forma de aprendizagem para a formação dos alunos?

No Brasil, a Educação Histórica se difundiu como área de estudos a partir de 2006, sob influência de estudos realizados em Portugal à época, que por sua vez eram inspirados nos estudos dos pesquisadores ingleses. Entretanto, há alguns anos, os trabalhos teóricos e empíricos advindos de estudiosos alemães⁴, de uma corrente chamada Didática da História,

² LEE, Peter; ASHBY, Rosalyn. Progression in historical understanding among students Ages 7-14. *Paper Presented at the Annual Meeting of the British Education Research Association*, Liverpool, England, septemper 11, 1993.

³ BARCA, Isabel. *O pensamento histórico dos jovens: ideias dos adolescentes acerca da provisoriedade da explicação histórica*. Braga: Universidade do Minho, 2000.

⁴ Ver BERGMANN, Klaus. A história na reflexão didática. In: *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 9, n. 19, p. 29-42, set. 1989/fev. 1990; RÜSEN, Jörn. *Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas*. Curitiba: W. A. Editores, 2012; VON BORRIES, Bodo. Competence of the historical thinking, mastering of a historical framework, or knowledge of historical canon? In: SYMCOX, Linda; WILSCHUT, Arie. *National history standards: the problem*

têm sido incorporados como referências nessas pesquisas e debates, alargando as possibilidades de reflexão e investigação.

A Educação Histórica, ao apropriar-se desses referenciais teóricos, preocupa-se tanto com as formas e possibilidades dos processos envolvidos no aprender e também com a forma como essa aprendizagem se relaciona com a construção do pensamento histórico e a ação dos indivíduos, sendo referência principal o conceito de *consciência histórica*. Essa questão é fulcral para as reflexões deste texto.

No Brasil, a Didática da História apareceu pela primeira vez em 1989 na publicação do artigo de Bergman⁵, e passou a ser um termo usado para definir estudos que se apropriavam de conceitos e pressupostos teóricos formulados pelos alemães que se ocupavam de alargar as reflexões da teoria e metodologia da história para os campos da inserção e circulação de determinadas concepções históricas na sociedade.

Bergman⁶ postulou os fundamentos básicos da didática da história, definindo três tarefas para essa área do conhecimento. Uma tarefa empírica, que teria como fundamento a investigação dos processos de internalização, reprodução, produção e divulgação do conhecimento histórico, entendidos como processos coletivos da formação da consciência histórica, conduzidos por sujeitos que agem em contextos e experiências específicos.

Já em relação ao que Bergman chama de tarefa reflexiva, tratar-se-ia da busca por identificar os elementos didáticos próprios da ciência histórica, analisando seus significados para a vida humana prática. O foco desta abordagem consistiria em revelar a história contribui para que indivíduos e grupos sociais sejam formados com base em fundamentos históricos, e identificar os mecanismos presentes nesses processos.

Por fim, a tarefa normativa seria resultante dos aspectos identificados nas duas primeiras tarefas, quais sejam, compreender os processos de formação da consciência histórica e suas apropriações para a construção de referenciais históricos e atitudes,

of the canon and the future of teaching history. *International Review of History Education*. v. V, 2009. p. 283-306.

⁵ BERGMANN, Klaus. A história na reflexão didática. In: *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 9, n. 19, p. 29-42, set. 1989/fev. 1990.

⁶ BERGMANN, Klaus. A história na reflexão didática. In: *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 9, n. 19, p. 29-42, set. 1989/fev. 1990.

Que formação história queremos?

buscando formas de regular os processos de ensino e mediar os debates públicos e as tomadas de decisão fundamentadas em apropriações do passado.

Esse enquadramento proposto por Bergman entende o conhecimento histórico como vinculado a um conjunto de processos de formação cultural dos indivíduos, de representações da memória e de lutas político-sociais. Sendo que as três tarefas definidas articulam objetivos de investigação e reflexão, especialmente sobre a natureza especificamente histórica do pensamento e da explicação histórica, bem como de normatização das formas de transmissão e publicização do conhecimento histórico.

Seguindo essa mesma vertente, Rösen define a Didática da História como ciência da aprendizagem histórica. A partir dessa definição, busca fundamentar a superação daquelas visões tradicionais, que concebiam a Didática da História como área voltada à formação de professores, a partir da transmissão de técnicas e métodos de ensino. Nesse enfoque, passa a ser central o papel da teoria da consciência histórica. A expansão para a análise global de todas as formas e funções da consciência histórica leva, portanto, a Didática da História a ser compreendida como autônoma, uma subdisciplina da ciência da História.

Para esclarecer melhor essa noção abrangente da Didática da História como uma *subdisciplina* no campo da ciência histórica, Rösen⁷ retoma e reestrutura a definição das três funções atribuídas a essa área do conhecimento, estabelecendo que as três tarefas seriam a empírica, a normativa e a pragmática. Essa reorganização se dá no sentido de desenvolver uma compreensão global das formas e funções do conhecimento histórico na formação dos indivíduos, bem como estabelecer parâmetros científicos, metodológicos e normativos para o encaminhamento dos estudos sobre ensino e aprendizagem da História.

A tarefa empírica, semelhante ao que Bergman propunha, seria incumbir-se da análise profunda dos processos efetivos de ensino e aprendizagem histórica. As funções normativa e pragmática seriam complementares, e se referem ao aspecto ativo da Didática da História na definição de parâmetros, critérios, métodos e diretrizes para a aprendizagem histórica.

Entendendo assim a Didática da História como ciência da aprendizagem histórica, que se fundamenta nos pressupostos da teoria da consciência histórica, Rösen define também quatro temas: Primeiramente, a metodologia do ensino na sala de aula, especialmente em

⁷ RÜSEN, Jörn. *Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas*. Curitiba: W. A. Editores, 2012.

razão da necessidade de superação do distanciamento entre ensino e alunos; Em segundo lugar, a investigação da função do acontecimento e da explicação histórica na vida pública, no qual se inserem todas as formas de representação da experiência histórica; O terceiro tema seria o estabelecimento da finalidade da educação histórica, ou do que se espera que o conhecimento histórico mobilize nos estudantes; Por fim, o quarto tema seria a investigação da natureza, da função e da importância da consciência histórica, a partir da qual se entende que há conexões temporais essenciais num conjunto de operações mentais que definem o pensamento histórico e sua função na cultura humana.

Pensar e investigar o ensino de História deixa então de ser uma questão de estratégia pedagógica, pois a escola é entendida como um espaço de difusão do pensamento histórico, o que a torna também objeto de pesquisa. Já a aprendizagem histórica deixa de ser pensada como processo cognitivo subjetivo, e surge um conjunto de investigações e proposições teóricas que visam identificar as interfaces entre a aprendizagem histórica e a forma como o pensamento histórico circula culturalmente.

Tomando como base essas compreensões assinaladas, desenvolveremos, na sequência, um breve debate sobre o conceito de aprendizagem histórica, em sua especificidade, e sobre suas finalidades na orientação dos sujeitos. Essas definições constituem-se como base fundamental para pensar a concepção de formação histórica, que abordaremos ao final deste artigo.

As finalidades da aprendizagem histórica

As reflexões sobre as formas e finalidades da aprendizagem histórica são diversas e difusas, e podem ser encontradas em vários trabalhos da área. Contudo, optamos aqui por restringir a análise aos trabalhos de Peter Lee⁸ e, na sequência, comparar suas proposições com as concepções de competência narrativa e consciência histórica, formuladas por Rüsen⁹. Essa opção se justifica em decorrência dos limites deste texto.

⁸ LEE, Peter. Em direção a um conceito de literacia histórica. *Educar em Revista*. Curitiba, Brasil, p. 131-150, 2006. Especial. LEE, Peter. Historical literacy and transformative history. In: SHELMIT, Denis; PERIKLEOUS, Lukas. *The future of the past: why history educations matters*. KAILAS Printers & Lithographers Ltd, Nicosia, Cyprus, 2011. p. 129-168.

⁹ RÜSEN, Jörn. *Razão histórica - Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica*. Trad. Estevão C. de

Que formação história queremos?

O conceito utilizado por Lee¹⁰ para referir-se ao objetivo central da aprendizagem na área denomina-se *literacia histórica*. Em sua definição, tratar-se-ia do desenvolvimento da competência de lidar adequadamente com categorias epistemológicas, os chamados conceitos de segunda ordem, articuladas à compreensão do passado como uma construção humana, e não com um relato fidedigno do passado. O avanço nessa aprendizagem se daria no sentido de uma progressão conceitual, tornado os alunos aptos a construir suas interpretações e argumentar historicamente.

Esse domínio dos conceitos de segunda ordem seria determinante para alargar as visões de mundo dos sujeitos, isso porque Lee entende que o conhecimento histórico é “contra intuitivo”, pois enquanto o conhecimento intuitivo dado pelo senso comum leva a raciocínios imediatos e óbvios, o conhecimento histórico exige um aprofundamento de análise, fundado em princípios teóricos e procedimentos metodológicos, que pode levar a conclusões que contradizem o senso comum.

Ao atingir esse nível de reflexão Histórica, os sujeitos tenderiam, a adotar uma perspectiva de constante questionamento da realidade e, ao mesmo tempo, uma compreensão dos sujeitos do passado, de forma respeitosa, não servindo-se do conhecimento histórico a partir de interesses puramente pragmáticos. Nesse sentido, a orientação da vida em sociedade se daria pela qualificação dos potenciais racionais dos sujeitos, o que poderia levar a uma convivência social harmônica, respeitosa e democrática.

Outra forma de conceituar a relação entre aprender história e adotar determinados comportamentos na vida é formulada por Rösen¹¹, que propõe o conceito de *competência narrativa*. Nesta perspectiva, o uso das experiências históricas para orientação seria o foco central da aprendizagem, e sua progressão consiste nas seguintes operações: **1.** Aumento das experiências – ampliação da memória histórica do indivíduo, ou seja, do acervo de

Rezende Martins. Brasília: UNB, 2001. RÜSEN, Jörn. *História viva. Teoria da história III: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2007. RÜSEN, Jörn. *Jörn Rösen e o Ensino de História*. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.

¹⁰ LEE, Peter. Em direção a um conceito de literacia histórica. *Educar em Revista*. Curitiba, Brasil, p. 131-150, 2006. Especial. LEE, Peter. Historical literacy and transformative history. In: SHELMIT, Denis; PERIKLEOUS, Lukas. *The future of the past: why history educations matters*. KAILAS Printers & Lithographers Ltd, Nicosia, Cyprus, 2011. p. 129-168.

p. 129-168.

¹¹ RÜSEN, Jörn. *Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas*. Curitiba: W. A. Editores, 2012.

informações/conhecimentos; **2.** Crescimento da subjetividade – quanto mais o sujeito agrega conhecimentos históricos à sua memória, maior sua percepção de mundo; **3.** Aumento da intersubjetividade – reconhecimento do outro como sujeito histórico e a possibilidade do respeito mútuo no âmbito da aceitação das diversas identidades.

É importante ressaltar, também, nessa discussão, a concepção de consciência histórica, entendida por Rüsen como uma operação mental de atribuição de sentido às experiências do tempo, na qual o passado é entendido como histórico e interpretado como tendo significância no presente, sendo a base para gerar expectativas de futuro. A narrativa é o processo pelo qual essa consciência histórica se expressa, ou seja, o ato de narrar produz os sentidos que revelam essa operação mental.

Sendo assim, o ensino de história deveria promover estratégias que qualifiquem as experiências, no sentido de ampliar as possibilidades interpretativas do passado, gerando um superávit cognitivo que garanta a competência narrativa, tornando os sujeitos aptos a argumentar historicamente, interpretando a passagem do tempo como processos de mudança e desenvolvendo a intersubjetividade.

É interessante observar como Lee e Rüsen apontam para um mesmo sentido quando pensam nos efeitos que a aprendizagem histórica gera na vida dos indivíduos. Para Lee, esse acréscimo de racionalidade tenderia a uma ‘contra intuitividade’, que possibilitaria aos sujeitos elaborar raciocínios mais complexos e mais abertos, abrindo-se ao entendimento da alteridade e reconhecimento da dignidade dos outros sujeitos. Já Rüsen, ao falar em ‘aumento da intersubjetividade’, aponta para efeitos similares quais sejam, o reconhecimento do outro, das diferenças e a inclinação ao respeito mútuo.

Num primeiro olhar, o que diferencia esses autores é ideia de experiência, ou os conteúdos dessa aprendizagem. Enquanto Lee pressupõe que sejam necessários quadros históricos utilizáveis para o desenvolvimento da literacia histórica, Rüsen fala em aumento das experiências. Sendo assim, Rüsen vê na própria memória histórica dos indivíduos o ponto de partida para o aumento das experiências, ou seja, de uma aprendizagem de conteúdos que servirão à orientação da vida prática. Já Lee, ao falar em quadros históricos, não necessariamente se refere a essas experiências individuais, mas propõe que tais conteúdos

Que formação história queremos?

sejam definidos de antemão, a partir de determinadas prioridades identificadas como questões relevantes para a aprendizagem, sem especificar o que e quem as define.

Há também uma diferença no que se refere à forma de diagnosticar a aprendizagem. Para Lee¹² a avaliação da efetividade da aprendizagem histórica se daria pela verificação da correta utilização de conceitos de segunda ordem, em escalas de progressão da qualificação a argumentação. Rüsen deixa implícito que a avaliação da efetividade da aprendizagem se daria pela verificação da capacidade dos sujeitos de inserirem essas novas narrativas, mais qualificadas, na formulação de suas identidades e na constituição de suas práticas cotidianas, ou seja, na orientação histórica.

Por fim, em Rüsen, o crescimento da subjetividade e da intersubjetividade, que contribuiriam para a qualificação da convivência social e o entendimento intercultural, seriam resultantes do desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica. Já em Lee esse entendimento é apresentado, de forma tímida, como possível resultado a partir da progressão na aprendizagem dos conceitos. Há, em Lee, uma hesitação em prever e qualificar os resultados práticos da aprendizagem conceitual. Esta é uma característica recorrente nos estudos da linha anglo-saxã, pois tentar prever e qualificar os resultados significaria um salto arriscado ao prescreverem-se resultados práticos de uma operação que é tomada no nível de objeto de investigação.

Em síntese, o quadro teórico apresentado por Rüsen é base para os conceitos de narrativa e consciência histórica, sendo que esses conceitos têm uma natureza prescritiva ao apontar efeitos da aprendizagem histórica como identificáveis. Já as reflexões de Lee apontam para efeitos desejáveis, mas hesitam entre essa possibilidade ou não de prescrever ou identificar tais resultados.

Independentemente da prescritividade ou não dos efeitos da aprendizagem, o que há em comum nas perspectivas apresentadas é uma confiança na possibilidade de relacionar uma aprendizagem qualificada da história, situada em princípios epistemológicos, com princípios organizadores da convivência social. No próximo tópico abordaremos o

¹² LEE, Peter. Em direção a um conceito de literacia histórica. *Educar em Revista*. Curitiba, Brasil, p. 131-150, 2006. Especial. LEE, Peter. Historical literacy and transformative history. In: SHELMIT, Denis; PERIKLEOUS, Lukas. *The future of the past: why history educations matters*. KAILAS Printers & Lithographers Ltd, Nicosia, Cyprus, 2011. p. 129-168.

descompasso entre o que vem sendo debatido em termos de ensino e aprendizagem histórica no Brasil na atualidade e o que prescreve o texto da BNCC.

Uma análise sobre as competências e a “atitude historiadora” na BNCC

Desde 1996, com a promulgação da LDB, no Brasil, houve certa ausência de um currículo oficial de caráter nacional obrigatório, pois essa tarefa havia ficado a cargo dos sistemas municipais e estaduais de ensino. Essa realidade mudou em dezembro de 2017, quando a lei 13.415 instituiu a Base Nacional Comum Curricular, popularizada sob a sigla BNCC. Essa base é apresentada como elemento aglutinador e destina-se a normatizar os conteúdos ensinados na escola básica, unificando 60% dos currículos em nível nacional, deixando o restante para incorporação dos conteúdos locais e regionais e demais especificidades de cada sistema de ensino.

Sobre essa questão do currículo, em seu sentido mais estrito, como um rol de prescrições normativas que visam unificar conteúdos e procedimentos disciplinares na escola básica, corroboramos as reflexões de Abud¹³, que aponta as definições curriculares como campo de disputas políticas, revelando, em diversas dimensões, os relacionamentos com a ciência de referência e com outras dimensões do campo pedagógico.

Nesse sentido, Abud aponta que o reconhecimento da importância da educação é presente e recorrente para as autoridades, entretanto, tal reconhecimento se faz sob uma perspectiva utilitarista, como instrumento de poder e de controle social, sob a via da formação da consciência histórica dos cidadãos. A partir desse referencial, neste tópico analisaremos aspectos centrais da construção da BNCC, evidenciando os interesses que permearam os debates desenvolvidos e, na sequência, problematizaremos aspectos observados nesse currículo centrado na noção de competências.

O processo de formulação da BNCC se iniciou no ano de 2015, com a publicação da Portaria 592 do Ministério da Educação. O documento definiu que deveria ser formada uma comissão de 116 especialistas para cuidar da elaboração do documento. Esses especialistas

¹³ ABUD, Katia Maria. Ensino de História e Base nacional Comum Curricular: desafios, incertezas e possibilidades. In: RIBEIRO JUNIOR H.C. VALÉRIO, M.E. *Ensino de história e currículo*. Jundiaí, SP: Paco editorial, 2017.

Que formação história queremos?

seriam professores universitários, com pesquisas voltadas à área educacional, professores da educação básica e profissionais das secretarias de educação estaduais e municipais. A portaria definia ainda que o documento formulado pela comissão deveria ser submetido à consulta e debate público, a ser coordenado pelas secretarias estaduais e municipais de educação, assim como por associações acadêmicas e científicas. A indicação dos membros da comissão, assim como toda a coordenação do processo ficou a cargo da Secretaria de Educação Básica (SEB).

Segundo Moreno¹⁴, a construção da BNCC aglutinou variados interesses, com o envolvimento de diversas entidades e instituições no debate, sendo que sua origem esteve ligada ao *Movimento pela Base Nacional Comum da Educação*, surgido em abril de 2013, a partir do “Seminário Internacional Liderando Reformas Educacionais”. Esse *Movimento pela Base* foi idealizado por fundações e instituições mantidas pela iniciativa privada, que defendem um redirecionamento da educação nacional com vistas a adequar os processos formativos às exigências do mercado, com uma proposta educacional mais pragmática e técnica.

Moreno destaca dois aspectos centrais desse movimento, quais sejam:

- 1) O interesse ideológico de se fazer presente nas concepções curriculares que visam formar sujeitos criativos, com domínio tecnológico, adaptados ao modelo de sociedade global, alicerçada sobre o consumo incessante de novos bens e ideias; 2) O interesse mais pragmático na unificação curricular como uma unificação do mercado educacional nacional (e transnacional) para a realização mais imediata de comercialização de insumos didáticos, assessorias e gerenciamentos em parceria com as instituições públicas¹⁵.

Esses interesses difusos pelo controle dos rumos da educação nacional, que envolvem uma série de posições político-ideológicas, têm como fundamento a disputa pela definição do papel social da educação.

Enquanto movimentos sociais e alguns grupos intelectuais têm defendido uma educação voltada à formação humana e crítica das crianças e jovens, há mais de uma década, pelo menos desde o surgimento do movimento *todos pela educação*, grupos ditos filantrópicos têm representado e difundido ideias que representam interesses de grandes

¹⁴ MORENO, Jean Carlos. História na Base Nacional Curricular Comum: *Déjà Vu* e novos dilemas no século XXI. *História & Ensino*. UEL – Londrina, V. 22, n. 1, 2016.

¹⁵ MORENO, Jean Carlos. História na Base Nacional Curricular Comum: *Déjà Vu* e novos dilemas no século XXI. *História & Ensino*. UEL – Londrina, V. 22, n. 1, 2016. p. 10.

corporações empresariais, e direcionam o debate no sentido de uma educação que forme cidadãos preparados para adaptar-se às exigências do mercado e, ao mesmo tempo, veem na educação um nicho de mercado com grande potencial de lucratividade, seja pela difusão de materiais educativos, seja pela própria oferta de educação privada, que tem crescido no mesmo ritmo em que se torna cada vez mais precária a oferta da educação pública no país.

Os conteúdos do currículo previsto na BNCC foram definidos como *direitos de aprendizagem*. A formulação da primeira versão do documento foi aligeirada, sendo que a comissão em menos de dois meses finalizou e apresentou o documento ao público. Moreno¹⁶ propôs uma análise interessante dessa primeira versão, em relação à disciplina da história, no interior da qual destacamos as seguintes problemáticas:

A prioridade na aprovação de uma base nacional comum se deu sob o argumento de que se tratava de uma das metas do Plano Nacional de Educação, de 2014, contudo, deixava em segundo plano, questões mais urgentes previstas no mesmo plano, como os investimentos na universalização do acesso e permanência escolares; Havia uma pretensão de utilizar o currículo da base como forma de construir processos avaliativos gerais, muito relacionados a padrões de classificação educacional internacional, que retiram a autonomia do professor em sala de aula e condicionam os investimentos em educação aos resultados de dados superficiais e limitados;

As polêmicas em torno da primeira versão da BNCC giraram em torno dos conteúdos históricos, ou *conceitos substantivos*, revela uma concepção do ensino de História como transmissão de informações sobre o passado, e o currículo de História como uma mera disputa entre temas.

Essa análise alinha-se ao conjunto das discussões recentes no campo da Didática da História no Brasil, que propõe romper com a ideia limitadora da História como uma disciplina cristalizada na noção de um passado dado que deve ser ensinado sob a forma de conteúdos temáticos a serem assimilados. Abud¹⁷ revela ainda como os padrões dos conteúdos históricos propostos seguiram uma tradição de organização linear da temporalidade, em

¹⁶ MORENO, Jean Carlos. História na Base Nacional Curricular Comum: *Déjà Vu* e novos dilemas no século XXI. *História & Ensino*. UEL – Londrina, V. 22, n. 1, 2016.

¹⁷ ABUD, Kátia Maria. Ensino de História e Base nacional Comum Curricular: desafios, incertezas e possibilidades. In: RIBEIRO JUNIOR H.C. VALÉRIO, M.E. *Ensino de história e currículo*. Jundiaí, SP: Paco editorial, 2017, p. 14.

Que formação história queremos?

torno de temas canônicos consagrados como o *rol* de conteúdos históricos “dignos” de serem reproduzidos no ambiente escolar, o que a investigadora chama de “periodização clássica consolidada”.

Temas como a aprendizagem de conceitos e procedimentos relacionados a uma epistemologia própria do conhecimento histórico, assim como sobre os efeitos sociais da aprendizagem histórica, são amplamente debatidos atualmente pelos especialistas, a partir de diferentes perspectivas teóricas. Contudo, o processo de elaboração e debate sobre a BNCC passou ao largo dessas discussões.

Em síntese, por mais que interesses difusos tenham entrado na disputa pela definição da base, e ainda que tenha havido certo debate público no processo de consolidação do documento, por meio da sua disponibilização para consulta e da participação de entidades representativas, como a Associação Nacional de História (ANPUH). É possível afirmar que há claro distanciamento entre o que preconizam os especialistas em Didática da História e o que o documento traz como proposta de ensino.

A terceira versão do documento, que na quase integralidade compôs a versão final, foi pouco debatida e aprovada de forma abrupta e antidemocrática, em dezembro de 2017, sem atender aos clamores das entidades representativas, e significou a vitória de uma concepção utilitarista de ensino, expressa na hegemonia da concepção de competências como parâmetro básico de estruturação curricular. É sobre essa problemática que, doravante, estabelecemos o foco. O intuito dessa abordagem é observar de que forma essa proposta de currículo escolar contempla ou não um diálogo mais estreito com uma epistemologia própria do conhecimento histórico.

De forma geral, ao definir os conteúdos a serem ensinados como competências e habilidades, a BNCC reitera uma tendência já inaugurada nos anos 1990:

Ao marco teórico baseado na concepção de aprendizagem situada e no princípio da contextualização, presente na proposta para o ensino médio, agrega-se a orientação para o ensino baseado no desenvolvimento de competências. Essa perspectiva foi introduzida no Brasil na década de 1990 por meio da denominada “Pedagogia das Competências” e está bem explicitada nos parâmetros curriculares para o ensino médio, anunciada por meio de diferentes tipos de competências, como as competências cognitivas complexas (autonomia intelectual, criatividade, solução de problemas, análise e prospecção); competências de tipo geral (capacidade de continuar aprendendo) e competências cognitivas básicas (raciocínio abstrato,

capacidade de compreensão de situações novas). Destacam-se, também, as competências de caráter geral para a inserção no mundo do trabalho¹⁸.

Os fatores destacados por Schmidt, em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais, são a base constitutiva da BNCC, que prevê dez competências gerais, que devem ser abordadas transversalmente em todas as disciplinas, focadas em diversos aspectos da vivência social, cultural e política das crianças e jovens, como desenvolvimento da sensibilidade, valorização e utilização de conhecimentos científicos, expressão através de diferentes linguagens, utilização de tecnologias digitais, valorização da diversidade, autocuidado, capacidade de argumentação, entre outras.

Para além dessas competências gerais, a BNCC prevê ainda sete competências específicas para as áreas das ciências humanas e também nove competências específicas para a História. Em ciências humanas, destacamos: O reconhecimento de si e dos outros como identidades diferentes; Compreender eventos cotidianos e seus significados; Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade; Interpretar e expressar crenças, sentimentos e dúvidas; Reconhecer e fazer uso das linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica.

Em relação às competências específicas de História, destacamos: Reconhecer que diferentes sujeitos possuem diferentes percepções da realidade; Selecionar e descrever registros de memória; estabelecer relações entre sujeitos e sujeitos e objetos; Colocar em sequência, no tempo e no espaço, acontecimentos históricos e processos de transformação; Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições; Descrever, comparar e analisar processos históricos e mecanismos de ruptura.

Apresentamos apenas parte dessas competências, de forma resumida e simplificada, para ilustrar os argumentos que defendemos. A partir desses dados já é possível evidenciar que trata-se basicamente de atividades operatórias, ou seja, de certa forma há uma instrumentalização dos conhecimentos com a finalidade de apropriar-se de determinadas operações úteis para a vida em sociedade. Nesse sentido:

¹⁸ SCHMIDT, Maria A. Formação da consciência histórica ou desenvolvimento de competências? Considerações sobre o ensino de história para jovens brasileiros. *Diálogos* (Maringá. Online), v. 19, n.1, p. 87-116, jan.-abr./2015, p. 95.

Que formação história queremos?

Um dos maiores problemas causados pela adoção da pedagogia das competências é o fato de que o conhecimento específico deixa de ser referência para a aprendizagem e o ensino, acabando por serem valorizadas determinadas atividades destinadas a desenvolver competências estabelecidas a priori¹⁹.

Tomamos como pressuposto que a crítica elaborada por Schmidt aos PCNs cabe perfeitamente à BNCC. Contudo, o que chama a atenção é que a base, de alguma forma, tende a aproximar-se das discussões sobre a natureza própria do conhecimento histórico, e propõe o desenvolvimento do que chama de uma “atitude historiadora”, como uma das finalidades da aprendizagem histórica. Num primeiro momento, a BNCC discute o ofício do historiador e sentencia:

O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam [...] as diversas formas narrativas, ambas expressão do tempo, do caráter social e da prática da produção do conhecimento histórico.²⁰

A essa caracterização dos afazeres do historiador, o documento complementa:

A relação passado/presente não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de referências teóricas capazes de trazer inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. Um objeto só se torna documento quando apropriado por um narrador que a ele confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais²¹.

Para concluir esse debate, o documento sentencia o que considera a referida “atitude historiadora”:

A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos a colocar em questão o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. **Por meio dessa prática, docentes e discentes poderão desempenhar o papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo, ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos, no âmbito de um processo adequado ao Ensino Fundamental²².**

¹⁹ SCHMIDT, Maria A. Formação da consciência histórica ou desenvolvimento de competências? Considerações sobre o ensino de história para jovens brasileiros. *Diálogos* (Maringá. Online), v. 19, n.1, p. 87-116, jan.-abr./2015, p. 95.

²⁰ BRASIL, Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2017. p. 393.

²¹ , Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2017.

²² , Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2017. p.394, *Grifo Nosso*.

O que fica explícito é que essas definições abordam os conceitos do fazer historiográfico como competências a serem adquiridas pelos alunos, tornando-os mais aptos a “narrar” o passado. Consideramos que essa abordagem distancia-se do que definimos aqui como aprendizagem histórica, pois o que os estudos da Educação Histórica abordam é um conjunto de conceitos relacionados à natureza do conhecimento histórico, para além de concepções elementares sobre operações metodológicas de investigação histórica.

Ademais, a ideia de narrativa presente na BNCC define-se como uma forma de representação das constatações extraídas de uma determinada investigação histórica, e não tem relação com o que Rüsen chama de “competência narrativa”, pois está ausente a dimensão de conexão temporal da narrativa, passado-presente-futuro, na constituição das identidades e na orientação da *práxis*.

Em síntese, tanto as competências gerais e específicas, quanto a noção de “atitude historiadora” presentes na BNCC, têm por fundo uma concepção de educação na qual o sentido humano da formação é esvaziado, pois o foco situa-se sobre a preparação dos indivíduos para a vivência social, sem um aprofundamento da ideia de formação humana.

Considerações finais: uma nova concepção de formação histórica e seus desafios

No tópico anterior, abordamos alguns aspectos da BNCC, especialmente aqueles relacionados à forma como o documento entende a educação, em estreita relação com as demandas sociais e do sistema produtivo. Também evidenciamos uma noção, presente na BNCC, de aproximar a aprendizagem histórica a determinados preceitos teórico-metodológicos do conhecimento histórico, que se revela frágil, ao adotar um padrão vinculado à ideia do fazer historiográfico como elemento de natureza didática por si só, sem reconhecer que a relação entre didática e história é mais profunda. Para contemplar essa abordagem complexa da Didática da História, apresentaremos agora alguns contributos para a discussão sobre aprendizagem e ensino a partir de uma ideia de formação histórica.

Rüsen concebe o conhecimento histórico como processo de relação temporal, e não, como tem sido apropriado no ensino, como se fosse um quadro completo e sintetizado do

Que formação história queremos?

passado. Pode-se assim pensar em sujeitos que transformem concepções tradicionais de História em ideias sofisticadas.

Se uma tradição é responsável por assentar significados de uma experiência temporal na narrativa, o desafio contínuo à tradição é o fundamento dessa racionalidade. Isso ocorre porque a vida passa por constantes mudanças, chegando a um nível em que elementos da tradição são retomados e reformulados, por pressões advindas da práxis cotidiana. Operações da consciência histórica, expressas na narrativa, intervêm na tradição e reconduzem seu significado, possibilitando novas interpretações da relação passado/presente/futuro. Rüsen define que há uma função didática específica da História, ao orientar indivíduos na superação de carências de orientação na vida prática. Mas tal função, para ser cumprida, vincula-se diretamente à formação.

Rüsen²³ entende, então, que há duas formas de pensar a formação histórica. Na primeira, denominada *compensatória*, não se apresenta um vínculo direto entre os objetivos orientadores do ensino e os princípios base da ciência de referência. Nessa abordagem, os métodos e estratégias do ensinar não têm como direcionamento complementar as carências de orientação dos indivíduos, apenas compensá-las a partir de condicionantes externas, como no caso da BNCC e a forma utilitarista e pragmática como propõe a ideia de “atitude historiadora”.

Já a ideia de formação complementar é defendida como um horizonte no qual o sujeito se torna apto a constituir seus próprios pontos de vista históricos. Nesse sentido, para além de desenvolver competências de utilização de conceitos e procedimentos historiográficos, há que se assentar esses procedimentos no todo da experiência humana, a totalidade, e nos horizontes do agir individual, a práxis. Segundo Rüsen:

[...] a formação histórica como totalidade é construída quando os sujeitos “dominam o contexto de suas circunstâncias e condições historicamente situadas no tempo, articulando assim um horizonte de “interpretações” históricas. A partir disso, é necessário que seja considerada a radicalidade da apreensão dos processos cognitivos do pensamento histórico, que capturam a experiência do tempo. Essa apropriação cognitiva acontece por meio das categorias históricas — também chamadas de conceitos meta-históricos —, as quais são formas do pensamento que

²³ RÜSEN, Jörn. *Razão histórica - Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: UNB, 2001. RÜSEN, Jörn. *História viva. Teoria da história III: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2007. p. 95-96.

buscam o universal no particular do pensamento histórico e procuram a História dentro das múltiplas histórias. Essas categorias históricas (temporalidades, periodizações, processos históricos, explicações, evidências, etc.) são a expressão da totalidade, são os “fios condutores” da integração dos conteúdos ou conceitos históricos ligados à práxis e às orientações do agir²⁴.

Essa concepção de formação coincide com o que Bodo Von Borries²⁵ chama de competência do pensamento histórico, que consiste, em síntese, na busca por habilitar os indivíduos a dominar procedimentos metodológicos da operação historiográfica com base em fundamentos de orientação social.

Em outros termos, trata-se de pensar que não basta o domínio de categorias epistemológicas a partir das quais se aprende como a história é construída e representada, mas sim desenvolver essas competências a partir da compreensão e análise de histórias que têm relevância no presente dos indivíduos e que trazem respostas utilizáveis para problemas e conflitos sociais, visando superar determinadas identidades e perspectivas cristalizadas na memória social, que geralmente são construídas a partir de narrativas exclusivas e excludentes.

Para enfrentar esse desafio, é preciso adotar uma base ontológica de análise da realidade que permita compreender essa função orientadora da história a partir das ideias de emancipação e transformação. Essa opção se dá no sentido de superar apropriações meramente hermenêuticas e/ou idealistas do conhecimento.

Com base nessa perspectiva, recorreremos a Mészáros²⁶, que vê na educação uma lógica de subjetivação que prepara os indivíduos para atender demandas do sistema capitalista, tornando-se flexíveis e adaptáveis a crises e rupturas constantes, assumindo a responsabilidade individual pela fragilidade e inconstância dos processos produtivos. Nesse processo, a escola tende a desvincular-se da ideia de formação integral, e os conhecimentos de referência se esvaziam em nome de um utilitarismo e pragmatismo.

²⁴ RÜSEN, Jörn. *Razão histórica - Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: UNB, 2001. RÜSEN, Jörn. *História viva. Teoria da história III: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2007.

²⁵ VON BORRIES, Bodo. Competence of the historical thinking, mastering of a historical framework, or knowledge of historical canon? In: SYMCOX, Linda; WILSCHUT, Arie. National history standards: the problem of the canon and the future of teaching history. *International Review of History Education*. v. V, 2009. p. 283-306.

²⁶ MÉSZÁROS, István. *A educação para além do capital*. São Paulo: Boitempo, 2005

Que formação história queremos?

Ao centrar o ensino numa noção de competência, que se distancia dos fundamentos da ciência de referência, ocorre o que Schmidt²⁷ chama de *sequestro de cognição*, que priva os sujeitos de uma aprendizagem voltada à orientação, privilegiando o acúmulo de informações e procedimentos históricos que não satisfazem as carências de orientação dos sujeitos.

Obviamente, é preciso alertar que, ao assumir esse norte formativo, corre-se o risco de cair no impulso da prescritividade, ou seja, na intenção de normatizar o ensino com base em categorias *a priori*, o que consistiria em instrumentalizar a educação a partir de finalidades políticas, por exemplo. Esse risco se faz presente porque, na origem, o conhecimento histórico não é dado a prescritividade, pois a orientação deriva de interpretações subjetivas, fundadas nas carências de orientação.

Entretanto, os estudos em Educação Histórica têm fundamentação em bases empíricas, a partir de estudos que apontam para a compreensão de como os processos de aprendizagem histórica não estão relacionados exclusivamente ao puro subjetivismo. Isso se explica pelo fato de que a história é partilhada culturalmente, e os processos de aprendizagem sofrem interferências advindas da construção das identidades geracionais, das práticas culturais vivenciadas no ambiente escolar e das formas através das quais o conhecimento histórico circula e é apropriado socialmente, no âmbito do que se define como cultura histórica.

Sendo assim, criticar a forma como os processos de escolarização têm se apropriado de forma utilitária dos procedimentos epistemológicos do conhecimento histórico, visando servir aos interesses do sistema produtivo, não significa que a inspiração seja alguma forma de bandeira ideológica. Ao contrário, significa que a defesa da estreita relação entre ensino e o conhecimento de referência parte de uma concepção fulcral, segundo a qual a educação deve ter por princípio a dignidade humana e a formação integral.

Apartar os sujeitos dos potenciais de racionalidade do pensamento histórico significa restringir suas possibilidades de humanização. Isso porque trata-se da mutilação de um aspecto central no desenvolvimento da autonomia e da criticidade dos sujeitos, que se trata da possibilidade de apropriar-se racionalmente de sua própria história e dar significados a ela,

²⁷ SCHMIDT, Maria A. Cognição Histórica Situada: Que aprendizagem histórica é esta? In SCHMIDT, M.A.; BARCA, I. *Aprender história: perspectivas da educação histórica*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009.

tornando-se apto a tomar decisões e participar ativamente e efetivamente da vida social, não como meras peças de uma engrenagem.

Em síntese, segundo Von Borries²⁸, os procedimentos elementares para essa formação histórica podem ser sintetizados no domínio de quatro operações fundamentais. A primeira trata da capacidade de compreender e interpretar as narrativas históricas, situando-as no fluxo temporal, constituindo quadros amplos de referência. A segunda operação consiste na possibilidade de interpretar tais experiências de forma aberta, com a fundamentação em critérios de plausibilidade, racionalidade e intersubjetividade.

Já a terceira operação consiste na possibilidade de construir identidades históricas mais abertas e plásticas, pois a referência para sua construção seria o imperativo da intersubjetividade, ou seja, a constituição do eu não seria rígida e centrada nos valores tradicionais, mas sim na valorização do eu e do outro, no reconhecimento da alteridade, a partir da compreensão da provisoriedade e da perspectividade das narrativas.

Por fim, uma quarta operação se trataria de possibilitar aos sujeitos a orientação do agir a partir do reconhecimento da alteridade do tempo, ou seja, do entendimento que a mudança é base fundamental dos processos históricos. Nesse sentido, as tradições e valores historicamente consagrados são importantes, mas não devem servir como fundamentos exclusivos do agir, pois novas visões e novos caminhos podem ser encontrados, especialmente quando se trata da solução de conflitos fundados em bases históricas. Assim, o sujeito poderia compreender quadros temporais amplos, que se sustentariam a partir de argumentos validáveis e não rígidos.

Enfim, essa ambição de uma formação histórica que contribua de forma significativa e decisiva para a vida social trata-se de um norte elementar da Educação Histórica. Contudo, dado o estágio atual dos estudos na área, o importante é compreender os mecanismos e as bases das proposições e práticas relativas ao ensino que estão vigentes, identificando limites, incoerências e fragilidades. Essa tarefa foi enfrentada no presente artigo, com a expectativa que se contribua para o avanço dos debates na área.

²⁸ VON BORRIES, Bodo. Competence of the historical thinking, mastering of a historical framework, or knowledge of historical canon? In: SYMCOX, Linda; WILSCHUT, Arie. National history standards: the problem of the canon and the future of teaching history. *Internationa Review of History Education*. v. V, 2009.

Que formação história queremos?

REFERÊNCIAS:

ABUD, Katia Maria. Ensino de História e Base nacional Comum Curricular: desafios, incertezas e possibilidades. In: RIBEIRO JUNIOR H.C. VALÉRIO, M.E. *Ensino de história e currículo*. Jundiaí, SP: Paco editorial, 2017.

ASHBY, Rosalyn. Desenvolvendo um conceito de evidência histórica: as ideias dos estudantes sobre testar afirmações factuais singulares. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora; GARCIA, Tânia Braga (Org.). *Educar em Revista*. Curitiba, UFPR, p. 151-170, ago. 2006. Especial.

BARCA, Isabel. *O pensamento histórico dos jovens: ideias dos adolescentes acerca da provisoriedade da explicação histórica*. Braga: Universidade do Minho, 2000.

BERGMANN, Klaus. A história na reflexão didática. In: *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 9, n. 19, p. 29-42, set. 1989/fev. 1990.

BRASIL, Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2017.

LEE, Peter; ASHBY, Rosalyn. Progression in historical understanding among students Ages 7-14. *Paper Presented at the Annual Meeting of the British Education Research Association*, Liverpool, England, september 11, 1993.

LEE, Peter. Em direção a um conceito de literacia histórica. *Educar em Revista*. Curitiba, Brasil, p. 131-150, 2006. Especial.

_____. Historical literacy and transformative history. In: SHELMIT, Denis; PERIKLEOUS, Lukas. *The future of the past: why history educations matters*. KAILAS Printers & Lithographers Ltd, Nicosia, Cyprus, 2011. p. 129-168.

MÉSZÁROS, Iztvan. *A educação para além do capital*. São Paulo: Boitempo, 2005.

MORENO, Jean Carlos. História na Base Nacional Curricular Comum: *Déjà Vu* e novos dilemas no século XXI. *História & Ensino*. UEL – Londrina, V. 22, n. 1, 2016.

RÜSEN, Jörn. *Razão histórica - Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: UNB, 2001.

_____. *História viva. Teoria da história III: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2007.

_____. *Jörn Rüsen e o Ensino de História*. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.

_____. *Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas*. Curitiba: W. A. Editores, 2012.

SCHMIDT, Maria A. Cognição Histórica Situada: Que aprendizagem histórica é esta? In SCHMIDT, M.A.; BARCA, I. *Aprender história: perspectivas da educação histórica*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009.

_____. Formação da consciência histórica ou desenvolvimento de competências? Considerações sobre o ensino de história para jovens brasileiros. *Diálogos* (Maringá. Online), v. 19, n.1, p. 87-116, jan.-abr./2015.

VON BORRIES, Bodo. Competence of the historical thinking, mastering of a historical framework, or knowledge of historical canon? In: SYMCOX, Linda; WILSCHUT, Arie. National history standards: the problem of the canon and the future of teaching history. *International Review of History Education*. v. V, 2009. p. 283-306.

Recebido em: 15.05.2018
Aprovado em: 09.07.2018

*O currículo de história de São Paulo, o SARESP e o ENEM: quais conhecimentos são selecionados, organizados e avaliados?**

Karina Elizabeth Serrazes**

Resumo

Este trabalho tem por objetivo investigar os caminhos das políticas e dos discursos curriculares na disciplina escolar História, tendo como foco a história do Brasil no currículo do ensino médio da rede estadual paulista e como lentes de pesquisa os procedimentos de análise do discurso de Foucault, aliados aos princípios da pesquisa documental. Por meio da análise e do confronto entre os documentos Cadernos do Gestor, e do Professor do Programa *São Paulo faz Escola*, que são os materiais instrucionais da rede estadual de ensino e, também, as matrizes de referência e relatórios pedagógicos do SARESP e do ENEM, buscamos identificar e descrever as formas de discurso construídas pelos sujeitos, seu lugar institucional e as práticas reguladoras e de instrução que definiram os conteúdos de história do Brasil do currículo do ensino médio de São Paulo. Os documentos analisados foram concebidos como uma materialidade dos discursos do currículo escolar de História e, a partir deles, discutimos os processos de interdição, ênfases e silenciamentos que delimitaram os conteúdos de história do Brasil para o ensino médio paulista e suas implicações no processo de escolarização e de construção do conhecimento histórico escolar.

Palavras-chave: Currículo Escolar. Avaliação Externa. Ensino Médio. História do Brasil. Discursos.

Abstract

This study aims at investigating the paths of the policies and the curricular discourses on the school subject History, with focus on the history of Brazil in the high school syllabus of the São Paulo State system of education and based on Foucault's discourse analysis proceedings, combined with the documentary research principles. By means of the analysis and confront between the documents the manager and teacher books of the *São Paulo faz Escola* Program, which are the instructional materials of the São Paulo State system of education and also the referential matrices and pedagogical reports from SARESP and ENEM, we aim at identifying and describing the discourse forms constructed by the subjects, their institutional place and

* Artigo extraído da tese de doutoramento intitulada "A História do Brasil no currículo do ensino médio da rede estadual paulista: as políticas e os discursos curriculares na disciplina escolar História", orientada pela Prof^a Dr^a Maria Teresa Miceli Kerbauy e defendida no Programa de Educação Escolar da UNESP, campus de Araraquara em 2016.

** Professora substituta do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas da UNESP, campus Franca e professora do Claretiano – Centro Universitário.

the regulatory and instructional practises which defined the history of Brazil contents in the syllabus of the high school of São Paulo. The analysed documents were conceived as a materiality of the discourses of the History syllabus and, based on them, we discussed the interdiction, emphases and silencing processes which delimited the History of Brazil contents for the high school of São Paulo and its implications for the processes of schooling and constructing the historical school knowledge.

Keywords: School Curriculum. External Evaluation. High School. History of Brazil. Discourses.

Introdução

“[...] a escola torna-se uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha em todo o seu comprimento a operação do ensino [...], trata-se cada vez mais de uma comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir e sancionar”.

Michel Foucault (2008)

O exame, segundo Foucault (2008), é um dispositivo que envolve o controle, a hierarquização, a exclusão e a certificação de conhecimentos, bem como conjuga mecanismos que associam certos tipos de saber com formas específicas de exercício do poder; por isso está no centro dos processos que constituem o sujeito como efeito e objeto de poder-saber.¹

Os exames e as provas são práticas de avaliação, bastante arraigadas em nossa cultura escolar, que, segundo Luckesi (2003) se consolidaram como uma tradição, que remonta aos séculos XVI e XVII, ou seja, juntamente com o advento da sociedade moderna. Para o autor, os exames e as provas reproduzem a seletividade, característica do modelo capitalista de sociedade, embora esse aspecto de seleção social já fosse identificado desde a Antiguidade, entre os chineses e gregos, que administravam testes para admissão no serviço público.²

A partir do século XVIII, a avaliação começou a ser praticada de forma mais sistemática, especialmente na França, com a institucionalização da educação, e no final do século XIX e início do século XX ganhou contornos mais precisos de uma avaliação, como medida de verificação, influenciada pela Psicologia e os testes psicométricos, que tentaram estabelecer uma medição científica da inteligência humana, e os estudos da Docimologia ou Ciência dos Exames, que instituíram testes e instrumentos de escalas e técnicas quantitativas com o objetivo de medir e classificar.³

Nos anos 1930, segundo Luckesi (2003) os estudos de Ralph Tyler contribuíram para a ampliação da noção de mensuração e para a utilização da expressão “*avaliação educacional*”,

¹ FOUCAULT, M. *Segurança, território, população*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

² LUCKESI, C. C. *Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática*. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos, 2003.

³ DIAS SOBRINHO, J. *Avaliação: Políticas Educacionais e Reformas*. São Paulo: Cortez, 2003.

que deveria ser definida a partir de objetivos pré-estabelecidos e realizada por intermédio da aplicação de testes padronizados.⁴

Nesse mesmo período, no Brasil, o interesse pela avaliação educacional começou a se manifestar, mas foi somente nos anos 1960, sob a influência do avanço dos testes padronizados e da criação de programas de testagem para as escolas públicas nos Estados Unidos, que o país incorporou a avaliação educacional no contexto das políticas desenvolvimentistas e das perspectivas tecnicistas em educação.

Essa integração às políticas e práticas governamentais se tornou mais sistemática no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 no Brasil, culminando com a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), em 1991, pelo Ministério da Educação (MEC), com a assistência internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Segundo Bonamino e Sousa (2012), a criação desse sistema de avaliação nacional constituiu-se como a primeira geração dos desenhos de avaliação no país, na qual se enfatizava o caráter diagnóstico da qualidade da educação ofertada, mas sem desdobramentos diretos para as escolas e o currículo.⁵

O SAEB propunha-se, então, a diagnosticar e monitorar a qualidade da educação básica em todas as regiões do país, a partir da aplicação de testes padronizados com base em matrizes de referência, elaboradas mediante o que se considerava comum nas propostas curriculares dos entes federados. Esse sistema passou por reformulações, desde sua criação, e, atualmente, são aplicadas provas a cada dois anos, por amostragem dos alunos matriculados regularmente no 6º e 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, nas escolas públicas e privadas em todo o país.

A reformulação desse sistema visava à modernização do conjunto de estatísticas e indicadores educacionais e à ampliação das estratégias de centralização da avaliação educacional, que se caracterizou também pela inclusão de outros exames nacionais como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 1998.

⁴ LUCKESI, C. C. *Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática*. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos, 2003.

⁵ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 373-388, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

A criação desses exames nacionais foi acompanhada da implantação de sistemas de avaliação próprios nos estados e municípios, com o objetivo de atingir todas as escolas e alunos matriculados nas redes, sendo que a coexistência desses diferentes níveis de sistemas avaliativos, fez surgir, segundo Bonamino e Sousa (2012), uma nova geração dos desenhos de avaliação, cujo foco estava na divulgação dos resultados das escolas e na apropriação deles pelos pais e pela sociedade em geral.⁶

As autoras afirmam que, no contexto dessa geração dos desenhos de avaliação foi implantada a Prova Brasil, com vistas a associar a perspectiva diagnóstica com a noção de responsabilização. Essa prova também é aplicada a cada dois anos e:

foi idealizada para produzir informações a respeito do ensino oferecido por município e escola, com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões sobre o direcionamento de recursos técnicos e financeiros e no estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. De outra parte, considera-se que essa avaliação pode funcionar como um elemento de pressão, para pais e responsáveis, por melhoria da qualidade da educação de seus filhos, uma vez que, a partir da divulgação dos resultados, eles podem cobrar providências para que a escola melhore.⁷

Os resultados da Prova Brasil passaram a compor o IDEB, a partir de 2007, com o intuito de traçar metas e divulgar os resultados dos alunos por escola e rede de ensino e os sistemas de avaliação estaduais como o SARESP, criado em 1996, ampliaram a noção de responsabilização, com a instituição do bônus mérito, por exemplo, que segundo Bonamino e Sousa (2012), marcou a terceira geração dos desenhos de avaliação, cujo diferencial está na adoção de sanções e recompensas conforme os resultados dos alunos e escolas e as metas estabelecidas.⁸

A divulgação dos resultados da Prova Brasil é realizada por intermédio dos principais meios de comunicação do país e de um boletim com os resultados das escolas em uma escala

⁶ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 373-388, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

⁷ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 379, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

⁸ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 373-388, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

de desempenho, disponibilizado no site do INEP e encaminhado a cada uma das escolas participantes.

Essa divulgação, apesar de ser justificada pelo MEC como uma forma de comunicar à sociedade os resultados alcançados, monitorar o desempenho das escolas participantes e ao mesmo tempo, muni-las de informações que auxiliam no planejamento de suas ações pedagógicas, tornou-se um mecanismo de *rankings* de escolas, com destaque na mídia para os melhores e piores resultados, o que, de acordo com Bonamino e Sousa contribuiu para introduzir “*perspectivas concretas de interferência mais direta no que as escolas fazem e em como o fazem.*”⁹

Essas três gerações de desenho das avaliações em larga escala, que entrelaçam diferentes políticas de responsabilização e graus de interferência no currículo escolar, demonstram a centralidade adquirida pela avaliação educacional no contexto das políticas públicas para a educação, que, associadas ao processo de reformas neoliberais do Estado, fizeram emergir o Estado-avaliador, responsável pela prescrição de um currículo nacional comum, pelo controle dos resultados e pela adoção de uma agenda educacional pautada na responsabilização, na meritocracia e na privatização.

Dessa forma, vemos que as políticas educacionais no Brasil estabeleceram um modelo de avaliação externa, orientada pelos princípios e práticas inerentes à cultura do desempenho e do monitoramento dos resultados, muito próximas à conjuntura dos exames, proposta por Foucault (2009)¹⁰, e ao conceito de cultura da performatividade, desenvolvido por Ball (2002).¹¹ Para esse autor a performatividade é uma tecnologia política, que expõe o conhecimento e a educação a uma condição de mercadoria e que se expressa, dentre outras formas, por intermédio da disseminação de indicadores e informações sobre os resultados das avaliações na mídia e, por conseguinte, na comparação e julgamento das instituições educacionais e seus profissionais.

⁹ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 380, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

¹⁰ FOUCAULT, M. *Arqueologia do Saber*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

¹¹ BALL, S. Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. *Revista Portuguesa de Educação*, 2002, 15 (2), p. 03-23. Disponível em: <<http://josenorberto.com.br/BALL.%2037415201.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2015.

No entanto, apesar das várias iniciativas do governo federal para a consolidação dessas políticas de regulação e responsabilização e, conseqüentemente, da cultura da performatividade, o sucesso delas está condicionado ao grau de adesão de estados e municípios, decorrente de nosso pacto federativo.

Assim, propomos-nos a desenvolver nesse artigo, uma breve discussão sobre as políticas, o federalismo e o regime de colaboração, tendo como subsídios os conceitos de governamentalidade e performatividade de Foucault (2008) e Ball (2002), respectivamente, bem como refletir sobre a relação entre o currículo e as avaliações externas, com o intuito de desvendar os saberes da história do Brasil que estão sendo legitimados e fixados por eles.

Políticas, federalismo e regime de colaboração: discursos em conflito?

A Constituição de 1988 elevou os municípios a entes federados, em uma posição equivalente aos estados e ao governo federal, de modo que do ponto de vista legal, foi instituído um novo pacto federativo no Brasil, cujas relações deveriam se pautar nos princípios da autonomia, do compartilhamento das responsabilidades e da colaboração recíproca, o que foi reiterado pela LDB n. 9394/96, que determina no título IV sobre a organização da educação nacional:

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei.¹²

Além do estabelecimento do regime de colaboração, a LDB determinou as competências de cada ente federado, atribuindo à União a responsabilidade sobre as diretrizes que devem nortear os currículos e conteúdos mínimos e sobre o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, dentre outras, aos estados e distrito federal, foi

¹² BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 20 abril 2016.

atribuída a responsabilidade de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio e aos municípios, a responsabilidade de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.

Essas determinações da LDB, somadas à emenda constitucional n. 14/96 e a lei n. 9.424/96, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), estabeleceram um modelo federativo descentralizado na educação, que possibilita às redes estaduais e municipais, relativa autonomia para definir seus currículos escolares e desenvolver propostas próprias de avaliação do rendimento escolar.

Contudo, apesar da tentativa da União de garantir uma unidade curricular na educação básica, a partir da definição de Diretrizes Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais, que deveriam pautar os currículos estaduais e municipais, o estado de São Paulo implementou um currículo que apresenta divergências em relação aos documentos oficiais do MEC.

Esse esforço de construção de um modelo educacional federalista, que tem no governo federal um agente de regulação, também pode ser percebido no processo de implantação do sistema nacional de avaliação e seus respectivos exames e a criação do IDEB, que foi implementado a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que previa a conjugação dos esforços da União, estados, distrito federal e municípios, em regime de colaboração, e com a participação das famílias e da comunidade, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.

Esses dispositivos legais visavam estabelecer uma parceria entre o MEC e os entes federados, por intermédio da assinatura de termos de adesão ao convênio para assistência técnica e financeira e ao compromisso com a implementação das 28 diretrizes propostas no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pautadas em resultados de avaliação de qualidade e de rendimento dos estudantes.

Segundo Camini (2010) em pouco mais de um ano o MEC conseguiu a adesão de 100% dos municípios e estados brasileiros ao Plano de Metas, porém

na medida em que os municípios e estados aderirem ao Plano de Metas Compromisso com diretrizes e metas já estabelecidas (Decreto n. 6.094/2007), assumindo a responsabilidade de implementá-las como condição de acesso à assistência técnica e financeira disponibilizada pelo Ministério de Educação, pode estar ocorrendo, simultaneamente, ingerência e permeabilidade político-administrativas de uma instância sobre a outra. Por meio das diretrizes estabelecidas e assumidas pelas instâncias estaduais e municipais, a União estaria exercendo influência no direcionamento de projetos e ações educacionais com o consentimento das mesmas, condicionadas, no entanto, pelos critérios de adesão estabelecidos.¹³

Essa ingerência do governo federal, no entanto, envolveu contradições e tensões com o estado de São Paulo, o qual, em 1996, já implantou seu próprio Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), apresentando como objetivos:

- I – desenvolver um sistema de avaliação de desempenho dos alunos do ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo, que subsidie a Secretaria da Educação nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional do Estado;
- II – verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e médio, bem como nos diferentes componentes curriculares, de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas das Delegacias de Ensino e às Unidades Escolares informações que subsidiem:
 - a) a capacitação dos recursos humanos do magistério;
 - b) a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de modo a aprimorá-la;
 - c) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar, a capacitação e o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola, em especial a correção do fluxo escolar.¹⁴

A implantação do próprio sistema de avaliação, logo em seguida à reestruturação do SAEB e em pleno contexto de discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, indica tanto o alinhamento político-partidário entre o governo federal e estadual, já que o presidente da República e o governador de São Paulo eram do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), quanto a tentativa do governo paulista de garantir sua autonomia e liderança.

Em 2007, a questão da autonomia e da liderança provavelmente também estiveram presentes, embora os conflitos político-partidários com o governo federal na gestão do

¹³ CAMINI, L. A política educacional do PDE e do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. *RBPAE* – v.26, n.3, p. 540, set./dez. 2010. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19797/11535>. Acesso em: 14 mai. 2016.

¹⁴ SÃO PAULO. Resolução SE nº 27, de 29 de março de 1996. Disponível em <http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=199603290027>. Acesso em: 14 de mai. 2016.

Partido dos Trabalhadores (PT) possivelmente foram decisivos para que o governo estadual paulista lançasse um Plano de Metas e um indicador de qualidade específico, o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (IDESP), alguns meses após o início da implantação do PDE e do IDEB pelo governo federal, subsidiando o processo de reformas, o que resultou na implementação do novo currículo de São Paulo.

No Caderno do Gestor¹⁵, de 2008, esse plano é definido como um plano político para a educação, ofertada pelo sistema estadual de educação, e um indicativo das metas que deverão constar no plano de ação de diretores e coordenadores da rede:

As dez metas do novo Plano Político Educacional do Governo do Estado de São Paulo
1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados.
2. Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série. *
3. Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio. *
4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de todos os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio). *
5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino Fundamental e Médio nas avaliações nacionais e estaduais. *
6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio com currículo profissionalizante diversificado.
7. Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, com prioridade à municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries).
8. Programas de formação continuada e capacitação da equipe.
9. Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação escolar nos 30 municípios ainda centralizados.
10. Programa de obras e melhorias de infra-estrutura das escolas.
<i>* As metas em destaque devem estar presentes em seu plano de ação.</i>

Figura 1 - Caderno do Gestor, 2008, p. 30.

Essa aparente arena de conflitos entre o governo federal e os demais entes federados, entretanto, é obscurecida pelos discursos que subjazem às reformas como no caso de Maria Helena Guimarães de Castro, que foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), entre os anos de 1995 e 2001, secretária-executiva do MEC em 2002 e secretária estadual de educação de São Paulo, durante o processo de implantação do novo currículo. Ela afirmou, em um artigo publicado em 2007, que:

¹⁵ SEE/SP. *Caderno do gestor: gestão do currículo na escola*. São Paulo: SEE, 2008.

[...] a integração flexível entre um sistema nacional de avaliação – como o SAEB e a Prova Brasil – e os sistemas locais ou regionais de avaliação – como o Saresp e o Proeb – parece ser o modelo mais condizente com a estrutura político-administrativa de nossa Federação e com as necessidades da educação brasileira.¹⁶

O discurso de Maria Helena Guimarães de Castro demonstra seu alinhamento com as políticas educacionais do PSDB e principalmente sua trajetória e efetiva atuação nos processos de implementação dos sistemas de avaliação no país.

Desse modo, esses discursos que tentam alinhar as políticas do governo estadual e federal destoam, todavia, dos discursos que atribuem a São Paulo o papel de liderança no processo de reformas educacionais e, em especial, das mudanças curriculares, como consta no site da Secretaria Estadual de Educação, apresentando o projeto São Paulo faz Escola:

[...] a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está assumindo a liderança na formulação dos currículos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio visando aprimorar o trabalho pedagógico e docente na rede pública de ensino, em parceria com seus professores, coordenadores, assistentes pedagógicos, diretores e supervisores.¹⁷

Além disso, há discursos que afirmam que a descentralização promovida pela LDB foi ineficiente e que definem os limites da autonomia das escolas, diante das determinações do sistema estadual paulista:

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente;¹⁸

Segundo a LDB 9.394/96, a Proposta Pedagógica da escola deve ser definida com autonomia pelos estabelecimentos de ensino, de acordo com as regras dos sistemas de ensino a que estão subordinados. Esse aspecto legal, muitas vezes, é pouco compreendido. Seu significado é que a escola tem uma autonomia relativa na definição de sua Proposta Pedagógica. Assim, há limites, que são prerrogativas do sistema. No caso de sua escola, quem determina esses limites é o sistema estadual

¹⁶ CASTRO, M. H. G. de. A árdua tarefa de estabelecer padrões de desempenho escolar. *Cadernos Cenpec*, 2007, n. 3. p. 15. Disponível em: <http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/1>. Acesso em: 20 mai. 2016.

¹⁷ Site da SEE/SP, 2008 grifo nosso.

¹⁸ Site da SEE/SP, 2008 grifo nosso.

(há outros sistemas, como o municipal e o federal, que legislam sobre as escolas). A Proposta Curricular que se anuncia é um desses limites.¹⁹

Esses discursos que apregoam a liderança e o empreendedorismo do estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, justificam suas ações centralizadoras, apelam para o imaginário político paulista e para o sentimento regionalista e dão os contornos do novo currículo implementado pela Secretaria Estadual de Educação, que Ciampi et al. (2009) definiram como o “currículo bandeirante”, destacando que:

[...] o título do projeto, “São Paulo faz escola”, é adequado aos objetivos a serem alcançados pelo governo. Uma imagem, aliás, que visa retomar a centralidade perdida pela educação paulista no conjunto da nação, expressa nos últimos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), bem como nas avaliações nacionais, nas quais o desempenho desse estado ficou abaixo do esperado. A retomada do projeto ‘empreendedor’ do estado de São Paulo na educação é a de um bandeirantismo em descompasso com o seu papel de protagonista do desenvolvimento industrial, tecnológico e cultural do país. Esta imagem não visa caricaturar a atuação do governo paulista na área de educação, mas mostrar a forma como o imaginário político sobre a região é retomado historicamente para fortalecer sua identidade coletiva, principalmente em momentos de crise institucional.²⁰

Essa “aparente contradição” nos dizeres de Ciampi et al. (2009)²¹ nos discursos sobre a questão da centralização e descentralização das políticas e ações do governo, também é perceptível nos enunciados que evidenciam a centralidade do Estado na definição das políticas públicas para a educação e a descentralização em relação à sua execução, atribuindo a responsabilidade aos gestores e professores, mas é bastante condizente com os princípios do novo gerencialismo, característico das reformas neoliberais e da governamentalidade, proposta por Foucault (2009).²²

Sob a lógica da governamentalidade, a melhoria da educação está estritamente ligada aos processos de gestão, como evidenciam os discursos do Caderno do Gestor (2008)²³, que

¹⁹ SEE/SP. Caderno do gestor: gestão do currículo na escola. São Paulo: SEE, 2008, p.30.

²⁰ CIAMPI, H. et al. O currículo bandeirante: a proposta curricular de História no estado de São Paulo, 2008. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 29, n. 58, p. 366, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v29n58/a06v2958.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2015.

²¹ CIAMPI, H. et al. O currículo bandeirante: a proposta curricular de História no estado de São Paulo, 2008. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 29, n. 58, p. 361-382, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v29n58/a06v2958.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2015.

²² FOUCAULT, M. *Arqueologia do Saber*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

²³ SEE/SP. *Caderno do gestor: gestão do currículo na escola*. São Paulo: SEE, 2008.

atribuem a responsabilidade aos coordenadores pelo sucesso da implantação do novo currículo e pelo cumprimento das metas estabelecidas pelo governo. Dentre estas metas consta o aumento de 10% dos índices de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio nas avaliações nacionais e estaduais. Essa meta, segundo o Caderno do Gestor (2008)²⁴, deve integrar o plano de ação dos gestores nas escolas e demonstra a ótica e a cultura da performatividade, desenvolvida por Ball (2002).²⁵

Essa preocupação com a performance e a melhoria dos resultados nas avaliações é confirmada, ainda, por outras metas estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo como:

- a avaliação externa das escolas estaduais (obrigatória) e municipais (por adesão) permitirá a comparação dos resultados do SARESP com as avaliações nacionais (SAEB e a Prova Brasil), e servirá como critério de acompanhamento das metas a serem atingidas pelas escolas;
- divulgação dos resultados do SARESP 2007 para todas as escolas, professores, pais e alunos em março de 2008;
- as equipes escolares que cumprirem as metas ganharão incentivos na remuneração dos profissionais.²⁶

Dessa forma, as metas e a utilização dos resultados da avaliação do rendimento escolar dos alunos como critério para o pagamento do bônus mérito aos profissionais da educação, são pertinentes aos princípios da terceira geração dos desenhos de avaliação como afirmam Bonamino e Sousa (2012)²⁷; e conforme analisam as autoras, tiveram implicação direta na adoção de um currículo único e na utilização de material didático instrucional produzido de forma centralizada:

a política iniciada na gestão da Secretária Maria Helena e que vem tendo continuidade revela preocupação com a apropriação dos resultados pelos órgãos gestores do sistema e pelas escolas. Dentre as medidas tomadas em tal gestão, está a implantação de um currículo unificado que se apresenta como norteador da organização do ensino, pautando os parâmetros da avaliação. Essa unificação do

²⁴ SEE/SP. *Caderno do gestor: gestão do currículo na escola*. São Paulo: SEE, 2008.

²⁵ _____. Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. *Revista Portuguesa de Educação*, 2002, 15 (2), p. 03-23. Disponível em: <<http://josenorberto.com.br/BALL.%2037415201.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2015.

²⁶ Site da SEE/SP, 2008.

²⁷ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 373-388, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

currículo relaciona-se diretamente com as mudanças implementadas no SARESP a partir de 2007.²⁸

Assim, é preciso investigar a correspondência entre o currículo, as matrizes do SARESP e os materiais didáticos disponibilizados para professores e alunos, com o intuito de identificar suas implicações no currículo de História ou quais saberes estão sendo legitimados por eles.

O currículo de História avaliado: quais saberes são legitimados?

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) é aplicado anual e alternadamente pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por intermédio de provas objetivas padronizadas para estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, sobre seus conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e redação e, também, de questionários, que coletam outras informações associadas ao desempenho.

De acordo com o site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo os resultados dessas avaliações visam diagnosticar a situação da escolaridade básica do estado e orientar os gestores no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos e da própria gestão escolar.

Os resultados são divulgados por meio de boletins e relatórios de desempenho, que podem ser consultados no site pelas escolas e unidades municipais, técnicas e particulares que aderiram ao sistema e utilizados para orientar as ações da Secretaria, além de integrar o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP).

As provas propõem-se a avaliar conteúdos, competências e habilidades conforme as matrizes de referência e a escala de proficiência indicadas e apoiam-se no método estatístico de análise dos resultados denominado TRI (Teoria de Resposta ao Item), também utilizado pelo ENEM, que busca representar as relações entre a probabilidade de um indivíduo acertar determinado item com suas proficiências e habilidades em uma determinada área do conhecimento.

²⁸ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 381-382, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

A partir de 2007, a escala de proficiência do SARESP, passou a utilizar a mesma métrica utilizada pelo SAEB e estabelecida pelo INEP, na tentativa de tornar comparáveis os resultados obtidos pelos alunos paulistas nos dois exames ao longo dos anos. O alinhamento das escalas de proficiência entre o SAEB e o SARESP possibilitaria ao governo estadual uma análise comparativa do rendimento escolar de seus alunos e, por conseguinte, a demonstração pública de sua eficiência e eficácia.

A revisão da metodologia do SARESP foi apresentada por Maria Helena Guimarães de Castro da seguinte forma:

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, em julho de 2007, estabeleceu como uma das prioridades do Plano de Metas, lançado em agosto do mesmo ano, a completa revisão da metodologia do SARESP. Essa era uma das questões centrais para viabilizar o acompanhamento da implantação da base curricular unificada para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, o regime de metas de qualidade por escola, o Índice de Desenvolvimento da Educação Paulista/IDESP e o programa de bonificação por resultados, com base no mérito. O novo SARESP e o IDESP transformaram-se na base de sustentação da política de incentivos às equipes das escolas com o objetivo de reconhecer o esforço de cada unidade para melhorar seu desempenho, independente da fantástica diversidade das 5.500 escolas da rede estadual paulista.²⁹

A partir da afirmação de Castro (2009)³⁰ podemos perceber que a Secretaria Estadual de Educação objetivava, com a reestruturação do SARESP, estabelecer uma base curricular unificada na rede, entrelaçando currículo, avaliação e bonificação, ou seja, adotando um mecanismo de sanções e recompensas conforme os resultados dos alunos e escolas e as metas estabelecidas. Nessa perspectiva, as provas do SARESP assumem seu caráter de controle, vigia e sanção como afirma Foucault:

o exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso que em todos os dispositivos de disciplina o exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade. No coração dos processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos

²⁹ CASTRO, M. H. G. de. A Consolidação da Política de Avaliação da Educação Básica no Brasil. Meta: Avaliação | Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, p. 289, set./ dez. 2009. Disponível em: <http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/51>. Acesso em: 20 mai. 2016.

³⁰ CASTRO, M. H. G. de. A Consolidação da Política de Avaliação da Educação Básica no Brasil. Meta: Avaliação | Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, p.271-296, set./ dez. 2009. Disponível em: <http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/51>. Acesso em: 20 mai. 2016.

como objetos e a objetivação dos que se sujeitam. A superposição das relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível.³¹

A prova do SARESP desse ano teve como foco as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa; no entanto, algumas questões associam conteúdos e conceitos de História, possivelmente para enfatizar o caráter interdisciplinar das competências e habilidades de leitura e escrita, que vão nortear a formulação do novo currículo.

Instruções: Para responder às questões de números 15 e 16, leia o texto abaixo.

(Dik Browne. O melhor de Hagaro Horrível. L&PM Pocket2. Porto Alegre. 2006. p.75)

15. No contexto desses quadrinhos, a finalidade do autor foi mostrar a
- ignorância dos povos bárbaros.
 - superioridade da visão que as pessoas têm dos outros.
 - admiração dos personagens pelo tamanho da muralha.
 - relatividade da visão que as pessoas têm dos outros.
16. O humor dessa tirinha, cujos protagonistas são vikings, deve-se ao fato de que
- os europeus souberam como conter a invasão dos bárbaros.
 - a civilização é uma barreira capaz de enfrentar qualquer violência.
 - nenhuma muralha é obstáculo real para um guerreiro.
 - o conceito de barbárie é uma questão de ponto de vista.

Figura 2 – Prova de Língua Portuguesa do SARESP para 3ª série do ensino médio, 2007, p. 7.

Assim, em 2009, foram elaboradas as Matrizes de Referência para o SARESP, ampliando a correspondência em ter o novo currículo e a avaliação do rendimento escolar. Na apresentação desse documento básico, consta:

Ao consolidarmos a estruturação do currículo oficial da educação básica de São Paulo, agora com ampla participação dos professores que aplicaram as propostas curriculares conforme orientações dos Cadernos do Professor e avaliaram essa experiência oferecendo valiosos subsídios para os ajustes necessários à proposta original, cabe à Secretaria tornar mais clara a vinculação do SARESP ao currículo. Vamos fazê-lo apresentando a todos vocês, documentos como o presente que lhes permitirão melhor compreender a vinculação entre currículo e avaliação e, principalmente, compreender a reformulação feita na fundamentação conceitual e na metodologia do SARESP para que ele pudesse estar de fato a serviço de mais e melhores aprendizagens para nossas crianças e jovens e mais condições de trabalho para toda equipe escolar.³²

³¹ FOUCAULT, M. *Vigiar e punir*. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 165-165.

³² SEE/SP. Secretaria da Educação. *Matrizes de Referência para Avaliação Saesp*: documento básico. SP: SEE, 2009, p.10.

Nessa afirmação, fica claro que o currículo e a avaliação devem estar articulados e que a reestruturação do SARESP tinha como objetivo viabilizar o processo de implantação de um currículo único. Esse vínculo entre currículo e avaliação nos instiga a refletir sobre a questão de que as avaliações externas podem estar conformando os currículos como afirma Sousa,

[...] se com o SAEB o que se provoca é a competição entre unidades federadas, no caso de sistemas criados pelas próprias unidades federadas, com desenho censitário, esta lógica competitiva é transferida para as escolas, acrescida do poder de conformar os currículos escolares, que juntamente com as outras ações.³³

Entretanto, apesar desse indicativo de que as avaliações externas podem estar conformando o currículo, o documento Matrizes de Referência para Avaliação – SARESP esclarece:

Por um lado, numa avaliação em larga escala como é o Saresp, em que se avalia a evolução da qualidade do sistema público de ensino de São Paulo, com a indicação das competências e habilidades básicas a serem desenvolvidas pelos alunos, em cada etapa da escolarização, a todos os atores internos do sistema de ensino e a toda a comunidade externa, reafirma-se o compromisso da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo de monitorar o desenvolvimento do plano de metas vinculado à melhoria da qualidade da educação de maneira clara e objetiva, de tal forma a promover os ajustes necessários para que os alunos tenham acesso à construção dos conhecimentos a que têm direito. Por outro, a indicação das habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização orienta a elaboração das questões das provas para que os instrumentos possam estar a serviço do que realmente se quer avaliar. No caso do Saresp, a matriz foi elaborada a partir da nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Os conteúdos, competências e habilidades apontados na Proposta, para cada série e disciplina do currículo, indicam as bases conceituais da matriz proposta para avaliação.³⁴

De acordo com o documento, as matrizes foram elaboradas a partir das competências e habilidades apontadas pelo novo currículo, sendo que as matrizes de referência para a avaliação dividem as competências em três grupos de competências gerais: competências para observar, competências para realizar e competências para compreender, além de grupos

³³ SOUSA, S. M. Z. L. Possíveis impactos das políticas de avaliação no currículo escolar. *Cadernos de Pesquisa*, n. 119, julho/ 2003, p.181. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n119/n119a09.pdf>. Acesso em: 332 mai. 2016.

³⁴ SEE/SP. Secretaria da Educação. *Matrizes de Referência para Avaliação Saresp*: documento básico. SP: SEE, 2009, p.11.

de competências por área no caso da disciplina História para a 3ª série do ensino médio, foram elencadas 6 áreas de competências:

- Competência de área 1 – Compreender a formação das instituições sociais contemporâneas como resultado de interações e conflitos de caráter econômico, político e cultural.
- Competência de área 2 – Compreender as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da História.
- Competência de área 3 - Compreender e aplicar os conceitos básicos relativos à temporalidade histórica.
- Competência de área 4 – Compreender as características de fontes históricas de variada natureza, aplicando-as na análise de acontecimentos e processos histórico-sociais.
- Competência de área 5 – Compreender os processos de formação das instituições políticas, econômicas e sociais ao longo da história.
- Competência de área 6 – Compreender os elementos socioculturais que constituem as identidades.³⁵

O documento básico das matrizes mostra que a indicação de competências como referencial está alinhada à proposta do ENEM e de exames internacionais:

As competências que estruturam a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo, possibilitam verificar o quanto o jovem que conclui sua educação básica pôde levar consigo em termos de linguagem, compreensão de conceitos científicos, enfrentamento de situações-problema, argumentação e condição de compartilhar e contribuir, como jovem, para a sociedade da qual faz parte. O mesmo se aplica ao Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). Nessa proposta, alunos de quinze anos são avaliados em um conjunto de operações mentais ou competências sobre sua capacidade de reproduzir, compreender e refletir sobre conteúdos ou operações em Leitura, Matemática e Ciências.³⁶

Além das competências por área, as matrizes associam temas para cada uma, ou seja, História, cultura e sociedade, História e trabalho, História e Temporalidades, Fontes históricas, História, movimentos e conflitos, História, cultura e identidade, respectivamente. E, ainda, propõem para cada área e tema, um conjunto de habilidades relacionadas.

Assim, ao contrário do currículo de História, o documento Matrizes de Referência para Avaliação – SARESP faz uma distinção entre competências e habilidades, destacando que as

³⁵ SEE/SP. Secretaria da Educação. *Matrizes de Referência para Avaliação Saesp*: documento básico. SP: SEE, 2009.

³⁶ SEE/SP. Secretaria da Educação. *Matrizes de Referência para Avaliação Saesp*: documento básico. SP: SEE, 2009, p.15

primeiras se referem às modalidades estruturais da inteligência ou às formas de pensar e tomar decisões, e as outras, à capacidade operacional para resolver as questões propostas, sendo que o domínio das habilidades indica o nível em que os estudantes dominam uma competência.

O detalhamento das habilidades nas matrizes, nessa perspectiva, funciona como um conjunto de indicadores ou descritores das aprendizagens dos alunos, que permite a avaliação a partir de uma escala de proficiência ou domínio de uma competência. Os conteúdos, por sua vez, são assim referenciados:

A Matriz representa um recorte dos conteúdos do currículo e também privilegia algumas competências e habilidades a eles associadas. Ela não faz uma varredura de todas as aprendizagens que o currículo possibilita. Retrata as estruturas conceituais mais gerais das disciplinas e também as competências mais gerais dos alunos (como sujeitos do conhecimento), que se traduzem em habilidades específicas, estas sim responsáveis pelas aprendizagens. As expectativas de aprendizagens representam o que se objetiva que os alunos desenvolvam em relação à proposta curricular. As habilidades indicadas na Matriz de Referência para a Avaliação em larga escala, como é a do Saresp, descrevem as estruturas mais gerais da inteligência que, se bem avaliadas, evidenciarão o quadro real do efetivo desenvolvimento dos alunos ao tempo de realização da prova.³⁷

O documento associa os conteúdos às habilidades e competências e representa-os em um triângulo, em que a avaliação está no centro:

Figura 3 - Relações entre habilidades, conteúdos e competências. Matrizes de Referência para a Avaliação, 2009, p. 12.

³⁷ SEE/SP. Secretaria da Educação. *Matrizes de Referência para Avaliação Saresp*: documento básico. SP: SEE, 2009, p.14.

Podemos inferir, a partir desse diagrama, que os conteúdos são considerados meios para desenvolver as competências e habilidades e que estas últimas são consideradas as “*responsáveis pelas aprendizagens dos alunos*” (2009, p. 14)³⁸, pois estão indicadas na base da pirâmide, juntamente com suas competências correlatas.

A relação conteúdos e competências, associada aos níveis de desempenho, é considerada no documento básico das Matrizes de Referência como uma forma de “verificar se os professores estão ensinando (os conteúdos esperados para os alunos escolares avaliados) e os alunos aprendendo (isto é, com que nível de proficiência dominam as competências avaliadas)” (2009, p. 12)³⁹. Essa afirmação demonstra o caráter de regulação, controle e sanção que envolvem as avaliações externas e sua vinculação aos currículos escolares.

Ao comparar as competências e habilidades indicadas no documento Matrizes de Referências para a Avaliação e no currículo de História de São Paulo, vemos que as duas propõem competências mais gerais relacionadas à área, como aquelas voltadas à construção de noções de temporalidade e o trabalho com fontes históricas, ao reconhecimento e valorização da diversidade cultural, à conquista da cidadania, dentre outras, e que enfatizam a história geral.

As competências diretamente relacionadas aos conteúdos de história do Brasil mostram-se bastante restritas no documento Matrizes de Referência para Avaliação, pois apesar das competências gerais da área e aquelas associadas à história da América como “identificar os principais fatores que levaram à crise do sistema colonial na América” serem pertinentes e relevantes para a aprendizagem dos conteúdos de história do Brasil, identificamos apenas duas que fazem referência direta a eles: “relacionar a ocupação do território brasileiro ao longo da história à destruição das sociedades indígenas” e “analisar, criticamente, o significado da construção dos diferentes marcos relacionados à formação histórica da sociedade brasileira”.

³⁸ SEE/SP. Secretaria da Educação. *Matrizes de Referência para Avaliação Saesp*: documento básico. SP: SEE, 2009, p. 14.

³⁹ SEE/SP. Secretaria da Educação. *Matrizes de Referência para Avaliação Saesp*: documento básico. SP: SEE, 2009, p. 12.

COMPETÊNCIAS DO SUJEITO			
	GRUPO I Competências para observar	GRUPO II Competências para realizar	GRUPO III Competências para compreender
OBJETOS DO CONHECIMENTO (CONTEÚDOS)			
Tema 1 – História, cultura e sociedade	<p>H01 Identificar as principais contribuições da cultura antiga – em seus múltiplos aspectos – para a conformação das sociedades contemporâneas.</p> <p>H02 Identificar os principais elementos dos sistemas políticos, econômicos e culturais de organização da vida social (sociedades antigas, feudalismo, Estados modernos).</p> <p>H03 Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as nações (jacobinismo europeu, colonialismo e imperialismo).</p> <p>H04 Identificar, a partir de análise cartográfica comparada, o processo de formação territorial das sociedades contemporâneas.</p> <p>H05 Identificar nas manifestações atuais de religião e religiosidade os processos históricos de sua constituição.</p>		<p>H06 Posicionar-se, criticamente, frente aos condicionamentos éticos que devem orientar as pesquisas científicas e a aplicação prática de seus resultados.</p> <p>H07 Analisar, criticamente, as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para intervir nas várias regiões do Planeta (sistemas modernos de colonização, imperialismo, conflitos atuais).</p> <p>H08 Estabelecer relações entre as formas clássicas da democracia grega e as características atuais das sociedades democráticas.</p> <p>H09 Relacionar o desenvolvimento tecnológico – inclusive bélico – à necessidade de preservação de valores fundamentais para a vida humana.</p>
Tema 2 – História e trabalho	<p>H10 Reconhecer a importância do trabalho humano, identificando e interpretando registros sobre as formas de sua organização em diferentes contextos históricos (Antiguidade, Idade Média, escravidão moderna, industrialização).</p> <p>H11 Reconhecer a importância do controle da água e da agricultura de subsistência para surgimento e sobrevivência dos primeiros grupos humanos.</p> <p>H12 Reconhecer, independente de suas características, o valor social de todas as profissões exercidas na sociedade.</p> <p>H13 Reconhecer a importância das pesquisas multidisciplinares para o estudo do tema do trabalho.</p> <p>H14 Reconhecer o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, a partir da Revolução Industrial do século XVIII.</p> <p>H15 Identificar referências que possam contribuir para erradicar formas de exclusão social.</p> <p>H16 Identificar as causas do trabalho de menor na sociedade brasileira.</p>		<p>H17 Estabelecer relações entre democracia e escravidão na sociedade grega antiga.</p> <p>H18 Relacionar o aumento da participação das mulheres e crianças no mercado de trabalho ao desenvolvimento técnico que, desde a Revolução Industrial inglesa (séc. XVIII), caracterizou a produção fabril.</p> <p>H19 Estabelecer relações entre desenvolvimento tecnológico e empregabilidade.</p> <p>H20 Relacionar as condições de vida dos trabalhadores aos movimentos sociais por eles desenvolvidos.</p>

Figura 4 - Matriz de Referência para Avaliação – SARESP - História, 2009, p. 168.

Essa convergência das competências propostas nas Matrizes de Referência do SARESP e no currículo de História do estado de São Paulo em relação à concepção de História e aos conteúdos, não pode ser percebida claramente nos temas elencados em associação às competências por área, pois elas parecem enfatizar o trabalho com uma maior variedade de fontes históricas e o desenvolvimento de conteúdos relacionados à cultura e identidade, que, apesar de estarem presentes nos Cadernos do Professor e do Aluno, se apresentam de forma reduzida. Tais diferenças de enfoque podem ser atribuídas ao fato de que as equipes

responsáveis pela elaboração dos dois documentos foram diferentes e também, de que o documento Matrizes de Referência para a Avaliação pode ter tido como referencial, além do currículo escolar do estado, as matrizes do ENEM.

O pouco espaço dos conteúdos de história do Brasil nas matrizes de referência do SARESP também pode ser constatado nos relatórios pedagógicos divulgados após a correção das provas, que, como registros que acompanham os exames, demonstram o poder da escrita:

[...] graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas possibilidades que são correlatas: a constituição do indivíduo como objeto descritível, analisável, não contudo para reduzi-lo a traços “específicos”, como fazem os naturalistas a respeito dos seres vivos; mas para mantê-lo em seus traços singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente; e por outro lado a constituição de um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição numa população.⁴⁰

Esse tipo de relatório também é divulgado pelo INEP no ano seguinte à aplicação das provas do ENEM e como documentação escrita que acompanha, registra e analisa os resultados das avaliações externas, são concebidos como “ação complementar à avaliação propriamente dita que permitirá às escolas refletirem sobre seu processo de ensino-aprendizagem e reorganizarem seu projeto pedagógico com base em dados objetivos”.⁴¹

Esses relatórios são indicados como material básico de referência para que as escolas avaliem os resultados de seus alunos quanto ao nível de proficiência em cada área do conhecimento. No caso dos conhecimentos de História, o SARESP incluiu seus conteúdos nas provas de 2009, 2011 e 2013.

De acordo com os relatórios pedagógicos dessas provas:

No que diz respeito diretamente ao Currículo de História em vigor na Rede Pública de São Paulo, optou-se por estabelecer recortes temático-conceituais que abarquem temas e questões que caracterizam, com elevado grau de unanimidade, a própria identidade da disciplina e, portanto, podem ser considerados essenciais. Por isso, não foram promovidas transformações substanciais nos conteúdos habituais, pois o que está em causa são as formas de seu tratamento e a ênfase que se dá a cada um deles, o que se evidencia a partir da valorização de determinados conceitos

⁴⁰ FOUCAULT, M. *Vigiar e punir*. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 182.

⁴¹ BRASIL. *Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): relatório pedagógico 2009-2010*. Brasília: INEP, 2013, p. 3.

(trabalho, vida cotidiana, memória, cultura material, por exemplo), da integração – cada vez mais buscada – com outras disciplinas, do uso de fontes diversas, do reordenamento dos temas em séries ou segmentos específicos etc. Desse modo, continuam presentes a democracia ateniense, o sistema feudal, a expansão europeia, a formação dos Estados nacionais, as revoluções democrático-burguesas, o imperialismo, as guerras mundiais, assim como o processo de colonização da América, os engenhos e a escravidão, a mineração, as revoltas regenciais, o Império e sua crise, as fases da República, a formação do espaço urbano-industrial, além dos governos de Vargas, do populismo, dos governos militares; enfim, de toda uma matéria-prima bastante familiar ao professor de História.⁴²

Dessa forma, vemos que os relatórios indicam que os conteúdos referenciados nas provas são os considerados “habituais”, assim como propõe o currículo de História do estado de São Paulo, e que os recortes temáticos conceituais e as competências e habilidades associadas é que norteiam a elaboração das questões.

As questões propostas como exemplos no relatório pedagógico do SARESP 2009 de História para a 3ª série do ensino médio demonstram esta opção como mostram as figuras a seguir:

H47 Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio étnico-cultural, reconhecendo suas manifestações e representações em diferentes sociedades.

Leia o texto abaixo, escrito por um autor de origem indígena:

Para o povo indígena, os ancestrais que regem a natureza acompanham toda a evolução humana, como semeadores que espalham sementes pela terra e observam, nutrem e cuidam até elas frutificarem. O índio surgiu desses ancestrais sagrados: Sol, Lua, arco-íris, terra, água, fogo e ar. O ser índio foi se amalgamando com esses seres sagrados. E dessa diversidade nasceram tribos, povos, línguas. Essas tribos, de tão antigas, guardam a história de suas civilizações como um sonho-memória, de um tempo tão remoto que parece até mesmo anteceder a memória do próprio tempo.

Fonte: JECUPÉ, Kaká Werá. *A Terra dos mil povos*. São Paulo: Peirópolis, 1998.

A partir do texto, é correto afirmar que os povos indígenas valorizam a:

- a. preservação da cultura e da memória de cada povo.
- b. difusão de seus valores religiosos no mundo civilizado.
- c. obtenção de recursos para o isolamento dos grupos ameaçados.
- d. construção de críticas às explicações científicas de criação do mundo.
- e. substituição contínua de seus mitos e deuses por outros ligados à natureza.

Figura 5 – Relatório pedagógico– SARESP - História, 2009, p. 150.

⁴² SEE/SP. Relatório Pedagógico 2011 SARESP. SP: SEE, 2012, p.34.

H15 Identificar referenciais que possam contribuir para erradicar formas de exclusão social.

Em 1893 foi destruído o maior e mais famoso cortiço existente na cidade do Rio de Janeiro: o “Cabeça de Porco”. Cerca de 140 operários derrubaram a moradia coletiva de cerca de duas mil pessoas. Sobre o destino de parte desses moradores, o historiador Sidney Chaloub afirma:

O prefeito Barata Ribeiro (...) mandou “facultar à gente pobre que habitava aquele recinto a retirada de madeiras que podiam ser aproveitadas” em outras construções. De posse do material para erguer pelo menos casinhas precárias, alguns moradores devem ter subido o morro que existia lá mesmo por detrás da estalagem. (...) Poucos anos mais tarde, em 1897, foi justamente nesse local que se foram estabelecer, com a devida autorização dos chefes militares, os soldados egressos da campanha de Canudos. O lugar passou então a ser chamado de “morro da Favela”. A destruição do Cabeça de Porco marcou o início e o fim de uma era, pois dramatizou, como nenhum outro evento, o processo em andamento de erradicação dos cortiços cariocas. Nos dias que se seguiram, o prefeito da Capital Federal foi calorosamente aclamado pela imprensa – ao varrer do mapa aquela “sujeira” ele havia prestado à cidade “serviços inolvidáveis”. Com efeito, trata-se de algo inesquecível: nem bem se anunciava o fim da era dos cortiços, e a cidade do Rio já entrava no século das favelas.

Fonte: CHALOUB, Sidney. *Cidade febril*. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

O fato narrado acima revela que a forma como os governos da Primeira República (1889-1930) tratavam a questão da moradia criou situações de:

- a. exclusão social.
- b. segregação racial.
- c. integração espacial.
- d. promoção da cidadania.
- e. grande especulação imobiliária.

Figura 6 – Relatório pedagógico– SARESP - História, 2009, p. 153.

As questões apresentadas figuram como exemplos nos relatórios pedagógicos de questões que tiveram um número de acertos considerável, o que indica, conforme análise dos elaboradores do documento, que as habilidades envolvidas foram desenvolvidas pela maioria dos alunos. Tais questões, apesar de estarem relacionadas aos conteúdos de história do Brasil, envolvem temas e habilidades gerais, que poderiam ser respondidas a partir da interpretação do texto e da apreensão de alguns conceitos, como de exclusão social e não exatamente de uma compreensão ampla do período histórico a que se referem.

A questão a seguir (figura 7), que é apresentada como uma questão que envolve uma habilidade ainda não desenvolvida por muitos alunos da rede, mostra que o aluno deveria conhecer as características da Primeira República no Brasil para respondê-la, ou seja, a questão envolve um conteúdo específico da história do Brasil que os Cadernos do Aluno desenvolvem de forma bastante insatisfatória, haja visto que não há uma Situação de Aprendizagem que desenvolve as temáticas referentes a esse período.

H41 Reconhecer a importância do voto e da participação política para a o exercício da cidadania.

Observe a figura abaixo.

Fonte: LOBO, César; NOVAIS, Carlos Eduardo. História do Brasil para principiantes: de Cabral a Cardoso, 500 anos de novela. São Paulo: Ática, 1997.

A partir da análise da charge, sobre as eleições da Primeira República, conclui-se que:

- a participação nas eleições era restrita aos barões do café.
- a maior parte da população estava excluída da participação eleitoral.
- a maioria da população adulta brasileira participava da escolha dos presidentes.
- a única restrição à participação eleitoral era a exclusão dos analfabetos do direito de voto.
- os cafeicultores eram nocivos à sociedade brasileira por serem parasitas que não produziam riquezas.

Figura 7 – Relatório pedagógico– SARESP - História, 2009, p. 187.

Nos relatórios pedagógicos do SARESP de 2011 e 2013 também é possível perceber a mesma relação entre as questões apresentadas como exemplos. A questão apresentada na figura a seguir é indicada como tendo uma habilidade desenvolvida por grande parte dos alunos da 3ª série do ensino médio da rede, que envolve mais a leitura e a interpretação de texto, do que o conhecimento sobre o contexto histórico da Constituição de 1988.

H12 Reconhecer, independentemente de suas características, o valor social de todas as profissões lícitas existentes na sociedade. **(GI)**

O artigo 1º da Constituição Federal do Brasil (1988) expressa que o valor social do trabalho é um dos fundamentos da República. Não há no texto da Constituição qualquer distinção entre trabalho subordinado, empresário ou autônomo, por conta própria ou por conta alheia. O trabalho não é apenas um elemento de produção. É bem mais do que isso. É algo que valoriza o ser humano e lhe traz dignidade, além, é claro, do sustento. Valorizar o trabalho significa valorizar a pessoa humana, e o exercício de uma profissão pode e deve conduzir ao alcance de uma vocação do homem.

Fonte: MARQUES, Rafael da Silva. O valor social do trabalho na ordem econômica. Em: www.amatra4.org.br/publicacoes. Adaptado

De acordo com o autor, está correto concluir que o trabalho

- deve ser valorizado pelo seu aspecto social, humano e econômico.
- só pode ser valorizado pela sua capacidade de produção de riquezas.
- é valorizado pela Constituição apenas quando é especializado.
- não é considerado como fator de promoção da dignidade humana.
- não possui valor humano e social quando é subordinado e manual.

Figura 8 – Relatório pedagógico– SARESP - História, 2011, p. 116.

A questão abaixo, entretanto, que foi apontada como uma questão que menos da metade dos alunos acertaram, envolve habilidades relacionadas à interpretação e análise de gráficos, mas também subentende que os alunos tenham domínio de conhecimentos históricos prévios acerca dos períodos históricos citados.

H41 Reconhecer a importância do voto e da participação política para a o exercício da cidadania. **(GI)**

Observe o quadro.

(<http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/historia/nacao-cidade-processo-consolidacao-democracia-brasil-681287a.html>
Acessado em 30.11.2012)

A partir da análise dos dados do quadro e, considerando o contexto histórico dos períodos citados, é correto afirmar:

- (A) a eleição presidencial realizada com um menor número de eleitores altamente qualificados permitiu que os presidentes escolhidos durante o regime militar representassem de fato os interesses populares.
- (B) a existência de um regime autoritário no Brasil impedia que a maioria da sua população tivesse acesso aos direitos políticos básicos, como a escolha direta do presidente da República.
- (C) apesar de as eleições para a presidência da República atualmente serem diretas, a participação popular era mais ampla durante os governos militares, condição garantida pela existência de apenas dois partidos políticos.
- (D) a escolha do presidente da República durante os governos militares era mais democrática do que atualmente, pois os membros do Colégio Eleitoral representavam, efetivamente, todos os brasileiros.
- (E) apesar dos apelos cívicos dos governos militares, a maior parte dos brasileiros não participava dos processos eleitorais, que era uma forma de protesto contra a introdução do voto facultativo.

Figura 9 – Relatório pedagógico– SARESP - História, 2011, p. 108.

Desse modo, vemos que as questões referentes à história do Brasil apresentadas nas provas do SARESP envolvem muito mais as competências e habilidades de leitura, do que a construção de conceitos e a compreensão de períodos históricos, o que parece ser coerente com a proposta do currículo de São Paulo, que indica o foco nas competências de leitura e escrita, mas demonstra um descompasso com os conhecimentos históricos que deveriam ser construídos pelos estudantes nessa etapa da educação básica.

Esse descompasso do currículo em relação à construção de conceitos e conhecimentos históricos pode ser evidenciado também, diante da articulação entre os Cadernos do Professor e do Aluno e a preparação para as provas do Sistema de Avaliação de Rendimento

Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), que pode induzir o professor a priorizar o desenvolvimento da capacidade de leitura e escrita dos alunos na interpretação dos fragmentos de texto, propostos no Caderno, e a desconsiderar a sua análise como fonte histórica.

E, apesar das recomendações pedagógicas do relatório do SARESP de 2013 apontarem que os alunos apresentam um nível suficiente de conhecimentos de História, as dificuldades apresentadas por eles em questões, que envolviam habilidades e conteúdos específicos de história do Brasil, indicam que esses dados parecem no mínimo questionáveis:

[...] sabemos que lidamos com um contingente de análise heterogêneo considerando a rede pública estadual de São Paulo e que, portanto, há variações na escala regional que demandam enfoques e estratégias pedagógicas específicas. No entanto, no ano de 2009, não poderíamos deixar de destacar como positivo o resultado de 79,9% em Geografia e 80,4% em História do total de alunos avaliados no nível considerado como Suficiente, englobando os níveis Básico e Adequado. Da mesma forma, voltamos a enfatizar que em 2011 e 2013, esse resultado confirma-se e expressa-se, respectivamente, nos valores próximos a 81,0% e 77,0% dos alunos alocados no nível Suficiente. O repertório dos alunos neste nível amplia-se de forma significativa, adquirindo nuances muito interessantes, que marcam singularmente as etapas finais da escolarização básica. Os alunos possuem uma gama ampliada de conhecimentos sobre a realidade brasileira e mundial, relacionando conhecimentos históricos e geográficos, considerados referenciais para a área com temas de atualidades, possibilitando-nos perceber o amadurecimento intelectual dos estudantes.⁴³

Assim, a comparação entre as competências, habilidades e conteúdos das Matrizes de Referência do SARESP e do currículo de História do estado de São Paulo evidenciam similitudes, mas também descompassos, o que possivelmente resulta das diferentes equipes de trabalho que desenvolveram os dois documentos e do referencial utilizado para compor o documento Matrizes de Referência do SARESP, as matrizes do ENEM.

No item a seguir, apresentaremos uma análise das questões do ENEM referentes à história do Brasil, que nos permite levantar pistas sobre o conhecimento histórico escolar que está sendo validado e legitimado por esse instrumento avaliativo e que serve de parâmetro para a organização curricular e para a seleção de conteúdos pelos sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos escolares.

⁴³ SEE/SP. Relatório Pedagógico 2013 SARESP. SP: SEE, 2014, p 123-124.

A produção de sentido sobre a história do Brasil: quais sentidos da história do Brasil estão sendo fixados?

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica, com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade da educação, foi reformulado e, a partir de 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso na educação superior para o acesso a programas oferecidos pelo governo federal como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

No site do INEP, consta que as mudanças do exame no ano de 2009 “contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio”.⁴⁴

Dessa forma, vemos que o ENEM pretende ser um referencial curricular para os sistemas de ensino estaduais, que deveriam utilizá-lo para reestruturar os currículos do ensino médio:

[..] o ENEM, como um sistema avaliativo que condensa os princípios da Reforma Educacional do Ensino Médio brasileiro, se constitui como um dispositivo que entrelaça e interpenetra o processo de ensino-aprendizagem em múltiplos níveis, já que, a partir dele, são engendrados tanto resultados globais (relativos às redes de ensino), quanto locais (referentes às unidades locais) e individuais (relativos ao aluno). Igualmente, o ENEM participa do fortalecimento e da circulação dos princípios da reforma, pois, em seu entrelaçamento e em seu processo de negociação com os múltiplos contextos com os quais se relaciona, produz efeitos mais ou menos convergentes de adesão a seus princípios.⁴⁵

A tentativa de indução do governo federal em relação à reestruturação dos currículos do ensino médio, entretanto, envolve a adesão total ou parcial dos entes federados aos princípios e referenciais indicados, e, por conseguinte, subentende um universo de tensões e negociações. No caso do estado de São Paulo, o “currículo bandeirante”, demonstra divergências com os PCNs do governo federal, mas as matrizes do SARESP aproximam-se das matrizes do ENEM.

⁴⁴ Site do INEP <http://www.inep.gov.br/>.

⁴⁵ LOPES, A. C; LÓPEZ, S. A performatividade nas políticas de currículo: o caso do ENEM. *Educação em revista*, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 104, abr. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982010000100005. Acesso em: 30 jan. 2016.

O ENEM propõe em sua matriz de referência competências gerais ou eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento, dentre as quais estão:

- I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.
- II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.
- III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.
- IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente.
- V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.⁴⁶

Essas competências ou eixos cognitivos são bastante parecidas com as competências gerais propostas pelo SARESP, que, apesar dos termos diferentes envolvem competências para observar, compreender e realizar. Além disso, a concepção de competências, relacionada a formas de pensar e solucionar problemas também parece bastante similar.

As matrizes do ENEM propõem seis competências de área, que se desdobram em habilidades:

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.

Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais

Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.

Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.⁴⁷

⁴⁶ BRASIL. Eixos Cognitivos e Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

⁴⁷ BRASIL. Eixos Cognitivos e Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades

H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura.

H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.

H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.

H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura.

H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.

H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.

H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações

H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.

H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.

H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.

Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.

H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.

H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.

Figura 10 – Matriz de Referência – ENEM – Ciências Humanas.

As matrizes do SARESP mantêm o mesmo número de competências por área e o enfoque de cada uma delas se aproxima muito aos do ENEM, inclusive com relação aos temas propostos, identidade, movimentos sociais, cidadania, trabalho, cultura e sociedade.

As 30 habilidades propostas nas matrizes do ENEM são de caráter geral e não se referem a conteúdos específicos da história do Brasil, como “interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura”, “associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos”, “comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura”, “identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades”, “avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história”, dentre outras, o que é condizente com o aspecto

interdisciplinar que orienta a formulação da prova, e que como vimos também se assemelha à proposta do SARESP, embora esta não se defina como uma avaliação interdisciplinar.

Quanto aos conteúdos, o ENEM indica como referenciais das Ciências Humanas e suas tecnologias:

- Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade e Cultura Material e imaterial.
- Patrimônio e diversidade cultural no Brasil.
- A Conquista da América.
- Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial.
- A escravidão e formas de resistência indígena e africana na América.
- História cultural dos povos africanos.
- A luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira.
- História dos povos indígenas e a formação sócio-cultural brasileira.
- Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social.
- Formação territorial brasileira; as regiões brasileiras; políticas de reordenamento territorial.
- As lutas pela conquista da independência política das colônias da América.
- Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação
- Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos XIX e XX. Estado Novo no Brasil e ditaduras na América.
- A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, políticos e sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras.⁴⁸

Considerando esse conjunto de indicações dos conteúdos, identificamos, no período de 2009 a 2015, 79 questões referentes à história do Brasil nas provas do ENEM, sendo 11 em 2009, 15 em 2010, 14 em 2011, nove em 2012, oito em 2013, 12 em 2014 e oito em 2015. Os períodos da história do Brasil que as questões das provas mais se referiram foram: o Período Colonial, o Segundo Reinado, a Primeira República ou República Velha, o Estado Novo e a Ditadura Militar.

As temáticas e conceitos propostos nas questões que envolvem a questão agrária, os movimentos sociais e a luta por direitos, a formação territorial do Brasil, escravidão e abolição, patrimônio cultural, dentre outras.

No relatório pedagógico do ENEM 2009-2010, o último divulgado pelo INEP, consta que:

As provas de 2009 e 2010 de Ciências Humanas e suas Tecnologias reafirmaram o

⁴⁸ BRASIL. Eixos Cognitivos e Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

caráter transdisciplinar do Enem ao envolverem temas e conceitos que buscavam combinar contribuições da Sociologia, Filosofia, Geografia e História. Nessa direção, o desafio maior da área de Ciências Humanas foi o de apresentar itens capazes de abranger os conhecimentos de disciplinas como Sociologia e Filosofia, que apenas recentemente foram incorporadas aos currículos da Educação Básica em todo o País, carecendo, por isso, de planos avaliativos e fórmulas didáticas já testadas e reconhecidas. Isso exigiu bastante criatividade das equipes responsáveis pela construção dos itens e maior sensibilidade da equipe de montagem do Exame. Quanto aos temas abordados nas duas edições, cabem destaques aos seguintes conteúdos, dada sua recorrência: migrações e mudanças demográficas; o papel dos movimentos sociais no Brasil; a situação dos povos indígenas no Brasil; relações entre memória social e historiografia; a questão das minorias étnicas e culturais; tradições culturais e patrimônio histórico; ética; preservação ambiental; transformações do espaço geográfico associadas à globalização; relações entre campo e cidade; características do espaço físico brasileiro; regimes totalitários: nazismo e fascismo; desenvolvimento tecnológico e transformações sobre o mundo do trabalho; abolicionismo e superação da estrutura escravista nos séculos 19 e 20; Primeira República no Brasil; Era Vargas; formação e trajetória de blocos econômicos; Guerra Fria; Regime Militar.⁴⁹

Dessa forma, vemos que o ENEM também propõe questões de história do Brasil relacionadas a conteúdos ditos "habituais" e muitas das questões propostas envolvem mais competências e habilidades de leitura do que propriamente conhecimentos sobre os períodos históricos, como mostra a questão apresentada na figura 11, a seguir. A questão propõe a análise de alguns versos de uma música de Zé Keti, referenciada no período da ditadura militar, que apesar de envolver conhecimentos relacionados ao período histórico e à temática dos movimentos sociais e a luta por direitos, apresenta maior enfoque na habilidade de leitura e interpretação de texto.

⁴⁹ BRASIL Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): relatório pedagógico 2009-2010. Brasília: INEP, 2013, p 52.

2.2.4.5 Habilidade 22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

Questão 38

Opinião

Podem me prender
Podem me bater
Podem até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião.
Aqui do morro eu não saio não
Aqui do morro eu não saio não.
Se não tem água
Eu furo um poço
Se não tem carne
Eu compro um osso e ponho na sopa
E deixa andar...

Falem de mim
Quem quiser falar
Aqui eu não pago aluguel
Se eu morrer amanhã seu doutor,
Estou pertinho do céu

Ze Keti Opinião. Disponível em: <http://www.mpbnet.com.br>
Acesso em: 25 abr. 2010.

Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, no Rio de Janeiro. O papel exercido pela Música Popular Brasileira (MPB) nesse contexto, evidenciado pela letra de música citada, foi o de

- A entretenimento para os grupos intelectuais.
- B valorização do progresso econômico do país.
- C crítica à passividade dos setores populares.
- D denúncia da situação social e política do país.
- E mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar.

Figura 11 – Relatório Pedagógico – ENEM 2009- 2010– Ciências Humanas, p. 66.

Assim, constatamos que as avaliações externas, em nível nacional e estadual, abordam os conteúdos e temáticas da história do Brasil com foco nas competências e habilidades de leitura, que, embora sejam importantes para aprendizagem e a construção dos conhecimentos históricos, podem conformar os currículos e limitar o trabalho pedagógico dessa disciplina em sala de aula, considerando que a utilização dos resultados das avaliações externas podem gerar *rankings* de escolas e bonificação aos professores: o ensinar História, pode ser traduzido por ensinar para os exames.

Esse aspecto é discutido por Bonamino e Sousa, que destacam que as avaliações da terceira geração implicaram em interferências nos currículos e os colocaram em risco:

Um deles é a situação conhecida como ensinar para o teste, que ocorre quando os professores concentram seus esforços preferencialmente nos tópicos que são avaliados e desconsideram aspectos importantes do currículo, inclusive de caráter não cognitivo. É difícil discordar da alegação de que as avaliações em larga escala lidam com uma visão estreita de currículo escolar diante do que as escolas se propõem como objetivos para a formação de seus estudantes. Também é complexo o uso de testes padronizados para aferir objetivos escolares relacionados a aspectos não cognitivos. O problema decorre do fato de os currículos escolares possuírem múltiplos objetivos, ao passo que as medidas de resultados utilizadas pelas avaliações em larga escala tipicamente visam a objetivos cognitivos relacionados à leitura e à matemática. Essa não é exatamente uma limitação das avaliações, mas

demanda atenção para riscos relativos ao estreitamento do currículo, os quais podem acontecer quando há uma interpretação distorcida do significado pedagógico dos resultados da avaliação.⁵⁰

As autoras alertam sobre a visão estreita de currículo que as avaliações externas podem ocasionar, pois, ao selecionar conteúdos, enfatizar períodos em detrimento de outros e direcionar o ensino para as competências e habilidades de leitura e escrita, os currículos podem ser induzidos à homogeneização, selecionando seus conteúdos a partir de uma matriz avaliativa, mas desconsiderando seu objetivo principal de formação dos estudantes e de construção de conhecimentos históricos significativos, que propiciem o exercício pleno da cidadania.

Conforme afirma Lopes,

[...] variados discursos atuam como instrumentos de homogeneização nas políticas, - listagens de competências, práticas de avaliação centralizada nos resultados, modelos internacionais de avaliação, práticas de avaliação de livros didáticos e a própria concepção de livro didático como um guia do trabalho docente – construindo, de diferentes formas, um discurso favorável à centralização curricular.⁵¹

No caso do currículo de história do estado de São Paulo, os discursos que atuam como instrumentos de homogeneização são identificáveis a partir das formações discursivas que enfatizam a necessidade de articular currículo e avaliação, as listagens de competências que norteiam a seleção dos conteúdos e a própria existência dos Cadernos do Professor e do Aluno como “guias” do trabalho docente. Como afirma Paulillo

[...] nessas publicações, as sugestões de atividade e a indicação de meios para a condução da aprendizagem dão ênfase às práticas de sala de aula. As orientações curriculares reúnem um variado repertório de procedimentos e recursos de ensino. Trata-se de impressos de caráter operacional, mais afeitos ao uso no dia-a-dia do que para ser lido e que veiculam um discurso sobre a prática. Mas, fundamentalmente, pareceram relevantes para este estudo porque são publicações que oferecem insumos que expressam objetivos práticos e utilitários de ensino. Reúnem uma série de indicações a respeito da preparação da aula, do seu encaminhamento e do retorno dos resultados e acerca de estratégias educativas e modelos de atividade que importa pelo esforço de veicular um discurso sobre o

⁵⁰ BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 383-384, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

⁵¹ LOPES, A. C.; MACEDO, E. Políticas de currículo em múltiplos contextos. São Paulo: Cortez, 2006, p. 43.

modo de ensinar junto aos que atuam na prática.⁵²

Tais discursos não expressam apenas uma proposta do Estado para o ensino de História, mas constituem-se como discursos hegemônicos constituídos e difundidos por vários segmentos sociais, inclusive as comunidades disciplinares, que, segundo Lopes (2006), funcionam como comunidades epistêmicas, que defendem uma cultura comum, uma tradição curricular e “*organizam os interesses profissionais de suas comunidades com os saberes que fazem circular*”⁵³, contribuindo para a estabilidade do currículo e o não questionamento dos conteúdos considerados “habituais”.

Considerações Finais

Os documentos aqui analisados foram concebidos, como uma materialidade dos discursos do currículo escolar de História, que, como vimos, se constitui por intermédio de imbricados processos de interdição, ênfases e silenciamentos, nos quais os discursos se entrecruzam, se produzem e se hibridizam, atribuindo sentidos e legitimando saberes. Nesses processos, o sistema de seleção e exclusão de enunciados e formações discursivas funcionam como procedimentos externos de regulação dos discursos, conduzidos por uma vontade de verdade e sujeitos a regimes de verdade, como propõe Foucault (1999).

A vontade e os regimes de verdade que estão hibridizados nos currículos de História são difundidos e legitimados por comunidades disciplinares e delineados pelos limites e referenciais da disciplina escolar, que segundo Goodson,

o rótulo “disciplina” é importante em vários níveis: obviamente, como categoria de “examinação” escolar, mas também como título de um “grau” ou “curso de formação”. Mais importante do que tudo é o facto de ser a disciplina o que define o território do departamento dentro da escola. Ela é o principal ponto de referência do trabalho da escola do ensino secundário contemporâneo: a informação e o conhecimento que são transmitidos nas escolas são selecionados e organizados através das disciplinas.⁵⁴

⁵² PAULILO, A. L. Ensino de história, expectativas de aprendizagem e a reorientação curricular em São Paulo. *Currículo sem Fronteiras*, v. 13, n. 1, p. 107-108, Jan./Abr. 2013. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol13iss1articles/paulilo.pdf>. Acesso em: 14 mai 2016.

⁵³ LOPES, A. C.; MACEDO, E. *Políticas de currículo em múltiplos contextos*. São Paulo: Cortez, 2006, p. 11.

⁵⁴ GOODSON, I. *A construção social do currículo*. Lisboa: Educa, 1997, p. 185.

Enfim, todos esses discursos convergem para a definição de um currículo prescritivo e homogêneo, pautado na seleção de conteúdos “habituais”, o que implica efeitos de poder-saber, pois, dificilmente, um currículo constituído com esse enfoque conseguirá dialogar com um público tão diversificado, como o que se apresenta no ensino médio público, dificultando que os estudantes se sintam culturalmente reconhecidos nele e motivados a aprender sobre sua própria história e a de seu país, e colocar em pauta temas controversos e fontes de informação variadas que ampliem as conexões entre passado e presente.

Quanto aos saberes da história do Brasil, eles são referenciados no currículo de São Paulo com uma importância menor que os saberes da história geral, e alguns períodos históricos como o Período Colonial e o Estado Novo se destacam, enquanto outros são silenciados, como o Primeiro Reinado, o que implica uma atribuição de sentidos que legitima apenas alguns saberes, limitando a compreensão dos processos históricos e, conseqüentemente, afetando a formação de uma consciência histórica, que, segundo Cerri, se refere “[...] a capacidade de pensar historicamente e, portanto, de usar as ferramentas de que a história dispõe na vida prática, no cotidiano, desde as pequenas até as grandes ações individuais e coletivas”⁵⁵.

FONTES DE PESQUISA

BRASIL. *Matrizes Curriculares de Referência para o SAEB*. 2. ed. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 1999.

_____. *Documento Básico – ENEM*. Brasília: Imprensa Oficial, 2002.

_____. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): relatório pedagógico 2009-2010. Brasília: INEP, 2013.

_____. ENEM. *Prova de Ciências Humanas e suas tecnologias – anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014*.

_____. Eixos Cognitivos e Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

SEE/SP. *Caderno do gestor: gestão do currículo na escola*. São Paulo: SEE, 2008.

⁵⁵ CERRI, L. F. Ensino de história e consciência histórica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 81-82

O currículo de história de São Paulo...

_____. *Caderno do gestor: gestão do currículo na escola*. São Paulo: SEE, 2010.

_____. *Currículo do Estado de São Paulo: ciências humanas e suas tecnologias*. 1ª edição atualizada. São Paulo: SEE/SP, 2011.

_____. *Proposta Curricular do Estado de São Paulo*. São Paulo: SEE/SP, 2008.

_____. Secretaria da Educação. Matrizes de Referência para Avaliação Saesp: documento básico. SP: SEE, 2009.

_____. Relatório Pedagógico 2009 SARESP. SP: SEE, 2010.

_____. Relatório Pedagógico 2011 SARESP. SP: SEE, 2012.

_____. Relatório Pedagógico 2013 SARESP. SP: SEE, 2014.

REFERÊNCIAS

BALL, S. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. *Currículo sem fronteiras*, v. 1, n. 2, jul./dez. 2001. Disponível em: <<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol1iss2articles/ball.pdf>>. Acesso em: 13 jun. 2015.

_____. Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. *Revista Portuguesa de Educação*, 2002, 15 (2), p. 03-23. Disponível em: <<http://josenorbeto.com.br/BALL.%2037415201.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2015.

_____. Performatividades e Fabricações na Economia Educacional: rumo a uma sociedade performativa. *Educação & Realidade*, v. 35, n. 2, maio-ago., 2010, p. 37-55. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/15865>>. Acesso em: 7 jun. 2015.

BARRETTO, E. S. de Sá. Políticas de currículo e avaliação e políticas docentes. *Cad. Pesqui.* [online]. 2012, vol.42, n.147, pp.738-753. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v42n147/05.pdf>. Acesso em: 14 de mai. 2016.

BONAMINO, A.; SOUZA, S. Z. L. de. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. *Educação & Pesquisa*. São Paulo, v. 38, n.2, p. 373-388, abr/jun, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf>. Acesso em: 13 mai 2013.

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 20 abril 2016.

CAÇÃO, M. I. ; MENDONÇA, S. G. de L. "São Paulo faz escola?": contribuições à reflexão sobre o novo currículo paulista. In: GRANVILLE, M. A. (org.). *Currículos, sistemas de avaliação e práticas educativas: da escola básica à universidade*. Campinas: Papirus, 2011. p. 219-246.

CAMINI, L. A política educacional do PDE e do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. *RBPAE* – v.26, n.3, p. 535-550, set./dez. 2010. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19797/11535>. Acesso em: 14 mai. 2016.

CARVALHO, S. R. de. *Políticas neoliberais e educação pós-moderna no ensino paulista*. Jundiaí/SP; Paco Editorial, 2014.

CASTRO, M. H. G. de. A árdua tarefa de estabelecer padrões de desempenho escolar. *Cadernos Cenpec*, 2007, n. 3. Disponível em: <http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/1>. Acesso em: 20 mai. 2016.

_____. A Consolidação da Política de Avaliação da Educação Básica no Brasil. *Meta: Avaliação* | Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, p.271-296, set./ dez. 2009. Disponível em: <http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/51>. Acesso em: 20 mai. 2016.

CERRI, L. F. *Ensino de história e consciência histórica*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.

CIAMPI, H. et al. O currículo bandeirante: a proposta curricular de História no estado de São Paulo, 2008. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 29, n. 58, p. 361-382, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v29n58/a06v2958.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2015.

CIAMPI, H.; ALMEIDA NETO, A. S. de. A História a ser ensinada em São Paulo. *Educ. rev.*, Belo Horizonte, v. 31, n. 1, jan./mar. 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/edur/v31n1/0102-4698-edur-31-01-00195.pdf>>. Acesso em: 10 jul. 2015.

CIAMPI, H. Ensinar História no Século XXI: dilemas curriculares. *História Hoje*. v. 05, n. 14. Disponível em: http://www.anpuh.org/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=14&impressao. Acesso em: 05 jun. 2015.

COSTA, L. C.; CILLA, K. C. D. da F. O Discurso da Proposta Curricular do Estado de São Paulo: um estudo de suas condições de produção. *Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC* Águas de Lindóia, SP – 10 a 14 de novembro de 2013. Disponível em: <<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0772-1.pdf>>. Acesso em: 11 jul. 2015.

O currículo de história de São Paulo...

DAVID, C. M. *Currículo de história: mudanças e persistências: a proposta curricular do estado de São Paulo / 2008*. 2010. Franca: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista, 2010. (Tese de Livre-docência).

DIAS SOBRINHO, J. *Avaliação: Políticas Educacionais e Reformas*. São Paulo: Cortez, 2003.

FOUCAULT, M. *Arqueologia do Saber*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

_____. *Segurança, território, população*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

_____. *Vigiar e punir*. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

GOODSON, I. *Currículo: teoria e história*. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

_____. *A construção social do currículo*. Lisboa: Educa, 1997.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. *Educação escolar: políticas, estrutura e organização*. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

LOPES, A. C. Interpretando e produzindo políticas curriculares para o ensino médio. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. (Org.). *Ensino médio: ciência, cultura e trabalho*. Brasília: MEC; SEMTEC, 2004.

LOPES, A. C. Discursos nas políticas de currículo. *Currículo sem fronteiras*, ano 6, n. 2, p. 33-52, 2006. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol6iss2articles/lopes.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2016.

_____. Políticas de currículo: continuidade ou mudança de rumos? *Revista Brasileira de Educação*, n. 26, maio/jun./jul./ago. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n26/n26a08.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2016.

LOPES, A. C.; LÓPEZ, S. A performatividade nas políticas de currículo: o caso do ENEM. *Educação em revista*, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 89-110, abr. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982010000100005. Acesso em: 30 jan. 2016.

LOPES, A. C.; MACEDO, E. *Políticas de currículo em múltiplos contextos*. São Paulo: Cortez, 2006.

LUCKESI, C. C. *Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática*. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos, 2003.

MAINARDES, J. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. *Educação e Sociedade*, Campinas, v. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr.2006.

Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87313712003>>. Acesso em: 9 maio 2015.

PALMA FILHO, J. C. A Política Educacional do Estado de São Paulo (1983-2008). Disponível em:<http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/34/3/D03_Politica_APoliticaEducacionai.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2014.

PAULILO, A. L. Ensino de história, expectativas de aprendizagem e a reorientação curricular em São Paulo. *Currículo sem Fronteiras*, v. 13, n. 1, p. 86-115, Jan./Abr. 2013. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol13iss1articles/paulilo.pdf>. Acesso em: 14 mai 2016.

PETERS, M. Governamentalidade neoliberal e educação. In: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). *O Sujeito da Educação: estudos foucaultianos*. Petrópolis: Vozes, 2011.

POPKEWITZ, T. S. *Lutando em defesa da alma: a política do ensino e a construção do professor*. Trad. Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2001.

POPKEWITZ, T. S. História do Currículo, Regulação Social e Poder. In: SILVA, T. T. (org.). *O sujeito da educação: estudos foucaultianos*. 6. ed. Petrópolis: Vozes, p. 173-210, 2008.

_____. *Reforma educacional: uma política sociológica*. Poder e conhecimento em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

SÃO PAULO. Resolução SE nº 27, de 29 de março de 1996. Disponível em <http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=199603290027>. Acesso em: 14 de mai. 2016.

SOUSA, S. M. Z. L. Possíveis impactos das políticas de avaliação no currículo escolar. *Cadernos de Pesquisa*, n. 119, julho/ 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n119/n119a09.pdf>. Acesso em: 332 mai. 2016.

VALLES, G. M. *O ensino de História na proposta curricular do estado de São Paulo (2008-2010): rupturas e continuidades*. São Paulo: PUC, 2012. (Dissertação de mestrado).

Recebido em: 30.05.2018
Aprovado em: 12.10.2018

Tempo presente, memória e esquecimento: As narrativas em disputa sobre a ditadura militar brasileira em exercícios de livros didáticos do Ensino Médio

Diego Bruno Velasco*

RESUMO

O texto em questão apresenta a proposta de investigar as memórias produzidas sobre a Ditadura Militar tendo como campo empírico os exercícios didáticos de três livros de História correspondentes ao 3º ano do Ensino Médio. A partir do diálogo com autores como Ricoeur, Hartog, Koselleck, Huyssen, dentre outros, pretende-se trabalhar a dimensão da memória através de seus diálogos constantes com a lembrança e o esquecimento e partir de suas relações / distanciamentos com o campo da História. Entendendo que a produção de memórias influencia na formação das verdades discursivas no espaço da escola, o presente texto assume que as memórias sobre a Ditadura hibridizam elementos tradicionais com elementos inovadores assim como mesclam recordações com silenciamentos, marcando, portanto, o caráter temporal de toda produção voltada à área da História.

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura Militar, Memória, Livro Didático.

ABSTRACT

The text in question presents the proposal to investigate the memories produced on the Military Dictatorship having as empirical field the exercises of three books of History corresponding to the 3rd year of High School. From the dialogue with authors such as Ricoeur, Hartog, Koselleck, Huyssen, among others, we intend to work on the dimension of memory through its constant dialogues with remembrance and forgetfulness and starting from their relations / distances with the field of History. Understanding that the production of memories influences the formation of discursive truths in the school space, the present text assumes that the memories about the Dictatorship hybridize traditional elements with innovative elements as well as mix memories with silencings, thus marking the temporal character of all production focused on the area of History.

KEYWORDS: Military Dictatorship, Memory, Textbook.

* Doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGE-UFRJ) e Professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp-UFRJ).

Introdução

O presente artigo inicia seu percurso partindo de uma aposta: as tensões entre Memória e História (assunto que já foi e continua sendo profundamente estudado pela historiografia) exercem profundos impactos na área de produção e validação do conhecimento histórico escolar. Isso significa defender que as narrativas escolares presentes nos livros didáticos de História não são neutras, mas sim decorrentes de processos contingenciais de disputas sobre o que se deve ou não considerar como sendo uma “verdade histórica” dentro destes manuais.

Cabe destacar que no quadro teórico de referência com o qual opero, situo-me dentro daqueles que não concebem a verdade na História como sendo algo absoluto, universal e atemporal, afinal considero que sua elaboração é constantemente afetada pelas demandas de cada tempo presente e pelas renovações historiográficas emergentes, estabelecendo, assim, um paradigma que entende esta noção de “verdade histórica” como campo de lutas por sua significação e hegemonização.

As palavras acima oferecem subsídios que me auxiliam a explicitar minha proposta nesta atividade. De acordo com as premissas anteriores, destaco que farei um exercício introdutório de análise de três livros didáticos (cujas edições foram publicadas entre os anos de 2013 e 2014) com a intenção de compreender como eles estão trabalhando, na parte dos exercícios, com o conteúdo da “Ditadura Militar Brasileira (1964-1985)”.

Em linhas gerais, analisarei as questões propostas aos discentes da Educação Básica em três livros didáticos (aprovados no Programa Nacional do Livro Didático 2015) sobre a temática do período militar brasileiro a partir das seguintes questões: Quais memórias deste período são destacadas nas atividades propostas? Quais relações são feitas com o nosso tempo presente? O que se procura esquecer, apagar ou ocultar sobre este contexto histórico?

Para facilitar a leitura, proponho dividir meu estudo em três seções. Na primeira, intitulada “Memória, Narrativa e Tempo: Uma Leitura Cruzada”, proponho destacar a importância de considerarmos a escrita da História em interação com estes termos. Assim sendo, a partir da reflexão dos escritos de autores como Hartog, Koselleck, Ricoeur, Huysen,

Tempo presente, memória e esquecimento...

Catroga e Rossi, procurarei analisar como o intercâmbio destes conceitos podem nos oferecer importantes chaves de leitura para identificar as constantes reatualizações presentes nos processos de legitimação do conhecimento histórico.

No segundo momento, denominado “As Demandas por Memória e o Conhecimento Histórico Escolar”, busco demarcar os impactos produzidos no saber escolar, oriundos destes processos constantes de reelaborações da memória em cada tempo presente. Ou seja, proponho refletir sobre o caráter específico e plural do saber produzido na e para escola e sua articulação com as mudanças presentes nos campos da Historiografia e da Memória.

Por último, pretendo na terceira seção – nomeada “Entre a Memória e o Esquecimento: As Narrativas Escolares sobre a Ditadura Militar” – analisar os discursos e as narrativas sobre o período militar que se pretendem hegemônicos, tendo como parâmetro principal de análise as questões e os exercícios propostos em três coleções de livros didáticos aos alunos do Ensino Médio.

Memória, Narrativa e Tempo: Uma Leitura Cruzada

As divergências entre História e Memória já foram exploradas por inúmeros autores como Bergson, Halbwachs, Rousso, Nora, Pollack, dentre outros. Para fins deste estudo, não me preocuparei em retomar este debate, pois ambiciono aproximar a esfera da memória com dois elementos constitutivos do saber histórico: a narrativa e o tempo. Tal articulação será desenvolvida com o intuito de compreender melhor o impacto da primeira nas construções discursivas presentes nos materiais didáticos de História voltados, principalmente, para jovens e adolescentes que cursam o chamado Ensino Médio.

Fernando Catroga (2009) é um autor que contribui neste debate sobre a fenomenologia da memória ao interligá-la em seus aspectos sociais e individuais. Em seu entendimento, embora as recordações só apareçam no interior dos processos de subjetivação, cada sujeito só adquire consciência de si em comunhão com os outros. Logo, o autor constata que a memória individual é formada pela coexistência de inúmeras memórias (pessoais, familiares, nacionais, dentre outras), sendo atravessada por um permanente

processo de construção no tempo, atribuindo a cada presente histórico um frequente trabalho de alterações “no campo das representações (ou re-presentificações) do pretérito”¹.

Entendendo que a discussão fica muito empobrecida se baseada apenas na dicotomia excludente entre atomismo social extremo e organicismo totalizante, o autor pondera que a recordação abarca o conceito de intersubjetividade no qual “o sujeito, mesmo antes de ser um eu, já está a um certo nível, imerso na placenta de uma memória que o socializa e à luz da qual ele irá definir (...) seus sentimentos de pertença e de adesão ao coletivo”².

A perspectiva do autor se demonstra interessante à medida que estabelece que as memórias individuais, subjetivas se consolidam de modo imbricado com outras memórias vividas e / ou também adquiridas. Em suma, trata-se de pensar a memória como um processo relacional e subjetivo que, para além da origem pessoal, aponta para seu caráter compartilhado, entendendo que ela também se forma a partir de narrações contadas, lidas e vistas por outros que sofrem constantes processos de questionamentos, alterações, manutenções, lembranças e esquecimentos.

Cláudio Beserra de Vasconcelos, ao estudar as memórias militares sobre o período da Ditadura, retoma três aspectos definidores da memória que julgo pertinente trazer para esta discussão: 1-o seu caráter seletivo, ou seja, o testemunho nunca é um relato exato do que aconteceu; 2-este processo de reelaboração do passado não se baseia em uma memória individual impermeável às influências externas tal como é atestado por Catroga; 3- as pessoas constroem suas memórias conectando as dimensões temporais do passado e do presente, sofrendo variações a cada momento em que é articulada³.

Estas concepções são muito interessantes quando enveredamos pelo caminho de entender a importância das memórias na construção das narrativas históricas escolares que sofrem processos de remodelação a cada tempo presente. Pensar nesta lógica é uma opção que precisa ser aprofundada trazendo as reflexões das relações entre tempo e narrativa de

¹ CATROGA, Fernando. *Os passos do homem como restolho do tempo: memória e fim do fim da história*. Coimbra: Almedina, 2009, p. 12.

² CATROGA, Fernando. *Os passos do homem como restolho do tempo: memória e fim do fim da história*. Coimbra: Almedina, 2009, p. 13.

³ VASCONCELOS, Cláudio Beserra de. As análises da memória militar sobre a ditadura: balanço e possibilidades. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, ano XXII, vol.22, n.43, 2009, p. 65-84.

Tempo presente, memória e esquecimento...

Paul Ricoeur, pois segundo o autor, a narrativa é aquilo que torna acessível a experiência humana no tempo e o tempo só se torna humano por meio da narrativa⁴.

Em seu ponto de vista, as diferentes narrativas revelam-se como uma espécie de mediadoras entre um ponto de partida e um ponto de chegada, entre diferentes configurações de mundo, podendo destacar seu caráter de configuradora do tempo. Ou seja, para Ricoeur toda produção historiográfica pertence ao campo do narrativo, instituindo refigurações do tempo.

A narrativa histórica trabalha, outrossim, com a construção de uma intriga que também é uma obra de síntese, pois “integra numa história inteira e completa os acontecimentos múltiplos e dispersos e, assim, esquematiza a significação inteligível vinculada à narrativa tomada como um todo”⁵. Desta forma, Ricoeur salienta que as intrigas são o meio privilegiado de reconfiguração de nossa experiência temporal, frisando que nesta relação entre História, Memória, Narrativa e Tempo não se trata de uma transmissão inerte de um depósito já morto, mas da transmissão viva de uma inovação sempre suscetível de ser reativada. Em suas palavras:

A constituição de uma tradição repousa, com efeito, no jogo entre inovação e sedimentação. É à sedimentação, para começar por ela, que devem ser remetidos os paradigmas que constituem a tipologia da composição da intriga. Esses paradigmas originam-se de uma história sedimentada, cuja gênese foi obliterada⁶.

A partir destas observações, Ricoeur enfatiza que o historiador está implicado na compreensão e na explicação dos acontecimentos passados por meio da reconstrução dos passados vividos. Assim sendo, a História “visa a um saber, a uma visão ordenada, estabelecida sobre cadeias de relações causais ou finalistas sobre significações e valores”⁷.

Reinhart Koselleck caminha no mesmo sentido que Ricoeur ao compreender o tempo histórico e sua produção de verdades como ligado ao seu presente histórico. Em seu entendimento, a chamada ciência histórica se encontra sob duas exigências mutuamente

⁴ RICOEUR, Paul. *Tempo e Narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. Volume 1. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

⁵ RICOEUR, Paul. *Tempo e Narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. Volume 1. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, p.2.

⁶ RICOEUR, Paul. *Tempo e Narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. Volume 1. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, p.119.

⁷ RICOEUR, Paul. *Tempo e Narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. Volume 1. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, p.163.

excludentes: a necessidade de fazer afirmações verdadeiras e a importância de admitir/considerar a relatividade delas. Assume, destarte, que todo conhecimento histórico é relativo, condicionado pelo ponto de vista, pois pode haver dois relatos contraditórios entre si que pleiteiem ao mesmo tempo a verdade, sem necessariamente concordarem entre si⁸.

Os historiadores podem vislumbrar uma forma particular da verdade, contudo as mesmas fontes podem informar resultados diferentes a partir de abordagens distintas. As ocasiões nas quais ocorreram os acontecimentos não podem mais ser recuperadas em sua totalidade por qualquer forma de representação. Uma história já ocorrida permanece igual a si mesma, porém as abordagens dos historiadores modificam-se conforme seus pontos de partida.

Neste ponto gostaria de relacionar Catroga, Ricoeur e Koselleck, apontando para uma observação particular (que dialoga diretamente com minhas finalidades): o fato de que a construção de qualquer interpretação historiográfica ou de qualquer memória histórica produz necessariamente narrativas que se atualizam em cada presente e em cada geração, trazendo consigo ainda mudanças dentro do espaço escolar de aprendizagem, alterando, por exemplo, as formas como os professores lecionam e os alunos aprendem os denominados conteúdos escolarizados.

É válido destacar que toda produção associada à área da História, para Koselleck, depende da tensão/articulação entre campo de experiência (refere-se ao atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados) e horizonte de expectativa (relaciona-se com o futuro presente, para o ainda-não, para o que apenas pode ser previsto). Estes termos podem ser definidos como categorias meta-históricas, visto que podem ser aplicados na análise de qualquer período histórico, uma vez que as relações entre passado e futuro com a dimensão do presente alteram-se constantemente a cada contexto histórico e em cada regime de historicidade⁹.

François Hartog nos apresenta esta ideia de regimes de historicidade, compreendendo-a como formas de se lidar com a experiência no tempo ou como maneiras

⁸ KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto / PUC-Rio, 2006, p.161.

⁹ KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto / PUC-Rio, 2006, P. 319-326.

Tempo presente, memória e esquecimento...

de ser no tempo. De modo mais específico, tratar-se-ia de uma ferramenta heurística adequada para colocar em foco os diferentes modos de relação com o tempo, ou seja, as formas da experiência do/com o tempo nas mais diferentes sociedades que existiram e ainda existem. Na perspectiva adotada pelo autor, um regime de historicidade nunca foi uma entidade metafísica e de alcance universal. Ele o caracteriza mais como a expressão de uma ordem dominante do tempo, sendo uma forma de traduzir e de ordenar experiências do tempo e de dar-lhes sentido¹⁰.

O regime de historicidade se pretende, por conseguinte, uma ferramenta teórica potente para nos ajudar a melhor compreender não a totalidade do tempo, mas principalmente momentos de “crise do tempo” quando justamente as imbricações entre passado, presente e futuro desestabilizam. Atribuindo seu início desde o ano de 1989, o autor caracteriza nossa experiência com o tempo na atualidade como sendo marcada pela relação entre um passado esquecido ou demasiadamente lembrado, entre um futuro que quase desapareceu do horizonte, e um presente continuamente consumado no imediatismo ou quase estático, interminável¹¹.

Seguindo este caminho, defendo que a abordagem conceitual introduzida por Hartog pode em muito contribuir para as questões norteadoras deste artigo, uma vez que, associar a reflexão sobre os regimes de historicidade, ajuda-me a visualizar possíveis reflexões sobre o diálogo entre memória e história, assumindo que, de acordo com as relações respectivas do presente, do passado e do futuro, determinados tipos de história são possíveis e outros não.

Chamo atenção para quando este autor sinaliza que em interação com este regime presentista verificou-se uma retomada das publicações das histórias nacionais a partir das inúmeras memórias coletivas emergentes nas diferentes sociedades. Neste ponto, o autor avança salientando que “a demanda de memória pode ser interpretada como uma expressão dessa crise de nossa relação com o tempo assim como uma maneira de procurar responder a ela”¹². Mais do que respostas prontas, as reflexões de Hartog auxiliam-me no sentido de

¹⁰ HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p.139.

¹¹ HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, P. 38.

¹² HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, P.186.

estimular a formação de perguntas, tais como: Como, diante dessa constante revisitação ao passado, quais versões sobre a História nacional aparecem em materiais como os livros didáticos? Quais verdades sobre este conhecimento são reconstruídas? Que tradições narrativas são mantidas? Que inovações aparecem? Como a memória da resistência a este governo é abordada em tais livros?

Antes de finalizar esta seção, gostaria de destacar o âmbito do esquecimento quando refletimos sobre a produção de memórias e de verdades dentro da área do conhecimento histórico. Paolo Rossi é um autor que nos traz importantes reflexões no sentido de esmiuçar esta proximidade entre os termos memória e esquecimento. Ao mesmo tempo em que valoriza a eclosão de inúmeras memórias, o autor compreende que a esfera do passado é reconstruída no decurso de cada geração, marcando também a emergência do esquecimento, concebido não como algo unívoco, mas como envolvido por variados modos de induzi-lo, bem como pelas diversas razões em que se pretende provocá-lo¹³.

Neste sentido, assume que apagar também tem a ver com práticas como esconder, ocultar, despistar, destruir a verdade, afastar a verdade, destacando, por conseguinte, que as histórias produzidas e reatualizadas ao longo do tempo são marcadas não apenas pelas recordações e lembranças, mas também por censuras, apagamentos, ocultações e sumiços.

Ricoeur também caminha na mesma direção quando destaca o caráter seletivo das narrativas produzidas, visto que “assim como é impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar tudo. A ideia de narração exhaustiva é uma ideia performativamente impossível”. Logo, as estratégias do esquecimento relacionam-se no trabalho de configuração do saber histórico, possibilitando o aparecimento de outros modos de narrar uma mesma história através do deslocamento daquilo que é protagonizado, assim como da refiguração da atuação dos sujeitos e dos protagonistas em determinado processo¹⁴.

Huyssen (2014) é outro autor que aprofunda as reflexões sobre os usos políticos da memória e suas integrações com a dinâmica do esquecimento. Em seus estudos, admite que na cultura contemporânea, obcecada pelas discussões em torno da memória e da recordação dos traumas, o esquecimento é significado de forma negativa.

¹³ ROSSI, Paolo. *O Passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da história das ideias*. São Paulo: Editora UNESP, 2010. p. 23.

¹⁴ RICOEUR, Paul. *A memória, a história e o esquecimento*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007, p.455.

Seguindo o mesmo horizonte que Rossi e Ricoeur, tal autor estabelece que o esquecimento é crucial para o conflito, as disputas e a resolução das narrativas, concordando que deve ser “situado num campo de termos e fenômenos como silêncio, desarticulação, evasão, apagamento, desgaste, repressão – todos os quais revelam um espectro de estratégias tão complexo quanto o da própria memória”¹⁵.

O autor avança em relação aos outros autores mencionados ao formular uma apologia do esquecimento público em relação a situações concretas em que ele se revelou constitutivo de um discurso politicamente desejável da memória. Pensando no caso da Argentina¹⁶ e da Alemanha¹⁷, o autor alega que o esquecimento e a memória foram importantes no processo de transição da ditadura para a democracia, visto que exibiram uma forma de esquecimento necessária para se fazerem reivindicações em prol de uma política nacional da memória.

Como destacamos a partir da leitura de Ricoeur, Rossi e Huyssen, podemos sinalizar que variadas memórias sobre um mesmo tema são produzidas nos dias atuais, fruto provável da nossa crise de relação com o tempo, como nos alerta Hartog. Ou seja, em nome de uma relação marcada pela hipertrofia do presente (em que este pretende guardar e fazer a memória de tudo que acontece) presenciamos a divulgação cada vez mais instantânea de memórias sobre inúmeros fatos ocorridos em nossa sociedade.

Por exemplo, não é raro encontrarmos no Facebook (ou em qualquer site de relacionamento) comentários favoráveis e/ou contrários ao período da Ditadura Militar (1964-1985), bem como ao período da Democracia atual que se iniciou em 1985 após o último governo militar. Defendo que, embora muitas destas postagens estejam embebidas de

¹⁵ HUYSEN, Andreas. *Resistência à Memória: usos e abusos do esquecimento público*. In: Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto / MAM, 2014, p. 158.

¹⁶ Segundo o autor, na Argentina dos anos 1980, o esquecimento público esteve a serviço de uma política da memória que, em última instância, forjou um consenso nacional em torno de determina da ideia. O consenso se fez em torno da figura do desaparecido como uma vítima inocente do terrorismo de Estado, esquecendo a dimensão política da insurgência esquerdista que a ditadura militar vinha tentando extinguir. O esquecimento em questão, ao transformar em vítimas passivas todos os desaparecidos políticos, serviu para invalidar os argumentos que colocavam na conta dos guerrilheiros de esquerda a eclosão do golpe militar e para o estabelecimento de um consenso entre a sociedade argentina: a separação entre criminosos e vítimas, inocentes e culpados.

¹⁷ Para Huyssen, na Alemanha, o consenso se forjou de modo que a população alemã aceitasse a responsabilidade pelos crimes do governo de Hitler, “esquecendo” a memória dos bombardeios aliados sobre Dresden. Neste caso, tais bombardeios tiveram que ser esquecidos para que a política da memória do Holocausto tivesse sucesso. Assim sendo, no debate sobre memória, a guerra aérea contra as cidades alemãs nunca desempenhou um grande papel, ficando relegada a um segundo plano.

informações oriundas do senso comum contendo pouca validade empírica, elas, de algum modo, seguem “rastros das memórias” produzidas sobre estes períodos nos mais variados espaços e tempos.

Neste sentido, julgo ser relevante tecer algumas palavras sobre as relações entre a demanda de memória (tão característica do nosso tempo presente) e o conhecimento histórico escolar na próxima seção antes de efetivarmos uma análise breve das propostas de atividades de alguns livros didáticos. Acredito que com este passo, coloco-me no debate posicionando-me contra a visão que antagoniza Memória e História (embora reconheça suas distinções) e me simpatizando com a ideia de pensar o saber histórico escolar como um saber de fronteira, marcado pelas disputas de memória e historiográficas. Trata-se, portanto, de analisar os significados em disputa pela hegemonia dentro dos espaços que constituem o currículo de História, compreendido não apenas como listagem oficial de conteúdos a serem ministrados durante um ano letivo.

As Demandas por Memória e o Conhecimento Histórico Escolar

Prost, em diálogo com os autores analisados anteriormente, afirma ser perceptível a dimensão nacional da tradição histórica e seu conseqüente vínculo com o ensino fundamental e médio. Observando as repercussões que esta disciplina tem assumido na atualidade, assegura que ela é colocada a serviço da memória, traduzindo-se, por exemplo, na imposição estabelecida aos historiadores do chamado “dever” de memória. O autor defende ainda que “nossos contemporâneos exigem uma história memorial, identitária, uma história que lhes sirva de diversão relativamente ao presente”¹⁸. Neste sentido, ocorre um movimento voltado a transformar a História em um lugar da memória, respondendo à incerteza do futuro e à ausência de projetos coletivos.

O autor avança em suas proposições quando declara que os historiadores do tempo presente devem enfrentar o desafio de transformar a demanda de memória de seus contemporâneos em História. De modo mais específico, concorda que o dever de memória deve ser valorizado, porém para ser efetivo não basta gerar a simples recordação de um

¹⁸ PROST, Antoine. *Doze lições sobre a História*. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p.271.

Tempo presente, memória e esquecimento...

acontecimento qualquer, precisando também formular reflexões/compreensões sobre o como e os motivos dos eventos acontecerem.

Logo, enfatiza que a História não deve apenas estar a serviço da memória, mas deve aceitar a demanda da memória com a condição de transformá-la em conhecimento histórico a ser problematizado. Estes apontamentos iniciais de Prost contribuem com a breve reflexão que pretendo fazer nesta seção sobre as articulações entre a memória e o conhecimento histórico escolar.

Flávia Caimi destaca a especificidade da História escolar e de suas finalidades nos processos formativos de crianças e adolescentes que frequentam a Educação Básica, entendendo, que o ensino desta disciplina deve ter como parte de suas preocupações a administração de recordações, relatos e transmissões do passado para evitar naturalizações do mesmo e a mera recepção das tradições herdadas. Em suas palavras:

Então, problematizar a História consiste em mobilizar conteúdos que não tenham caráter estático, desvinculados no tempo e no espaço, como fins em si mesmos, mas que permitam aos estudantes compararem as situações históricas em seus aspectos espaço-temporais e conceituais, promovendo diversos tipos de relações pelas quais seja possível estabelecerem diferenças e semelhanças entre os contextos, identificarem rupturas e continuidades no movimento histórico¹⁹

Concordo, portanto, com Prost e Caimi quando afirmam que trazer as memórias do passado no espaço escolar não significa fazer uma simples recordação dos tempos pretéritos por eles mesmos, mas estimular reflexões e relações entre os sujeitos que frequentam estes lugares e o conhecimento com o qual estão interagindo. Afinal, como aborda Manoel Salgado Guimarães (2009), é necessário pensar o ensino de História em sua dimensão particular e específica de uso do passado, implicando, com isso, refletir sobre a dimensão política subjacente a esta forma de uso social do passado²⁰.

Dito de outro modo, é importante enfrentar certos desafios relacionados ao currículo de História, como a associação da aprendizagem desta matéria unicamente pela

¹⁹ CAIMI, Flávia Eloísa. História escolar e memória coletiva: como se ensina? Como se aprende? In: ROCHA, Helenice.; MAGALHÃES Marcelo. e GONTIJO, Rebeca. (org.). *A escrita da história escolar: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p.76.

²⁰ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Escrita da história e ensino de história: tensões e paradoxos. In: ROCHA, Helenice; MAGALHÃES Marcelo e GONTIJO, Rebeca. (org.). *A escrita da história escolar: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 36-50.

memorização. Assim sendo, é importante salientarmos que quando falamos da importância do estudo e da problematização das memórias nacionais e coletivas na sala de aula, de modo algum estamos fazendo apologia ao método da memorização e da “decoreba” de nomes e datas tal como perdurou durante muito tempo na esfera da Educação Básica.

Sou favorável ao posicionamento de autores como Durval de Albuquerque Júnior que visualiza o ensino de História como convidativo para uma viagem “fora de nosso tempo” a partir de uma relação de construção do passado por meio da desnaturalização e distanciamento para com o tempo presente. Assim sendo, o autor destaca que “a história serve, portanto, para que possamos aprender como podemos dar sentidos diversos e distintos daquilo que nos é imposto como nosso destino e destino da humanidade”²¹.

Destaco também seu posicionamento sobre um dos papéis da História escolar: a sua missão de “fazer defeitos nas memórias”. Trata-se de fazer as memórias, principalmente aquelas memórias oficiais, monumentalizadas e cristalizadas, “errarem”²². Isso significa pensar o espaço das aulas de História dos Ensinos Fundamental e Médio como locais produtores de sentidos deslocados daqueles tradicionais e arraigados no tempo, como espaços curriculares férteis para se produzir visões distanciadas daquelas versões consagradas do passado, fazendo aparecer as “costuras malfeitas” e os “pontos de esgarçamento das tessituras do passado”.

Preconiza-se, destarte, a atuação do historiador e do professor de História não como meros cultuadores e bajuladores das memórias produzidas, mas como provocadores de desvios /deslocamentos em relação às “verdades” já solidificadas sobre o passado, entendendo que a História faz o movimento duplo de produzir o esquecimento de determinadas visões do passado e de confeccionar recordações/lembranças com o intuito de estabelecer esquecimentos.

²¹ ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. de. Fazer defeitos nas memórias: para que servem o ensino e a escrita da história? In.: GONÇALVES, Márcia de Almeida.; ROCHA, Helenice REZNIK, Luís e MONTEIRO, Ana Maria. *Qual o valor da história hoje?* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p.36.

²² ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. de. Fazer defeitos nas memórias: para que servem o ensino e a escrita da história? In.: GONÇALVES, Márcia de Almeida.; ROCHA, Helenice REZNIK, Luís e MONTEIRO, Ana Maria. *Qual o valor da história hoje?* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 37.

Tempo presente, memória e esquecimento...

Neste mesmo debate, Eunícia Fernandes propõe um exercício de deslocamento caminhando do chamado “dever de memória”²³ para o intitulado “dever de história”. Destacando que a primeira noção alude à obrigação do Estado e da sociedade diante das memórias de sofrimento e opressão por vários grupos sociais/comunidades bem como pela obrigação de se fazer uma reparação às atrocidades sofridas pelos judeus nos campos de concentração, a autora aponta para vantagens e desvantagens na forma como este termo vem sendo utilizado nos dias atuais.

Como vantagem, destaca que as vozes dos grupos silenciados, marginalizados ou esquecidos podem se tornar presentes. No entanto, percebe algumas limitações oriundas deste conceito como, por exemplo, o risco deste amontoado de memórias produzidas gerarem um acúmulo de informações sem necessariamente produzirem um conhecimento transformador. Ao mesmo tempo, apresenta a fragilidade do “dever de lembrar” que propicia trazer o passado para o presente sem fazer as devidas reflexões no e com o tempo. Apresentando, portanto, uma crítica pertinente à expressão “dever de memória”, a autora destaca que esta não dispensa o chamado “dever de História”, em que possibilitaria a construção de “identidades por meio da relação com as alteridades, os outros tempos e as outras sociedades”²⁴.

Pensando no cerne deste artigo, que é a abordagem desenvolvida nos livros didáticos sobre as questões referentes à Ditadura Militar, saliento que me filio à discussão acerca da centralidade do conhecimento escolar no interior dos estudos do campo do Currículo, entendido como “espaço-tempo de enunciação” ou “espaço-tempo de fronteira”²⁵ ou seja, como espaço constituidor de significados e fixador de determinados sentidos provisórios e

²³ Luciana Heymann e José Arruti apresentam o conceito “dever de memória” explicando que deve ser compreendido como um imperativo social que se manifesta em relação a passados “sensíveis”, indicando, por conseguinte, a obrigação de lembrá-los. Neste caso, a lembrança deve produzir uma forma de reparação ao silêncio, à invisibilidade ou ao sofrimento das comunidades que os vivenciaram. De forma mais geral, tal dever consiste na defesa da ideia de que cada grupo social pode reivindicar suas memórias através do reconhecimento dos prejuízos sofridos, da celebração de seus mártires ou da reparação simbólica ou material. Ver HEYMANN, Luciana; ARRUTI, José Maurício. Memória e reconhecimento: notas sobre as disputas contemporâneas pela gestão da memória na França e no Brasil. In.: GONÇALVES, Márcia de Almeida.; ROCHA, Helenice REZNIK, Luís e MONTEIRO, Ana Maria. *Qual o valor da história hoje?* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 97.

²⁴ FERNANDES, Eunícia Barros Barcelos. Do dever de memória ao dever de história: um exercício de deslocamento. In.: GONÇALVES, Márcia de Almeida.; ROCHA, Helenice REZNIK, Luís e MONTEIRO, Ana Maria. *Qual o valor da história hoje?* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 84.

²⁵ MACEDO, Elizabeth. *Currículo como Espaço-Tempo de Fronteira Cultural*. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, Ano XII, v.11, n.32, 2006. p. 285-296, maio/ago., 2006.

instáveis. Neste sentido, o currículo é, segundo Gabriel, produzido e produz um conjunto de condições para que as coisas nele ditas possam, de fato, ser ditas e deve ser entendido como um espaço de lutas e de disputas pela palavra, vista como alvo do exercício de poder²⁶.

A categoria conhecimento escolar serve-nos como referência, pois reconhece a especificidade epistemológica de sua construção e a dimensão educativa como estruturante em seu processo de constituição. Isso implica situá-lo dentro de um diálogo contínuo, e não hierarquizado, verticalizado, como o conhecimento da disciplina específica no que diz respeito aos seus processos de reelaboração, renovação e atualização. Coloco-me neste debate em prol da importância do conhecimento histórico escolar, analisando-o em outras bases, pensando-o “sob rasura”²⁷ e em seu processo de constituição dentro de um sistema de significação específico: o da epistemologia social escolar²⁸.

Ancorado por estas perspectivas, trabalharei na próxima seção alguns exercícios estabelecidos nos livros didáticos considerando-os como um espaço discursivo “no qual se materializam disputas que envolvem sentidos de conhecimento histórico, de escola, de história-ensinada, de aprendizagem em história”²⁹ e que em sua produção dialoga em cada tempo presente com as memórias coletivas hegemônicas, emergentes e esquecidas. Neste viés, trata-se de concebê-lo como produtor de narrativas que evidenciam as relações

²⁶ GABRIEL, Carmen Teresa. Exercícios com documentos nos livros didáticos de História: negociando sentidos de História ensinada na Educação Básica. In: ROCHA, Helenice Bastos.; REZNIK, Luís e MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Org). *A História na escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 243-253.

²⁷ Gabriel e Ferreira, citando Stuart Hall, apontam que o sinal de “rasura” indica que certos conceitos-chaves não são mais “bons para pensar” em sua forma original, não reconstruída. Mas como não foram ainda dialeticamente superados (ou como ainda não existem outros conceitos para suplantá-los), o que se deve fazer é continuar pensando neles em outros paradigmas. Ver GABRIEL, Carmen Teresa e FERREIRA, Marcia Serra. *Disciplina escolar e conhecimento escolar: conceitos sob rasura no debate curricular contemporâneo*. In: LIBÂNEO, José Carlos e ALVES, Nilda (orgs.) *Temas de Pedagogia: diálogos entre didática e currículo*. São Paulo: Cortez, 2012, p. 227-241.

²⁸ Gabriel enfatiza que a perspectiva da epistemologia social escolar se propõe a incorporar articuladamente as contribuições da epistemologia escolar formuladas no campo das teorias críticas e pós-críticas do currículo. Por um lado, ela se preocupa com a problemática da construção dos saberes que circulam na escola, a partir do reconhecimento da especificidade de suas condições de produção e transmissão. De outro, ela pressupõe a assunção de uma epistemologia histórica, plural, aberta ao reconhecimento da diversidade de formas de racionalidade e de validade do conhecimento o qual se legitima também através das relações de poder. Ver GABRIEL, Carmen Teresa. *Um Objeto de Ensino Chamado História: a disciplina de História nas tramas da didatização*. Tese de Doutorado. 403 f. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação, Rio de Janeiro, 2003.

²⁹ Exercícios com documentos nos livros didáticos de História: negociando sentidos de História ensinada na Educação Básica. In: ROCHA, Helenice Bastos.; REZNIK, Luís e MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Org). *A História na escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 243.

Tempo presente, memória e esquecimento...

assimétricas de poder e que se articulam com as inúmeras demandas direcionadas ao espaço escolar em nosso tempo presente.

Nessa perspectiva, as disputas em torno do Currículo de História tendem a hibridizar os jogos da linguagem e da temporalidade que se cruzam constantemente com o jogo político da memória. Deste modo, é válido destacar que:

O ensino de História do Brasil apresenta-se como um terreno de disputas entre diferentes memórias coletivas no qual os sujeitos/alunos são interpelados a se posicionarem e a se identificarem com determinadas demandas de seu presente, tendo como base as reações estabelecidas com um passado inventado como “comum” e legitimado nas aulas dessa disciplina. (...) A disciplina escolar História, ao produzir sentidos sobre a nossa experiência no e com o tempo, participa de forma singular na fixação das fronteiras curriculares onde se disputam, em permanência sentidos de conhecimento escolar legitimado e validado³⁰.

As autoras acima nos fornecem valiosas ferramentas para analisar o currículo de História como espaço de hibridização epistemológica em que se fundem teorias das mais diferentes áreas de conhecimento, como um espaço discursivo no qual são travadas as lutas hegemônicas em nossa contemporaneidade e como um sistema discursivo em que são produzidos sentidos de conhecimento histórico legitimado e validado.

As Narrativas Escolares sobre a Ditadura Militar nos Livros Didáticos

É de notório conhecimento que a produção historiográfica como um todo atravessa frequentes momentos de revisitação e atualização. Se formos listar os temas voltados à História do Brasil que passam por esse processo, podemos destacar, dentre outros, a escravidão, o período colonial, o populismo, a Era Vargas, os povos indígenas e suas estratégias de atuação e a Ditadura Militar.

Sobre esta, Vasconcelos destaca que ocorreu no Brasil um processo semelhante ao verificado por Huysen na Argentina e na Alemanha, visto que:

O esquecimento público esteve a serviço de uma política da memória que, em última instância, forjou um consenso nacional em torno de determinada ideia. No que se refere especificamente ao caso brasileiro, em função dos relatos dos militantes da esquerda e das análises acadêmicas, e por interesses de grupos políticos civis, foi gerada uma memória que ligou estritamente a ditadura ao

³⁰ GABRIEL, Carmen Teresa. e COSTA, Warley da. *Que negro é esse que se narra no Currículo de História?* Teias, Rio de Janeiro, Ano XI, v. 11, n. 22, p. 93-112, maio / agosto 2010, p. 94.

elemento militar, silenciando sobre a participação de grupos civis. Essa construção, no meu entender, se por um lado afetou os militares envolvidos diretamente no período ditatorial, por outro, beneficiou não só a esquerda, mas principalmente os civis partícipes do golpe e da ditadura, e contribuiu, ainda, para gerar um esquecimento de que houve militares que não tomaram parte no regime e que foram punidos por se oporem a ele. Acredito, portanto, que houve o que Pollak (1989: 9-12 e 1992: 206) chama de um trabalho de enquadramento da memória nacional, no sentido de estabelecer uma referência que excluiu os civis de todas as responsabilidades pelos excessos do regime instaurado em 1964³¹.

No entendimento deste autor, a memória coletiva fixada e construída em torno do período que vai de 1964 até 1985 concentrou-se em associar o governo ditatorial à figura dos militares, esquecendo, apagando e silenciando a colaboração de elementos civis ao golpe de 1964 e ao governo que perdurou pelos 21 anos seguintes. Além disso, tal memória contribuiu para enfraquecer a visão de que nem todos os militares foram adeptos do regime ditatorial.

Influenciado por esta perspectiva, o autor conclui que no processo de construção da memória coletiva sobre a Ditadura Brasileira provocou-se uma imagem marcada pela “vitimização absoluta dos civis” e a “negativização da categoria militar”, gerando uma dicotomia que polariza, de um lado, os civis (relacionados exclusivamente aos valores democráticos) e, do outro lado, os militares (vistos apenas como pró-autoritarismo). Nessa direção, essa chave de leitura legitimou a ideia da ausência de conflitos políticos e ideológicos antes de 1964 e serviu, outrossim, para que se evitasse o questionamento das responsabilidades de civis durante a Ditadura.³²

Movido também por este interesse em trazer questões até então silenciadas pelo debate historiográfico, Daniel Aarão Reis aborda os chamados “três silêncios” que se estabeleceram em torno da Lei da Anistia: o silêncio sobre a tortura e os torturadores (que, atualmente, tem sido menos silenciado por conta dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade); o silêncio sobre o apoio da sociedade à ditadura e o silêncio sobre as propostas revolucionárias de esquerda, derrotadas entre 1966 e 1973. O autor questiona, por exemplo, o fato de não ter encontrado ninguém que apoiasse o governo militar nas comemorações em torno dos 40 anos dos eventos ocorridos em 1968. Problematizando essa falta de apoio/contato entre sociedade e governo, o autor polemiza afirmando que:

³¹ VASCONCELOS, Cláudio Beserra de. As análises da memória militar sobre a ditadura: balanço e possibilidades. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, ano XXII, vol.22, n.43, 2009, p. 72-73.

³² VASCONCELOS, Cláudio Beserra de. As análises da memória militar sobre a ditadura: balanço e possibilidades. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, ano XXII, vol.22, n.43, 2009, p. 76-77.

Tempo presente, memória e esquecimento...

Estou convencido de que seria útil compreender melhor as complexas relações entre sociedade e ditadura. O seu caráter civil-militar. A participação maciça das gentes no momento de sua instauração. O desencanto posterior. O ano de 1968 e as mitologias associadas. O auge do chamado milagre econômico com suas ambivalências: anos de chumbo, mas também anos de ouro. O que prevaleceu para quem? O chumbo ou o ouro? Repressão, prosperidade, tortura, euforia auto-complacente, festas patrióticas, assassinatos, vitórias esportivas, auto-estima em ascensão, miséria galopante, desigualdades sociais.³³

Nesta ótica, o governo militar contou com o apoio de parcelas da sociedade ao mesmo tempo em que outros de seus elementos sofreram e resistiram a ele. Partindo para o foco de nossa pesquisa, esboçarei algumas palavras sobre o que foi encontrado, a partir da análise de três livros didáticos sobre este período.

Para a presente análise, escolhi trabalhar com os livros didáticos intitulados: “História Global: Brasil e Geral”³⁴, “História Geral e do Brasil”³⁵ e “História, Sociedade e Cidadania”³⁶. Destaco que, para fins deste estudo, foram analisados apenas os volumes relacionados ao terceiro ano do Ensino Médio, ano em que se prevê o estudo dos governos militares neste segmento escolar.

Escolhi trabalhar com os capítulos referentes à Ditadura Militar e, de forma mais específica, com as atividades e os exercícios propostos aos alunos. Assim sendo, não me preocupei em investigar o texto-base e nem as ilustrações presentes nestas obras. Acrescento também, que selecionei estas obras pelo fato de terem sido aprovadas no último Programa Nacional do Livro Didático, pelo fato de terem bastante aceitação entre professores e alunos da Educação Básica e pelo motivo de não serem autores recentes, ou seja, são escritores cujas outras obras são conhecidas há algum tempo no ambiente escolar.

A partir da análise dos exercícios, constatei que na maior parte das atividades sugeridas, predominam questões cuja preocupação maior é fazer com que o estudante compreenda as características políticas e econômicas preponderantes no regime militar. Dito de outra forma, o quantitativo de questões nos permite destacar que aquelas narrativas mais tradicionais, voltadas para a compreensão das medidas políticas e econômicas adotadas

³³ REIS, Daniel. Aarão. Ditadura, anistia e reconciliação. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, ano XXIII, 2010, vol.23, n.45, 2010, p.178.

³⁴ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013.

³⁵ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014.

³⁶ BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História, Sociedade & Cidadania*. Volume 3. São Paulo: FTD, 2013.

ocupam uma posição de destaque nos livros analisados. Podemos depreender isso observando os seguintes trechos:

Identifique, resumidamente, as principais características das políticas econômicas aplicadas em cada um dos governos da ditadura militar³⁷.

Ao se referirem ao período da ditadura militar brasileira, considerando aspectos econômicos e políticos, muitos historiadores consideraram que ocorreu uma “modernização conservadora”. Diante dos destaques presentes no esquema-resumo, que características desse período justificam o uso dessa expressão? Justifique³⁸.

O que você sabe sobre o Brasil do governo Médici? E sobre o regime militar?³⁹

Segundo o alto comando militar, quais eram os objetivos da intervenção militar ocorrida em 1964? Comente.⁴⁰

De modo geral, que tipo de modelo econômico foi adotado pelos governos militares e que grupos sociais se aliaram em torno dele?⁴¹

Caracterize a forma de governar dos militares, destacando o instrumento jurídico de que fizeram uso e explicando para que o empregaram.⁴²

Explique a proposta econômica do governo Castelo Branco e a situação dos trabalhadores.⁴³

Resuma, com suas palavras, os poderes que o AI-5 dava ao presidente da República e como o governo Costa e Silva os utilizou.⁴⁴

Escreva um comentário sobre a situação econômica em que Geisel recebeu o país. Que mudanças seu governo promoveu nesta área?⁴⁵

Aponte as primeiras medidas adotadas no governo Geisel que representaram o início da abertura democrática.⁴⁶

Explique a situação econômica, durante o governo Figueiredo, no que diz respeito a: a) dívida externa; b) inflação; c) desemprego⁴⁷

Como podemos observar, tais trechos orientam os estudantes a perceberem os acontecimentos daquele período como fruto da vontade ou da ação de um único ser apenas:

³⁷ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 215.

³⁸ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 215.

³⁹ BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História, Sociedade & Cidadania*. Volume 3. São Paulo: FTD, 2013, p. 206.

⁴⁰ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 225.

⁴¹ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 225.

⁴² COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 225.

⁴³ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 227.

⁴⁴ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 229.

⁴⁵ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 235.

⁴⁶ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 235.

⁴⁷ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 237.

Tempo presente, memória e esquecimento...

o presidente. Isso nos mostra um grau de manutenção nestas obras, mostrando o domínio ainda presente de uma História mais preocupada em aspectos econômicos e sociais, cujas características do passado parecem ter poucas articulações com a dimensão do presente.

Apesar do predomínio destas questões de caráter mais conteudista, os livros estabelecem reflexões sobre outros assuntos bastante explorados pela historiografia como a atuação dos movimentos de guerrilha na resistência ao governo militar, as diferenças entre governos democráticos e governos autoritários, as práticas de tortura e de desrespeito aos direitos humanos, as propagandas nacionalistas e ufanistas engendradas pelos governos e as produções culturais de contestação ao período militar produzidas entre as décadas de 60 e de 80. Vejamos nos trechos abaixo:

Que acusações Marighella faz ao Estado brasileiro vigente em 1969, presentes no texto 2?⁴⁸

Que argumentos Marighella utiliza para defender que “hoje, ser ‘violento’ ou um ‘terrorista’ é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada? Justifique.⁴⁹

Destaque, na letra da canção, alguns versos que expressam uma crítica, um pequeno protesto ou um chamamento contra a situação do país durante o regime militar. Escreva um pequeno comentário explicando suas escolhas.⁵⁰

Partindo do referencial de análise da primeira seção, gostaria de destacar que considero estes enunciados presentes nos exercícios dos livros didáticos como narrativas abarcadoras de disputas em torno de que verdades e de que memórias sobre o período em questão devem ou não ser legitimadas.

Acredito que uma pesquisa em Educação não deve se limitar a apontar os problemas ou possíveis soluções para análises de qualquer material didático. Assim sendo, passarei a destacar algumas narrativas que acredito serem bastante potentes para se pensar os jogos temporais de articulação entre as esferas do passado e do presente.

Uma narrativa que chamou atenção, dentre aquelas selecionadas, foi a que procurou salientar (no contexto histórico do Regime Militar) a participação feminina nas diferentes

⁴⁸ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 217.

⁴⁹ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 217.

⁵⁰ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 228.

esferas da sociedade brasileira durante o período da Ditadura. Com isso, ressalto que uma das memórias que procura se lembrar e se fortalecer em relação àquele período é a das mulheres enquanto personagens protagonistas da História. E o interessante é observar que muitas destas questões trazem a temática do passado para dialogar com a atuação do movimento feminista (e seus constantes questionamentos às atitudes machistas) nos dias de hoje.

Por exemplo, no livro de Vicentino e Dorigo, há uma proposta de pesquisa para que os alunos investiguem sobre mulheres que se destacaram na década de 70, na área da política, da literatura, das artes plásticas, da música, do cinema/teatro e das ciências e debatam, posteriormente, sobre a seguinte questão: “O espaço de atuação das mulheres hoje é maior do que na década de 1970?”⁵¹.

Na obra de Boulos Júnior, as temáticas da atuação das mulheres e do feminismo nos dias atuais também são recordadas quando elabora as seguintes questões a partir de um texto chamado “A luta das mulheres”:

1-Quais eram as principais bandeiras de luta do movimento feminista nos anos de 1960?

2-Vocês consideram justo que se reserve às mulheres certo número de vagas no Parlamento brasileiro?

3-Escolha uma mulher brasileira que se destaque por sua atuação na área social ou política e elabore um pequeno texto sobre a história dessa mulher.

4-Characterize o machismo e elabore um comentário crítico a esse comportamento, que continua presente na sociedade brasileira.⁵²

Há de se destacar a valorização das demandas dos movimentos feministas e sua crescente inserção nos conteúdos e nas narrativas escolares de História. Além desta narrativa, destaca-se o estímulo nestas atividades em fazer relembrar as memórias dos trabalhadores e de suas péssimas condições de vida durante o regime militar como podemos depreender dos trechos abaixo:

⁵¹ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 208.

⁵²BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História, Sociedade & Cidadania*. Volume 3. São Paulo: FTD, 2013, p. 225.

Tempo presente, memória e esquecimento...

A conjuntura política brasileira após 1964 era favorável à organização dos trabalhadores para lutarem pela melhoria dos salários? Explique.⁵³

Releia o texto didático e identifique quem eram os participantes do que o autor chama “ciclo grevista” e porque eles estavam insatisfeitos.⁵⁴

De acordo com o autor, por que as greves dos metalúrgicos redefiniram o movimento pela volta da democracia e introduziram novas questões entre os opositores da ditadura militar? Justifique.⁵⁵

O que o artista pretendeu criticar nessa charge?; Essa charge é adequada aos dias de hoje?⁵⁶

Cabe salientar que a memória produzida sobre a situação dos trabalhadores não se limita a lamentar as suas baixas condições de vida, mas suscita reflexões para pensar a questão dos trabalhadores nos dias de hoje bem como suas múltiplas estratégias de atuação.

Outro grupo de narrativas que destaquei refere-se a questões que partindo do contexto da Ditadura abordam outras temáticas dos tempos presentes. Para este grupo, destaco os assuntos associados à atuação da imprensa, aos avanços e retrocessos da Constituição de 1988, às produções artísticas contemporâneas (e seu caráter crítico ao mundo atual) e aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, dentre outros. Vejamos:

a) O que determinava a Lei de Imprensa a que se refere o autor da charge?; b) O que a charge denunciava?; c) Pesquise: Após a aprovação da Lei de Imprensa, o que os jornais faziam para continuar protestando contra a Ditadura?; d) Na atualidade, existe censura?⁵⁷

Pesquise, na Constituição atual (1988), se existem situações em que pode ser decretado o estado de sítio. Cite-as, se houver e mencione o que ocorre com os cidadãos nesses casos.⁵⁸

No Brasil atual é possível citar alguma música brasileira comprometida com a crítica social? Exemplifique.⁵⁹

⁵³ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 199.

⁵⁴ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 217.

⁵⁵ VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014, p. 217.

⁵⁶ A presente questão faz referência à interpretação de uma charge da revista “O Cruzeiro” publicada em 28/11/1964, cujo foco era o aumento da inflação no Brasil. BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História, Sociedade & Cidadania*. Volume 3. São Paulo: FTD, 2013, p. 219.

⁵⁷ BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História, Sociedade & Cidadania*. Volume 3. São Paulo: FTD, 2013, p. 222.

⁵⁸ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 240.

Em sua opinião, o que significa a criação dessa comissão (CNV) para os debates a respeito do assunto no Brasil atual? Justifique e argumente a favor de seus posicionamentos.⁶⁰

Apesar de encerrado em 1985, o regime militar ainda é tema de discussões na política e na sociedade atuais. Algumas pessoas que atuaram na vida pública daquele período e apoiaram o regime militar participam ainda hoje do cenário político ou econômico do país. Pesquise alguns nomes. Que participação na vida pública esses políticos desempenhavam à época do regime militar? E no momento atual?⁶¹ (COTRIM, 2013, p.241).

Tortura, prisão e expulsão do país (exílio) foram instrumentos utilizados pelos governos militares contra alguns cidadãos para manterem firme o seu poder. Você considera esses instrumentos legítimos? Por quê? Debata o assunto com seus colegas.⁶²

As propostas de atividades acima, junto com aquelas voltadas para a atuação das mulheres e para a situação dos trabalhadores, demonstram que mesmo ainda havendo o predomínio de concepções mais clássicas sobre a Ditadura, as fronteiras sobre as memórias e as “verdades” a respeito daquele período estão deslocando, incorporando novas demandas. Ou seja, visualiza-se a introdução de novas abordagens mais voltadas para questões do tempo presente, junto com a incorporação das memórias de outros sujeitos, no sentido de fomentar a formulação de outras verdades e memórias relativas ao período em questão.

Alguns esquecimentos, no entanto, podem ser sinalizados. Não irei aprofundar esta discussão neste momento, mas os destaco para continuar este assunto futuramente. Assim sendo, constatei que a questão da resistência se resume, em sua maioria, à atuação das mulheres, dos guerrilheiros, dos sindicatos (principalmente a partir dos sindicatos metalúrgicos da região do ABC paulista) e dos artistas. A atuação dos estudantes da época não é destacada nas atividades em questão. Isso pode ser lamentado, pois se uma obra tem a intenção de estimular a reflexão crítica dos alunos do Ensino Médio, por que não pensar em trazer atividades que os coloquem em um patamar de protagonismo político?

Verifico também que os livros silenciam, apagam ou negligenciam a participação/conivência da sociedade (não toda, mas de alguns de seus elementos) para com o golpe de 64 e a ditadura militar. A associação deste período à figura exclusiva dos militares

⁵⁹ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 240.

⁶⁰ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 241.

⁶¹ COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 241.

⁶² COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 241.

Tempo presente, memória e esquecimento...

é outra marca bastante visível nas atividades propostas. Memórias familiares sobre o período ou de outras vozes que não aquelas mencionadas anteriormente também não foram encontradas.

Tais reflexões possibilitam-me afirmar que as narrativas produzidas nestas obras didáticas trabalham na fronteira permanente entre lembrança /memória e esquecimento/ocultação, destacando que nem tudo que é lembrado hoje poderá o ser no dia de amanhã... Afinal, como canta Chico Buarque, “amanhã há de ser outro dia”.

Considerações Finais

Refletir sobre as narrativas presentes nos exercícios dos livros didáticos acerca da temática da Ditadura Militar a partir das relações intercambiáveis da memória e do esquecimento foi um desafio que comprovou aquilo que foi afirmado por Ricoeur sobre a produção do conhecimento histórico e a elaboração de narrativas, visto que envolve o diálogo constante entre inovação e tradição.

De tradicional, destacamos a manutenção das narrativas mais voltadas para as questões políticas e econômicas, centradas nas propostas de pensar o que cada presidente do período militar fez ou deixou de fazer. Destaco, outrossim, o fato deles abordarem ainda muitas questões do conteúdo sem fazer relações com a memória do tempo presente, trazendo ainda poucos outros sujeitos quando se pensa na pauta da luta e da resistência.

Como inovação, destacamos a importância que os livros concedem à participação feminina e dos trabalhadores no papel da resistência no período militar. Cabe destacar ainda que nestas questões também aparece uma discussão entre as imbricações das dimensões do passado e do presente, pensando na perspectiva da atuação dos indivíduos como forma de mudar a organização política.

Outras temáticas como a censura, a repressão, a produção cultural e a própria Comissão Nacional da Verdade ascendem nestas propostas didáticas, contribuindo para a formulação de outras memórias que não aquelas tradicionais.

Por fim, gostaria de destacar algumas palavras de Licia Quinan quando analisa as relações entre o ensino da História e a questão da Ditadura Militar. Concordo com a autora quando concebe que é preciso refletir o lugar da sala de aula de história como espaço de

“produção de conhecimento e contribuição para a construção da memória e o papel do professor de história no Ensino da ditadura militar como um braço importante da dimensão de garantia da reparação da memória e da verdade”. Em suma, o ensino da Ditadura Militar deve ser problematizado “em sua ligação com o presente, na relação com a consolidação de valores democráticos e antidemocráticos e no questionamento do desrespeito a determinados direitos fundamentais da pessoa humana” de modo a estimular cidadãos cada vez mais defensores da Democracia em seu sentido mais amplo⁶³.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. de. Fazer defeitos nas memórias: para que servem o ensino e a escrita da história? In.: GONÇALVES, Márcia de Almeida.; ROCHA, Helenice REZNIK, Luís e MONTEIRO, Ana Maria. *Qual o valor da história hoje?* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História, Sociedade & Cidadania*. Volume 3. São Paulo: FTD, 2013.
CAIMI, Flávia Eloísa. História escolar e memória coletiva: como se ensina? Como se aprende? In: ROCHA, Helenice.; MAGALHÃES Marcelo. e GONTIJO, Rebeca. (org.). *A escrita da história escolar: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

CATROGA, Fernando. *Os passos do homem como restolho do tempo: memória e fim do fim da história*. Coimbra: Almedina, 2009.

COTRIM, Gilberto. *História Global: Brasil e Geral*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013.

FERNANDES, Eunícia Barros Barcelos Do dever de memória ao dever de história: um exercício de deslocamento. In.: GONÇALVES, Márcia de Almeida.; ROCHA, Helenice REZNIK, Luís e MONTEIRO, Ana Maria. *Qual o valor da história hoje?* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

GABRIEL, Carmen Teresa. *Um Objeto de Ensino Chamado História: a disciplina de História nas tramas da didatização*. Tese de Doutorado. 403 f. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação, Rio de Janeiro, 2003.

_____. Exercícios com documentos nos livros didáticos de História: negociando sentidos de História ensinada na Educação Básica. In: ROCHA, Helenice.Bastos.; REZNIK, Luís e MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Org). *A História na escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 243-253.

⁶³QUINAN. Licia Gomes. *A função social do historiador e o ensino da ditadura militar: caminhos para a promoção da reparação, da memória e da verdade*. In: XXVIII Encontro Nacional de História da ANPUH . Lugares dos Historiadores: Velhos e Novos Desafios, 2015, Florianópolis. Anais do XXVIII Encontro Nacional de História da ANPUH Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015, p. 5-7

Tempo presente, memória e esquecimento...

GABRIEL, Carmen Teresa; COSTA, Warley da. *Que negro é esse que se narra no Currículo de História?* Teias, Rio de Janeiro, Ano XI, v. 11, n. 22, p. 93-112, maio / agosto 2010.

GABRIEL, Carmen Teresa e FERREIRA, Marcia Serra. *Disciplina escolar e conhecimento escolar: conceitos sob rasura no debate curricular contemporâneo.* In: LIBÂNEO, José Carlos e ALVES, Nilda (orgs.) *Temas de Pedagogia: diálogos entre didática e currículo.* São Paulo: Cortez, 2012, p. 227-241.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Escrita da história e ensino de história: tensões e paradoxos.* In: ROCHA, Helenice; MAGALHÃES Marcelo e GONTIJO, Rebeca. (org.). *A escrita da história escolar: memória e historiografia.* Rio de Janeiro: FGV, 2009.

HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo.* Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p.139.

HEYMANN, Luciana; ARRUTI, José Maurício. *Memória e reconhecimento: notas sobre as disputas contemporâneas pela gestão da memória na França e no Brasil.* In.: GONÇALVES, Márcia de Almeida.; ROCHA, Helenice REZNIK, Luís e MONTEIRO, Ana Maria. *Qual o valor da história hoje?* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

HUYSEN, Andreas. *Resistência à Memória: usos e abusos do esquecimento público.* In: *Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória.* Rio de Janeiro: Contraponto / MAM, 2014.

KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos.* Rio de Janeiro: Contraponto / PUC-Rio, 2006.

MACEDO, Elizabeth. *Currículo como Espaço-Tempo de Fronteira Cultural.* Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, Ano XII, v.11, n.32, maio /ago, 2006, p. 285-296.

PROST, Antoine. *Doze lições sobre a História.* 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

QUINAN, Licia Gomes. *A função social do historiador e o ensino da ditadura militar: caminhos para a promoção da reparação, da memória e da verdade.* In: XXVIII Encontro Nacional de História da ANPUH . Lugares dos Historiadores: Velhos e Novos Desafios, 2015, Florianópolis. Anais do XXVIII Encontro Nacional de História da ANPUH Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015, p. 5-7

REIS, Daniel. Aarão. *Ditadura, anistia e reconciliação.* Estudos Históricas, Rio de Janeiro, ano XXIII, 2010, vol.23, n.45, pp. 171-186, 2010.

RICOEUR, PAUL. *A memória, a história e o esquecimento.* Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

_____. *Tempo e Narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. Volume 1. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

ROSSI, Paolo. *O Passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da história das ideias*. São Paulo: Editora UNESP, 2010.

VASCONCELOS, Cláudio Beserra de. *As análises da memória militar sobre a ditadura: balanço e possibilidades*. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, ano XXII, vol.22, n.43, p. 65-84, 2009.

VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. *História Geral e do Brasil*. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: Scipione, 2014. 1982.

Recebido em: 15.05.2018

Aprovado em: 13.07.2018

Princípios de Educação Histórica em saberes docentes mobilizados para o Ensino de História e Culturas Africanas, Afro-brasileiras e Indígenas

Kátia Luzia Soares Oliveira*

Resumo

Esse texto apresenta parte dos resultados de uma investigação sobre saberes docentes no contexto do Ensino da História e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas no Ensino Médio em Barreiras-BA (2010-2015). Aqui são identificadas e analisadas, especificamente, alguns aspectos dos saberes mobilizados pelo professor Diego Corrêa, em que é possível identificar como suas perspectivas de História e Ensino de História, se ligam, entre outros, aos princípios da Educação Histórica, permitindo visualizar a discussão sobre como se articulam, nos saberes e práticas da sala de aula, a relação entre a ciência História e a história escolar.

Palavras-chave: Ensino; Educação Histórica; Lei 11.645/08; Saber docente.

Abstract

This text presents results of an investigation about Teaching knowledge in the context of Teaching History and Afro-Brazilian and Indigenous Cultures in High School in Barreiras-Ba (2010-2015)". Here are identified and analyzed, specifically, some knowledge mobilized by teaching Diego Corrêa, in which it is possible to identify how his perspectives of History and History Teaching, are linked, among others, to the principles of Historical Education, allowing to visualize the discussion on as articulated, in the everyday knowledge and practices of the classroom, the relationship between science History and school history.

Keywords: Teaching; Historical Education; Law 11.645/08.

* Mestre em História Regional e Local pela Universidade do Estado da Bahia/Campus V, Doutoranda em História pela Universidade de Brasília e Professora da Educação Básica, Técnica e Tecnológica – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Introdução

Entre agosto de 2014 e agosto de 2016, foi realizada uma investigação com professoras (duas) e professores (um) de História em efetivo exercício docente que trabalhavam em instituições e bairros diferentes e que desenvolviam suas atividades no Ensino Médio, na Rede Pública da cidade de Barreiras, com o objetivo de identificar e analisar como mobilizam saberes para o Ensino de História e Culturas Afro-brasileira e Indígena¹. As fontes para a investigação foram obtidas por meio de relatos de experiência produzidos pelos colaboradores a pedido da pesquisadora e de questionário aplicado².

Apoiando-se em Raphael Samuel, para quem “um homem ou uma mulher, falando sobre seu trabalho, sabe mais sobre ele do que o pesquisador mais diligente tem condições de descobrir”³, sentiu-se necessidade, no decorrer da pesquisa, de recorrer-se às narrativas orais. Tais narrativas foram obtidas por meio de uma solicitação simples: pedi que expusessem experiências no Ensino da História e Culturas Africanas, Afro-brasileiras e Indígenas que em suas perspectivas fossem significativas, ou seja, situações que em suas autoavaliações tiveram êxito no desenvolvimento das mesmas, alcançando os objetivos de ensino-aprendizagem.

Em tempo, sinalizamos que as narrativas foram elaboradas espontaneamente e sem consulta prévia a qualquer material. Também não submetemos as narrativas a nenhuma análise discursiva.

Para esse artigo selecionamos alguns apontamentos da narrativa do professor Diego Corrêa. Essa opção justifica-se em decorrência de, na análise de suas perspectivas sobre História e Ensino de História, ser possível visualizar, entre outros aspectos, a discussão sobre como se articulam nos saberes da sala de aula a relação entre a ciência História e a história escolar. Assim, sua narrativa permite traçar as relações no saber docente das teorizações em

¹A obrigatoriedade do Ensino de História e Culturas Afro-brasileira e Indígena foi instituída pela Lei 11.645, de 10 de março de 2008, “inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Culturas Afro-Brasileira e Indígena’”. Casa Civil da Presidência da República, Brasília, DF, Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm >. Acesso em: 09 abr. 2018.

²OLIVEIRA, Kátia Luzia Soares. *Saberes e práticas docentes no contexto do ensino da história e culturas afro-brasileiras e indígenas no ensino médio em Barreiras –Ba (2010-2015)*. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. Campus V. Programa de Mestrado em História Regional e Local, 2016.132f.

³SAMUEL, Raphael. História Local e História Oral. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 9, nº 19, setembro de 1989, p. 231.

torno da Educação Histórica, uma área do Ensino de História que tem como foco questões relacionadas à cognição e metacognição histórica.

O professor Diego Corrêa, é licenciado e mestre em História. Durante o período da pesquisa, estava lotado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, *campus* Barreiras, com dedicação exclusiva, cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais em turmas do Ensino Médio.

Vale pontuar que, como postula Maurice Tardif, os saberes dos professores são plurais (disciplinares, curriculares, profissionais-incluindo os das ciências da educação e da pedagogia - e experienciais) provenientes de fontes variadas (família, escola, universidade, etc.) , provavelmente, de natureza diferente⁴ e adquiridos em tempos sociais diferentes: tempo da infância, da escola, da formação profissional, do ingresso na profissão, da carreira...⁵

Nessa proposição interessa primeiro ressaltar o destaque dado por Tradif aos processos externos à carreira, ao trabalho docente em si. Assim, há saberes ligados à história de vida, saberes que provêm de fontes sociais diversas e que ocupam um importante lugar na constituição do saber docente. Nesse sentido, os saberes anteriores à carreira, saberes que o professor Diego Corrêa já possuía antes de ingressar na cultura profissional ou cultura docente, revelam uma inserção no cotidiano de práticas e saberes de populações afro-brasileiras e indígenas.

Na minha trajetória tive relações muito profundas com a Frente Negra Feirense (FRENEFE), Núcleo de Estudantes Negros e Negras da UEFS (NENNUEFS) e com o Afoxé Pomba de Malé, pertencente ao bairro Rua Nova em Feira de Santana, onde há a maior concentração negra da cidade. Esse contato e solidariedade com esses movimentos e a participação no Pomba de Malé, que além de Afoxé tinha inserção na Associação de Moradores da Rua Nova (AMORUN) e desenvolvia o projeto ATIBA de pré-vestibular para jovens do bairro, se deu ainda cedo, quando adolescente e participava do movimento estudantil secundarista através da Associação Feirense de Estudantes Secundaristas (AFES) e do coletivo Vermelho e Negro⁶.

Assim o engajamento do professor Diego Corrêa com a temática é anterior à sua profissionalização e licenciatura em História, o que o coloca frente às teorizações de Maurice Tardif, quando este resalta a importância de se levar em conta na constituição do saber

⁴TARDIF, Maurice. *Saberes Docentes e Formação Profissional*. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. p. 18-33.

⁵TARDIF, Maurice. *Saberes Docentes e Formação Profissional*. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. p. 104.

⁶CORRÊA, Diego Carvalho. Relato de experiências socioprofissionais intitulado “Relato de experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena”, produzido por solicitação da autora como instrumento de pesquisa, em junho de 2015. p. 1.

docente, os saberes elaborados na formação escolar e mesmo outras situações de aprendizagem, anteriores à profissionalização.

No mesmo sentido, em outro momento destaca também sua relação com as populações indígenas.

Foram várias as lutas e movimentos que participei com os índios, desde retomadas de terra a manifestações em Brasília, nas aldeias, em cidades, até na sede da Polícia Federal em Salvador pela liberdade do cacique Babau[...]⁷

Esses aspectos de sua trajetória permitem ressaltar como seu engajamento e interesse pela questão o levaram a situações de formação que lhe permitiram obter um arcabouço de conhecimentos que viria a repercutir na mobilização de saberes no Ensino Médio, o que a nosso ver, permite inserir o leitor no contexto de atuação professoral, lançando luz às dificuldades e sucessos relacionados à abordagem desenvolvida, e aqui analisada.

Outro aspecto que nos interessa na definição apresentada por Maurice Tardif quanto ao saber docente ser múltiplo, diverso e proveniente de diferentes fontes, é que ela chama a atenção para a possibilidade de se identificar nos saberes docentes pertencimentos teóricos vários e até mesmo distintos ou que competem entre si.

Quanto a isso, em consonância com o aparato conceitual desenvolvido por Tardif, a pesquisadora brasileira Ana Maria Monteiro vem formulando uma abordagem teórica acerca dos saberes docentes dos/as professores/as de História. Em sua concepção, os/as professores/as “dominam e produzem saberes, num contexto de autonomia relativa, numa construção que apresenta uma especificidade decorrente do fato de ser integrante da cultura escolar”⁸. Segundo essa perspectiva, os saberes docentes são “resultado de elaboração pessoal, (...) resultante de um quadro de referências social e culturalmente construídas, a cultura profissional, geradora de disposições, constrangimentos e orientações”⁹. Destarte, os saberes docentes, são provenientes de diversas fontes e em sua relação com as interferências

⁷CORRÊA, Diego Carvalho. Relato de experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena. Jun. 2015. p. 4.

⁸ MONTEIRO, Ana Maria. *Professores de História: entre saberes e práticas*. Rio de Janeiro: Mauad X.: FAPERJ, 2007.p.13.

⁹MONTEIRO, Ana Maria. *Professores de História: entre saberes e práticas*. Rio de Janeiro: Mauad X.: FAPERJ, 2007.p.33-34.

da cultura profissional, da cultura escolar, ganham especificidade, numa criação própria e significativa para seus alunos¹⁰.

É essa condição de criação própria que permite a conciliação nos saberes docentes de pertencimentos teóricos vários e até mesmo distintos. Nesse sentido, vale ressaltar que a identificação nos saberes docentes do professor Diego com as discussões em torno da Educação Histórica é uma possibilidade que convive com outros pertencimentos teóricos a exemplo de pressupostos dos chamados Estudos Pós-coloniais e Decoloniais. Contudo, na discussão que por ora apresentamos privilegiamos a análise dos aspectos ligados à Educação Histórica.

Educação Histórica e saber docente: algumas possibilidades de aproximação no Ensino da História e Culturas Africanas, Afro-brasileira e Indígenas

As narrativas do professor Diego aqui descritas e analisadas mostram que sua prática está associada a concepções pedagógicas que concebem os discentes enquanto sujeitos no processo de construção da aprendizagem. Com esse enfoque de ensino-aprendizagem, pode-se propor uma aproximação com os pressupostos da Educação Histórica, uma área do Ensino de História que surgiu na Inglaterra na década de 70 do século passado e, a partir de então, tem se expandido.

Conforme explicitado por estudiosas dessa área de investigação¹¹, a transformação paradigmática responsável por sua configuração como especialização no campo de Ensino de História tem se desenvolvido principalmente a partir do historiador alemão Jörn Rüsen e do conceito de consciência histórica tal qual pensado por este, ou seja, como um conceito ligado à necessidade humana de orientar-se temporalmente.

Nesse sentido, Luiz Fernando Cerri enfatiza que “na medida em que o conteúdo da consciência histórica foi sendo reconhecido como produto da atividade mental, o aprendizado

¹⁰MONTEIRO, Ana Maria. *Professores de História: entre saberes e práticas*. Rio de Janeiro: Mauad X.: FAPERJ, 2007.p.33-34.

¹¹Ver: CAINELLI, Marlene, e SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.).*Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. p. 9-17.

histórico passou a ser compreendido cada vez menos em seu caráter receptivo (...)”¹². Assim, em detrimento do caráter receptivo, em que se apregoava que o aluno assimila de forma automática o conhecimento sobre o passado, operou-se no ensino da História a valorização do desenvolvimento de orientação e habilidades lógicas do conhecimento histórico; a ênfase é deslocada para os alunos e professores, que passam a ser considerados como determinantes essenciais na aprendizagem histórica¹³.

Trata-se de um deslocamento que se liga às teorizações do alemão Jörn Rüsen que conforme nos explica, “a ciência da história é eficaz como formação histórica. Sua eficácia diz respeito a um conjunto de competências para orientar historicamente a vida prática, que pode ser descrito como a “competência narrativa” da consciência histórica¹⁴. O autor frisa que a formação histórica é o resultado de um processo de aprendizado, trata-se de uma competência que se aprende. As capacidades e competências da formação histórica – a consciência histórica, a constituição narrativa de sentido – são aprendidas por meio de um processo de aprendizado (dinâmico) a isso destinado, o aprendizado histórico que, “pode, portanto, ser compreendido como um processo mental de construção de sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica, na qual as competências para tal narrativa surgem e se desenvolvem”¹⁵.

Em tempo, cabe pôr em destaque que entre uma das habilidades do aprendizado histórico ressalta-se a capacidade (ou competência) de, numa postura de alteridade, lidar com múltiplas experiências socioculturais, múltiplas experiências históricas, sem com isso inferiorizá-las, mas, no contato e estranhamentos, relativizar o eu particular.

Assim, Jörn Rüsen lembra que a aprendizagem histórica implica uma certa “flexibilização fundamental dos próprios pontos de vista. Posições originalmente só afirmadas

¹²CERRI, Luiz Fernando. “Uma proposta de mapa do tempo: história do ensino de história e didática da história”. In: MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlete Medeiros & MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Orgs.). *Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas*. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2007, p. 61.

¹³CERRI, Luiz Fernando. “Uma proposta de mapa do tempo: história do ensino de história e didática da história”. In: MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlete Medeiros & MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Orgs.). *Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas*. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2007

¹⁴RÜSEN, Jörn. *História Viva: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2007, p. 103.

¹⁵RÜSEN, Jörn. *Jörn Rüsen e o Ensino de História*. (Orgs.). SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel & MARTINS Estevão de Rezendes. Editora UFPR, 2011, p. 43.

com suas percepções seletivas, rígidos modelos de interpretação e hirtas pretensões de validades são capacitadas a transformar-se pela argumentação aberta”¹⁶

Isabel Barca ressalta a importância desse tipo de problematização, pautada na ideia de argumentação racional, argumentação aberta, como uma estratégia que nos abre possibilidade de melhor confrontarmos formas de viver e de pensar diferentes¹⁷.

Nesse sentido, é salutar a preocupação e compromisso em fazer com que diversas visões mobilizadas na aula estejam abertas à discussão e à ponderação no marco da alteridade, de forma que diferentes perspectivas sobre o passado sejam consideradas e se aliem ao pressuposto da diversidade, bem como à própria epistemologia da História, quando esta propõe um trabalho com argumentação aberta e multiperspectivada, o qual permite questionar as evidências e as verdades cristalizadas.

Acredita-se que essas habilidades próprias à aprendizagem histórica, “flexibilizar pontos de vista”, “disposição para perceber a particularidade de sua própria identidade”, abrir espaço para a “alteridade dos demais sujeitos” e “argumentação aberta e multiperspectivada”, possam ser vistas em saberes mobilizados por professores/as para o Ensino da História e Culturas Indígenas, como se constata na narrativa do professor Diego.

Inicialmente, pontua-se em sua narrativa o destaque dado aos discentes enquanto sujeitos e do docente enquanto mediador: “É preciso que eles sejam sujeitos do processo de aprendizagem, então, não tem nenhum processo que eu consiga simplesmente ensiná-los, eu consigo mediar a forma deles produzirem conhecimento”¹⁸.

No exercício da docência, o referido professor se assume enquanto mediador da aprendizagem histórica e desse lugar se responsabiliza em criar mecanismos para favorecer a elaboração do pensamento histórico, para que “a partir daí ele [o aluno] consiga se apropriar, dar sentido e significados”¹⁹.

¹⁶RÜSEN, Jörn. *História Viva: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2007, p. 109.

¹⁷BARCA, Isabel. “O papel da Educação Histórica no Desenvolvimento Social”. In: CAINELLI, Marlene; SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011.

¹⁸CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 5.

¹⁹CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 4.

Entre esses mecanismos de compreensão e elaboração do pensamento histórico, destaca-se a discussão em torno do modelo eurocêntrico de produção do conhecimento histórico. Esse é um caminho percorrido pelo professor Diego Corrêa para mediar a aprendizagem histórica e responder aos desafios da Lei 11.645/08²⁰. Em sua prática docente, o Ensino da História e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas assume o lugar de um compromisso com a problematização de um modelo interpretativo da História, qual seja, o modelo da História eurocêntrica.

O primeiro enfrentamento que a gente tem quando trabalha com esses temas é justamente uma percepção de História voltada para um determinado centro que é a Europa; A Europa é o centro do mundo e, portanto, os alunos só conseguem construir pensamento histórico se tiver uma relação com isso. É assim que eles veem. (...) É muito difícil desconstruir na cabeça deles, não é o conteúdo de História, mas a forma de pensar a História. A forma de pensar a história deles sempre existe algo que conduz, e esse condutor seria a Europa. Ou seja, tudo deve ser comparado com a Europa, tudo deve ser refletido em relação à Europa²¹.

O questionamento desse modelo, do eurocentrismo, na perspectiva do professor Diego Corrêa, exige como primeiro passo e, em suas palavras o mais difícil, a desconstrução de uma forma predominante de pensar a História, o que em sua prática é feito por meio de uma discussão centrada no estudo acerca do processo de produção do saber histórico.

Uma coisa que eu penso sempre é que ensino de história é teoria da história, não há diferenciação; (...) Então, a gente sempre está procurando na teoria da História mostrar como se faz história. Se meu aluno não aprende como se faz história possivelmente ele vai ter dificuldades e o máximo que ele vai conseguir [é] uma representação do conteúdo, ele não vai saber como esse conteúdo em si foi produzido²².

Nessa narrativa, é colocado em primeiro plano, no Ensino de História, a aquisição da compreensão de como o conteúdo histórico foi construído. Com essa preocupação de priorizar na história ensinada a discussão em torno dos caminhos da escrita da História –

²⁰ A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, “inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Culturas Afro-Brasileira e Indígena’”, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), que havia sido modificada anteriormente pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, quando foi instituída a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-brasileira.

²¹CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada à autora em outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 1 e 2.

²²CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada à autora em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 1.

“ensino de história é teoria da história” – é possível novamente aproximar a narrativa do professor Diego Corrêa dos pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Histórica. Posto ser essa uma área de investigação cujo foco está centrado, principalmente, nas questões relacionadas à cognição e metacognição histórica, ou seja, valoriza-se no Ensino de História, o processo de aquisição do conhecimento histórico sustentado pela lógica da própria História²³ e a reflexão sobre esse processo de aprendizagem histórica.

Em sintonia com esse foco, destaca-se a preocupação em tomar como ponto primeiro e principal em sua prática de ensino a compreensão, por parte dos discentes, do processo de produção do saber histórico.

Em suas teorizações, Jörn Rüsen chama a atenção contundentemente para as relações entre a ciência da História e sua função didática e como esta “está recuperando a posição que tinha ocupado quando do início da história como uma disciplina profissional, isto é, cumprindo um papel central no processo de reflexão na atividade dos historiadores”²⁴. Pode-se dizer também que o professor Diego Corrêa, numa associação inversa, mas sem perder o sentido posto pelo pensamento rüseniano, chama a atenção na sua prática educativa, para a dimensão didática da História, para a razão histórica e para os pressupostos teóricos e metodológicos da ciência História.

Sua narrativa, perspectivada pela matriz teórica de Jörn Rüsen, faz pensar sobre as possibilidades de um devir que abra contingências na articulação de dois campos, muitas vezes tomados como separáveis, ou inconciliáveis, a razão histórica e a razão pedagógica.

A preocupação em voltar o olhar dos discentes para a epistemologia do conhecimento histórico também pode ser interpretada a partir da reflexão sobre a aprendizagem histórica, nos moldes de Rüsen, porque, para este, “a ida ao passado histórico, (...) pode ser considerado a partir da perspectiva (...) de que o importante não é aprender História, isto é,

²³Autores dessa área partem de princípios contrários ao modelo de progressão cognitiva por idade, proposta por Jean Piaget e sugerem um modelo conceitual de progressão do pensamento histórico por níveis de elaboração. Ver: CAINELLI, Marlene, e SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijui, 2011, p. 11.

²⁴RÜSEN, Jörn. *Jörn Rüsen e o Ensino de História*. (Orgs.). SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel & MARTINS Estevão de Rezendes. Editora UFPR, 2011, p. 38.

aprender o conteúdo da História, o importante é saber como, dos feitos, surge a História”²⁵. Em sintonia com essa perspectiva teórica, é válido destacar na narrativa do professor Diego a seguinte assertiva:

A gente está muito mais para perguntar os porquês, problematizar, abrir questões para poder reconstituir modelos representativos de história do que necessariamente para apresentar conteúdos. Então eu sempre falo para eles, eu estou muito pouco preocupado com conteúdo, porque na medida em que vocês conseguem autonomia para ler os conteúdos vocês têm autonomia para utilizar a história como ferramenta na vida de vocês²⁶.

Para além de uma postura em que aprender os conteúdos da História é a única preocupação, postura em que “o conteúdo histórico passa a ser um informe sobre como foi o passado representado pelos acontecimentos”²⁷, o que interessa, em primeiro plano, é que os discentes consigam autonomia para ler os conteúdos, autonomia para utilizar a história como ferramenta; objetivo que não prescinde da compreensão da natureza epistemológica desse saber: “se História é uma ferramenta é preciso dominar as ferramentas de produção dela, de como o saber histórico é construído”²⁸.

A narrativa apresenta o distanciamento de uma abordagem em que a História é uma concatenação de acontecimentos, selecionados como fatos históricos e na qual os aprendizes são considerados incapazes de compreender historiograficamente como a História é produzida²⁹. Apostando na inversão dessa abordagem, o professor Diego Corrêa propõe-se a um trabalho voltado para a compreensão da produção do conhecimento histórico como condição fundamental para uma apropriação crítica dos conteúdos da história.

O ensinar história em associação com a compreensão dos princípios metodológicos da ciência História é um princípio constitutivo da Educação Histórica, mas aqui a compreensão das singularidades do processo de construção desse saber se liga a outro objetivo: na

²⁵SCHMIDT, Maria Auxiliadora. “O significado do passado na aprendizagem e na formação da consciência histórica de jovens alunos”. In: CAINELLI, Marlene, e SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011, p. 84.

²⁶CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 3.

²⁷SCHMIDT, Maria Auxiliadora. “O significado do passado na aprendizagem e na formação da consciência histórica de jovens alunos”. In: CAINELLI, Marlene, e SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011, p. 84.

²⁸CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 1.

²⁹SCHMIDT, Maria Auxiliadora. “O significado do passado na aprendizagem e na formação da consciência histórica de jovens alunos”. In: CAINELLI, Marlene, e SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011,

narrativa analisada, o professor mostra que problematizar o fazer historiográfico, em especial o modelo historiográfico ocidental instituído desde o século XIX, tem sido um caminho adotado em sua prática como uma possibilidade de resposta às solicitações contemporâneas do fazer docente postas pela Lei 11.645/08.

O primeiro momento, se tenta pensar, fazer algumas reflexões teóricas, (...) como é que, como e por que a Europa construiu uma representação de si como centro e se tornou hegemônica. É preciso reconstituir minimamente esse processo para se libertar dele, porque na hora que se domina o processo, como um todo, mesmo que em linhas gerais, sem grandes profundidades, se consegue ter autonomia, saber os elementos que motivaram a construção dele³⁰.

Aqui há o reconhecimento de que o questionamento da percepção de História eurocêntrica, uma discussão comum no Ensino Superior, principalmente nas disciplinas de Teoria da História, ao ser deslocado para turmas de primeiro ano do Ensino Médio, sofre modificações, reconfigurações, apresentando a sintonia, mais uma vez, com o saber histórico escolar, enquanto saber com configuração própria, decorrente, entre outros fatores, da sua dimensão didática.

É ensinando sobre o processo de produção do saber histórico, é apresentando e refletindo sobre a epistemologia da História, que o professor Diego Corrêa espera que se inicie a transformação na concepção dos alunos acerca da história, de forma a pensá-la não mais como meras afirmações de fatos e verdades dogmáticas e definitivas, a serem acatadas, mas, atentando para o fato de “que a história é um elemento muito vivo (...) e dinâmico, ela tem apropriações, ressignificações, (...) ela parece que vai durar para sempre, mas não dura, mas se faz parecer eternizante e vira estruturas simbólicas”³¹.

Aprendizagem histórica e o ensino de história das populações africanas, afro-brasileiras e indígenas

³⁰CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 2.

³¹CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 6.

Na perspectiva da prática descrita, ao perceberem as possibilidades e limitações dos princípios metodológicos de construção do saber histórico, produzido pela História como ciência especializada, aos discentes, abre-se a possibilidade de questionar os sentidos que os saberes e fazeres das populações africanas, afro-brasileiras e indígenas ganharam dentro do processo de construção do pensamento histórico hegemonicamente eurocêntrico. Nesse aspecto, ele destaca a reação dos alunos:

Inicialmente, eles se impressionam muito porque (...) essa forma de produzir História é, em certa maneira, constrangedora, já que ela sempre revela processos de legitimação de uma hegemonia, de um consenso que constrange em certa medida, diante do conhecimento; faz parecer que há um certo processo de manipulação [...]. Os alunos sempre se impressionam, quando eles percebem, por exemplo, que existe uma história do continente africano e uma série de histórias contidas nele que fazem parte do nosso processo histórico brasileiro, baiano.(...) Não é que não existe história da África, é que, na verdade foi ensinado a achar que ela não existe. Quando se passa a reconhecer a legitimidade dela e a presença dela na formação do mundo contemporâneo, inclusive europeu, a gente se sente constrangido, é uma sensação de que foi enganado³².

A narrativa apresenta a denúncia do quanto a forma predominante de produzir História pode ser constrangedora, em decorrência das exclusões que opera, o que gera, num primeiro momento, um sentimento de descrença e engano. Mas, a despeito da sensação de ter sido enganado, é a compreensão e o questionamento desse processo de produção que, num segundo momento, pode abrir ao horizonte dos alunos a presença e a legitimidade da História e Culturas Afro-brasileira e Indígena. Nesse sentido, ele narra:

Eu usei um pequeno documentário que falava da África do Sul e como bôeres e ingleses, mas principalmente bôeres belgas, tentaram construir uma representação sobre África do Sul que fizesse parecer com que a presença branca fosse anterior à presença negra na África do Sul³³.

O documentário em questão permitiu discutir o processo de construção por parte dos bôeres ingleses, de uma representação da África do Sul feita para dar ao passado um sentido histórico específico, que se liga a um significado de orientação no presente. A exibição do documentário, e posterior discussão a partir dele, pode possibilitar um trabalho de meta-

³²CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 4.

³³CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 3.

cognição histórica. Ao discutir com seus discentes o processo de elaboração dessa representação, o professor Diego Corrêa o faz em nível da epistemologia do saber histórico, destacando a racionalidade metódica e a lógica do pensamento histórico.

Se começa a reconstituir como os europeus lançam mão da história enquanto instrumento político e começa a ver outras versões a partir do momento em que a gente consegue também reelaborar como os bôeres constroem a história deles e quais são os parâmetros metodológicos, o que é que eles pegam, quais são os elementos, e principalmente o que é que eles silenciam em torno disso, quais são os saberes que eles silenciam, que eles subalternizam, que eles não deixam aparecer para legitimar um modelo historiográfico bôer que legitima a África do Sul como um território ocupado anteriormente pela presença branca³⁴.

A ênfase dada pelo professor às diferentes versões presentes no processo de produção de representações da História da África do Sul, apresentadas e discutidas por intermédio do documentário, pode ser um instrumento para pensar sobre outras diversidades na elaboração do conhecimento histórico. Problematizar essa história em produção, englobando os diferentes modos de lidar com o passado, pode permitir quebrar a força do etnocentrismo³⁵. Ao entrarem em contato com as diferentes representações do passado, ou seja, com as diversas possibilidades e critérios usados por diferentes grupos humanos para darem sentido e significado a esse passado, entram em contato com as múltiplas alternativas de diferentes grupos humanos experienciarem o presente e de experienciarem o social ao longo do tempo.

Em termos de aprendizagem histórica, a consideração de diferentes perspectivas sobre o passado, ou ainda, a percepção dessa variância na elaboração dos sentidos atribuídos ao passado, possibilita aos alunos a compreensão de que o passado não é fixo, não é dado, compreensão fundamental na construção da aprendizagem histórica.

Também interessa o uso dado ao vídeo enquanto documento, o que requer alguns cuidados específicos para que figure como fonte histórica. Tais cuidados são considerados pelo professor Diego, que pontua que “quando a gente usa imagens é necessário construir alguns caminhos, para que eles se apropriem dessa imagem como elemento inclusive

³⁴CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 3.

³⁵RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. nº 02, março 2009, p. 184.

documental, um elemento que representa essa história”³⁶. Diferente de uma prática em que “regra geral, os filmes são projetados sem uma preparação prévia e exploração posterior do filme visionado”³⁷, há na narrativa a percepção de que, para que o vídeo possa ser tomado enquanto documento histórico é preciso levar em conta alguns aspectos relacionados à complexidade dessa mídia e seus valores comunicativos, ressaltando a necessidade prévia de auxiliar os alunos a se instrumentalizarem de alguns elementos que permitam a apropriação do mesmo enquanto fonte histórica.

Quando trabalhamos em sala, é muito importante que, antes mesmo que se faça o processo de reconhecimento documental, (...) oferecer certos instrumentos, porque senão, o imagético, visual, documento oral, falado, escrito, eles não vão fazer muito sentido. Principalmente porque esses documentos, (...) eles usam de uma linguagem que não é tão comum aos estudantes. Então, é preciso que se instrumentalize, que faça leituras prévias, que possibilitem a eles a escuta desse debate, de forma que se apropriem coletivamente dos conceitos que serão utilizados no filme³⁸.

Tem-se, mais uma vez, na narrativa do professor Diego Corrêa, marcas de sua concepção pedagógica quanto ao seu papel de educador. Ao projetar um filme numa aula, enquanto mediador da aprendizagem histórica a ser construída pelos discentes, ele previamente dota os alunos de ferramentas que lhes permitam estruturar, organizar a informação e problematizar criticamente essas informações e conceitos veiculados no vídeo.

No que se refere ao conteúdo abordado, é interessante reafirmar que a escolha de pensar o estatuto e a construção do saber histórico, a partir do documentário mencionado, se alia a uma estratégia didática voltada para atender as demandas postas pela Lei 11.645/08³⁹. É discutindo as diferentes possibilidades de apropriação e significação do passado, bem como os diferentes interesses que se articulam no processo de escrita da História, que se chama a atenção para o lugar da História e Culturas Afro-brasileira e Indígena, visibilizando e

³⁶CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 4.

³⁷MAGALLHAES, Olga. & ALFACE, Henriqueta. “O cinema como recurso pedagógico na aula de história”. In: CAINELLI, Marlene, e SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. p. 249.

³⁸CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 4.

³⁹Em outubro de 2004, foram publicadas, como instrumento de orientação, as “Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e culturas afro-brasileira e africana”. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf>

problematizando este lugar na construção do conhecimento histórico. Como destaca o professor Diego “O que é mais significativo é a desconstrução de um modelo interpretativo da História eurocêntrica. Ou seja, você partir de outros mundos que seriam periféricos e pensar neles como centros”⁴⁰.

Em oposição a esse modelo interpretativo da História eurocêntrica, no processo de apreensão de sentidos acerca da produção do saber histórico, ele abre espaço para uma construção explicativa em que são mobilizadas discussões que façam aparecer a presença marcante dessas populações. Em seu compromisso docente “estudar História e Culturas Afro-brasileira e Indígena é, de alguma forma, realçar o que está submerso, ou seja, deixar aparecer e dar maior valor”⁴¹, isto é, ressaltar saberes que, na perspectiva eurocêntrica de produção de conhecimento histórico, foram marginalizados, postos como periféricos.

Destarte, a declaração inicial de que está “muito pouco preocupado com conteúdo” deve ser entendida dentro de um contexto específico, guardando os limites da enunciação, pois, como fica evidenciado por sua narrativa, o questionamento à pretensão de universalidade dos cânones ocidentais hegemônicos é feito, pondo em destaque conteúdos ligados à História e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas, postura que é explicada pelo professor nos seguintes termos:

Para realçar que há uma presença africana marcante, e indígena também, é fundamental, em primeiro lugar, os conteúdos aparecerem (...) e com significado. Se eles não existem na cabeça do meu aluno, se o índio existe, ou o africano, só existem representados pela subalternidade, condição de humilhação, pobreza, miséria e doença, é preciso instituir o lugar da África; que a África apareça organizada, civilizada, educada, higiênica, ou seja, o processo que alimenta o contrário daquilo que é uma posição cultural comum. A mesma coisa é com o indígena, se há uma concepção que diz que os índios existem só no passado colonial e que na atualidade eles deixam de existir, (...) é preciso a gente se dedicar aos estudos, para reconhecer inclusive no cotidiano da gente a presença indígena⁴².

⁴⁰CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 1.

⁴¹CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 6.

⁴²CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 6- 7.

Além disso, no que se refere ao aspecto da necessidade de inclusão de conteúdos ligados às trajetórias das populações afro-brasileiras e indígenas, o professor Diego ressalva que é fundamental que eles apareçam, mas que compareçam com significado, para além de uma associação com representações negativas, representações de humilhação, pobreza, etc.

Aqui novamente é possível traçar algumas ligações entre essa defesa e os pressupostos da Educação Histórica. Teóricos dessa área têm sinalizado a necessidade de que às ideias de segunda ordem, seja associado e mobilizado o uso de conhecimento substantivo sólido e coerente⁴³. Isabel Barca apresenta a definição de ideias ou conceitos de ‘segunda ordem’ como sendo conceitos inerentes à epistemologia da História, conceitos que “exprimem noções ligadas à natureza do conhecimento histórico, tais como compreensão empática, explicação, evidência, significância, mudança em História”⁴⁴. Já os conceitos “substantivos”, “referem-se a noções ligadas aos conteúdos históricos”⁴⁵.

Em consonância com o que os teóricos da Educação Histórica têm pontuado, a narrativa do professor Diego Corrêa permite inferir que sua prática associa, em torno da compreensão do passado, preocupações sobre a progressão do pensamento histórico articulado a um quadro coerente do passado. Ou seja, tem-se a elaboração de um trabalho pautado na lógica própria do pensamento histórico articulado a um conhecimento substantivo coerente [conteúdos históricos] por apresentar uma memória histórica não mais unilateral, mas uma memória comprometida com um passado em que diferentes sujeitos – africanos, afro-brasileiros e indígenas – e em diferentes condições e situações – escravizados, livres, forros, etc. – tenham seu papel e protagonismo histórico reconhecidos; uma memória em que as múltiplas possibilidades de atuação histórica lançadas mão por esses sujeitos, em diferentes contextos, sejam reconhecidas e valorizadas.

Sua narrativa acena para algumas das possibilidades de construção de um ensino de História comprometido com a diversidade e com as diferentes e diversas respostas dadas pelos homens aos desafios da vida humana através do tempo e, em especial, acena para um Ensino de História comprometido com a valorização das populações africanas, afrodescendentes e indígenas.

⁴³BARCA, BARCA, Isabel. “O papel da Educação Histórica no Desenvolvimento Social”. In: CAINELLI, Marlene; SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011p. 32.

⁴⁴BARCA, Isabel. “O papel da Educação Histórica no Desenvolvimento Social”. In: CAINELLI, Marlene; SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011 p. 25.

⁴⁵BARCA, Isabel. “O papel da Educação Histórica no Desenvolvimento Social”. In: CAINELLI, Marlene; SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs.). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011p. 25.

Segue uma exemplificação de outro caminho trilhado nesse sentido:

Trabalhamos no primeiro ano com a África, num período que seria equivalente à medição da Idade Média Europeia, de como alguns europeus dividiram a Idade Média. É perceptível, inclusive na própria História Europeia, que há um certo rechaço da História da Idade Média Europeia como sendo uma história em que há uma perda muito significativa em termos culturais, tecnológicos, a dispersão do mundo europeu na zonas rurais,...). Em contrapartida, tem-se um florescimento de determinadas comunidades africanas, o avanço das comunidades árabes sobre o continente africano, principalmente o norte, o Sudão, tem-se a organização de determinados reinos, a sobreposição de um reino sobre outro, e tem-se inclusive nas imagens europeias produzidas nesse período, uma referência, uma representação de África muito positivada⁴⁶.

A narrativa refere-se a um trabalho desenvolvido em 2015, com turmas do primeiro ano, a partir de conteúdo sobre a África, num período que seria equivalente à medição da Idade Média Europeia, como informa o professor. A narrativa permite deduzir uma problematização junto aos alunos do termo “Idade Média”, bem como da construção pejorativa associada ao mesmo.

Mas, a mobilização e discussão desse conteúdo estiveram associadas ao objetivo primeiro de contrastar a percepção europeia da Idade Média, enquanto um período de declínio e de ruralização, com a perspectiva de desenvolvimento e florescimento vivenciados, no mesmo período, por comunidades africanas. Ponto em destaque a organização de reinos e representações europeias positivas sobre a África nesse período, espera-se desconstruir junto aos alunos a visão da sobreposição hegemônica da Europa sobre o resto do mundo.

Jörn Rüsen nos informa que a lógica do etnocentrismo pode ser resumida em três estratégias principais:

a) distribuição assimétrica de valores positivos e negativos nas diferentes esferas do “eu” e da alteridade dos outros, (b) uma continuidade teleológica do sistema de valores da formação de identidade e (c) uma organização espacial monocêntrica para a forma da vida individual na sua perspectiva temporal⁴⁷.

O historiador alemão também discorre sobre três princípios de superação dessa lógica:

⁴⁶CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 1-2.

⁴⁷RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. n.02, março de 2009, p. 175.

a) No lugar da avaliação desigual, o sistema de valores da formação da identidade deve incluir o *princípio da equidade* atuando através da diferença entre o eu e os outros.(...) b) Com relação ao princípio da continuidade teleológica, a alternativa é uma ideia de desenvolvimento histórico concebido como a reconstrução da cadeia temporal das condições de possibilidade.(...) c) Com relação à monoperspectiva espacial a alternativa não etnocêntrica é a multiperspectividade e o policentrismo⁴⁸.

–Guiando-se por esse esquema, identifica-se na estratégia didática mobilizada pelo professor Diego Corrêa, acima narrada, a presença de um dos princípios de superação da lógica etnocêntrica propostos por Rüsen, a saber, a superação da distribuição assimétrica de valores positivos e negativos nas diferentes esferas do “eu” e da alteridade dos outros, por meio do *princípio da equidade* atuando através da diferença entre o eu e os outros.

A construção da narrativa etnocêntrica seguindo essa estratégia opera, conforme observa Rüsen, por meio da atribuição de valores positivos à imagem histórica de “si mesmo” e valores negativos a imagem dos outros⁴⁹. Em oposição à macro-narrativa de superioridade europeia, o professor Diego Corrêa destaca a existência histórica nas imagens europeias, de uma representação de África, temporalmente situada, bastante positivada. Por outro lado, evidencia que, equivalente a essa representação há, para o mesmo período, uma auto-representação europeia negativa, na qual suas sociedades estariam em um período de declínio e decadência.

A elaboração dessa argumentação introduz o *princípio da equidade* atuando através da diferença entre o eu e os outros. Esse princípio, na elaboração explicativa de Rüsen, e que aqui se recorre muito sucintamente, pode trazer como resultado “o *princípio do mútuo reconhecimento das diferenças*”⁵⁰. Mas para isso é preciso “quebrar a força da autoestima e sua sombra desvalorizadora da alteridade e dos outros”⁵¹.

Infere-se que, ao destacar na narrativa europeia a presença histórica de uma avaliação positiva sobre as sociedades africanas, a argumentação explicativa do professor Diego permite quebrar a força da autoestima na narrativa histórica europeia, introduzindo com isso, a

⁴⁸RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. n.02, março de 2009, pp. 179-180.

⁴⁹RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. n.02, março de 2009, p. 175.

⁵⁰RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. n.02, março de 2009, p. 179.

⁵¹RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. n.02, março de 2009, p. 178.

possibilidade de diminuir a assimetria etnocêntrica que coloca as sociedades africanas, como um “outro”.

Como nos alerta Rösen, para quebrar a força da autoestima, é necessária outra estratégia do pensamento histórico, a saber, “a necessidade de *integrar experiências históricas negativas* na narrativa mestre de nosso próprio grupo. Assim, a autoimagem das pessoas em questão torna-se ambivalente, e isso lhes permite reconhecerem-se na alteridade”⁵².

Ao evidenciar uma autorrepresentação europeia negativa sobre o período conhecido como Idade Média, também se acredita que o professor Diego chama a atenção para a existência de experiências históricas consideradas negativas na narrativa mestre europeia.

Embora na discussão levantada por Rösen, experiências históricas negativas possam ter uma dimensão muito maior, envolvendo experiências traumáticas catastróficas, na esfera que aqui se ocupou, acredita-se que essa é uma demonstração de como esse princípio de superação etnocêntrica e os procedimentos ligados a ele, podem ser encontrados em práticas e saberes mobilizados para o Ensino da História e Culturas Africana, Afro-brasileira e Indígena, embora guardando os devidos limites dessa enunciação, sob pena de incorrer em simplificações de um esquema explicativo bastante elaborado como o é o de Jörn Rösen.

A esse respeito, na narrativa do professor Diego Corrêa é destacado que, quando o aluno se depara com essa construção explicativa,

que num determinado período em que há o que seria para os próprios europeus um declínio da Europa e eles representam a África como algo em ascensão, em florescimento cultural, eles começam (...) a desconstruir uma percepção eurocêntrica. Uma percepção da sobreposição da Europa sobre a história do mundo⁵³.

A desconstrução dessa percepção é um objetivo marcante na prática do professor Diego.

Considerações finais

⁵²RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. n.02, março de 2009, p. p. 178.

⁵³CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia. Transcrição, p. 2.

Por fim, pode-se inferir que, na prática do professor Diego, o Ensino de História perspectivado pela lei 11.645/08, além de um espaço privilegiado para aquisição de conhecimentos, também pode ser um *lócus* para discussões e ressignificações de saberes. Com esse entendimento, o uso de diferentes fontes e documentos, como o vídeo-documentário mencionado, considerados em suas dinâmicas próprias, podem permitir a percepção dos variados discursos que se encontram na construção histórica e historiográfica e assim figuram em sua narrativa como uma estratégia viável.

Ao incorporá-las como desdobramentos das múltiplas possibilidades de ver as coisas, as pessoas e os acontecimentos sociais, o professor Diego Corrêa pôde também levar os educandos a perceberem como a História é uma construção marcada pela dinâmica das tensões sociais, e a escrita da História, por sua vez, não é uma verdade sobre os fatos, mas uma trama composta pela seleção ou pelo enfoque escolhido pelo historiador⁵⁴, ou ainda, uma narrativa composta a partir de muitas perspectivas, uma narrativa que, embora objetiva, coloca-se para além da antiga dualidade “vencidos” e “vencedores”.

Assim, na abordagem e tratamento da temática História e Culturas Africanas, Afro-brasileira e Indígenas, seus saberes apontam para um novo olhar sobre a relação entre a ciência da História e seus métodos e o Ensino da História. Não só os conteúdos foram explicados a partir da Teoria da História, em sua problematização da constituição do conhecimento histórico, como procedimentos metodológicos e abordagens da pesquisa historiográfica foram mobilizados para constituição de saberes docentes que dessem conta de pensar novos conteúdos, a exemplo dos propostos pela lei 11. 645/08, pondo os discentes frente aos múltiplos sentidos e significados dados ao passado e ao presente, possibilitando assim, que os mesmos se envolvam em raciocínio tendencialmente histórico.

FONTES

CORRÊA, Diego Carvalho. Relato verbal sobre experiências relacionadas ao ensino-aprendizagem em história e culturas afro-brasileira e indígena, em entrevista dada em 20 de outubro de 2015, na cidade de Barreiras, Bahia.

⁵⁴ VEYNE, Paul Marie. Nem Fatos, nem Geometral, mas Tramas. In: *Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história*. Tradução de Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 3 ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília (UNB), 1995. p. 32.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.645 de 1º de março de 2010. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Casa Civil da Presidência da República, Brasília, DF.

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
Acesso em: 09 abr. 2018.

CAINELLI, Marlene, e SCHMIDT, Maria Auxiliadora (Orgs). *Educação Histórica: Teoria e Pesquisa*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011.

CERRI, Luiz Fernando. Uma proposta de mapa do tempo: história do ensino de história e didática da história. In: MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlete Medeiros; MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Orgs.). *Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas*. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2007.

MONTEIRO, Ana Maria. *Professores de História: entre saberes e práticas*. Rio de Janeiro: Mauad X.: FAPERJ, 2007.

RUSEN Jorn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. *Revista História da Historiografia*. Mariana, nº 02, março de 2009, pp. 163-209.

_____. *História Viva: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2007.

_____. *Jorn Rusen e o Ensino de História*. (Orgs.). SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel & MARTINS Estevão de Rezendes. Editora UFPR, 2011.

SAMUEL, Raphael. História Local e História Oral. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 9, nº 19, setembro de 1989, pp. 219-243.

TARDIF, Maurice. *Saberes Docentes e Formação Profissional*. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.

VEYNE, Paul Marie. Nem Fatos, nem Geometral, mas Tramas. In: *Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história*. Tradução de Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 3 ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília (UnB), 1995.

Recebido em: 16.05.2018
Aprovado em: 15.08.2018

Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França em São Paulo 1801-1863, século XIX: história e óbitos de escravos

Rodolfo Rodrigues Almeida*

Resumo

O presente estudo analisa os óbitos (registros paroquiais) dos negros escravizados no período de 1801-1863, século XIX na Freguesia de Nossa Senhora da Penha, em São Paulo. Tal documentação encontra-se no Arquivo da Diocese de São Miguel Paulista região leste da cidade. Apresenta-se também a história da Irmandade dos Pretos do Rosário, o encontro com a população local, a escrita e gestão dos óbitos pela Igreja Católica, bem como a partir do estudo dessa documentação verifica-se apropriações e reapropriações culturais.

Palavras-chave: Irmandade de Negros, óbitos, Freguesia da Penha.

Abstract

The present study analyzes the deaths (parochial records) of blacks enslaved in the period 1801-1863, 19th century in the Parish of Nossa Senhora da Penha, in São Paulo. This documentation can be found in the Archives of the Diocese of São Miguel Paulista in the east of the city. It also presents the history of the Brotherhood of the Blacks of the Rosary, the encounter with the local population, the writing and management of deaths by the Catholic Church, as well as from the study of this documentation verified appropriations and cultural reappropriations.

Keywords: Brotherhood, deaths, Freguesia da Penha.

* Mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Introdução

A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França foi uma associação de Negros fundada na metade do século XVIII. A sua primeira organização é datada a partir de 1755, contando com numeroso grupo de membros filiados.¹ As Irmandades de Negros foram um espaço de integração das comunidades afro que residiram no meio urbano. Havia nelas a esperança, quando com seus festejos celebravam sua identidade cultural e resistência aos ditames da escravidão.

As irmandades de negros possuíam dois atributos importantes: o religioso e o social. No campo religioso, desenvolviam procissões e festas religiosas. Já no campo social, davam assistência a doentes e pessoas necessitadas, havendo também a responsabilidade com a morte. Eles enterravam e velavam corpos de negros membros da irmandade bem como de não membros.

Historicamente, a Irmandade do Rosário nasceu a partir da Irmandade de Brancos, oriunda de Portugal. No Brasil, ela chegou com os primeiros colonizadores e negros. Os negros trouxeram consigo a devoção a santos de cor negra, como São Benedito, Santa Efigênia, Santo Antônio de Categeró, entre outros. Para Quintão,

as irmandades eram associações regidas por um estatuto, o compromisso, que deveria ser confirmado pelas autoridades eclesiásticas e pelos monarcas. Nele estavam contidos os objetivos da irmandade, o seu funcionamento, as obrigações de seus membros, assim como os direitos adquiridos ao se tornarem membros dessas associações.²

Durante o tempo em que foram escravizados, os negros eram vistos com olhar excludente pela sociedade, também como preguiçosos, desclassificados, vadios. A eles ocorreram diversas violências, como estupros, abusos e castigos físicos; com isso, havia uma alta taxa de mortalidade. Assim, a principal intenção e função da Irmandade era ingressar os negros no meio social, dando a eles a liberdade no sentido de resistir aos ditames da escravidão, e inclusive no momento da morte, pois esta é citada nos Compromissos da

¹ A data a que nos referimos se encontra no Livro de Assentamentos da Irmandade de 1755-1780, documento localizado no Arquivo Diocesano da Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo, SP.

² QUINTÃO, Antônia A. Irmandades Negras: Espaço de luta, Resistência Cultural e Protesto Racial. In: XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais. Diversidades e (Des) Igualdades. Salvador: Universidade Federal da Bahia (UFBA), p. 2, 2011.

Irmandade. Essa questão do bem morrer – analisada nos óbitos de escravos – que queremos apresentar neste texto.

Para a sociedade colonial, a morte era um dos momentos mais inquietantes e perturbadores, tanto para os colonizadores quanto para os negros. Ela assombrava a vida de todos, portanto, teria que ser celebrada e conduzida com perfeição, pompas, e o morto ser enterrado dentro da Igreja, local privilegiado para o encontro com Deus e com o Paraíso Celestial.

Nosso artigo repousa na análise dos óbitos dos negros escravizados e libertos da Penha de França, no século XIX. Apresentamos neste estudo o cotidiano dos negros e sua relação com as famílias da região e também com a Igreja local. Os óbitos nos revelam como acontecia a administração dos sacramentos católicos aos moribundos, e peças como as mortalhas faziam parte do processo de sepultamento e ritualística.

A Morte como questão para o historiador

Dentre as inúmeras inquietações do trabalho ou ofício do historiador, está a morte. Com sua análise, podemos encontrar, por exemplo, as relações de poder entre os grupos sociais e valores econômicos, inclusive religiosos. A morte, mesmo sendo temerosa para alguns, pode nos levar a entender o passado humano.

O historiador trabalha fazendo questões às fontes históricas, sem elas seria impossível estudar o passado dos diversos grupos humanos. Entre os historiadores que estudaram a morte como questão, destacam-se Jean Delumeau e Philippe Ariès.³ Esses autores problematizaram, a partir da Idade Média europeia, o medo que as *pessoas* possuíam diante da morte e como isso era representado nas obras artísticas e também na literatura. Surgia então, a figura do diabo, para amedrontar os indivíduos e sinalizar o inferno, e também as figuras celestiais, os anjos e os diversos monstros; todo esse imaginário fazia parte da mentalidade dos homens da Idade Média. A morte compunha esse universo imagético, e o

³ Podem-se consultar as obras de: ÁRIES, Phillippe. História da Morte no Ocidente – Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977; DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente: 1300-1800; Uma Cidade Citada/ tradução, Maria Lucia Machado/ tradução das notas, Heloisa Jaln – São Paulo: Companhia das letras, 1989.

medo dela era relacionado ao fato de o ser humano desfrutar o inferno ou ter o Paraíso Celestial por merecimento.

O medo da morte e do “pós-morte”, em que o indivíduo poderia padecer surge a partir do século XII na Europa medieval. A morte era a passagem do indivíduo para a morada eterna junto de Deus ou no inferno junto ao diabo, onde a alma sofreria por todos os séculos dos séculos. Obviamente para o moribundo receber o inferno ele teria de ter cometido antes do falecimento, “delitos” ou “erros” consigo mesmo ou com os outros para possuir o sofrimento eterno. Portanto, o medo da morte no período medievo a partir do século XII repousava na situação do medo aos castigos que alma receberia ao morar no inferno. Assim, houve nesse período histórico a preocupação com a salvação vinda de Deus e mediante a uma vida correta antes do morrer. Esta realidade seguiu no tempo histórico e atravessou o Oceano Atlântico a partir da colonização da América.

A crença na vida além-túmulo fazia parte tanto da cultura barroca de origem ibérica, disseminada na colônia, quanto de cultura africana, na qual a questão da ancestralidade era bastante importante.⁴

No caso da América Portuguesa, o medo da morte prevalecia. Passando o tempo, já nos anos decorrentes do século XIX, a morte no Brasil era celebrada às pompas. Isso é apontado por autores da época, como por exemplo, o pintor Jean-Baptiste Debret. Debret havia retratado em suas pinturas o cotidiano da população negra no Brasil e também como aconteciam os rituais fúnebres das mesmas populações africanas.

O historiador, a partir da análise das obras de Debret, pode perceber a importância que os negros davam à morte, como a passagem para outra dimensão, o encontro com a ancestralidade e, obviamente, o entrecruzamento de culturas, seja, a africana ou a cristã católica. Nessa possibilidade, o historiador estaria fazendo suas questões, nas quais a morte seria o centro da problemática.

É na perspectiva do estudo da morte que podemos mergulhar no mundo cultural dos africanos, por meio das trocas culturais estabelecidas nos rituais fúnebres. Assim, entendemos que os negros poderiam ressignificar sua cultura a partir do encontro com a

⁴ CRUZ, Teresa Cristina de Carvalho. As Irmandades religiosas de africanos e afrodescendentes. PerCursos, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 03-17, jan. / jun. 2007, p. 10.

cultura do colonizador. A morte pode nos levar a entender esse processo cultural, dentro do que a historiografia⁵ denomina de catolicismo popular.

Catolicismo Popular X Catolicismo Romano

O período colonial brasileiro se configura não só pelo fator político, mas também pelo religioso. Com a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, e da edificação das primeiras vilas, depois cidades, os ditos europeus trouxeram consigo a sua fé católica para a vida cotidiana na colônia. *É da experiência do viver em cidade* que os primeiros colonizadores, entrando em contato com outras culturas, entre elas indígenas e africanas, estabeleceram o que os autores⁶ chamam de catolicismo popular.

O catolicismo popular traz em si as devoções do povo, sendo elas: a um santo, novenas, terços, procissões, festas religiosas. Esse tipo de catolicismo foi praticado pelo povo na América Portuguesa e inclusive era presente na casa dos senhores de engenho, em suas capelas e oratórios devocionais. Um catolicismo que foi também vivenciado no meio rural, por mestiços e bandeirantes, trazendo principalmente a devoção a um santo, entre eles, a Nossa Senhora.

O catolicismo popular, diferentemente do catolicismo oficial romano, regido por suas missas, cleros e bispos e toda uma tradição romana, era feito pelos leigos, pelo povo, no contexto do campo ou da cidade, com construção de capelas onde era vivenciada a devoção a um santo, seus terços, benzimentos, etc. Como afirmou Certeau,

O catolicismo popular envia sua mensagem em código próprio que não é aquele do catolicismo oficial. Este pensa uma coisa e diz univocamente. Aquele diz uma coisa e pensa outra, pois sua linguagem é metafórica e sacramental.⁷

⁵ Sobre a *Historiografia* podem-se consultar os trabalhos de: ARRUDA, José Jobson de Andrade. *Historiografia: teoria e prática*. São Paulo: Alameda Editorial, 2014; CATROGA, Fernando. *Memória, História e historiografia*. São Paulo: FGV, 2015. FGV de bolso; CERTEAU, Michel de. *A Escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

⁶ ESPIN, Orlando O. *A Fé do Povo: reflexões teológicas sobre o catolicismo popular*. São Paulo: Edições Paulinas, 2002; OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de; VALLE, J. Edênio; ANTONIAZZI, Alberto. *Evangelização e Comportamento Religioso Popular*. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978.

⁷ CERTEAU, Michel. *Cultura popular e religiosidade popular*. CEAS, 40, nov/dez/1975, p. 53.

Assim, nessa perspectiva de Certeau, no catolicismo popular, vivido pelo povo leigo, houve acréscimo da cultura própria dos grupos ali estabelecidos, entre eles, os indígenas e africanos, formando, assim, um catolicismo híbrido, com elementos das diversas culturas que formaram o Brasil; portanto, o elemento dominador (português e senhor de engenho, clero) sofreu resistências culturais dos grupos dominados, isso afirmado por Hoornaert: “não obstante, tais práticas significavam que o catolicismo imposto pelo colonizador era gradualmente redefinido por um povo brasileiro imbuído de um forte desejo de resistência”.⁸ Tal redefinição implicou que o próprio catolicismo oficial também poderia depender, em inúmeras vezes, do catolicismo popular, inclusive como meio de sobrevivência.

É nas circunstâncias do catolicismo popular que os negros que viviam na então Freguesia de Nossa Senhora da Penha, muitos dos quais escravizados pelas próprias famílias da Penha, entre eles, os Buenos da Veiga, vivenciaram sua devoção aos santos, como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e a partir dessas devoções, construíram a Igreja do Rosário.

Antes de entrarmos na questão da construção da Igreja do Rosário, temos que nos ater à devoção dos negros a Nossa Senhora do Rosário. A devoção a Nossa Senhora com o título de Rosário foi implantada por São Domingos de Gusmão e chegou à África com os primeiros missionários dominicanos, no século XV, que inclusive levaram à devoção a recitação do terço de Nossa Senhora.

Para Quintão, “a irmandade dos negros dessa devoção surgiu em Portugal de uma transformação gradativa das irmandades dos brancos”.⁹ Ou, como afirmou Souza, O catolicismo serviu como uma ligação com o passado africano, elemento de extrema importância para a composição das novas identidades de comunidades afrodescendentes no contexto da diáspora.¹⁰

No Brasil do século XVI, os primeiros escravos africanos haviam trazido consigo a devoção a Nossa Senhora do Rosário e, durante esse tempo, foram criando as Irmandades,

⁸ HOORNAERT, Eduardo. A Igreja Católica no Brasil Colonial. In: BETHELL, Leslie. História da América Latina: América Latina Colonial, volume 1. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Brasília DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008, p. 568.

⁹ QUINTÃO, Antônia Aparecida. Professora, existem Santos Negros? Histórias de Identidade Religiosa Negra. Coleção Percepções da Diferença - Negros e Brancos na Escola. Volume 8. São Paulo: Ministério da Educação; Nove & Dez Criação e Arte, 2007, p. 17.

¹⁰ SOUZA, Marina de Mello e. Reis Negros no Brasil escravista: História da Festa de coroação de rei Congo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 127.

como a Irmandade do Rio de Janeiro, criada no século XVII, e a de Pernambuco, em finais do século XVIII.

A Irmandade do Rosário dos Pretos em espaço da Penha

A Penha foi uma Freguesia de São Paulo, e recebeu essa nomenclatura a partir de alvará de 15 de setembro de 1796, tornando-se uma das Freguesias mais antigas de São Paulo, juntamente com a Freguesia de Nossa Senhora do Ó.

Nesse momento político e administrativo da Penha, os negros que ali viviam criaram a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Freguesia da Penha de França. O documento que prova que a Irmandade existia antes do século XIX é o *Livro de Assentamentos da Irmandade 1755 – 1880*.¹¹ Em suas primeiras páginas, podemos verificar a formação da Mesa Diretora Administrativa, os primeiros Reis e Rainhas, incluindo os irmãos admitidos pela Irmandade.

Obviamente, a primeira data, no ano de 1755, salienta que a Irmandade do Rosário da Penha poderia ter sido fundada nesse ano, muito antes da edificação da capela ou igreja do Rosário, situada no Largo do Rosário, Penha. Nas páginas dos anos de 1806, 1808 e 1809 consta a relação da mesa diretora da Irmandade, desde os reis e rainhas ao capitão do mastro, o que indica que a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Penha, como era conhecida no século XIX, fazia festas, além das devoções, ajudas mútuas e enterros.

No livro de Assentamento de Irmãos 1755-1880, encontramos referência à relação de escravos e seus proprietários. É possível verificar os nomes das famílias e religiosos que possuíam negros escravizados que foram membros da Irmandade do Rosário. Nas primeiras páginas, é escrito que o Vigário da Freguesia da Penha, o padre José Rodrigues Coelho, tinha escravo, de nome Francisco, e que esse fazia parte da Irmandade.¹²

No decorrer das páginas, verificamos a menção à família dos Buenos como principais proprietários de escravos, conforme citação: “Eufrazia Buena escrava de Ivam Bueno entrou

¹¹ O Livro de Assentamentos da Irmandade do Rosário dos Pretos da Penha de França encontra-se no Arquivo Diocesano da Diocese de São Miguel Paulista.

¹² Livro de Assentamentos de Irmãos 1755-1880. Francisco escravo do Reverendo Vigário Iozé Roiz, p. 04.

em 7 de Junho de 1797”.¹³ O interessante é que os escravizados que viveram na Freguesia da Penha receberam por sobrenome o de seus proprietários, como foi o caso de Eufrazia.

Outra questão que nos inquietou foi a palavra *súdito*, que aparece no decorrer da documentação de ingresso na Irmandade. Segundo se vê em “Ignacio Bueno súdito de Anna loquina Buena entrou em 28 de Junho de 1789 deu sua entrada de 80 – pg. em 91-90 pg. em 95-320”. Nossa hipótese é que o termo *súdito* significava alguém que desenvolvia trabalho escravo a um senhor. Havia uma relação de poderio do senhor de terras na América Portuguesa, uma relação de herdeiros, de pai para filho; esses senhores, de famílias antigas que possuíam terras, queriam se tornar nobres junto ao reino de Portugal. Isso é defendido por Pereira:

Vê-se que valores do centro (metrópole) eram absorvidos, protegidos e transformados dentro das circunstâncias dos demais subcentros (domínios) e das periferias. As elites do império que guardariam esses valores, nos trópicos, naturalmente almejavam serem tratadas de forma próxima ao que acontecia com a elite da metrópole. Mesmo não sendo da mesma condição social, consideravam-se a elite local e esperavam o possível reconhecimento.¹⁴

Assim, considera-se que, no período colonial, as antigas famílias possuidoras de terras que residiam nas diversas regiões da América Portuguesa, como por exemplo, a dos Bueno, na Freguesia da Penha, buscavam prestígio junto ao poder real; portanto, queriam ser reconhecidas por seus escravos como nobres, daí os negros serem denominados de súditos.

Outra questão verificada eram os valores arrecadados pelos irmãos da Irmandade para as despesas da instituição, inclusive com enterros, como veremos adiante. Scarano alega que não existe uma explicação certa sobre as contribuições financeiras que as irmandades dos negros arrecadavam, sabe-se que eles se sustentavam, e que possivelmente trabalhavam até aos domingos e feriados, obtendo recursos para sobrevivência da Irmandade.¹⁵ A contribuição feita por cada membro ou irmão da Irmandade servia como ajuda para quaisquer necessidades em que fosse solicitada a Irmandade.

¹³ Livro de Assentamentos, op. cit., 1755-1880, p. 19.

¹⁴ PEREIRA, Marcos Aurélio de Paula. Vassalos, Fidalgos e Cidadãos: Identidade e Cultura Política do Reino à América Portuguesa. In: XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e diálogo social. ANPUH. Natal, RN. Julho, 2013, p. 11.

¹⁵ SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo. Conselho Estadual de Cultura, 1975.

Para Silvio Bomtempi, para a construção da Igreja do Rosário da Penha foi solicitado pedido de ereção em 1802, pelos irmãos da Irmandade ali presentes, e endereçada ao Bispo de São Paulo. “A concessão do Bispo deu maior impulso à Irmandade, que efetivamente construiu a capela, ainda existente no Largo do Rosário, com as bisonhas modificações posteriores”.¹⁶ Pelo relato de Bomtempi, a edificação da Igreja do Rosário é do início do século XIX, “construída originalmente com telhas de barro cozido e com paredes de taipas de pilão. [...] A Igreja possui uma nave, galeria lateral, sacristia e capela-mor”.¹⁷

O interessante é que na Igreja do Rosário, mesmo com pequenas reformas que se realizaram, a estrutura não perdeu seus detalhes do passado, fazendo dela um local de memórias de encontro cultural de negros que resistiam culturalmente, seja à escravidão ou até à religião. Isso é apontado em entrevista coletada por Carlos José, a um dos membros da Irmandade, a senhora Dona Zezé, que dizia que “até a década de 1960, a Irmandade circulava pelas ruas da Penha”.¹⁸ Ao que Dona Zezé se refere trata-se das proibições do clero local das procissões e festas feitas pela Irmandade do Rosário; a despeito disso, mesmo com as proibições, os negros e todo o povo da Penha que gostava das festividades da Irmandade saíam às ruas e lutavam pela sobrevivência das celebrações.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha é marco da história do negro na São Paulo do século XIX, suas lutas e resistências, frente a um período histórico marcado pelo patriarcalismo, violência, racismo, hierarquização e conservadorismo. Uma igreja que foi cenário das misturas de culturas, sendo tudo reelaborado pelos agentes participantes dessa história, no que havíamos chamado antes de catolicismo popular, numa Penha que estava crescendo juntamente com a cidade de São Paulo.

Assim, “seus devotos e frequentadores resistiram àqueles que, ao longo da história paulistana, destruíram igrejas populares e proibiram manifestações culturais, tentando acabar com vivências indesejadas da população paulistana”.¹⁹ Por ser tão importante para a história

¹⁶ BOMTEMPI, Silvio. História dos bairros de São Paulo. O Bairro da Penha. São Paulo: Gráfica Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 1981, p. 86.

¹⁷ SANTOS, Carlos José Ferreira dos. Recados: memória das relações entre a comunidade e o patrimônio. São Paulo: Movimento Cultural Penha, 2011, p. 32.

¹⁸ Dona Zezé. Depoimento registrado em 2000. In: SANTOS, Carlos José Ferreira dos. Recados: memória das relações entre a comunidade e o patrimônio. São Paulo: Movimento Cultural Penha, 2011, p. 33.

¹⁹ SANTOS, Carlos José Ferreira dos. Recados: memória das relações entre a comunidade e o patrimônio. São Paulo: Movimento Cultural Penha, 2011, p. 38.

de São Paulo e da Penha, a Igreja do Rosário dos Pretos foi tombada pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), em 1982.

Registro Paroquial: Óbitos de escravos da Penha

O historiador desenvolve sua pesquisa respaldada em uma diversidade de fontes históricas. Estas possibilitam uma análise das sociedades humanas no tempo, resgatando sua memória, cotidiano e também sua religiosidade. Ao trabalharmos com a temática da Irmandade do Rosário dos Pretos da Penha, nos deparamos com um importante documento histórico do início do século XIX: o *Livro de Assentos de batizados, casamentos e óbitos de escravos e libertos da Freguesia da Penha de França*.²⁰

A documentação possui, na folha de rosto, a abertura do Livro e assinatura do Provedor. Faltam as folhas de numeração 84 a 99 e de 113 a 150. O livro é datado de 11 de Julho de 1801, e a localização é São Paulo. Com esse documento, conseguimos compreender como se dava a relação de escravos e senhores na região da Penha, inclusive a relação com a Igreja local. Nesse importante documento focamos na análise dos óbitos dos escravos da Freguesia de Nossa Senhora da Penha, com a datação de 1801 a 1863. Segundo Adalgisa Campos, “o registro do óbito é uma fonte aparentemente seca, mas confiável devido ao caráter individual e seriado e pode ser analisada também do ponto de vista qualitativo”.²¹ Os óbitos, eram documentos que atestavam a sepultura do moribundo, e se havia recebido o sacramento da extrema-unção.

Nos óbitos de escravos, outro fato é que não foram observadas disputas de etnias por nossa pesquisa. Um ou outro documento cita a identidade crioula, pardo, mas na maioria dos óbitos encontra-se a identidade preto. O que nos fez, por conseguinte, neste artigo, sempre nos referirmos por Irmandade dos Pretos da Penha, pois era o termo pelo qual ela era conhecida no século XIX. Essa questão de cor, entendemos que era incorporada à identidade do indivíduo. Ser chamado de preto significava que esse escravo era de fato africano, não nascido no Brasil. Já o termo crioulo significaria como afirmou Cardoso, “o escravo nascido no

²⁰ O Livro de Assentos de batizados, casamentos e óbitos de escravos e libertos da Freguesia da Penha de França encontra-se no Arquivo Diocesano da Diocese de São Miguel Paulista, sob numeração SM 0001.

²¹ CAMPOS, Adalgisa Arantes. Locais de sepultamentos e escatologia através de registros de óbitos da época barroca. A freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Revista Varia História, nº 31, Janeiro, 2004, p. 161.

Brasil (na casa do Senhor). Já a palavra negro “designava sempre a condição cativa do indivíduo.”²² E nas palavras de Mattos,

A designação de ‘pardo’ era usada, antes, como forma de registrar uma diferenciação social, variável conforme o caso, na condição mais geral de não-branco. Assim, todo escravo descendente de homem livre (branco) tornava-se pardo, bem como todo homem nascido livre, que trouxesse a marca de sua ascendência africana – fosse mestiço ou não.²³

Em outras páginas do livro de Assentos de Irmãos, verificou-se a entrada de irmãos de cor branca na Irmandade do Rosário, e também forros. Fica evidente que a Irmandade não fazia distinção de cor, ou melhor, de identidade. As irmandades dos pretos eram abertas a brancos, mas existiam restrições aos que poderiam servir no conselho ou governar a irmandade. Todavia, nas irmandades de brancos os negros não podiam participar como filiados. Para Cruz

Contudo, a elite senhorial procurara participar das irmandades de cor como estratégia de controle, não obstante muitos talvez também o tenham feito por sincera devoção. Ou, mais concretamente, para salvar a alma. Os pretos os aceitaram por várias razões: para cuidar dos livros, por não terem instrução para escrever e contar, para receberem doações generosas, vez que não tinham como sustentar sozinhos a irmandade, ou ainda por imposição pura e simples. A presença de brancos nas confrarias negras era uma prática comum em todo o Brasil.²⁴

Também para a historiadora Quintão,

O valor da taxa de admissão e outras contribuições pagas pelos irmãos variavam de acordo com a cor do admitido. Os irmãos brancos eram obrigados a contribuir com uma quantia mais elevada que os pardos negros. Essa mesma distinção não se verificava em relação ao sexo dos irmãos. Homens e mulheres pagavam a mesma importância, revelando uma certa igualdade e prestígio das mulheres nessas associações.²⁵

²² CARDOSO, Paulino. Negros em Desterro: Experiências de populações de origem africana em Florianópolis na segunda metade do século XIX, Itajaí, SC, Casa Aberta, 2008. p. 250-251.

²³ MATTOS, Hebe de. Das cores do silêncio. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995. p. 30.

²⁴ CRUZ, Teresa Cristina de Carvalho. As Irmandades religiosas de africanos e afrodescendentes. PerCursos, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 03-17, jan. / jun. 2007, p. 9.

²⁵ QUINTÃO, Antônia Aparecida. As irmandades de pretos e pardos em Pernambuco e no Rio de Janeiro na Época de D. José I: um estudo comparativo. In: Brasil: colonização e escravidão. NIZZA, Maria Beatriz da Silva (org.) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 169.

Portanto, a questão da cor fazia parte da formação da sociedade brasileira, evidenciando o fator econômico que isso acarretava. Para Soares, no século XVIII, a cor falava da condição social de cada um e, como tudo mais no Antigo Regime, distinguia e hierarquizava.²⁶ Porém todos os irmãos membros da Irmandade do Rosário foram por ela sepultados.

O livro de Assentos é classificado como Registro Paroquial. Os registros paroquiais eram documentos coloniais transcritos pela hierarquia da Igreja Católica; possuíam, além do caráter religioso, o administrativo, pois neles eram escritos a relação de batizados de crianças, os casamentos realizados e os óbitos. Como afirma Faria, “os registros paroquiais, bem mais enxutos, em termos de informações, e mais padronizados, também podem ser considerados como fundamentais para um esboço da vida cotidiana familiar dos cativos”.²⁷

Nas Constituições do Arcebispado da Bahia, no ano de 1707, ficou estabelecido como os padres (principais escritores dos registros paroquiais) deveriam escrever os textos postos nos livros de assentos. Destes constavam nomes, padrinhos, data da celebração sacramental, no caso dos óbitos, a doença que acarretou o moribundo, enfim, uma pequena parcela de informações para aquele momento, mas, nem sempre algo padrão, como se referiam as Constituições da Bahia, pois esses documentos de assentos passavam pelo rigor da “localidade”, como postula a historiadora Sheila Faria.

Com o estudo dos óbitos de escravos, nos chamou atenção algumas evidências da participação da Irmandade do Rosário nas questões da morte. Sabe-se que as Irmandades garantiam a dignidade de um enterro para os escravos. Os irmãos acompanhavam também os cortejos fúnebres.

Esses cortejos fúnebres eram exemplos de mistura cultural entre a religião católica ocidental e a cultura africana. Portanto, preferimos dizer que havia nessa relação cotidiana um encontro de diferentes culturas que se entrelaçavam, mas cada qual no seu devido lugar, sem apagar completamente aspectos culturais do outro. Um exemplo disso eram os negros saírem à noite em cortejo, com falecido amortalhado com panos ou vestes religiosas e os negros tocando seus instrumentos de origem africana.

²⁶ SOARES, Mariza de Carvalho. *Devotos da Cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 29.

²⁷ FARIA, Sheila de Castro. *A Colônia em Movimento. Fortuna e Família no Cotidiano Colonial*. Coleção Histórias do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1998, p. 313.

A questão da morte era algo que envolvia a crença de céu, inferno e purgatório. A esse respeito, Pagoto diz que “ricos e pobres, negros e brancos todos tencionavam obter o Paraíso no Dia do Juízo Final e, todos eles, sem exceção, acreditavam que somente através de uma boa-morte poderiam alcançar seu intento”.²⁸ É certo que para ter essa boa-morte, como argumenta a autora, as pessoas menos favorecidas e, principalmente os negros, tinham por necessidade sua entrada na Irmandade, para que a associação pudesse dar toda a assistência na hora do falecimento, ou seja, desde o cortejo à sepultura.

Também se acreditava que se o falecido não fosse enterrado dentro da Igreja, este não possuiria o Paraíso Celestial, portanto, ser enterrado dentro da Igreja era, para a sociedade brasileira, no início do século XIX, algo ainda importante e que teria que acontecer. Como afirmou Adalgisa Campos

a preocupação com o destino do corpo tem sentido exclusivamente porque há a crença na dimensão espiritual, universalmente presente na maioria das religiões de diversos períodos, desde as mais arcaicas até as cultas”.²⁹

Durante o século XIX, ainda repousava a fé cristã na crença da imortalidade da alma que aconteceria na eternidade junto de Deus e de que os homens na terra desejavam essa realização. Essa é a confiança na dimensão espiritual postulada por Adalgisa Campos, e que a autora, no caso da cristandade, chamou de dimensão escatológica, ou seja, o destino final do corpo físico (alma).

No caso da Penha não foi diferente, pois na documentação em livro de Assentos, datado de 1801 a 1863, nas páginas de Óbitos encontra-se menção a sepultamentos dos escravos da região da Freguesia, acompanhados pela Irmandade do Rosário dos Pretos da Penha. É como segue um desses registros de falecimento:

Tereza
Aosvinte, esette deJulhodeoito centos eseis falleceo Tereza semsacramentos, por ser amorte subita, deidade de quarenta, e tantos annos, escrava doReverendo loze Rodrigues da Cunha: oseo cadaver por mim solemnemente acompanhado, foi

²⁸ PAGOTO, Amanda Aparecida. Do Âmbito Sagrado da Igreja ao Cemitério Público transformações fúnebres em São Paulo 1850-1860. (Mestrado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em História Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. (PUC-SP), São Paulo, 2002, p. 63.

²⁹ CAMPOS, Adalgisa Arantes. Locais de sepultamentos e escatologia através de registros de óbitos da época barroca. A freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Revista Varia História, nº 31, Janeiro, 2004, p. 164.

sepultada nesta Igreja em huma das sepulturas da Irmandade da Senhora do Rozario, de que ora irman. O Vigário Joze Rodriguez.³⁰

A princípio, pode-se dizer que, nos óbitos, o clero local realizava assinatura, o que evidencia a presença da Igreja no cotidiano dos negros e senhores. Tereza, escrava do Vigário, foi por ele pomposamente enterrada, ou seja, com direito a uma sepultura digna dentro da Igreja Matriz custeada pela Irmandade. Os senhores de escravos, por prestígio, podiam também enterrar seus escravos com todo o cerimonial cristão e inclusive na Igreja, mas isso pouco foi realizado.

As Constituições do Arcebispado da Bahia, no século XVIII, previam que senhores de escravos dessem enterro para seus escravizados, mas nem todos os senhores seguiam essa regra da Igreja; assim, despejavam os restos mortais de negros escravizados em qualquer ambiente, fora desta. Como afirmou Quintão,

Uma das atribuições mais lembradas nos capítulos dos estatutos ou compromissos das irmandades refere-se à garantia de um enterro para os escravos, frequentemente abandonados por seus senhores nas portas das igrejas ou nas praias para que fossem levados pela maré da tarde.³¹

O óbito citado também demonstra que os irmãos do Rosário dos Pretos da Penha possuíam sepulturas dentro da Igreja da Penha, o que demonstra prestígio e poder aquisitivo. O fato é que para o negro ser enterrado dentro da Igreja de brancos (matriz) ou ele era escravo de um padre, como é o caso do óbito transcrito acima, ou possuía bens e prestígio na Irmandade, os quais poderiam ser conquistados por negros membros da Irmandade ou por aqueles que faziam uma boa doação.

Segundo a pesquisa do arquiteto Renato Cymbalista, após a aprovação da ereção de uma Irmandade ou Confraria pela Diocese, “a irmandade ou ordem terceira podia solicitar uma ou mais covas na igreja matriz, onde seriam enterrados seus membros”.³² Assim, era comum que as irmandades, independente de cor, habitassem o interior da igreja matriz e

³⁰ Óbito de Tereza em 27 de julho de 1806, escrava do Reverendo José Rodrigues, Freguesia da Penha de França, em São Paulo. Livro: Assentos de Batizados, óbitos, casamentos (escravos) óbitos de brancos e libertos. (Freguesia da Penha) datação: 1801 a 1863. (SM 0001), p. 54 v. Documento transcrito respeitando as normas de transcrição de Documentos históricos.

³¹ QUINTÃO, Antônia A. Lá vem o meu parente. As Irmandades de Pretos e Pardos no Rio de Janeiro e em Pernambuco – século XVIII. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002, p. 156

³² CYMBALISTA, Renato. Cidades dos Vivos: arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios do Estado de São Paulo. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002, p. 38.

tivessem direito a possuir suas sepulturas, desde que fizessem uma contribuição em dinheiro, como foi o caso da Irmandade dos Homens Pretos da Penha. Também era permitido aos irmãos da Irmandade adentrar a igreja matriz como previsto no Compromisso (Estatuto). No caso da Irmandade da Penha, o seu Compromisso se perdeu ao longo do tempo e não foi localizado no Arquivo da Diocese de São Miguel Paulista.

Cymbalista apresenta, a partir de sua consulta ao Compromisso da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Paissandú, cap. 1, que estavam reservadas “Cinco ou seis covas nas que tem esta igreja matriz na vila de São Paulo, para enterrar nossos irmãos defuntos, enquanto não temos nossa igreja à parte”.³³ Após 1826, a Igreja do Rosário, que estava em construção, foi local de sepultamentos, mas isso não significa que os negros não tivessem a liberdade de escolha para as covas. Como veremos adiante, muitos escravos forros, ou até livres, foram enterrados na matriz de São Miguel Arcanjo. Nos óbitos, não foi encontrado o número de sepulturas adquiridas pela Irmandade do Rosário da Penha. Menciona-se somente o dono do escravo, o nome do escravo e também o local da sepultura dentro da igreja matriz.

Outro óbito também apresenta o sepultamento dentro da igreja matriz, a da Penha ou dos brancos, como é popularmente conhecida:

Ignacio

Aoprimeiro de setembro demil oito centos edois nobairro desta freguezia faleceo com os sacramentos da Penitencia e Unção Ignacio, pardo, viuuvode Domingas Forra, deidade desincoenta, eseis annos, escravode loaquim loze Brozo: oseo cadaver amortalhado conpano branco, epor mim solemnemente acompanhado com a Irmandade do Rozario dos Pretos foi sepultado em huma das sepulturas damesma deonde hera irmaõ debaixo docoro desta Igreja. OVigario loze Rodriguez.³⁴

O documento reforça a questão de que negros da Irmandade adquiriam, por compra, as sepulturas dentro da Igreja dos brancos,³⁵ com invocação a Nossa Senhora da Penha. É

³³ Compromisso da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, cap. 1. In: CYMBALISTA, Renato. Cidades dos Vivos: arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios do Estado de São Paulo. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002, p. 38.

³⁴ Óbito de Ignácio em 01 de Setembro de 1802, escravo de Joaquim José Brozo, Freguesia da Penha de França em São Paulo. Livro: Assentos de Batizados, óbitos, casamentos (escravos) óbitos de brancos e libertos. (Freguesia da Penha) datação: 1801 a 1863. (SM 0001), p. 51 v.

³⁵ Para maior esclarecimento sobre as matrizes. Ver: Caio César Boschi, Os leigos e o Poder; Fritz Teixeira Salles, Associações Religiosas de Leigos no Ciclo do Ouro; NASCIMENTO, Mara Regina do. Irmandades Leigas em Porto Alegre: Práticas funerárias e experiência urbana Séculos XVIII-XIX. Tese de Doutorado. Prof. Dr. José Rivair

certo que esse negro Ignacio fazia parte da Irmandade, o que evidencia e reforça a ideia de que ser membro e colaborador da Irmandade do Rosário garantia uma boa-morte com direito a sepultura. Também havia local certo para o sepultamento, este embaixo do coro³⁶ da Igreja, como mencionado acima. A região do coro seria um espaço mais barato para sepultamentos, pois estava longe do altar, portanto, para os membros da Irmandade adquirir covas nesse lugar não daria muitas despesas. O mesmo Ignacio citado no óbito recebeu a mortalha de cor branca, que era o pano mais simples que existia naquela época e que alguém poderia receber. Como salientou Cláudia Rodrigues sobre o uso das mortalhas, para os,

cristãos, o objetivo era obter a salvação. Quanto aos africanos, tratava-se de se preparar para o encontro com os ancestrais. A mortalha, neste caso, era uma forma de possibilitar que a alma, ao abandonar o corpo, fosse ao encontro dos ancestrais e não ficasse a vagar aqui na Terra.³⁷

Podemos interpretar essa transcrição como fator importante no relacionamento da Igreja local com a Irmandade dos Homens Pretos. Um negro ser enterrado em sepultura dentro da Igreja dos brancos (matriz)³⁸ vai ao encontro do fator econômico, pois a Igreja e os padres adquiriam dinheiro com sepultamentos e, possivelmente, a Irmandade do Rosário enterrava na Igreja os membros mais importantes, ou seja, os da Mesa Diretora, ou até algum irmão que fazia uma maior contribuição. Portanto, Ignacio se enquadrava nessa realidade. É certo que nem sempre as Irmandades conseguiam muitas sepulturas nas igrejas matrizes, pois além do arrecadamento em dinheiro teriam que garantir provisão específica do bispo ou visitador episcopal.

Para ficar isenta da anuidade, isto é, “*sem pensão alguma*”, a confraria deveria colaborar, de fato, com as receitas da administração paroquial. Se ela,

Macedo, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.

³⁶ O Coro ficava localizado por cima da porta principal da igreja e era espaço que abrigava os cantores das cerimônias religiosas. Ver: ÁVILA, Affonso; GONTIJO, João Marcos Machado; MACHADO, Reinaldo Guedes. Barroco Mineiro Glossário de Arquitetura e Ornamento. Rio de Janeiro: Fundação João Pinheiro e Fundação Roberto Marinho, 1979, p. 34.

³⁷ RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1997, p. 196.

³⁸ Preferimos utilizar o termo “Igreja dos brancos” para nos referirmos à antiga Igreja de Nossa Senhora da Penha, hoje Santuário Eucarístico, pertencente à Diocese de São Miguel Paulista. Essa foi referência às primeiras devoções à Nossa Senhora da Penha, e era frequentada pelos moradores da antiga Freguesia da Penha de França. No dito popular dos moradores do bairro da Penha, alguns a chamam de “Igreja dos brancos”.

posteriormente, precisasse aumentar o número de covas, em razão do aumento das filiações, deveria recorrer novamente ao bispo, pagar anuidade ou provar que colaborava bastante com as obras paroquiais.³⁹

Outro local de sepultamento foi no Adro⁴⁰ da Igreja. Esse tipo de sepultamento, presente na documentação de assentos de óbitos da Penha, mostra que muitos escravos que viviam nessa região leste não faziam parte da Irmandade, pois ser irmão da Irmandade era garantir um sepultamento digno, com cortejos e até padre;⁴¹ portanto, aqueles que se filiavam à Irmandade do Rosário o fizeram, principalmente, no intuito de fugir do enterro no adro da Igreja.

Como alega Reis, a cova no adro era tão desprestigiada que podia ser obtida gratuitamente. Ali se enterravam escravos e pessoas livres muito pobres.⁴² Para Adalgisa Campos sendo a sepultura do adro gratuita, “restava pagar por sua abertura e pela encomendação da alma do defunto. A simplicidade funerária podia conviver com a pompa das exéquias”.⁴³ Assim, podem-se identificar diferenças sociais entre negros que faziam parte da Irmandade ou escravos de clérigos, pois estes recebiam maior assistência espiritual e pompas para sepultura, já os negros não filiados e sem prestígio algum eram enterrados nos adros das Igrejas, pátios e cemitérios.

Os sacramentos católicos, como o da Eucaristia, Unção dos Enfermos ou Extrema-Unção, e também a Penitência, eram sacramentos importantes a serem recebidos pelo moribundo. Na documentação de óbitos que nós analisamos, notamos que os negros, em sua maioria, recebiam principalmente os sacramentos da Penitência e Unção, um ou outro recebia a Eucaristia, e poucos ficavam sem receber os sacramentos; na verdade, se ficavam sem receber era por conta de morte súbita.

Assim, salientamos que os negros da Penha procuravam os sacramentos católicos, não por conta de dominação da Igreja a estes, mas pelo fato de que o medo de morrer era algo

³⁹ CAMPOS, Adalgisa Arantes. Locais de sepultamentos e escatologia através de registros de óbitos da época barroca. A freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Revista Varia História, nº 31, Janeiro, 2004, p. 171.

⁴⁰ O Adro é equivalente à região externa ou pátio externo da Igreja.

⁴¹ As Irmandades contratavam padres para a realização das celebrações das missas em sufrágio à alma do moribundo. Fazia parte do pagamento o acompanhamento fúnebre e também as procissões.

⁴² REIS, João José. A Morte é uma festa. Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 175

⁴³ CAMPOS, Adalgisa Arantes. Locais de sepultamentos e escatologia através de registros de óbitos da época barroca. A freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Revista Varia História, nº 31, Janeiro, 2004, p. 181.

sério no cotidiano da comunidade local, fazendo com que os negros fossem enterrados nos ditames cristãos, e não só por esse fator, mas também pelo critério cultural dos africanos na crença aos mortos; assim, os sepultamentos e sacramentos eram algo híbrido. Como afirmou Reis, há evidências de que os africanos mantiveram, no Brasil, muitas de suas maneiras de morrer, mas, sobretudo, incorporaram maneiras portuguesas.⁴⁴ O que para Rodrigues,

tanto os costumes herdados da cultura africana, como os herdados do catolicismo se faziam presentes no cotidiano das comunidades negras, uma vez que a complexidade das relações culturais era dada pela constante apropriação e reapropriação dos códigos e valores religiosos de diferentes tradições, que certamente não se resumiam a estas duas culturas.⁴⁵

O Cemitério dos Pretos do Rosário

Foi descoberto, no manuseio da documentação pesquisada, que a Irmandade dos Pretos do Rosário da Penha possuía um cemitério. Para Bravo, tratando-se do cemitério no período escravocrata do século XIX, diz que

os espaços descolados dos templos católicos, seriam, em geral, destinados àqueles a quem podemos chamar de “desprivilegiados”, que não conseguiam ter na hora da morte as condições de sepultamento que a maioria da sociedade buscava, por pertencerem aos segmentos considerados socialmente inferiores na hierarquizada sociedade da época, que tinha na escravidão, na “pureza de sangue”.⁴⁶

O cemitério seria este local que acolhia os corpos dos desprivilegiados da sociedade escravocrata, como postulou a autora acima citada. Mesmo sendo um pedaço de terra abençoado por um padre e conhecido por *campo santo*, os escravos poderiam ver o cemitério como um espaço não tão privilegiado, o que causaria o medo de serem enterrados lá. Devemos recordar que sobre o cemitério, um dos últimos locais que o indivíduo do início do século XIX gostaria de estar, repousava também o pensamento desses homens, como

⁴⁴ REIS, João José. A Morte é uma festa. Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 91.

⁴⁵ RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do Além. A secularização da morte no Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p. 99.

⁴⁶ BRAVO, Milra Nascimento. A morte hierarquizada: os espaços dos mortos no Rio de Janeiro Colonial (1720-1808). Revista do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, nº 8, 2014, p. 307-329.

Irmandade do Rosário dos Homens Pretos...

tratamos acima. A questão era: ser enterrado dentro da Igreja aproximava de Deus e da Salvação, fator que o cemitério não proporcionava. Sobre o cemitério, diz o documento:

Aos catorze de maio de oito centos e onze no bairro de Caguaçú faleceu com os sacramentos da Penitencia e Unção Mariano, escravo de Francisco José com idade de vinte e três annos mais ou menos: e sendo por mim recomendado foi sepultado no cemitério do Rozario dos Pretos desta Freguesia. O coadjutor Joaquim Monteiro da Silva.⁴⁷

A documentação citada mostra-nos que na região da Penha havia de fato um cemitério de escravos negros. Nela não fica explícita a localização do cemitério. Evidencia-se a importância que a Irmandade do Rosário possuía na região, ao ponto de edificarem um cemitério aos que não faziam parte da Irmandade, demonstrando assim a força e organização dos irmãos do Rosário. Imaginamos que o cemitério estava próximo à Igreja do Rosário, já que este local era de negros e de responsabilidade dos irmãos do Rosário.

O interessante é o protagonismo dos negros, estes não se deixavam excluir ou dominar pelo senhor, ao menos no momento da morte. Mesmo a maioria que não podia adentrar a “Igreja dos brancos” ou que não fazia parte da Irmandade dos pretos, não ficavam desamparados. Os membros da Irmandade montaram o cemitério no intuito de enterrar a todos os negros da Freguesia que não tinham condições ou que eram excluídos pelos seus senhores.

Tabela 1. Quantidade aproximada de escravos sepultados e os locais de sepultura, na Freguesia de Nossa Senhora da Penha de França nos anos de 1801-1882:

Capela Biasica ou N.S. da Estrela	34
Adro da Matriz da Penha ou “dos brancos”	70
Matriz da Penha ou dos “brancos”, campas e sepulturas	53
Capela de São Miguel Arcanjo	89
Pátio da Matriz da Penha	05

⁴⁷Livro: Assentos de Batizados, óbitos, casamentos (escravos) óbitos de brancos e libertos. (Freguesia da Penha) datação: 1801 a 1863. (SM 0001), p. 58 v.

Capela de N.S. do Rosário de São Miguel	19
Capela de N.S. do Pilar	1
Capela de N.S da Ajuda	1
Capela de N.S do Rosário dos Pretos da Penha	44
Cemitério do Rosário dos Pretos da Penha	52
Cemitério em SP	1
Qualquer Igreja, cemitério ou capela	1
Cemitério sem nome	3

Fonte: Livro de Assentos de batizados, casamentos e óbitos. 1801

Com a tabela, fica identificada a quantidade aproximada de negros escravizados na região da Freguesia da Penha de França. Referimo-nos aos anos que constam do livro Registro Paroquial da Penha, sendo de 1801 a 1882. No ano de 1801, havia negros sendo enterrados na Igreja Matriz da Penha, inclusive nas sepulturas da Irmandade do Rosário, cuja localização dava-se embaixo do coro do templo, região privilegiada para os enterros dessas populações africanas. Negros e também libertos, que foram ali enterrados, receberam mortalha com hábito da Ordem de São Francisco de Assis. O motivo de ter uma mortalha de um santo, segundo a pesquisa de Reis,⁴⁸ era para que o falecido recebesse a intercessão, na hora da morte, daquele santo com a imagem do qual estaria revestido, à semelhança de suas vestes.

O cemitério do Rosário também recebeu diversos escravos falecidos, mas a partir dos anos de 1830, não identificamos menção a enterros nesse local, o que leva a crer na sua inutilização⁴⁹, já que também havia outro cemitério na Penha (mencionado na documentação consultada, a partir dos anos de 1870), o qual acreditamos ser o que enterrava pobres, brancos, etc, ou que poderia a Penha estar entrando nos ditames de Sanitarismo.⁵⁰

⁴⁸ REIS, João José. A Morte é uma festa. Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 118-9.

⁴⁹ No que se refere aos enterramentos nos cemitérios ver Claudia Rodrigues e João José Reis, ambos já mencionados.

⁵⁰ Discurso médico higienista oriundo da Europa para o Brasil. Foi ganhando espaço em meados do século XIX. Consequentemente, a aprovação de Cemitérios na cidade de São Paulo, obviamente, não foi bem aceita por vários paulistas que desejavam ter a boa-morte e serem enterrados nas igrejas, fato este que estava acarretando diversas mortes por epidemias na cidade.

Irmandade do Rosário dos Homens Pretos...

Do início do século XIX, até por volta de 1858, na relação de óbitos havia ainda a menção a sepultamentos de escravos na Igreja Matriz da Penha, ou “dos brancos”,⁵¹ o que nos leva a acreditar que os africanos buscavam na Igreja, além da mesma crença dos seus senhores referente ao bem-morrer, com isso alcançar a salvação cristã, e somente com o enterro dentro da Igreja isso seria possível. Além disso, esses africanos almejavam também o encontro com sua ancestralidade, ou seja, a crença na morte como passagem para integrar-se a esse passado genealógico, segundo a cultura desses agentes.

A partir de 1826, iniciou-se o enterramento de escravos na Igreja da Irmandade do Rosário, na Freguesia da Penha. Antes da edificação dessa Igreja filiar à Matriz da Penha, era comum os negros serem enterrados no cemitério da Irmandade do Rosário, no Adro, na Matriz e também na Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em São Miguel. Pela análise dos óbitos, não conseguimos localizar essa igreja do Rosário dos Pretos em São Miguel, mas é possível que, pelo número de membros da Irmandade e sua organização, houvesse duas Igrejas de responsabilidade e culto da Irmandade do Rosário, uma na Freguesia da Penha, com data de pedido de edificação em 1802, com enterros a partir de 1826 (data em que provavelmente ela tenha ficado pronta)⁵², e a Igreja do Rosário dos Pretos, em São Miguel, com a mesma datação que a da Penha.

Após os anos 1830, ficou esquecida nos óbitos a Igreja do Rosário dos Pretos, em São Miguel, fato que indica que, provavelmente, a Irmandade teria se fixado na Capela do Rosário da Freguesia da Penha. Acreditamos que a Irmandade do Rosário dos Pretos da Penha se reunia na antiga aldeia de São Miguel e que até Igreja eles possuíam, mas devido ao aumento de membros, com o passar do século XVIII, eles solicitaram a construção de nova capela, na data de 1802, e pronta em 1826, no século XIX. Assim, uma Igreja maior e com espaço para as festividades e cultos.

A tabela nos mostra que houve um grande número de escravos enterrados na Capela de São Miguel Arcanjo, durante quase todo o século XIX. Fica evidente o apreço que os negros

⁵¹ Sobre as matrizes ver Caio Boschi, Fritz Teixeira Salles e Monalisa Pavonne Oliveira.

⁵² Sobre a nova capela do Rosário dos Pretos da Penha, na data de 1826, temos o óbito de Joaquim que diz, Aos dezoito de julho de oito centos e vinte e seis, no bairro desta Freguesia faleceu com os sacramentos da Penitencia Eucharistia e Unção: Joaquim, crioulo, de idade de settenta annos, escravo de Quiteria Maria do Nascimento, casado com Anna Barbosa forra: e sendo sua alma encomendada, foi o cadáver sepultado na *nova capella do Rosario*, de quem era irmam. O coadjutor Joaquim Monteiro da Silva. Livro de assentos de óbitos de escravos da Freguesia da Penha, Óbito de Joaquim, 18/07/1826. Arquivo Diocesano de São Miguel Paulista.

possuíam e também a devoção a São Miguel Arcanjo, o “guerreiro celestial” que habita próximo a Deus, portanto, um arcanjo que poderia interceder por essas almas, por isso, os negros desejavam o sepultamento nessa capela. Até mesmo o gosto pela região, da qual, obviamente, em sua maioria eram moradores (escravos), na antiga aldeia indígena.

Dentre as famílias que possuíam escravos na Freguesia de Nossa Senhora da Penha, os óbitos mencionam a família dos Bueno. Um dos que vinha dessa genealogia, e que viveu na região leste de São Paulo foi Amador Bueno da Veiga, bisneto e herdeiro do “Aclamado” Amador Bueno da Ribeira, paulista do século XVII e possuidor de terras. Segundo Eufrásio de Azevedo, em seus Apontamentos Históricos, Amador Bueno da Veiga era nobre e rico paulista, filho do capitão Baltazar da Costa da Veiga e de D. Maria Bueno de Mendonça.⁵³ Esse paulista, que teria caçado ouro no sertão e participado da Guerra dos Emboabas, deixou seus descendentes na região leste de São Paulo, conseqüentemente na Penha, pois seu sítio ficava na atual cidade de Guarulhos, município vizinho da Penha. No óbito abaixo, cita-se o nome de um dos herdeiros dos Buenos da Veiga:

Aos dezesete de outubro de oito centos e nove no bairro da Penha faleceu com os sacramentos da Penitencia Eucharistia e Unção Sebastião de idade de setenta annos, escravo do capitam lozé Mariano Bueno: o seu cadáver por mim recomendado, foi sepultado no cemitério do Rozario dos Pretos. O coadjutor Joaquim Monteiro da Silva.⁵⁴

Observamos que o capitão José Mariano Bueno possuía escravos na região da Penha, mas sua relação com eles deveria ser de exclusão, pois este deixou que seu escravo fosse enterrado no cemitério do Rosário dos Pretos, pertencente à Irmandade. O cemitério, nesse momento inicial do século XIX, em que o Sanitarismo, em São Paulo, estava crescendo, era utilizado na defesa dos enterros em locais a esse fim destinados, em vez de ser realizado dentro das igrejas, discurso este que repercutiu mal, pois a salvação e o Paraíso Celestial estavam na sepultura dentro da Igreja. Isso será nítido no que se refere à Irmandade do Rosário da Penha, pois eles possuíam Igreja, como já tratamos acima neste artigo, datada de 1802, e dentro dela negros eram enterrados, como veremos a seguir.

⁵³ AZEVEDO, Manuel Eufrásio de. Apontamentos históricos, geográficos, biográficos, estatísticos e noticiosos da Província de São Paulo: seguidos da cronologia dos acontecimentos mais notáveis desde a fundação da Capitania de São Vicente até o ano de 1876. Vol. I. São Paulo: Editora Itatiaia, 1980, p.45.

⁵⁴ Livro: Assentos de Batizados, óbitos, casamentos (escravos) óbitos de brancos e libertos. (Freguesia da Penha) datação: 1801 a 1863. (SM 0001), p. 57.

No óbito abaixo, são apresentados enterros dentro da Igreja do Rosário dos Pretos da Freguesia da Penha:

Maria

Aos vinte, esette de Abril deoito centos, e vinte e oito no bairro desta Freguezia falleceu Maria recennascida, filha legitima de Joaquim e Domin[g]as, escravos do cappitam Bento Dias Bueno: sendo encomendada fua alma ocadaver foi sepultado na capella do Rozario desta Freguezia. Ocoadjutor Joaquim Monteiro da Silva.⁵⁵

O fato de ser enterrado na Igreja do Rosário como foi o caso da recém-nascida de nome Maria, sendo seus pais escravos, faz sentido, pois os pais de Maria eram irmãos da Irmandade, que por sua vez era proprietária da Igreja do Rosário. Como foi mencionado durante nossa pesquisa, a Igreja do Rosário ficou pronta já no ano de 1826 e o óbito do bebê Maria data de 1828. Portanto houve o sentimento de pertença à Irmandade e também um sepultamento digno, pois provavelmente as covas eram mais baratas. É certo que o sepultamento de negros na matriz ocorre quando esta igreja é habitada pela Irmandade.

O óbito de Maria faz menção também à família Bueno como proprietária de escravos, no caso o proprietário era o capitão Bento Dias Bueno, o que nos possibilita perceber o poder social da família Bueno na região. Detentora de escravos, donos de terras na Freguesia da Penha, a família vivia de suas plantações e, como observamos, seus membros recebiam do governo títulos, como o de capitão.

Vemos o protagonismo negro ao participar dos rituais cristãos, seja nos batismos ou até na hora da morte, com o sepultamento. Para se tornarem protagonistas da sua própria história, os negros da Irmandade construíram sua própria igreja e cemitério, no intuito de preservar sua identidade cultural. O negro, neste caso, não foi totalmente submisso ao branco, numa visão etnocêntrica da questão, pois ele reagiu a partir de sua participação na Irmandade do Rosário dos Pretos e na luta por sua liberdade.

Ao analisar os óbitos dos escravos enterrados na região, é evidente uma forte presença negra na antiga Freguesia devota a Nossa Senhora. Não só isso, mas a morte era fator tanto social, como religioso e econômico, fazendo parte do cotidiano dos antigos moradores do bairro da Penha, os três fatores estavam entrelaçados.

⁵⁵ Livro Assentos de batizados, op. cit., 1801-1863, p. 66 v.

Considerações Finais

Numa sociedade colonial escravista, como foi a do Brasil, os negros puderam vivenciar sua cultura no espaço das Irmandades. Nas festas, ou até mesmo nos rituais fúnebres, os irmãos da Irmandade podiam se manifestar livremente, a ponto de se remeter às suas origens africanas. Era papel da Irmandade do Rosário dos Pretos acolher a todos os africanos e negros nascidos no Brasil, espalhados pela região da Freguesia da Penha, e também acompanhar os negros “não irmãos da Irmandade” à sepultura no cemitério do Rosário.

Com a documentação encontrada referente à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o registro paroquial, pode-se colaborar para a edificação da história dessas populações afro que viveram na atual Zona Leste da cidade de São Paulo. Portanto, com esse material foram verificadas as experiências locais do bem-morrer, e como essas populações lidavam com a morte. O lidar com a morte evidenciou-se como algo econômico, pois a Igreja local recebia para manter sepultura dentro da igreja matriz da Penha, a “Igreja dos brancos”. Obviamente, a própria igreja da Penha, com o seu clero particular, assinava os óbitos, fazendo o controle de todos os negros que morriam na região da Freguesia.

Nesse momento histórico, a Penha administrava, enquanto Freguesia, um enorme conjunto de terras, que poderíamos dizer, englobava desde o atual bairro da Penha, passando por Itaquera (Cangassú), pois esse território foi mencionado nos óbitos, e também São Miguel, o aldeamento indígena, hoje o bairro de São Miguel Paulista.

Na continuidade da análise documental, ficou evidente que a Irmandade do Rosário era organizada com número grande de membros, em sua maioria contribuintes, e que estavam à disposição para os trabalhos do bem-morrer. A região da Penha até São Miguel apresentou enorme contingente de negros residentes, pois diversos óbitos citaram como locais de enterros a capela de Nossa Senhora do Rosário, em São Miguel, embora os mesmos óbitos não deem pistas da localização dessa capela; diversos negros foram enterrados na Capela de São Miguel Arcanjo em São Miguel, também a Capela de Nossa Senhora da Estrela, na fazenda Biasica dos Carmelitas (hoje a região do bairro de Itaim Paulista), cemitério do Lageado (hoje região do atual bairro de Guaianases).

Os negros que residiram na Penha construíram sua própria Igreja cristã, significando a assimilação do culto religioso de seus “senhores brancos e senhoras”⁵⁶, mas é certo que a cultura afro desses homens e mulheres não foi apagada, pois foi soada pelo som dos atabaques nos cortejos fúnebres, com as canções e melodias que eles faziam quando estavam na África, haja vista a citação de Antônio Egídio Martins: “zoio que tanto vio. Zi boca que tanto falo. Zi boca que tanto zi comeo e zi bebeo. Zi corpo que tanto trabaiô. Zi perna que tanto andô”.⁵⁷ Essas canções eram cantadas no decorrer dos cortejos fúnebres de negros da Irmandade, é o canto de luta pela sobrevivência de seus valores culturais e simbólicos, é a voz que clama pela liberdade.

Ademais, concordamos que os rituais de morte feitos pela Irmandade do Rosário dos Pretos da Freguesia da Penha de França caminhavam sob a cultura afro e a do colonizador. Por mais que os negros aceitassem os ditames da religiosidade cristã católica nos cortejos e sepultamentos de irmãos, a cultura afro estava ali resistente e se mesclando, formando uma cultura híbrida, para o descontentamento da igreja local.

Receber os sacramentos católicos como eles recebiam, menos em caso de morte súbita, não significou que os negros se tornaram católicos de fato, mas que eles interagiram com a cultura do colonizador, não para apagar a sua cultura africana, e sim para preservá-la nos momentos propícios. A morte, com seus rituais católicos, e em cruzamento com o mundo cultural das áfricas, funcionou como a multiplicidade simbólica do encontro de culturas que circularam mediante o contato estabelecido.

REFERÊNCIAS

ÁRIES, Phillippe. *História da Morte no Ocidente* – Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.

ARRUDA, José Jobson de Andrade. *Historiografia: teoria e prática*. São Paulo: Alameda Editorial, 2014.

⁵⁶ Optamos pelo uso do termo *senhores brancos e senhoras*, em lugar de *dominados e dominador*, bem como pelo uso das aspas, por considerarmos que cada um possui sua cultura e que ninguém é totalmente passivo no contexto cultural.

⁵⁷ MARTINS, Antônio Egídio. São Paulo Antigo (1554-1910). Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1911, p. 84-85.

ÁVILA, Affonso; GONTIJO, João Marcos Machado; MACHADO, Reinaldo Guedes. *Barroco Mineiro Glossário de Arquitetura e Ornamento*. Rio de Janeiro: Fundação João Pinheiro e Fundação Roberto Marinho, 1979.

AZEVEDO, Manuel Eufrásio de. *Apontamentos históricos, geográficos, biográficos, estatísticos e noticiosos da Província de São Paulo: seguidos da cronologia dos acontecimentos mais notáveis desde a fundação da Capitania de São Vicente até o ano de 1876*. Vol. I. São Paulo: Editora Itatiaia, 1980.

BOMTEMPI, Silvio. *História dos bairros de São Paulo. O Bairro da Penha*. São Paulo: Gráfica Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 1981.

BRAVO, Milra Nascimento. *A morte hierarquizada: os espaços dos mortos no Rio de Janeiro Colonial (1720-1808)*. Revista do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, nº 8, 2014, p. 307-329.

CAMPOS, Adalgisa Arantes. *Locais de sepultamentos e escatologia através de registros de óbitos da época barroca. A freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto*. Revista Varia História, nº 31, Janeiro, 2004.

CARDOSO, Paulino. *Negros em Desterro: Experiências de populações de origem africana em Florianópolis na segunda metade do século XIX*, Itajaí, SC, Casa Aberta, 2008.

CATROGA, Fernando. *Memória, História e historiografia*. São Paulo: FGV, 2015. FGV de bolso

CERTEAU, Michel. Cultura popular e religiosidade popular. *CEAS*, 40, nov/dez/1975, p. 53.

_____. *A Escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

CRUZ, Teresa Cristina de Carvalho. *As Irmandades religiosas de africanos e afrodescendentes. PerCursos*, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 03-17, jan. / jun. 2007, p. 10.

CYMBALISTA, Renato. *Cidades dos Vivos: arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios do Estado de São Paulo*. São Paulo. Annablume: Fapesp, 2002.

DELUMEAU, Jean. *História do Medo no Ocidente: 1300-1800; Uma Cidade Citiada/ tradução, Maria Lucia Machado/ tradução das notas, Heloisa Jaln – São Paulo: Companhia das letras, 1989.*

Dona Zezé. Depoimento registrado em 2000. In: SANTOS, Carlos José Ferreira dos. *Recados: memória das relações entre a comunidade e o patrimônio*. São Paulo: Movimento Cultural Penha, 2011.

ESPIN, Orlando O. *A Fé do Povo: reflexões teológicas sobre o catolicismo popular*. São Paulo: Edições Paulinas, 2002.

Irmandade do Rosário dos Homens Pretos...

FARIA, Sheila de Castro. *A Colônia em Movimento. Fortuna e Família no Cotidiano Colonial*. Coleção Histórias do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1998.

HOORNAERT, Eduardo. A Igreja Católica no Brasil Colonial. In: BETHELL, Leslie. *História da América Latina: América Latina Colonial*. Volume 1. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Brasília DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008.

MARTINS, Antônio Egídio. *São Paulo Antigo (1554-1910)*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1911.

MATTOS, Hebe de. *Das cores do silêncio*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.

NASCIMENTO, Mara Regina do. *Irmandades Leigas em Porto Alegre: Práticas funerárias e experiência urbana Séculos XVIII-XIX*. Tese de Doutorado. Prof. Dr. José Rivair Macedo, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.

OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de; VALLE, J. Edênio; ANTONIAZZI, Alberto. *Evangelização e Comportamento Religioso Popular*. Petrópolis: Ed. Vozes, 1978.

PAGOTO, Amanda Aparecida. *Do Âmbito Sagrado da Igreja ao Cemitério Público transformações fúnebres em São Paulo 1850-1860*. (Mestrado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em História Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. (PUC-SP), São Paulo, 2002.

PEREIRA, Marcos Aurélio de Paula. Vassallos, Fidalgos e Cidadãos: Identidade e Cultura Política do Reino à América Portuguesa. In: *XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e diálogo social*. ANPUH. Natal, RN. Julho, 2013, p. 11.

QUINTÃO, Antônia Aparecida. *As irmandades de pretos e pardos em Pernambuco e no Rio de Janeiro na Época de D. José I: um estudo comparativo*. In: Brasil: colonização e escravidão. NIZZA, Maria Beatriz da Silva (org.) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.

_____. *Lá vem o meu parente. As Irmandades de Pretos e Pardos no Rio de Janeiro e em Pernambuco – século XVIII*. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002.

_____. *Professora, existem Santos Negros? Histórias de Identidade Religiosa Negra*. Coleção Percepções da Diferença - Negros e Brancos na Escola. Volume 8. São Paulo: Ministério da Educação; Nove & Dez Criação e Arte, 2007.

_____. *Irmandades Negras: Espaço de luta, Resistência Cultural e Protesto Racial*. In: *XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais. Diversidades e (Des) Igualdades*. Salvador: Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2011.

REIS, João José. *A Morte é uma festa. Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

RODRIGUES, Cláudia. *Lugares dos mortos na cidade dos vivos: tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1997.

_____. *Nas fronteiras do Além. A secularização da morte no Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

SANTOS, Carlos José Ferreira dos. *Recados: memória das relações entre a comunidade e o patrimônio*. São Paulo: Movimento Cultural Penha, 2011.

SCARANO, Julita. *Devoção e Escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII*. São Paulo. Conselho Estadual de Cultura, 1975.

SOARES, Mariza de Carvalho. *Devotos da Cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

SOUZA, Marina de Mello e. *Reis Negros no Brasil escravista: História da Festa de coroação de rei Congo*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

Fontes

Livro de Assentos de batizados, casamentos e óbitos de escravos e libertos da Freguesia da Penha de França 1801-1882. Arquivo Diocesano da Diocese de São Miguel Paulista. Numeração: SM 0001.

Livro de Assentamentos da Irmandade de 1755-1880. Arquivo Diocesano da Diocese de São Miguel Paulista. Numeração: SM 0701.

Recebido em: 16.10.2017

Aprovado em: 06.11.2018

A imagem da intolerância: a leitura de charge orientada pela análise do discurso

Sandra Regina Marcelino Pinto*

Resumo

Comumente escolhida para a temática humorística, jornalística, midiática ou para outros fins, muito difundida e presente nos textos jornalísticos, a charge, sem nenhum elemento textual norteia a base de análise deste texto. O texto é configurado como elemento de congruência entre a charge e as correntes teóricas com foco de atenção nas seguintes *categorias* da Análise do Discurso: posicionamento, gênero e interdiscurso. Tendo por referência a fundamentação das concepções de Dominique Maingueneau, partindo do contexto de produção da charge, o texto desenvolve-se apresentando reflexões sobre as inferências e as produções de sentido possíveis que podem vir a ocorrer no ato de interação com as charges apresentada.

Palavras-chave: análise do discurso, charge, interdiscurso, posicionamento.

Abstract

Commonly chosen for the subject of humor, journalism, media or for other purposes, very widespread and present in journalistic texts, the burden, without any textual element, guides the analysis base of this text. The text is configured as an element of congruence between the load and the theoretical currents with focus on the following categories of Discourse Analysis: positioning, gender and interdiscourse. The text is developed presenting reflections on the inferences and possible productions of meaning that can occur in the act of interaction with the caricature presented, with reference to the foundation of the conceptions of Dominique Maingueneau, starting from the context of production of the caricature.

Keywords: discourse analysis, position, interdiscourse, positioning.

* Doutoranda em Letras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

De quê tratam essas páginas...

Ao constatar a presença de charge em estudos da área de Linguagem, incondicionalmente, vem à mente a ideia de base Semiótica. Não desconsiderando a semiótica, mas propondo a charge o olhar de outra disciplina, o olhar direcionado para o gênero escolhido fixa propor a valorização da leitura do elemento imagético pelo direcionamento fundamentado nos aparatos teóricos da Análise do Discurso fundamentado nas perspectivas dos conceitos de Maingueneau.

A leitura das charges apresentada averigua as possíveis negociações de efeito de sentido e a compreensão da percepção social difundida nas redes sociais. O texto reflete a teoria direcionando-a no referente ao alcance, a percepção, a compreensão e a própria repercussão de como os elementos e as ideias das charges são pensadas e compreendidas no ato de interação entre o enunciador e coenunciadores. O foco do olhar é concentrado nas possíveis apreensões que se pode inferir das charges apresentada neste artigo como amostra das categorias de análise que este texto discute. A organização estabelecida está configurada na apresentação das seguintes categorias para estabelecer análise: as condições sócio-históricas de produção, a formação discursiva e gênero. As investigações teóricas se aplicam na averiguação das categorias

Em relação à questão de gênero, em voga na discussão, o presente texto não visa a pauta de questões verbais e não verbais, prioriza-se a análise do discurso, e o elemento escolhido configura o plano não-verbal como elemento empírico da análise. O emprego da expressão 'empírico' nesse contexto se aplica no sentido lato, com foco de atenção à experiência dos sentidos e dos olhares, das apreensões da charge, partindo do conhecimento de mundo e do contexto histórico, cultural e social das questões contidas em sua representação.

A materialidade da imagem sob as considerações da Análise do Discurso, (que neste texto designaremos com a sigla AD) não é comumente encontrada em atividades dessa disciplina. Porém, ao trabalhar com análise discursiva, a preocupação é com a dimensão social do discurso, a proposição deste texto é mostrar que essa dimensão, nos trabalhos de AD é primordial: sobrepondo o discurso à preocupação de elementos gráficos e atentando-se aos efeitos de sentido e interdiscursivos. É a incidência social, arraigada ao processo sócio-

A imagem da intolerância...

histórico de produção e a dimensão ideológica imagética às constituintes arquitetônicas das considerações apresentadas neste artigo.

Conjuntura contextual

Em decorrência de uma charge, produzida no mês de março de 2015, em que Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) era criticada, o cartunista Vitor Teixeira, recebeu a seguinte mensagem encaminhada pelo setor jurídico da IURD: “é necessário respeitar o direito de crença e liturgia protegido constitucionalmente” em consonância ao mencionado na página da Associação das Emissoras Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP).

Paulista, de 27 anos, o cartunista tornou amplamente conhecido pelo trabalho que realizava, fazendo tirinhas que ilustravam as manifestações de junho de 2013. Com diversas charges e outros trabalhos compartilhados na rede social *Facebook*, percebe-se reflexões politizadas e a produção de arte de conteúdo profundamente crítica expressando oposição contundente ao corporativismo, à direita e ao capitalismo. No aspecto de produção geral do cartunista, a expressão de seu posicionamento consolida-se em defender as minorias por meio do que retrata em diversas charges: contradições sociais. Para expressar a visão de uma sociedade contemporânea omissa à reflexão de suas mazelas, a charge em seu efeito lúdico, não verbal e rica para os objetivos de análise, se destaca na interação com o leitor mediante a negociação dos efeitos de sentido.

Neste sentido, a assessoria jurídica da IURD alegou incitação à intolerância religiosa no conteúdo exposto. Houve solicitação para a retirada da supracitada charge da página do *Facebook* de Vitor Teixeira, mediante a pressão extrajudicial. Mas qual era a matéria tratada na referida charge?

Bem, a imagem apresentada naquela ocasião era a de um homem com capacete de gladiador transpassando uma mulher portando uma indumentária que evidencia pertencimento às religiões de matriz afro-brasileira. A IURD é, na atualidade, entre as igrejas evangélicas brasileiras, a que mais se destaca, como agente dos acontecimentos nos estudos de caso de intolerância religiosa no Brasil. Vitor, em entrevista, manifesta criticidade direcionada aos *Gladiadores do Altar*, vídeo, divulgado na *fanpage* da Igreja Universal do

Ceará, em que divulgava a criação de um *exército* da IURD. As imagens mostravam pessoas que entravam no templo evangélico marchando, batendo continência e gritando palavras de ordem, dizendo-se prontas para a batalha. O grupo em questão era constituído por jovens fiéis. Todos trajando uma farda análoga às pertencentes aos militares do exército nacional. No entanto, ao tomar conhecimento da formação do “exército da IURD”, alguns representantes de religiões afro-brasileiras, manifestaram preocupação ante as cenas divulgadas e acionaram o Ministério Público Federal, solicitando abertura de investigações.

“O autor produziu e publicou uma ilustração acusando a Universal de assassinar, ou de pretender matar praticantes de religiões de matriz africana. Incitar o ódio é crime. Acusar falsamente de cometer um crime, também é crime. No estado de direito, a liberdade de expressão não autoriza ou legitima absurdos como tal imagem horrenda, veiculada de modo irresponsável. Voluntariamente, o chargista apagou a postagem, certamente, por reconhecer o erro que cometeu”, afirmou a Universal em nota.

Em sua página no Facebook, o cartunista rebateu a versão da igreja: “A IURD afirmou que eu apaguei o desenho voluntariamente. Os fiéis da igreja também agem de maneira totalmente voluntária quando pagam o dízimo. Caso não paguem, seus nomes vão para o SPC/Serasa”¹.

A conjuntura do contexto sócio histórico da produção da charge escolhida para apresentar a elaboração deste artigo, foi pensada para, auxiliar a compreensão das relações posteriores, que serão apresentadas na contextualização dos elementos teóricos discutidos neste artigo.

A segunda do autor Carlos Henrique Latuff de Sousa, mais conhecido como Carlos Latuff, cartunista carioca. É muito fácil perceber por seus trabalhos um ativismo político e um engajamento social, o uso da charge é além de uma expressão profissional para o autor e facilmente se percebe.

Sua relação com a produção de charges dessa temática são provenientes de experiência de vida, Latuff viajou à Cisjordânia (1999) tornou-se então um simpatizante da causa palestina. Com as observações decorrentes de suas impressões, a atenção a causa dos conflitos de Israel e Palestina se intensificaram em suas produções e a ideia antisionista²

¹ Terra. Igreja Universal pressiona cartunista após charge polêmica. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/igreja-universal-pressiona-cartunista-apos-charge-polemica,fcd2cd8101b5c410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso 25/julho/2018.

² Refere-se a oposição política, moral ou religiosa às várias correntes ideológicas incluídas no sionismo, inclusive ao estado judeu, criado com base nesse conceito.

A imagem da intolerância...

incorporada a sua ideologia e produções o levam a percepção das similaridades desses conflitos em terras brasileiras.

O uso da charge como instrumento de reflexão, de chamar a atenção e de fazer refletir sobre as questões, não simplesmente religiosas, mas políticas impregnadas nessa temática. Sem restrição a uma igreja ou religião, para o cartunista, a construção de seu trabalho está em diversas partes do mundo: sobre o holocausto, conflitos de Palestina e Israel, sobre a estrela de Davi (símbolo do judaísmo) e no Brasil com cunho político e religioso. São recorrentes em seus trabalhos a temática religiosa, porém, percebe-se a conexão estrutural política em conjuntura da temática religiosa e dada essa proporção é constituída a relevância do tema para o autor.

A conexão de religião e política, não somente em seus trabalhos. Desde a chegada dos portugueses em terras brasileiras, a intolerância se tornou uma rotina, algo natural e foi se arraigando na cultura brasileira. A fala de ambos cartunistas recobra a importância da atenção ao assunto e faz perceber o quanto esses fatos estão incorporados em nosso cotidiano.

O gênero charge e suas possíveis leituras à luz da AD

A complexidade das construções do objeto selecionado para análise em AD, que tem por alvo o discurso, firma-se na constituição da relação tríade consolidada na junção dos elementos de: língua, sujeito e história³. Em virtude dos no século XX, como afirma a autora, o desenvolvimento dos estudos de gêneros discursivo, ganhou interesse de diversas correntes, autores, o que a fez pensar na relação situacional comunicativa a qual são produzidos e, conseqüentemente, interpretados. A AD não configura conteúdo ela legitima-se na relação interativa entre interlocutores, ela pensa o funcionamento do foco discursivo e suas diversas formas de compreensão mediante os possíveis efeitos de sentido que podem ser negociados.

Partindo do pensamento de que os discursos materializam as ideias da sociedade e que o conhecimento não pode ter um único olhar, recorreremos a Análise do Discurso, corrente

³ GREGOLIN, Maria do Rosário V. IN: FERNANDES, C.; SANTOS, J.B. (org.). *Teorias linguísticas: problemáticas contemporâneas*. Uberlândia: UFU, 2003 p. 21-34.

que vem enriquecendo a muitos estudos com o benefício proposto por suas fronteiras. A escolha do gênero charge, selecionado neste texto com finalidade de amostra, para explanação e análise das categorias de AD, configura o desejo de concatenar interdiscursividade a formações discursivas que expressam posicionamentos.

A importância do contexto histórico como fonte de compreensão do objeto valorizada pela AD incentiva mencionar os registros sobre o surgimento do gênero:

O gênero *charge*, segundo Silva (2011), surgiu na França do século XIX, com a função político-social de protesto contra a não liberdade de expressão da imprensa. Esse termo charge é “proveniente do francês ‘charger’ (carregar, exagerar). Sendo fundamentalmente uma espécie de crônica humorística, a charge tem o caráter de crítica, provocando o hilário, cujo efeito é conseguido por meio do exagero.”⁴

Para propor melhor compreensão contextual do processo de criação da charge com as relações apresentadas *a posteriori*, relacionadas aos elementos teóricos escolhidos, valoriza-se o contexto discursivo da criação da charge e dos possíveis efeitos de sentido que podem emergir dos mesmos.

As charges, em sua essência, expressa um posicionamento. São os coenunciadores, ao propor interação sócio-discursiva, fazendo inferências para ‘alcançar’ sua mensagem, é que acionam o processo interacional com uma memória discursiva. Neste sentido, Maingueneau ressalta que: “É preciso, além disso, dispor de um número considerável de conhecimentos sobre o mundo, a competência enciclopédica.”. No caso, a ideia se direciona propondo desenvolvimento da significação daquele discurso, com o cotidiano social. O uso da expressão ‘discurso’ empregada para o gênero charge vincula-se ao processo de produção de outros sentidos que lhe são e podem vir a ser provenientes, uma vez que, dentro de uma estrutura de circulação social, impele as memórias históricas, ideológicas como a AD, em suas correntes defende que seja a expressão da visão de mundo.

A composição da charge, geralmente multimodal e apresentando texto curto junto a uma gravura produzindo sentido por meio dessa junção, tem sua compreensão comprometida na não percepção de leitura ou no desconhecimento de um de seus elementos apresentados. No aspecto de leitura de charges e interação de compreensão desse

⁴ SILVA, Telma Cristina Gomes da. *O Interdiscurso no gênero charge: um estudo do discurso humorístico sob a perspectiva da Análise do Discurso francesa*. 2012 p.30.

A imagem da intolerância...

gênero textual, as contribuições teóricas de Aumont orientam: “Tenhamos em mente que a imagem só tem dimensão simbólica tão importante porque é capaz de significar – sempre em relação com a linguagem verbal” [...] “Se a imagem contém sentido, este tem de ser “lido” por seu destinatário, por seu espectador⁵”.

Mediante a transitoriedade do conteúdo jornalístico, a charge, comumente vinculada a um contexto hodierno uma dimensão histórica, ideológica, por vezes política, literária entre outros, para trazer à tona o riso, uma crítica, “um interessante objeto de estudo por aquilo que mostra e diz de nós mesmos e do mundo em que vivemos⁶”. A charge é um resumo gráfico de um episódio, de um fato histórico em comunicação com uma comunidade discursiva e mediante o posicionamento do enunciador e dos coenunciadores que ela alcança a produção de efeito de sentido, inevitavelmente, será ideológica considerando o posicionamento de seu interprete. Porém, o que não se pode negar é a interdiscursividade presente em sua constituição, uma vez que, seu caráter originário, é proveniente de conexão com um fato de natureza histórica, social, ideológica, literária entre outros para assim gerar o efeito de riso, crítica, alusão temática entre outros.

O caráter interpretativo da AD: interdiscurso e as formações discursivas

Dos estudos linguísticos de Dubois e sob a inspiração das correntes advindas da história e da filosofia marxista de Michel Pêcheux na década de 1960, é que surge na Europa, o que conhecemos hoje como a corrente de linha francesa da Análise do Discurso. Alicerçada nessa base, a AD estabelece, já desde seu surgimento, sustentáculos configurados na interdisciplinaridade e transdisciplinar. O tratamento dado ao discurso como o *lugar* “... no qual podemos observar a relação entre a língua e a ideologia e, por sua vez, compreender como acontece a produção de sentidos para os sujeitos⁷”.

Essa intersecção faz com que a AD pense o elemento textual discursivo em outra dimensão para além dos parâmetros gramaticais. Os elementos linguísticos, não são

⁵ AUMONT, Jacques. *A imagem*. Campinas: Papirus, 1993. p. 249-250.

⁶ FLÔRES, Onici. *A leitura da charge*. Canoas: Ulbra, 2002. p.11.

⁷ SILVA, Telma Cristina Gomes da. *O Interdiscurso no gênero charge: um estudo do discurso humorístico sob a perspectiva da Análise do Discurso francesa*. 2012. p. 308

pensados fora do processo social no qual são originários e são partindo dessas considerações que é passível de se observar os efeitos de sentido possíveis para negociação com o discurso selecionado para preestabelecer diálogo.

Assim sendo, a preferência para a seleção de textos sobre políticas advindas de Althusser e Pêcheux justifica-se por favorecer a análise do posicionamento discursivo e a delimitação de enunciados marcados por fatores ideológicos evidenciados na luta de classes e por um constructo filosófico bem demarcado, porém como Maingueneau afirma, “a sociologia das ciências multiplicou as pesquisas⁸”. Hoje, há expansão nos gêneros textuais, assuntos e tipos textuais propostos pelo pesquisador e vemos incorporada uma nova concepção de texto: a multimodalidade. A composição discursiva compreende a dimensão: a textual, a figura, o som, a imagem, a cor... Há transposição do elemento textual. A ideia é não se prender às marcas linguísticas, mas explorar a profundidade discursiva apresentada em todo seu conjunto, ainda que a seleção do pesquisador concentre como foco de análise um (ou mais textos) O aparato histórico social da produção e do transposto pelo apresentado no conjunto textual, forma a composição para os elementos necessários para a análise.

A negociação de efeito de sentido é resultante de leitura. Leitura essa que é conduzida por um ponto primordial: a formação discursiva. Dentro do que a AD considera categoria, esta é uma das mais importantes, pois, é partindo de um posicionamento que estabelece a criação de uma obra que o pesquisador escolhe o seu objeto e o leitor busca por meio de seu conhecimento de mundo estabelecer alguma compreensão e interação com o que contempla.

Sobre Formações Discursivas, Maingueneau recobra a origem e a fundamentação desta categoria em Foucault. Na Arqueologia do Saber “o termo se apoia, sem dúvida no conceito introduzido por Foucault, mas se inspira também no filósofo marxista Lois Althusser e em seus colaboradores, que analisavam a sociedade por meio dos termos “formação social” e “formação ideológica”⁹.” O mesmo autor inicia o primeiro capítulo na obra *Discurso e Análise do discurso*, apontando duas concepções importantes detalhando o que são *Unidades Tópicas* e *Unidades não tópicas*.

⁸ MAINGUENEAU, D . *Discurso e análise do discurso*. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. p.15.

⁹ MAINGUENEAU, D . *Discurso e análise do discurso*. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. p.82.

Pode-se tratar de tipos de discurso relacionados a um dado setor de atividade da sociedade – discurso administrativo, publicitário, etc. – com todas as subdivisões que forem necessárias. Esses tipos englobam um certo número de gêneros de discurso, compreendidos como dispositivos de comunicação socio-historicamente variáveis [...] Tipos e gêneros de discurso são tomados numa relação de reciprocidade: todo tipo é um agrupamento de gêneros, todo gênero só se define como tal por pertencer a um determinado tipo. [...] A noção de tipo de discurso também é heterogênea; trata-se, com efeito, de um princípio de agrupamento de gêneros que pode corresponder a pelo menos duas lógicas distintas: (I) a lógica do copertencimento a um mesmo aparelho institucional; (II) a lógica da dependência em relação a um mesmo posicionamento. Não é a mesma coisa falar de «discurso do hospital» [...] Cada posicionamento investe certos gêneros de discurso e não outros, e esse investimento é um componente essencial de sua identidade. Nada impede, contudo, que se aborde o discurso comunista como discurso de aparelho: nesse caso, são os gêneros de discurso ligados ao funcionamento do partido que serão levados em consideração. Tudo não passa de uma questão de ponto de vista.

10

Em síntese, *Unidades Tópicas*, são construída pelo pesquisador (o telejornal, a consulta médica, o guia turístico etc.) e sem elas não existe Análise do Discurso; as *Não Tópicas*, o pesquisador usa de sua autonomia para construir *corpora* heterogêneos, reunindo diversas Formações Discursivas: discurso racista, pós-colonial, feminista, etc) imbricados em correntes da AD, mas também presentes na mídia. A atuação da AD é sempre de visar a criticidade: aferindo a posição do autor, na escolha do discurso selecionado para análise, na observação das possíveis negociações de sentido, nas inferências possíveis de se conceber, para tanto, sempre se parte das considerações sócio-históricas de produção discursiva como prerrogativa determinante para concepção da visão mostrada.

Dada relevância composicional da heterogeneidade para Formação discursiva e a importância endógena que a noção de Interdiscurso tem para a AD, Maingueneau considera as duas referidas categorias como pilares que fundamentam a disciplina. Mediante a escolha de uma charge, para análise, as supracitadas categorias são indissociáveis deste texto, uma vez que:

Logo, para Foucault "não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha em torno de si, um campo de coexistência", ou seja, todo enunciado é correlacionado a outros com os quais forma uma cadeia, um campo de enunciados adjacentes. Esses exprimem uma memória coletiva, isto é, "acontecimentos

¹⁰ MAINGUENEAU, D. *A análise do discurso e suas fronteiras*. Matruga, Rio de Janeiro, v.14, n.20, p.13-p.37, jan./jun. 2007. p.30-31

exteriores e anteriores ao texto e de uma intertextualidade, refletindo materialidades que intervêm na sua construção.¹¹”

A referência à *interdiscursividade* faz-se necessária mediante a menção aos diversos *campos discursivos*, ou seja, compreende a diversidade de discursos atrelados à religião, à educação, à política... A diversidade de ‘assuntos’ agrupados a um *campo* ao qual pertencem nesse universo discursivo. O que pode ocorrer é a dificuldade para reconhecer um ou outro campo imbricado em um discurso, mas não há discurso que não seja *interdiscursivo*. O *interdiscurso* é oriundo da convergência dos referidos *campos*, acrescidos da constituição histórica da produção relacionados a lugares, ideologias, recobrando conhecimentos linguísticos. Todos esses fatores corroboram para a leitura de um discurso, mas só podem ser identificados mediante o conhecimento de mundo do sujeito que interage com esse conjunto, condição, *sine qua non*, para o alcance da composição.

Porém, diferente do que ocorre com a Hermenêutica, se valoriza o olhar do pesquisador e da interação discursiva e não tem definido, de antemão, o sentido do texto. É decorrente de Althusser (com ideias fundamentadas em Marx) considerar como inexistente a evidência do processo de análise em AD, ao contrário, se tudo fosse transparente não haveria a necessidade da construção de análise. O pensamento norteado pelas influências da psicanálise, de Lacan e Freud, para descobrir os significados atribuídos mediante aos conhecimentos de que o está por trás do texto não é transparente, ele está presente - e precisa ser negociado, descoberto, o necessário é atentar-se a configuração do todo o aparato necessário norteador da disciplina: dos valores ideológicos, históricos, sociais em sintonia com a negociação de sentidos. Sem hierarquizar, sem privilegiar uma e abandonar a outra o apagamento e o silenciamento deve ser pensado na direção de que o coenunciador constrói sentidos também quando eles são apagados ou quando não são ditos.

A análise

A análise constitui-se na comprovação de que uma teoria se aplica e se adequa a um determinado *corpus*, a uma determinada seleção de amostras. A prerrogativa da construção

¹¹ SILVA, Telma Cristina Gomes da. *O Interdiscurso no gênero charge: um estudo do discurso humorístico sob a perspectiva da Análise do Discurso francesa*. 2012. p.310.

A imagem da intolerância...

da pesquisa em AD visa o conhecimento da teoria aplicada *a priori* e a *posteriori* a escolha do objeto da pesquisa. Isso revela que a análise deve ser priorizada em decorrência de um embasamento que respalde e consolide a pesquisa.

Maingueneau postula que a AD deve ser considerada uma disciplina, e não apenas um método, a ideia se aplica de modo muito adequado, uma vez que, é a relevância do constructo social o objeto de principal interesse da AD. Priorizam-se os efeitos de sentido que podem ser negociados e alcançados pelos sujeitos na intenção de compreensão do funcionamento e produção dos fundamentos apresentados no discurso. A ênfase no diálogo com outras áreas e disciplinas, torna-se extremamente necessária para obtenção do mais alto grau de êxito que se pode alcançar.

Tratando-se discurso verbal e o mesmo aplica-se ao não verbal, a leitura deve considerar todos os elementos. O inconcebível é propor a possibilidade de inferência em comunidade discursiva do acontecimento referido, ciente do desconhecimento originário da charge. Para Maingueneau: “o discurso só adquire sentido no interior de um imenso interdiscurso¹²”. Para interpretar o menor enunciado, é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não, a todos os tipos de outros enunciados sobre os quais ele apoia-se de múltiplas maneiras.

Todavia, a charge abaixo apresenta a materialidade imagética de um homem, jovem, em posição de luta atingindo com espada uma mulher, sem expressão facial definida. A expressão ‘luta’ permite-se conceber pelo ato do transpasse que marca uma cena de guerra, um combate, o homem: porta uma espada, um capacete de gladiador, o que respalda afirmar que seja um soldado em combate. Na imagem em preto e branco, que pode ser visualizada logo abaixo, chama atenção que há apenas uma cor em evidencia: o vermelho. Em destaque na camiseta do rapaz, caracterizando o símbolo da Igreja Universal do Reino de Deus e do sangue da vítima que, desarmada, não oferece nenhuma resistência, ao contrário, já prostrada, ainda continua sendo transpassada à espada.

¹² MAINGUENEAU, D. *Discurso e análise do discurso*. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. p.28.

Recobrando o tema acima mencionado sobre *campo discursivo*, percebe-se a religião e a violência em evidência, a ideologia - concebendo-a como fator originário do confronto, o que não exclui pensar em censura, numa dimensão histórica que perpassa esse discurso. Consequentemente, percebe-se a força ideológica discursiva, sem elementos verbais, mas a interação do olhar a imagem se estabelece pelo primado da interdiscursividade e aguça a percepção a afirmação de Pêcheux afirma que todo posicionamento é ideológico, condição inerente daquele que se posiciona como sujeito. O contexto histórico-ideológico-social, oriundo da criação dos "Gladiadores do Altar", infere que haverá violência ao "povo de santo" na representação gráfica, outra relação aceitável construção, aos que conhecem o episódio referente à morte de Mãe Gilda, com certeza, ao obter contato com a imagem em questão recobram esse episódio:

A lurd publicou essa fotografia no jornal Folha Universal, em outubro de 1999, associada a uma agressiva e comprometedora reportagem sobre charlatanismo, sob o título: "Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes". [...] A Folha Universal tinha na época uma tiragem de 1.372.000 unidades, ampla e gratuitamente distribuídas. Ora, inevitavelmente a comunidade local tomou conhecimento da reportagem e, por uma falta de compreensão do que estava acontecendo, até integrantes de sua própria comunidade interpretaram que a Mãe Gilda havia se convertido e estava pregando contra sua religião, pois sua foto estava naquele veículo. [...] dada a fragilidade do momento, adeptos de outras religiões

A imagem da intolerância...

sentiram-se no direito de atacar diretamente a casa da Mãe Gilda, agredindo-a e ao seu marido, verbal e fisicamente, dentro das dependências do Terreiro, até quebrando objetos sagrados lá dispostos. Diante destes fatos, com a saúde fragilizada, Mãe Gilda não suportou os ataques: seu estado piorou e ela veio a falecer no dia 21 de janeiro de 2000.¹³

A possibilidade de associação do contexto supracitado acima é possível, dada às condições de dêixis, relacionando um sujeito dentro de uma contextualização histórica, pois “O discurso só é discurso se estiver relacionado a um sujeito¹⁴” e pela composição essencial dos elementos primordiais para se formar um discurso: “O discurso só adquire sentido no interior de um imenso interdiscurso. Para interpretar o menor enunciado é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não, a todos os tipos de outros enunciados sobre os quais ele se apoia de múltiplas maneiras¹⁵”. Como a fundamentação da criação da charge é aplicada ao contexto da criação dos Gladiadores, mediante as considerações do enunciador que compôs a *cena* apresentada, as bases da análise precisam levar em conta a observação do contexto sócio-histórico de veiculação da charge para concatenar as devidas inferências, já que se busca a negociação com os possíveis efeitos de sentido.

A respeito das faces dos componentes dessa imagem, o capacete, reitera e adequa a imagem dos gladiadores – lutadores da Roma antiga que lutavam contra pessoas ou animais – eles garantiam o entretenimento do público lutando até a morte: deles mesmos ou do outro. Na imagem, a morte retratada, é a do outro. O combate, ideológico religioso que incide na eliminação do outro em detrimento da fé, a mesma razão do triunfo medieval das *Cruzadas* cristãs, dos processos do *Tribunal do Santo Ofício – A Santa Inquisição*, ou seja, o drama dos conflitos religiosos que vivemos hoje no Brasil e no mundo.

Assim não cabe a reflexão sobre a violência contra a mulher, mas a representação é de uma mulher sem rosto definido, uma vez que é a mulher que recebe da natureza a dádiva de poder gerar, há possibilidade de inferir, na força imagética da representação não somente ‘uma mulher’, mas a representatividade de um povo, identificado por sua indumentária, caracterizando os pertencentes das religiões afro-brasileiras. A preponderância da figura

¹³ http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=256&cod_boletim=14&tipo=Artigo REGO, Jussara. *Caso Mãe Gilda*. Intolerância Religiosa, Ano 03 Número 13, Publicação Virtual de KOINONIA, 2008

¹⁴ MAINGUENEAU, D. *Discurso e análise do discurso*. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. p.27

¹⁵ MAINGUENEAU, D. *Discurso e análise do discurso*. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. p.28

masculina consiste na representação de um grupo, os cristãos, porém, mediante a especificação apresentada pelo 'uniforme', à restrição imagética atem-se não a todos os cristãos, mas a um grupo seletivo pertencente à Igreja Universal, perceptível pelo ícone na camiseta do homem que porta uma espada em punho.

A sobreposição religiosa incide na inserção da espada em punho, configurando imposição de supremacia deliberada no porte da espada, possibilitando uma leitura que pode inferir uma cena de deliberação à censura configurando coerção religiosa, ou, propriamente intolerância religiosa. A aplicação desse conceito insere-se em aplicação a definição do psicólogo Rafael Oliveira Soares, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), pesquisador das populações afro-brasileiras: "Desrespeito à liberdade de expressão, proibições de uso de vestimentas rituais em público, agressões físicas a pessoas e a monumentos religiosos, além do uso indevido de símbolos de outra religião com o fim de desmerecer, condenar ou mesmo demonizar a mesma."¹⁶

Confere-se no cenário o quadro de violência, espada, agressão, sangue – único elemento em sua cor natural, de toda a cena retratada em preto e branco – todo aparato recobra a hostilidade. A apreciação construída para compor a análise, mesmo proveniente de um elemento sem discurso verbal, as considerações apresentadas, e outras não inclusas na composição deste texto, aludem para a afirmação de discurso construído de modo a independe de elementos textuais para ser relacionado à dimensão histórica e contextual possível de empregar a construção.

Não só a análise, mas a avaliação dos efeitos de sentido apoia-se em observações contextuais históricas, as constatações são interligadas (a imagem e seu contexto social) e além desse fator, tem-se a considerar o passado, esse registra uma perseguição histórica institucionalizada na sociedade.

O uso da religião e com fundamentação irracional bíblica é em nossos tempos algo perigoso e tem gerado muitos casos de intolerância culminando em resultados fatais: mortes, agressões físicas, morais e psicológicas. Porém, essa não é unicamente uma temática contemporânea, ao considerar a chegada dos portugueses, a europeização do conhecimento, a verdadeira religião X o estado de crença em *superstições* do negro africano, a ideia de civilização e civilidade da nossa sociedade, constatamos o início desses problemas há muito

¹⁶ Dr. Rafael Oliveira Soares é também diretor-executivo da Koinonia, entidade ecumênica que presta serviços aos movimentos sociais e é composta por pessoas de diferentes tradições religiosas. <http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/05/no-brasil-intolerancia-religiosa-nega-cultura-mestica-4514.html>

A imagem da intolerância...

tempo. O reflexo e consequências dessas iniciativas intolerantes radicais decorre de ações irresponsáveis de representantes e dirigentes do cristianismo que, efetivamente, de cristãos não tem nada.

Para melhor exemplificar essa questão da intolerância religiosa justificada na bíblia, trazemos abaixo a charge do cartunista Carlos Lattuff e mais uma vez uma questão relacionada ao candomblé. Na charge abaixo um fiel, não se pode identificar com evidência se um pastor, vem pelas costas de uma praticante de religião de matriz africana – evidencia pela indumentária dela e de seu grupo – levantando em bíblia em posição de “preparar-se para atacá-la” pelas costas.

Num contexto histórico muito próximo da charge anterior, com fundamentações nas dissociações da bancada evangélica no senado com o candomblé considerando o número de agressões com motivo de intolerância religiosa, a criação da lei 5.931/11 da autoria do deputado Átila Nunes em caráter estadual no Rio de Janeiro (cria delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância).

<https://latuffcartoons.wordpress.com/tag/intolerancia-religiosa/>

Nas considerações da autora Roxane Rojo, a charge é um gênero textual multimodal e sempre muito presente nas práticas sociais. A percepção exigida para empreender a capacidade de leitura, articular cores, significados, imagens e atribuir sentido vão além da habilidades de escrita e exigem apuração do conhecimento de mundo para estabelecer sentidos. Essa é a construção necessária para se aproximar do contexto de leitura do texto acima e para aprimorar a percepção das figuras presentes na imagem e em seu contexto para depreender a ideia de intolerância religiosa.

O hibridismo textual, elemento de composição da charge, perpassa pela ideia refletida no conjunto, a junção de elementos culturais, ideia essencial para compreensão da formação do povo brasileiro, turva desde a chegada dos portugueses e inicialmente manifesta de modo antagônico desde a primeira geração romântica, todo o processo de intensas transformações sociais, mesmo considerando todo aparato tecnológico, ideal para ampliar a capacidade de informação e conhecimento do ser humano, no século XXI, não é ineficiente é posta em desuso levando ao prestígio da ignorância enquanto se desconsideram os instrumentos necessários para adquirir conhecimentos.

A charge evidencia um ataque pelas costas, a posição do agressor, o gesto e a covardia de quem chega pronto para agredir uma mulher são atitudes totalmente repreendidas pela mesma bíblia que ele porta e se propõe a fazê-la como um instrumento não só de intolerância ideológico-religiosa, mas como ferramenta de agressão. E não é agressão a “um”, mas a plural, de modo a se perceber um grupo de religiosas presentes e um grupo maior que é toda a comunidade pertencente a religião do candomblé.

O único elemento escrito da charge é a frase representante da incoerência: um “dito” cristão, exercendo o contrário da solicitação de Cristo. A conexão a se estabelecer é a de relação com os muitos que o fazem, há propagação da ideia de in-tolerância quanto se diz “sai tolerância”. E a identificação de ser um cristão advém da cruz na capa do livro preto (a bíblia) portado pelo agressor dirigindo-se a mulheres vestidas de branco.

O ato de vestir-se de branco em nossa sociedade está relacionado a profissão (médico, enfermeira) lugares (hospitais, casas de repouso, laboratórios) manifestações de cunho pacífico entre outros, o branco é sempre a cor da manifestação pela paz e por isso muito utilizada nas datas de 31 de dezembro. Fora desses contextos: nas sextas-feiras, por negros reunidos em seus cultos religiosos, capoeiristas, ou quaisquer outro motivo, a conotação se

A imagem da intolerância...

converte expressamente em algo negativo. Revela-se assim, mais um caso de intolerância religiosa com véis étnico, não é a cor da roupa, é quem a usa, o local e a data os fatores predecessores de agressão.

Resultados e resultantes dos prováveis efeitos de sentido

Todas essas inferências se dão na interatividade negociada com os efeitos de sentido provenientes das trocas viabilizadas por um discurso constituído e imbuído de sentidos que são negociados e alcançados mediante a formação discursiva que capta os interdiscursos presentes. O discurso é contextualizado, assimilado, processado e alcançado de acordo com o conhecimento de mundo, ainda que sem nenhum recurso gráfico, há que se desdobrar alcance de inferências da elaboração histórico-sócio-ideológico para maior abrangência de todo componente apresentado.

Para se pensar nas atribuições de sentido, o discurso precisa ser assumido por um sujeito, os elementos dêiticos, a condição da associação com o social para viabilizar a possibilidade de propor inferências de contexto, contendo ou não elementos verbais, necessitam, para configurar discurso da adesão de um agente:

O discurso só é discurso se estiver relacionado a um sujeito, a um EU, que se coloca ao mesmo tempo como fonte de referências pessoais, temporais, espaciais (EU-AQUI-AGORA) e indica qual é a atitude que ele adota em relação ao que diz a seu destinatário (fenômeno da “modalização.”)¹⁷

Pode-se observar que os sujeitos são marcados pela indumentária que portam. É maior do que a representação de um homem e uma mulher que aparecem na imagem, esse é o assunto de referência, é ela que define quem é cada ‘grupo’ eis o que exclui toda singularidade. A indumentária é representatividade, por isso é mais importante que a representação individual. Uma reflexão de Souza que contextualiza bem a discussão:

Enfim, procuramos entender como uma imagem não produz o visível; torna-se visível através do trabalho de interpretação e ao efeito de sentido que se institui entre a imagem e o olhar. Um olhar que trabalha diferente quando da leitura da imagem. O trabalho de interpretação da imagem, como na interpretação do verbal,

¹⁷ MAINGUENEAU, D. *Discurso e análise do discurso*. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. p.27.

vai pressupor também a relação com a cultura, o social, o histórico, com a formação social dos sujeitos. E vai revelar de que forma a relação imagem/interpretação vem sendo "administrada" em várias instâncias. Enquanto a leitura da palavra pede uma direcionalidade (da esquerda para a direita), a da imagem é multidirecionada, dependendo do olhar de cada "leitor"¹⁸.

O discurso é ferramenta de controle da sociedade contemporânea, nosso próprio discurso é permeado de elementos de sentidos direcionados conduzidos, reiterando o que já foi mencionado, a AD não é hermenêutica e seu sentido não é dado, é negociado. Os objetivos da AD priorizam valorizar a análise. O processo de interação com a figura apresentada exige apreciação de pormenores e negociação de sentidos, arquiteta um processo de leitura que transcende explicitar o que se vê, mas mobiliza conhecimentos e inferências necessárias para promover a compreensão do ilustrado.

Os resultados da análise são efeitos de sentido negociados, decorrentes da visão do analista, também permeados de efeitos de sentido decorrentes de posicionamentos, interdiscursividade considerando o direcionamento do estatuto do coenunciador, ou seja, a valorização do modo pelo qual o leitor recebe os textos e lhes configura marcas enunciativas a um discurso.

Por fim...

Para a Análise do Discurso, traça-se o foco de interesse na constituição dos objetos de análise à luz do traço das condições sócio-histórico de produção. Ainda que a charge apresentada indique menção à questão da Mãe Gilda, a sobreposição hodierna deve ser considerada mediante os relatos suplantados. A charge de Latuff remonta uma agressão explícita, em espaço público, com o mesmo contexto atual e suplanta a observação de quem se incomoda com essas agressões sejam elas em espaço reservado (nos terreiros) ou nos locais públicos.

A supracitada instituição, afirma ver retratada a intenção intolerante na criação da charge, entendendo esse trabalho como um ataque à IURD e – da parte dele – um ataque às religiões de matrizes africanas. Ao mesmo tempo, o chargista afirma ter tido como inspiração

¹⁸ Revista do Programa de Pós-graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Disponível em: <http://www.ciberlegenda.uff.br/index.php/revista/article/view/240/128>. p.04.

A imagem da intolerância...

de sua criação o posicionamento intolerante da IURD para com as religiões afro-brasileiras, retratando a criação de um exército evidenciado na figura do 'gladiador'. Na cena apresentada, cada um representa um grupo e a interação com a construção imagética, aciona as formações discursivas, estas suscitam interdiscursos que sustentam posicionamentos deliberando afirmações contrárias e favoráveis: ao cartunista, aos candomblecistas e a IURD.

Denunciar com instrumentos utilizados para instigar o pensamento, esse é o caminho dos chargistas, uma denuncia a todo problema de violência, mas também um exercício de chamar a atenção a quem coloca-se como alheio, como não preocupado ou como omissivo.

Criando as barreiras religiosas em nossa sociedade criamos um perigo para o estado democrático de direito e esse perigo recai sobre o ateu, sobre o muçulmano, sobre o evangélico, o católico, ou seja, independe da religião, se consentimos a violência como resposta para a pregação de uma conversão obrigatória, não evoluímos, cometemos o mesmo ato de 22 de abril de 1500, ou seja, mais uma vez, obrigamos os índios e dessa vez não só eles, mas uma vez os negros, os ateus, a todos os que um determinado grupo julga estar longe da luz e da salvação.

As categorias de análise escolhidas foram pensadas para adequar a melhor forma de se compreender e explorar o gênero em questão e essa charge especificamente, uma vez que, ela é destituída de elementos verbais, mas para restringir e eclodir os elementos de expressões ideológicas, latentes no conjunto apresentado.

O processo de construção de análise atenta-se aos sentidos possíveis de serem negociados, não há privilégio de um em detrimento de outro, não há *um lado preferido* para se destacar, o processo é desenvolvido para concatenar o máximo de negociações de sentido que se possa inferir de um texto.

REFERÊNCIAS

AUMONT, Jacques. *A imagem*. Campinas: Papyrus, 1993.

FLÔRES, Onici. *A leitura da charge*. Canoas: Ulbra, 2002.

GREGOLIN, Maria do Rosário Valencise. *Análise do Discurso: lugar de enfrentamentos teóricos*. In: FERNANDES, Cleudemar Alves; SANTOS, João Bôsko Cabral. *Teorias lingüísticas: problemáticas contemporâneas*. Uberlândia: EDUFU, 2003. p. 21-34.

MAINGUENEAU, Dominique. *A análise do discurso e suas fronteiras*. Matranga, Rio de Janeiro, v.14, n.20, p.13-p.37, jan./jun. 2007

_____. *Análise de textos de comunicação*. São Paulo: Editora Cortez, 2013

_____. *Discurso e análise do discurso*. São Paulo: Parábola Editorial, 2015

REGO, Jussara. *Caso Mãe Gilda*. Intolerância Religiosa, Ano 03 Número 13, Publicação Virtual de KOINONIA (ISSN 1981-1810), 2008

ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. *Multiletramentos na escola*. São Paulo: Parábola, 2012.

SILVA, Telma Cristina Gomes da. *O Interdiscurso no gênero charge: um estudo do discurso humorístico sob a perspectiva da Análise do Discurso francesa*. 2012

SOUZA, Tânia C. Clemente de. *Discurso e imagem Perspectivas de análise não verbal*. Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Nº28. 1998/1

Recebido em: 28.10.2017

Aprovado em: 26.05.2018

Reflexões sobre modelos de professores e o ensino de História em *Que raio de professora sou eu?*, de Fanny Abramovich *

Rodrigo Aparecido de Araújo Pedroso **

Resumo

O presente artigo tem como objetivo expor e analisar algumas reflexões sobre o ensino de História e modelos de professores contidas na obra *Que raio de professora sou eu?*, de Fanny Abramovich publicada em 1990. Através do diário da professora Laura a autora apresenta e critica diversas posturas e modelos educacionais que estavam em discussão no Brasil pós-ditadura. Além disso, propõe algumas alternativas e modelos de como deve ser um “bom” professor e uma boa aula de História.

Palavras-chave: Fanny Abramovich; ensino de história; história e literatura

Abstract

The present article aims to expose and analyze some reflections about the History teaching and the teacher's models contained in the work *Que raio de professora sou eu?* by Fanny Abramovich published in 1990. Through the diary of teacher Laura the author presents and criticizes some educational positions and models that were under discussion in Brazil after the dictatorship. In addition, it proposes some alternatives and models of how a “good” teacher and a good History class should be.

Keywords: Fanny Abramovich; history teaching; history and literature

* Gostaria de agradecer à Prof.^a. Dr.^a Dislane Zerbinatti Moraes, pois o primeiro contato com a obra analisada e a ideia do presente texto ocorreram a partir de suas aulas em uma disciplina de pós-graduação na Faculdade de Educação da USP.

** Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Professor da Rede Pública Municipal de São Roque –SP.

Introdução

O presente artigo tem como objetivo analisar a obra *Que raio de professora sou eu?*, escrita por Fanny Abramovich e publicada em 1990. Trata-se de um romance destinado ao público infanto-juvenil, indicado para leitores a partir de 13 anos, e sua narrativa é apresentada como um diário. Abramovich nos apresenta o “caderno de anotações” de Laura, uma professora de História de 33 anos de idade que vive e leciona em São Paulo e, como mencionado no prefácio da obra, a opção por esse formato surgiu a partir de uma sugestão da própria editora da obra, Scipione.

Nossa análise terá diferentes focos que se complementarão. O foco central será voltado à compreensão de como a autora, através de suas experiências e opiniões pessoais, constrói e difunde determinado modelo do profissional professor, que ela considera ideal. Procuraremos entender qual é esse modelo e as implicações disso dentro da narrativa. Ademais, analisaremos quais são as concepções que a autora tem tanto sobre o ensino de História quanto sobre a disciplina de modo geral. Há, inclusive, indícios de como a autora percebe essa questão no prefácio da obra, porém para compreendermos melhor suas visões analisaremos um texto autobiográfico e algumas entrevistas que concedeu, nas quais discute suas obras e suas impressões sobre a Educação no Brasil.

Focaremos, também, na utilização da obra como fonte histórica para determinarmos as relações, ou diálogos, entre a Literatura e o contexto histórico-social e econômico que afetava a vida dos professores no período em que o livro foi produzido – início dos anos 1990. Crise econômica e reformulações no sistema educacional brasileiro são alguns dos dados contextuais que podem ser identificados, e que pesam na vida da personagem central. Por exemplo, o baixo valor da remuneração que faz com que Laura procure fontes alternativas de renda e dê mais aulas do que pretendia, o que gera frustração e ansiedade.

Que raio de professora sou eu? é uma obra que teve um relativo sucesso de vendas, já que teve diversas reimpressões, virou peça de teatro e chegou a ser traduzida para outras línguas.¹ Além disso, tem a característica de ser uma obra literária que aborda o cotidiano de

¹ O livro virou uma peça de teatro que foi apresentada em Porto Alegre (RS) e Brasília (DF), além de ter sido traduzido para o tailandês. Quanto a esse fato e ao sucesso do livro, a autora exprime a seguinte opinião: “Gosto muito do título. Um livro que já tem anos, deve ter uns quinze anos pelo menos, e ainda continua se perguntando *que raio de professora sou eu*. O incrível é que esse livro – pasmem – está traduzido para o

uma professora de História e que dialoga com determinadas diretrizes para o ensino dessa disciplina, o que merece ser analisado e debatido. Porém, praticamente não existem trabalhos² que analisam o livro dentro de uma perspectiva historiográfica e do ensino de História.

Com relação à justificativa para o uso da Literatura como fonte para analisar determinado período histórico, partimos de discussões propostas pelo historiador Nicolau Sevcenko em seu livro *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. A Literatura, nas palavras do autor

constitui possivelmente a porção mais dúctil, o limite mais extremo do discurso, o espaço onde ele se expõe por inteiro, visando reproduzir-se, mas expondo-se igualmente à infiltração corrosiva da dúvida e da perplexidade³.

Portanto, a Literatura constitui-se como um produto artístico que aborda temas, valores, questões e revoltas do autor, que também tem certa liberdade de criação em relação a sua sociedade e tempo. Porém, como Sevcenko sugere, tais pontos “são fornecidos ou sugeridos pela sua sociedade e seu tempo”, e para ilustrar essa ideia o autor utiliza uma interessante metáfora:

a literatura é antes de mais nada um produto artístico, destinado a agradar e comover; mas como se pode imaginar uma árvore sem raízes, ou como pode a qualidade dos seus frutos não depender das características do solo, da natureza do clima e das condições ambientais?⁴

A reflexão citada acima é relevante para pensarmos não só a respeito da Literatura como fonte histórica, mas para refletirmos sobre a utilização de outras formas de produção artística como fontes, como a pintura, o cinema, o teatro, programas de TV, músicas, histórias em quadrinhos etc. Por mais que as obras de arte possam se apresentar como inovadoras ou

tailandês”. ABRAMOVICH, Fanny. “A única função do educador é pôr a criança na rua, no mundo”. In: *Comunicação & Educação*. ECA-USP, São Paulo, ano XIV, nº 3, set./dez. 2009. p. 117.

² Encontramos dois trabalhos que analisam o livro, um voltado à análise do discurso contido na obra *Formação discursiva e identidade do sujeito professor em “Que raio de professora sou eu?”*, de Fanny Abramovich (2015), escrito por Djamara V. F. da Silva Rocha e Aloísio de M. Dantas. A outra obra é intitulada *Leitura, literatura infanto-juvenil e educação* (2013), de Célia Regina Delácio Fernandes, que analisa o livro e o compara com outras obras literárias que também apresentam professores como personagens. O livro dá especial atenção à forma como as obras constituem determinados estereótipos de professores.

³ SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das letras, 2003, p.20.

⁴ SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das letras, 2003, p. 20

contestadoras dentro de determinada perspectiva, elas sempre terão alguma relação com o tempo e a sociedade em que foram produzidas. Assim, tornam-se materiais relevantes para se investigar não o que realmente ocorria em dada sociedade e época, mas o que “poderia ou deveria ser as ordens das coisas”⁵.

Complementando essa proposta de análise, o historiador Valdeci Rezende Borges, ao discutir sobre a utilização da Literatura como fonte histórica, afirma que

No universo amplo dos bens culturais, a expressão literária pode ser tomada como forma de representação social e histórica, sendo testemunha excepcional de uma época, pois um produto sociocultural, um fato estético e histórico, que representa as experiências humanas, os hábitos, as atitudes, os sentimentos, as criações, os pensamentos, as práticas, as inquietações, as expectativas, as esperanças, os sonhos e as questões diversas que movimentam e circulam em cada sociedade e tempo histórico⁶.

Nessa perspectiva entendemos que o livro *Que raio de professora sou eu?* apresenta indícios relevantes de como um determinado sujeito, em diálogo com sua sociedade e tempo, concebeu e difundiu ideias, impressões e sentimentos sobre modelos de professores, o ensino de História e as condições sociais e econômicas envolvidas nesses processos.

Autora, obra e a construção de um modelo de professora

Fanny Abramovich é escritora, pedagoga, atriz e jornalista, tem uma vasta produção literária voltada para o público infanto-juvenil e outra voltada para a formação de professores e o uso da arte (principalmente o teatro) como ferramenta para dinamizar o aprendizado; lecionou para alunos de diversas idades e chegou a ser diretora de sua própria escola.⁷ Fanny nasceu em São Paulo, em 1940, na região do Bom Retiro, em uma família de origem judaica; sua mãe foi militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), seu pai, embora não tenha sido militante do partido, acabou sendo preso ao entregar determinados papéis a pedido de sua

⁵ SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das letras, 2003, p. 20

⁶ BORGES, Valdeci Rezende. “História e Literatura: algumas considerações”. In: *Revista de Teoria da História*, ano 1, nº 13, jun. 2010, p.98.

⁷ Em meados dos anos 1970 a autora criou o Centro de Educação e Arte (CEA); em 1979, após a falência da escola, ela escreveu seu primeiro livro *Teatricina*, no qual descreve sua experiência e o projeto educacional desenvolvido nessa iniciativa.

esposa⁸. Por influência de sua mãe, Fanny também militou no PCB durante muito tempo. Em seu texto autobiográfico já mencionado a autora expõe alguns fatos relevantes dessa militância que valem ser citados:

Quando entrei na faculdade, na USP, vinha de uma liderança secundarista *braba*. E a mamãe me perguntou se já estava militando na base do PC. Falei assim: “Não, mamãe, estou sendo disputada por outros grupos”. Foi uma das poucas coisas que ela me mandou na vida: “Não eduquei filha minha para não ser militante do PC. Você tem uma semana para achar a base do PC”. Fui e achei. Aí fui dirigente do movimento universitário até o fim⁹.

Além de apresentar uma trajetória de militância política e engajamento no estabelecimento de novas formas de conduzir o processo educacional, Fanny Abramovich demonstra ter concepções bem críticas com relação ao sistema educacional brasileiro e a forma como ele vem sendo conduzido. Essa visão crítica é exposta em uma entrevista concedida ao jornal “O Dia”. Ao ser questionada sobre qual seria a falha mais grave na Educação, ela deu a seguinte resposta:

Eu vejo a política educacional sendo deixada de lado há anos, executando um modelo dos anos 70, portanto, intencionalmente preparada para que o aluno e o professor não evoluam. Vejo também o professor – respaldado na desculpa de que o salário é baixo – deixar de lado a melhor técnica de ensino, que é a de usar o que ele tem, dentro da realidade da classe para a qual leciona. Eu não o vejo indo à luta, buscando novos livros, ou um método que realmente esteja de acordo com o que ele acredita¹⁰.

O excerto acima fornece importantes dados para estabelecer uma relação entre os pensamentos da autora e o modelo de professora que ela construiu e difundiu em *Que raio de professora sou eu?*. Ela dá indícios de como imagina um “bom professor” logo no prefácio do livro, ao indicar como foi o processo de pesquisa para a construção da personagem, no qual ela fez entrevistas com professores, analisou livros didáticos para saber sobre o conteúdo a ser ensinado, recorreu a suas memórias sobre outras professoras que conheceu,

⁸ A autora não dá muitos detalhes sobre esse evento, mas deixa a entender que não aconteceu nada de muito grave com ele. Mais informações sobre o acontecimento podem ser encontradas em “A única função do educador é pôr a criança na rua, no mundo” (2009) texto autobiográfico da autora.

⁹ ABRAMOVICH, Fanny. “A única função do educador é pôr a criança na rua, no mundo”. In: *Comunicação & Educação*. ECA-USP, São Paulo, ano XIV, nº 3, set./dez. 2009, pp. 113-114.

¹⁰ O trecho citado faz parte de uma entrevista que a autora deu ao jornal *O Dia*, porém não conseguimos encontrar a referência precisa quanto à data em que foi concedida. De acordo com o contexto mencionado na entrevista podemos inferir que ocorreu durante algum momento do governo de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, entre 1995 e 2002. A transcrição da entrevista está disponível no endereço <http://prof-nascimento.com.br/mural_da_educacao/entrevista2.html>, acesso em 16/11/2016.

e reunindo todas essas informações criou a professora Laura. A exposição desse processo de criação indica, e sugere ao leitor, que apesar de se tratar de uma ficção, a obra contém elementos “reais”. Esses elementos fornecem ao livro e à personagem uma verossimilhança, que permite ao leitor, dentro de certas limitações, acreditar que existem professoras parecidas com Laura no mundo real.

A maneira como o texto é apresentado, utilizando uma linguagem predominantemente informal,¹¹ é outro fator que favorece essa identificação entre leitor e personagem. A escolha narrativa que a autora fez ao construir seu texto, que lembra uma conversa despreocupada entre amigos, também favorece a criação de uma empatia maior entre o leitor e a obra. O formato de “diário” fictício da obra fornece a ideia de um contato “íntimo” estabelecido entre leitores e a personagem, que se expõe, pois está deixando que outros leiam seus escritos pessoais. Esses aspectos fornecem ao texto certa carga de “veracidade”, mesmo sendo fictício.

O livro não foca somente no contexto de trabalho da personagem, a autora nos revela momentos e sentimentos presentes no cotidiano de Laura, assim como no de muitos indivíduos. Na narrativa, podemos conhecer a personagem principal dentro e fora do trabalho, refletindo sobre suas práticas, muitas vezes angustiada. Encontramos Laura, também, em momentos de lazer, com a família, amigos, seu companheiro etc.; temos contato com seus pensamentos e sentimentos de forma ampla e sincera. Isso nos permite criar uma visão mais “humanizada” da personagem, pois ela não é só uma professora, sua vida não se resume a dar aulas, apesar dessa ocupação ser um elemento importante na formação de sua identidade.

Ao expor essa relação entre elementos profissionais e pessoais, a autora constrói uma professora de forma completa, incluindo em sua ficção elementos reais e expondo contradições e dúvidas que não são específicas da personagem. Os momentos em que Laura questiona sua maneira de ensinar, sua relação com alunos e colegas, remetem a uma problemática profissional que não deve ser entendida como apenas ficcional. Há na obra uma evidente preocupação em criar uma identificação e uma reflexão sobre diversas dimensões da vida de um profissional da Educação.

¹¹ Essa é uma característica presente em várias obras da autora e tornou-se o estilo de sua escrita. Outra característica é a invenção de palavras.

A forma “sincera” com a qual a personagem apresenta suas dificuldades nos permite ter uma compreensão detalhada de como o cotidiano de um professor pode ter diversas dificuldades, e a autocrítica e a autoavaliação são maneiras de buscar superar determinados problemas, questionando e repensando as práticas pedagógicas e o relacionamento com a instituição escolar, colegas e estudantes, a fim de corrigir e melhorar a atuação profissional.

Essa constante autocrítica é uma característica da personagem. Laura se apresenta como uma pessoa em permanente questionamento. Sua vida pessoal e profissional são alvos de constantes reavaliações e tentativas de mudança. Fanny Abramovich deixa claro que essa característica é necessária para ser um bom professor, nas palavras da autora:

[...] sei que ela ainda vai ser uma boa professora. Boa mesmo, pra valer. Ela está crescendo – aos 33 anos – e vai crescer mais! Como mulher, como pessoa, como aprendiz, como ensinante. Tem tudo para ser legal e levar uma vida legal. Confio nela. Enquanto ela se pergunta: “Que raio de professora sou eu?”, enquanto tiver dúvidas, ela tem tudo pra entrar numa sala e dar uma grande aula¹².

Além de demonstrar uma relação afetiva com a personagem a autora nos fornece um pouco de como ela idealiza um “bom professor”, que seria aquele que não se acomoda, não se dá por completamente formado, sempre busca aprender mais, se questiona e imagina novas formas de se realizar tanto profissional quanto pessoalmente.

Esse perfil profissional construído pela autora está em consonância com o modelo chamado pela pedagoga portuguesa Fátima Braga de “professor reflexivo”, caracterizado como um “[...] professor flexível, aberto à mudança, capaz de analisar o seu ensino, crítico consigo mesmo, com um amplo domínio de destrezas cognitivas e relacionais [...] fazendo dele alguém que constantemente constrói, elabora e comprova suas teorias”¹³. Há vários momentos na narrativa em que Laura encarna esse modelo de professor e reflete sobre suas práticas, um dos mais interessantes está entre as páginas 24 e 25 da obra, quando a personagem, após assistir a uma reprise do filme *Conrack*¹⁴, faz a seguinte reflexão:

Ele é dedicado, mas é despedido. Mandado embora porque não corresponde aos interesses dos brancos-classe-média-que-mandam-nas-inspetorias-de-ensino-dos-

¹² ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.6.

¹³ BRAGA, Fátima. *Formação de professores e identidade profissional*. Coimbra: Quarteto Editora, 2001, p.25.

¹⁴ Filme de 1974 dirigido por Martin Ritt que, em linhas gerais, narra as dificuldades de um professor branco Patt Conroy ou Conrack (interpretado por Jon Voight) ao ser enviado para lecionar em uma ilha com muitas crianças negras e pobres.

mundinhos-mediócras... O que fica, do que fez, no coração e na mente, nos olhos e ouvidos das crianças é fundamental. Entenderam. Valeu pra elas. Arrepiantemente bonito!

Choro sempre que vejo este filme. Choro mansinho. De emoção, não de desespero. Me comove.

Hoje foi diferente. Senti saudades de um tempo em que acreditava que valia a pena me jogar num trabalho. Por inteira. Agora, ando acomodada. Medrosa. Em vez de ir para frente, sinto que vou para trás... E qual é o sentido de querer ensinar, de querer abrir cabeças, se a minha está fechada? Seguindo só o certo e o conhecido... Fico com inveja do Conrack destemido e despedido. Pra ele, valeu. Pros seus alunos também. E para os meus? Será que valerá? Duvido... É bom que consigo me questionar. Ir mais fundo. Mesmo sabendo que ando inútil, me sinto viva¹⁵.

No excerto a ficção aparece como um meio desencadeador de uma autocrítica da personagem, ela tem o personagem central do filme, o professor, como uma referência, um modelo ideal de profissional que mesmo diante de adversidades se esforçou ao máximo para fazer seu trabalho da melhor forma, porém, não foi reconhecido. Laura sente-se desanimada e com diversas incertezas quanto ao seu trabalho, e recorda-se de outra época, quando ainda tinha disposição e coragem – assim como o personagem do filme – para dar tudo de si em seu trabalho.

Essa relação que a autora apresenta entre a personagem e modelos ideais de professores, que têm características heroicas, pode ser relacionada com a tentativa de construção de um referencial mítico, um professor herói, que aparentemente não deve ser seguido à risca. Mas pode ser interpretado como um meio para suscitar discussões e reflexões sobre como o trabalho docente pode ser desenvolvido e como o profissional pode, com base nas ações de um personagem fictício, repensar e reelaborar sua atuação em sala de aula.

Quanto a essa temática do professor herói, Ayéres Brandão tem um livro no qual discute a importância de valorizar esse arquétipo na formação desse profissional. Com base no estudo da psicanálise de Carl Gustav Jung, a autora afirma que:

Se as imagens arquetípicas nos salvam da sensação de isolamento e ausência de significado, abrindo-nos para a renovação e a transformação, temos, sem dúvida, de levar em conta os arquétipos quando atentamos para a questão da formação, em especial, creio eu, o Arquétipo do Herói que possibilita nossa transição por diferentes níveis de transformação¹⁶.

¹⁵ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, pp.24-25.

¹⁶ BRANDÃO, Ayéres. *Do mito do herói ao herói do mito: a jornada simbólica do professor*. São Paulo: Ícone, 2005, p.113.

O trabalho de Brandão, apesar de não se tratar de um estudo desenvolvido na mesma época em que o livro *Que raio de professora sou eu?* foi publicado, fornece dados para compreendermos melhor como o diálogo com determinado imaginário pode ser útil na formação de profissionais da Educação. Brandão menciona e estabelece o mito de Hermes como um modelo heroico que poderia ser importante para a formação de professores.

Porque ele [*Hermes*] rege o herói que se transforma, conforme a realidade não só tem mil faces como dizia Campbell (1998), mas assume facetas, como se faz necessário. É o mais psicológico dos deuses que solicita relacionamentos simétricos. Quando o professor ou professora é tocado pela energia de Hermes, ensinar torna-se um trabalho criativo; gosta do que faz, tem paixão pelo seu ofício, como um artista enamorado de sua arte. Neste momento, seu trabalho ganha sentido. Esse professor ou professora torna-se um homem hermético, generoso a oferecer o que sabe, pois está inteiro, íntegra *Self-Ego*. Em outras palavras, Hermes possibilita a esse professor ingressar no que poderia ser a aventura de sua individuação, processo este que chamaremos de uma “intervenção hermética”¹⁷.

Assim, a relação entre a formação de professores e a mitologia do herói pode ser entendida como um meio para que o professor se encontre, ou ainda, um meio para que o profissional encontre a melhor maneira de realizar seu trabalho, se adaptando às adversidades, desenvolvendo metas e motivações, e através disso compreendendo-se melhor como indivíduo e profissional.

Em certa medida, mesmo sem incluir toda essa elaboração teórica em sua obra, percebe-se que Abramovich tem uma interpretação que aproxima o mito do herói e o trabalho do professor. Pode-se verificar esse aspecto em outro trecho da entrevista citada anteriormente, quando ela critica os professores que se utilizam do fato de terem baixos salários como uma desculpa para a baixa qualidade de seu trabalho:

Falta salário, mas não é só isso. Falta uma entrega do profissional. É claro que a gente sabe que é uma profissão que foi desmoralizada. O Jarbas Passarinho, maldosamente, esfacelou todo o sistema, arrebentou com a cabeça do professor para que ele esfacelasse com a cabeça do aluno¹⁸.

A fala da autora dá a entender que em sua opinião, falta dedicação e disposição por parte dos professores para realizarem seu trabalho, independentemente das condições das

¹⁷ BRANDÃO, Ayéres. *Do mito do herói ao herói do mito: a jornada simbólica do professor*. São Paulo: Ícone, 2005, pp.123-124.

¹⁸ ABRAMOVICH, Fanny. “Falha na formação do professor”. Entrevista para o jornal *O Dia* (sem data). Disponível em: <http://prof-nascimento.com.br/mural_da_educacao/entrevista2.html>

quais dispõem para atuar. Além disso, a forma como a autora coloca sua personagem em diálogo com heróis televisivos e cinematográficos – o detetive de seriado norte-americano *Columbo* e o espião britânico James Bond – reforça essa ideia. Ao tratar sobre o seriado *Columbo*, Laura elogia as técnicas de investigação do personagem, a forma como ele: “Vai fundo e pra valer atrás de sua intuição, seus palpites, sua primeira impressão”¹⁹. Após ver o filme de James Bond, Laura afirma: “Fico com a sensação gostosa de que o impossível é possível...”²⁰. Essas produções midiáticas, além de fornecerem a Laura um momento de descontração, também estimulam a personagem, alimentam determinados sentimentos que lhe dão prazer e a motivam a superar limites e a pensar que “o impossível é possível”.

A desmoralização do professor, mencionada na entrevista que a autora concedeu, é também um tema exposto em *Que raio de professora sou eu?*, há diversas partes da narrativa que abordam essa temática. Um dos momentos mais contundentes no qual o tema aparece é quando Laura conversa com uma faxineira que ela pretendia contratar para trabalhar em sua casa:

Acertamos o preço. Aí, ela perguntou a minha profissão. Respondi que era professora. Mudou a cara. Fez ar de pena. Compadecida mesmo. Levantou. Disse que eu era muito simpática, o apartamento jeitoso, mas que para professora ela não trabalhava. Não recebiam o bastante para pagá-la. Acabavam dando o cano, empurrando a dívida. No final, ela perdia. Sentia mesmo, mas não dava. Boa tarde. Esnobada por uma faxineira. Era só o que faltava... Atestado completo de pobreza. Posso me inscrever para tomar sopa grátis no Exército da Salvação. Sem ter que tocar bumbo na rua. Vão achar justo. Escrevo num cartaz: “Sou professora”. Passo na frente de todos os mendigos.
O que ainda mais pode acontecer???

Além disso, no livro há momentos em que a personagem, que leciona em uma escola privada, critica o baixo valor da remuneração. Isto obriga Laura a procurar fontes alternativas de renda e dar mais aulas do que gostaria, gerando frustração e ansiedade. Parte desse problema é atribuído ao contexto de crise econômica que o Brasil viveu entre os anos 1980 e meados dos anos 1990, caracterizada por uma constante alta da inflação que reduziu o poder de compra não só dos professores, mas de toda a população. Com relação à crise econômica, a autora diz: “Esta crise brasileira parece não ter fim, Nunca trabalhei tanto, tantas horas por

¹⁹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.14.

²⁰ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.38.

²¹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.26.

dia, tantos dias na semana... e nunca vivi tamanho sufoco [...]”²². Fala, também, sobre sua percepção de “pioras na educação”: “Nestes treze anos que dou aulas não sei o que piorou mais, se os alunos, a direção da escola, os salários, os professores...”²³. Adiante, na narrativa, a personagem tece críticas aos professores e a sua falta de interesse por questões educacionais, trabalhistas, políticas etc., lamenta que estejam mais preocupados em discutir futebol e fofocas. Ela também sugere que há professores despreparados para exercer a profissão:

Quase tive um enfarte. Entrei na sala e a lousa ainda não tinha sido apagada. Marcas da aula anterior. De Ciências. Dei uma olhadela nas palavras e frases escritas pela mestra. Erros e erros de português. Um escândalo!! Se nem escrever sabe, imagino o tipo de informação que passa. Provavelmente, também errada. Onde vai parar o ensino neste país??? Na beira do abismo faz tempo que está. Despencando. Só falta cair. De vez. E morrer soterrado²⁴.

Na mesma página da obra, Laura registra uma reclamação de uma aluna com relação à professora de Inglês que havia perdido seu caderno; a aluna acusa a professora de não ter responsabilidade. Além disso, ela diz: “E não é só isso, não. Vocês querem que a gente pesquise, estude, crie coisas novas. Mas vocês não estudam, estão sempre repetindo as mesmas atividades, os mesmos exercícios, até as mesmas piadas. Tudo igual. Ano após ano. Quem vocês acham que enganam?”²⁵. Laura compartilha do ponto de vista da estudante e diz:

Se os alunos estão tão desinteressados com a escola, com o ensino, têm razão. Toda razão. Escolhi ser professora por que sempre gostei de ensinar. Desde criança. Só pensei nesta profissão. Nunca balancei na vontade e no sonho. Hoje, quando me espanto com quem dá e como dá aulas, me pergunto se vale a pena continuar nesse ofício. Que virou tão cansativo, tão desgastante, tão levado de que qualquer jeito... Não seria melhor mudar de profissão? Trabalhar do lado de gente séria num trabalho sério?? E sendo levada a sério??²⁶

Os trechos apresentados acima reforçam a opinião que Fanny Abramovich emitiu sobre os professores na entrevista mencionada anteriormente. Vale ressaltar que na narrativa a autora associa a desmotivação dos estudantes à crescente desmotivação dos professores,

²² ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.13.

²³ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.15.

²⁴ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.21.

²⁵ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.21.

²⁶ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, pp.21-22.

Laura que se apresenta como uma pessoa que sempre quis ser professora, se mostra, cada vez mais, desiludida e desanimada com sua profissão, cogitando buscar uma nova forma de ganhar a vida em um emprego considerado “mais sério” pela sociedade. A personagem anseia por ter seu trabalho reconhecido e valorizado (financeira e socialmente), e lamenta que isso não esteja ocorrendo no Brasil no momento em que ela está vivendo. Ao mesmo tempo, julga-se em uma posição reflexiva melhor do que a de seus colegas, pois se vê no direito de avaliar e emitir opiniões com relação à forma como outros professores trabalham.

Ainda criticando a situação precária do ensino no Brasil a personagem, entre as páginas 46 e 47 do livro, expõe sua opinião sobre as escolas públicas:

Uma decadência recente. Eu fui aluna de escola pública a vida inteira. Do pré até a universidade. Era bom. Disputado. Não tão bom quanto foi até os anos 60. Aí era o melhor ensino. Só os gênios estudavam em colégio estadual. Os melhores professores trabalhavam em grupo escolar. No tempo em que dei aula pro Estado, o nível era o mesmo da maioria das escolas particulares.

Em alguns anos, se avacalhou. Se aviltou. Foi se reduzindo a nada. Chegou ao fim da linha. Fim da picada. Os prédios, destruídos. Carteiras, lousas, livros estragados. Tudo ruindo. Por fora e por dentro.

É o retrato de um governo que está nem aí pra educação. Lavam as mãos. Pôncio Pilatos é santo padroeiro. Não querem nem saber. Educação e saúde viraram negócio. Alto negócio. Cada vez mais explorador pra quem trabalha e pra quem usa. Como qualquer ramo do comércio ou indústria.

Uma tristeza. Das grandes. Exterminaram a escola pública em alguns anos. De 1964 pra cá. Pior que bomba atômica. E a radiação contamina quem se aproxima. Alunos analfabetos sendo ensinados por professores malpreparados, desinteressados. Opção pelo subdesenvolvimento. O eterno e bem feito jogo das elites. Se perpetuam no poder graças ao despreparo e à ignorância de todo o povo. Estamos chegando no ano 2000. E vivendo na pré-história²⁷.

O excerto citado apresenta várias opiniões que merecem uma análise detalhada. Primeiramente, podemos investigar as afirmações, ou idealizações, que Laura faz sobre a escola pública em que ela estudou até sua formação superior. Ela indica que até os anos 1960 o ensino público era de altíssimo nível, com “alunos gênios” e professores “superpreparados” e, provavelmente, remunerados de forma adequada. Levando em conta que a personagem tinha 33 anos em 1990, nasceu em 1957, logo ela teria iniciado seus estudos, possivelmente, entre os anos de 1962 e 1963, período muito conturbado da história do país e, como sabemos, que resultou na implantação da ditadura civil-militar. Esse período com boa qualidade de ensino é chamado por Emery Marques Gusmão de “fase de ouro da escola

²⁷ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, pp.46-47.

pública”,²⁸ que durou do final da década de 1950 ao início dos anos 1960 (até, 1964 precisamente), e trata-se de “[...] quando os egressos das poucas faculdades criadas a partir de 1930 para formação de docentes eram a maioria dos professores secundários e imprimiram seu perfil – caracterizado pela seriedade, domínio de conteúdo e rigor nas avaliações – nas escolas públicas”²⁹.

Nesse período, houve um lento crescimento das escolas públicas, ainda predominava a existência de muitas escolas privadas. Foi só a partir do final dos anos 1950 que esse quadro começou a mudar. Por existirem em pouca quantidade, as escolas públicas exigiam que, para avançarem em seus estudos, os alunos se submetessem a exames rigorosos para adentrarem em um novo nível escolar. Isso acabava selecionando e excluindo uma grande quantidade de estudantes, criando a impressão de que quem estudava em escola pública eram apenas “gênios”, como ressalta a personagem Laura, da obra que aqui analisamos. Quanto ao perfil de professores que lecionavam nessa “fase de ouro” da escola pública,

O professor típico da década de 1960 pautava-se numa ética que segundo Nadai (1991), constituía o “espírito do grupo”, fator de união e diferenciação do professorado no interior da sociedade – que se perdeu com as reformas educacionais dos governos militares. O missionarismo estaria acima das limitações colocadas pelas condições de trabalho; desse modo, o mestre se desdobrava e ultrapassa barreiras. Independentemente de dilemas e dramas individuais, o professor assume uma imagem, representa um papel decisivo tanto para seu sucesso profissional como para a motivação pessoal³⁰.

A forma como Abramovich idealiza, por meio de sua personagem, o professor no livro, remete à descrição acima, que trata sobre um profissional que dava aulas expositivas utilizando os recursos disponíveis da melhor maneira possível e dominava o conteúdo que deveria ser transmitido sempre; seu trabalho era encarado como uma missão, e os obstáculos deveriam ser superados. Além disso, e ainda citando o trabalho de Gusmão,

O professor era um personagem temido e admirado por pais e alunos, uma vez que a continuidade dos estudos, naquela época, efetivamente garantia um futuro melhor. Se, por um lado, eram, temidos e evitavam aproximações, por outro lado

²⁸ A autora elaborou essa classificação a partir do trabalho “A escola pública contemporânea: os currículos oficiais de História e o ensino temático” de Elza Nadai, publicado na *Revista Brasileira de História* (v. 6, n.11, p.105, 1985-1986).

²⁹ GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.32.

³⁰ GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.41.

estabeleciam uma relação afetiva forte. O compromisso com os alunos, a admiração deles, o bom humor e o prazer de contar parecem ser componentes fundamentais da boa aula expositiva. Essa metodologia de ensino começa a ser questionada a partir da década de 1950 e, hoje, muitas vezes é descrita como maneira mais fácil de lecionar; supostamente daria menos trabalho³¹.

A autora através da personagem apresenta um sentimento de nostalgia quanto a esse período, já que lamenta que esse modelo de profissional tenha entrado em “extinção” a partir de 1964. A nostalgia aparentemente não é quanto ao modelo de metodologia de ensino do período referido, mas com relação à forma como a escola pública e o professor que nela lecionava eram tratados pela sociedade; o que faz falta é o respeito e a admiração que o profissional e a instituição supostamente tinham.

Em meio a essas falas nostálgicas, evidencia-se uma forte crítica às políticas educacionais do período da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) quando Laura afirma que “De 1964 pra cá. Pior que bomba atômica. E a radiação contamina quem se aproxima”. De acordo com Dermeval Saviani esse período ditatorial brasileiro foi marcado por um forte controle estatal da educação pública, que se expandiu e, ao mesmo tempo, tornou-se um espaço para a difusão dos ideais que norteavam as políticas governamentais da época. Os projetos educacionais discutidos e implementados principalmente entre os anos de 1968 e 1971³² tinham:

[...] ênfase nos elementos dispostos pela “teoria do capital humano”; na educação como formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico dentro dos parâmetros da ordem capitalista; na função de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho atribuída ao primeiro grau de ensino; no papel do ensino médio de formar, mediante habilitações profissionais, a mão de obra técnica requerida pelo mercado de trabalho; na diversificação do ensino superior, introduzindo-se cursos de curta duração, voltados para o atendimento da demanda de profissionais qualificados; no destaque conferido à utilização dos meios de comunicação de massa e novas tecnologias como recursos pedagógicos; na valorização do planejamento como caminho para racionalização dos investimentos e aumento de sua produtividade; na proposta de criação de um amplo programa de alfabetização centrado nas ações das comunidades locais. Eis aí a concepção pedagógica articulada pelo IPES³³, que veio a ser incorporada nas reformas educativas instituídas pela lei da reforma universitária, pela lei relativa ao ensino de 1º e 2º graus e pela criação do MOBREAL³⁴. Assim como os empresários ligados ao

³¹ GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.42.

³² Em 1968 foi aprovada a “Lei da Reforma Universitária” (Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968) e em 11 de agosto de 1971 foi aprovada a Lei n. 5.692/71, que unificou o ensino primário e o ginásio, criando os cursos de 1º grau com duração de oito anos e 2º grau voltado para a profissionalização técnica.

³³ IPES – Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais.

³⁴ MOBREAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização.

IPES operavam em articulação com seus colegas americanos e contavam com a sua colaboração financeira, também no planejamento e na execução orçamentária da educação estreitou-se a relação com os Estados Unidos, celebrando-se acordos de financiamento da educação brasileira com a intermediação da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional)³⁵.

Para os professores essas mudanças caracterizaram uma profunda desvalorização salarial e o início de um processo denominado de “proletarização do professorado”. O termo refere-se a uma degradação social e econômica pela qual os professores passaram ao longo do período ditatorial. De acordo com Amarílio Ferreira Jr. e Marisa Bittar,

No caso brasileiro, [...] a proletarização do professorado não significou apenas o empobrecimento econômico, mas também a depauperação do próprio capital cultural que a antiga categoria possuía, ou seja, a velha formação social composta de profissionais liberais – como advogados, médicos, engenheiros, padres etc. – constituía um cabedal cultural amalhado em cursos universitários de sólida tradição acadêmica. Ao contrário, as licenciaturas instituídas pela reforma universitária do regime militar operaram um processo aligeirado de formação com graves consequências culturais³⁶.

Os autores indicam que esse processo teve consequências muito negativas para a classe dos professores, principalmente com a perda do respeitado e valorizado papel social que os profissionais da Educação tinham, como mencionamos anteriormente. Porém, essa proletarização contribuiu para a consolidação do professorado como um grupo social mais coeso e sindicalizado. E assim,

Os professores públicos estaduais de 1º e 2º graus se constituíram em um dos protagonistas sociais da transição democrática não apenas como uma categoria profissional em si, mas, sobretudo, por meio de uma intervenção programática própria no âmbito da formação societária brasileira no período correspondente às décadas de 1970 e 1980³⁷.

Com o fim da ditadura civil-militar em 1985 e o início dos debates para a elaboração da Constituição de 1988, o Brasil adentrou em uma nova fase de políticas educacionais. A empolgação gerada pelo fim da ditadura e pela retomada gradual da democracia em nosso país estimularam a discussão e a formulação de novas propostas educacionais, que visavam superar o modelo tecnicista voltado para o mercado de trabalho do período anterior. Os

³⁵ SAVIANI, Dermeval. “O legado educacional do regime militar”. In: *Cad. Cedes*, Campinas, vol. 28, n.76, p. 291-312, set./dez. 2008, p.296.

³⁶ FERREIRA Jr., Amarílio; BITTAR, Marisa. “A ditadura militar e a proletarização dos professores”. In: *Cad. Cedes*, Campinas, vol. 27, n. 97, p. 1159-1179, set./dez. 2006, p.1162.

³⁷ FERREIRA Jr., Amarílio; BITTAR, Marisa. “A ditadura militar e a proletarização dos professores”. In: *Cad. Cedes*, Campinas, vol. 27, n. 97, p. 1159-1179, set./dez. 2006, p.1170.

debates educacionais dos anos 1980 foram marcados por diversas denúncias de sucateamento da escola pública, muito próximo do que é feito no livro *Que raio de professora sou eu?*, ocasionado pelos 21 anos de regime militar. De acordo com Emery Marques Gusmão,

Os salários, a proletarização, a doutrinação ideológica dos livros didáticos, a desqualificação com as licenciaturas curtas e com o tecnicismo, a separação entre ensino e pesquisa, o distanciamento entre universidade e Ensino Fundamental e Médio são apontados como produto da política dos militares, como se a escola pública anterior a 1964 fosse marcada pela criticidade. O discurso de oposição aos militares vislumbra um fosso, na história da cultura, a separar o presente de uma era gloriosa (os anos imediatamente anteriores ao golpe de 1964) que deveria ser retomada³⁸.

Nas falas de Fanny Abramovich e da personagem Laura, é possível identificar ecos desse pensamento crítico que idealiza os anos anteriores ao golpe, entretanto a narrativa não fica limitada a essa visão. Como dissemos anteriormente, a obra fornece indícios de que defende o modelo de professor reflexivo também como forma de atuação profissional. No entanto, para que esse professor existisse de fato seria necessário investimento na formação profissional, já que um dos pontos criticados na obra é a suposta falta de formação adequada dos docentes.

De acordo com Ayéres Brandão, ao final dos 1980, ficou relativamente delineado que um modelo ideal de professor seria aquele que entende que sua formação profissional nunca está completa, busca sempre estar atualizado com as novas tendências e descobertas da sua área, tem contato com novas formas de aprendizagem e transmissão de conhecimento, e também procura realizar trabalhos interdisciplinares. Laura é evidentemente um exemplo desse tipo de professor, dentro de suas limitações e constantes críticas, ela sempre tenta manter-se atualizada – a narrativa do livro tem início com ela indo a uma palestra sobre “O moderno ensino de História”, que “não foi tão cheia de novidades”³⁹, porém lhe deu a ideia de anotar seus pensamentos em um caderno para consultá-los futuramente. Ela também se mostra disposta a realizar trabalhos interdisciplinares. Um que deu certo foi um teatro feito em conjunto com a professora de Educação Artística (p. 17); já outro que ela tentou fazer

³⁸ GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.94.

³⁹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.7.

com um professor de Geografia (p. 57) não teve o mesmo êxito, devido à arrogância do professor, segundo a narrativa.

No discurso da narrativa é possível perceber que a personagem oscila constantemente entre tendências educacionais novas e tradicionais. Nessa perspectiva Laura também apresenta uma relação ambígua com os alunos, em alguns momentos se mostra mais “autoritária” ou rígida com relação à disciplina em sala de aula – cobrando trabalhos, dedicação, notas, descontando frustrações etc. –, em outros é mais tolerante e aberta ao diálogo, os ouve, procura saber a opinião deles sobre seu trabalho, e os ajuda em problemas relacionados à puberdade e questões sentimentais típicas da adolescência.

Essa oscilação entre modelos de professores fica mais perceptível quando Abramovich nos apresenta o seguinte relato de Laura:

Gostaria de ter tanto prestígio quanto o professor de Português. Achem que é a própria voz da sabedoria. Está há décadas na escola e todos passaram por suas mãos. Fama e confiança das famílias. Apoio da direção. Só falta um tapete vermelho na entrada, pra ele pisar. Ninguém mexe com ele. Ninguém fala grosso ou se atreve a lhe cobrar modernidades. Só reverências. Já o professor de Música é olhado como uma figura diferente. Marginal. Artista. Criativo. Faz gênero. Usa roupas incrementadas, cabelos compridos. Senta no chão durante as aulas, toca flauta no recreio. Tem fã-clube organizado. E patotas que não vão com a sua cara, seu jeito. Agridem, debocham. Mas marca presença. Não passa despercebido. Todos sabem quem é e têm opinião sobre ele. Eu sou uma professora comum. Normal. Nada fora dos eixos. Professora experiente. Não de todo acomodada, mas já longe de ser vanguarda. Gostaria de ser comentada. De ser diferente. Não mais uma professora. Igual à maioria. Sem nada de excepcional ou especial. Apagada. Média. Mediocre⁴⁰.

Pode-se inferir que, o primeiro exemplo de professor mencionado é o “tradicional”, o que existia antes da ditadura, respeitado e reverenciado por todos, tem um *status* diferenciado, sua forma de lecionar nunca é questionada. Ele ocupa um espaço de maior prestígio é um modelo do passado de Laura, que ela tem como referência, mas não pode seguir, já que não tem o mesmo tempo de experiência que ele. O outro professor, o de Música, representa um modelo mais novo de professor, próximo dos alunos, despreocupado com as burocracias do sistema escolar, age e leciona da maneira que acha melhor, desperta paixões e ódios, mas não se deixa abater nem se reprime. Um modelo de ousadia e determinação que Laura também gostaria de ser. Por fim, a forma como a personagem se descreve, se classifica como medíocre, sem nada de especial, indica uma insatisfação com sua

⁴⁰ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.63.

posição entre esses modelos e uma vontade de mudar. Ela é uma professora que começou a lecionar provavelmente no final dos anos 70 (ela menciona que leciona há 13 anos), mas sua formação como estudante ocorreu na década de 60. E ela acompanhou todas as mudanças ocorridas nesse período, e tenta de alguma forma adaptar suas práticas e ideias às novas tendências difundidas pós-ditadura, o que deixa sua situação ainda mais delicada.

Sua personalidade de professora é difícil de compreender, pois oscila entre modelos do passado e do presente. Sua identidade profissional é uma mescla de experiências, que deram certo e errado, bem como de tentativas de melhorar alimentadas por sonhos e ideais transmitidos pelos meios de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, ela tenta manter-se firme à realidade. Seu trabalho lhe garante uma fonte de renda da qual não pode abrir mão, mesmo que ela quisesse. Sua atuação profissional apresenta diversas contradições, dúvidas, inquietações. Laura toma para si um pouco de cada aspecto que vivencia ou vivenciou, cada experiência, referências de diversos locais (literatura, cinema, TV etc.) e vai se construindo.

Todo esse processo indicado na obra transmite a ideia de que Laura se encontra em um processo de autoformação, aprendendo constantemente; errando e se autoavaliando em busca de um caminho para sua vida e profissão. Entretanto, esse processo não é totalmente consciente, já que a “[...] autoformação insere-se dentro de uma dimensão simbólica, impulsionando e mobilizando o indivíduo, para a busca do sentido do que faz”⁴¹. Podemos considerar a personagem como um modelo de professora ainda em formação, talvez, uma combinação de antigos e novos modelos, que pode resultar em algo diferente.

Concepções sobre o ensino de História

A forma como a disciplina de História é representada em *Que raio de professora sou eu?* é outro elemento que merece ser analisado. Primeiramente, na narrativa fica evidente que a História é um elemento importante na constituição da personalidade de Laura. A partir disso aprofundaremos a análise para determinar que concepção a autora, por meio da personagem, tem sobre a disciplina e que perspectiva ela tem sobre a maneira que a História

⁴¹ GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.69.

é e deve ser ensinada. No prefácio do livro Fanny Abramovich expõe algumas das razões para a escolha da abordagem da disciplina de História:

Acabei achando que História seria mais rico, pois é um campo cheio de contradições, de pontos de vista que têm que ser escolhidos e assumidos. Como nunca ensinei História, tratei de conversar com gente que trabalha com isso. Falei com um montão de professores. Perguntei e perguntei, anotei suas respostas, fui sentindo suas dúvidas, suas escorregadas, suas certezas. Mergulhei em livros didáticos pra ver o quê e como se ensina⁴².

No excerto acima nota-se que a autora considera a História uma disciplina com maior potencial para suscitar “contradições”, e que é um campo de conhecimento no qual é necessário se ter um ponto de vista assumido. Essa visão, de certa forma, está em consonância com algumas premissas básicas da historiografia contemporânea, na qual se admite diversas formas de interpretar um determinado acontecimento e o historiador – com base em pesquisas com fontes e metodologicamente orientadas – forneceria suas interpretações sobre algo ocorrido no passado.

Essa mudança de perspectiva historiográfica deve-se, principalmente, à influência dos pesquisadores franceses ligados à revista dos *Annales*, que a partir de 1929 romperam com uma historiografia focada em acontecimentos políticos e em narrar acontecimentos relacionados com pessoas ligadas ao poder, propondo para a História o estudo de novas formas de se pensar o passado. Seguindo essa tendência, atores sociais antes negligenciados também ganharam espaço nas narrativas dos historiadores, como pobres, escravizados, servos, mulheres, operários e outros “humanos comuns” passaram a ser incluídos e investigados. Porém, para que esses “novos personagens” pudessem ser estudados e compreendidos foi necessária também uma expansão do que se definia como documento histórico ou fontes históricas.

Documentos “oficiais” produzidos por instituições governamentais ou religiosas já não eram o suficiente para responder às diversas questões que muitos historiadores colocavam em pauta. Assim, houve uma gradual busca por novas fontes históricas, outras produções materiais do passado adquiriam também o caráter de “documento”. Cartas pessoais, literatura, diários, publicações (jornais e revistas), imagens, filmes, músicas, histórias em quadrinhos, programas de TV, relatos orais etc. se tornaram fontes cabíveis de investigação.

⁴² ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.5.

Evidentemente, para se conduzir a análise de tão variado aparato é necessário que o historiador desenvolva metodologias adequadas aos objetos que ele pretende investigar.

Com isso também surgiu uma demanda por uma renovação na forma de se ensinar, ou transmitir, esse conhecimento histórico para jovens estudantes nos níveis básicos do sistema educacional. A História pautada em decorar datas e nomes de personagens históricos considerados importantes foi aos poucos sendo substituída por novas maneiras de ensinar e também de se compreender como ocorre o processo de aprendizado. As antigas definições sobre o papel do professor e sua relação com os alunos passaram por graduais modificações.

Devido a algumas particularidades históricas e sociais do Brasil, aqui essas mudanças levaram certo tempo para se estabelecerem. Com base no trabalho de Marcos Antonio da Silva e Selva Guimarães Fonseca (2010), pode-se dizer que a história do ensino de História no Brasil é bem confusa, e marcada por períodos no qual a disciplina teve pouca ou nenhuma relevância curricular. A História a princípio era apresentada como uma disciplina voltada para o ato de memorizar (decorar) e reproduzir em testes datas e fatos considerados importantes. Posteriormente, durante o período ditatorial deixou de ser considerada necessária e foi substituída pela disciplina “Estudos Sociais”, disciplina que unia Geografia e História. Só a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990 a História passou a ser incluída nas grades curriculares de forma mais efetiva e condizente com todas as modificações pelas quais a disciplina passou em âmbito acadêmico. De acordo com Schmidt e Cainelli,

Em meados da década de 1980, em vários estados brasileiros, foram organizadas reestruturações curriculares. Esse momento foi marcado por discussões e debates em torno do ensino de História, os quais giravam, principalmente, sobre novas concepções que deveriam servir de referência para os conteúdos e as metodologias de ensino. O grande marco dessas reformulações concentrou-se na perspectiva de recolocar professores e alunos como sujeitos da história e da produção do conhecimento histórico, enfrentando a forma tradicional de ensino trabalhada na maioria das escolas brasileiras, a qual era centrada na figura do professor como transmissor e na do aluno como receptor passivo do conhecimento histórico. Travou-se um embate contra o ensino factual do conhecimento histórico, anacrônico, positivista e temporalmente estanque⁴³.

Voltado à obra *Que raio de professora sou eu?*, verifica-se que a personagem Laura é uma professora que está “engajada” nessa nova perspectiva do ensino de História. Entre as páginas 30 e 32 do livro, vemos Laura em uma discussão com sua coordenadora, que

⁴³ SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo: Scipine, 2004, p.12.

questiona sua forma de avaliar os estudantes, pois esta não estaria de acordo com as diretrizes da instituição, que privilegia a formação de alunos para passar no vestibular (uma orientação tecnicista). Laura reage às críticas da seguinte maneira:

Esbravejei. Disse que não concordava com o método imposto pela escola e que não estava gostando da cobrança. Que viesse ver o que acontecia com meus alunos. Com seus próprios sábios olhos e boca. Conferisse no real. Nas salas. Podíamos discutir meus critérios quando quisesse. Mas sem prévios julgamentos apoiados em fofocas e na ignorância de pais que acham que História é uma sucessão de datas e nomes empolados⁴⁴.

Na narrativa, há outro momento no qual essa opção e engajamento da personagem em um ensino de História não factual fica mais evidente, quando Laura comenta uma declaração que a cantora Mercedes Sosa dá a um apresentador de TV que a chama de “voz da América” e ela diz: “Deus me livre de ser slogan”.

Maravilha!! Se meus alunos entendessem que a História não é feita por pessoas que se acham slogans, que heróis e lutadores não são slogans... Que slogan é pra Coca-Cola, cartão de crédito, jeans e outras coisas do gênero. Não para definir pessoas. Ainda bem que há gente lúcida, com sabedoria milenar indígena, sabendo muito bem quem é e recusando títulos imbecis. Que imobilizam e não fazem andar... Tive vontade de atravessar a TV pra dar um beijo nela. Linda cantora, linda pessoa, linda cabeça e linda consciência histórica!! Pra ela, nota 10⁴⁵.

Além da opção por uma história não factual, na fala da personagem há indícios de que ela tem uma concepção mais abrangente sobre o que é História e quem a faz. Há uma evidente valorização do conhecimento indígena e da ação de pessoas comuns, uma orientação conceitual próxima da chamada “história com origem no povo”, a “história vinda de baixo” ou também a “história da gente comum”⁴⁶. Essa tendência ganhou um grande espaço nas discussões e propostas de reforma curricular da disciplina de História em meados dos anos 1980. De acordo com Emery Brandão:

A História predominante nas escolas desde longa data até meados dos anos 80 era a mesma que embasava a “doutrina de segurança nacional”, pautada na biografia dos grandes heróis da História Nacional [...] Ficavam excluídos os populares, os vencido e os marginais de narrativas que constituíam abstrações mascaradoras das

⁴⁴ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.31.

⁴⁵ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.42.

⁴⁶ O historiador Eric Hobsbawm possui um texto muito interessante no qual discute as origens e as modificações pelas quais essa tendência historiográfica passou, para maiores informações consultar: HOBBSAWM, Eric J. “A Outra História – algumas reflexões”. In KRANTZ, Frederick. (org.) *A Outra História*. Ideologia e protesto popular nos séculos XVII e XIX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1990.

desigualdades sociais [...] Somente nos anos 80, o compromisso com as causas populares perpassa a historiografia indicada, assim como as discussões pedagógicas. Os livros didáticos são descartados em nome da autonomia do professor e da necessidade de estabelecer na escola um diálogo entre conceitos históricos e a realidade vivida. Tematizando o cotidiano e a cultura dos trabalhadores, buscava-se sensibilizar o aluno para as formas de dominação e de resistência que perpassavam a vida de todos os cidadão. Parafrazeando Candido (1987), pode-se dizer que a partir da década de 1980, para o professor de História, “o inconformismo e anticonvencionalismo tornaram-se um direito e não uma transgressão”⁴⁷.

Laura tenta usufruir desse “direito” ao inconformismo e ao anticonvencional dentro da escola particular onde leciona. Porém as iniciativas da personagem nesse sentido resultam em diversos conflitos e questionamentos. Além do conflito mencionado anteriormente com a coordenadora, Laura sofre críticas vinda de pais de alunos que cobram que ela leccione determinado conteúdo factual: “Quando eles vão estudar a Revolução Francesa? Meu sobrinho, que estuda no Dante, já passou por isso faz um tempão. E meu filho não sabe nada. E estão na mesma série...”⁴⁸. Mais à frente na narrativa, Laura expõe sua felicidade por ter realizado um “trabalho incrível” com os alunos da sétima série, uma atividade com maquetes sobre a Idade Média. Na concepção dela, o trabalho havia ficado perfeito, por isso, convidou colegas, coordenação e direção da escola para prestigiarem o que ela desenvolveu em parceria com os alunos, porém ninguém foi conferir, o que gerou frustração e revolta na personagem: “A coordenação cobra que se faça coisas. Estratégias novas, recursos e tentativas novas. Quando se realiza, não se interessam. Nem em olhar. Muito menos em discutir. Ou ampliar experiência. Vira cobrança pela cobrança. Oca.”⁴⁹.

A partir da frustração a personagem tece a seguinte reflexão sobre sua profissão e os objetivos dela ao ensinar História:

Mudar tudo sozinha, não dá. Impossível. Então, como quebrar a corrente? Como respeitar os alunos, me respeitar e fazer com que quem dirige a escola nos leve a sério?? Quero jogar limpo. Com regras definidas. Seguidas por todos. Se é pra jogar paciência sozinha, não quero. Não confio nesse baralho viciado. E perdi a paciência...⁵⁰

Nos excertos citados evidencia-se a preocupação da personagem em conquistar uma autonomia de trabalho para fazer algo diferente, mudar suas aulas, tornando-as mais

⁴⁷ BRANDÃO, Ayéres. *Do mito do herói ao herói do mito: a jornada simbólica do professor*. São Paulo: Ícone, 2005, pp.100-101.

⁴⁸ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.49.

⁴⁹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.49; p.55.

⁵⁰ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.49, p.56.

atrativas e empolgantes; não quer ser apenas uma professora que segue um determinado esquema predefinido, com conteúdos a serem passados em um determinado tempo. Ela tem vontade de fazer algo, é cobrada quanto a isso, porém quando faz não é reconhecida; Laura sente-se limitada pela instituição onde trabalha.

O livro não descreve muito as experiências de ensino que a personagem desenvolve e nem como ela trabalha com os alunos em sala de aula. Sabemos que ela dá provas com questões abertas, costuma fazer chamadas orais, maquetes, e usa o teatro para dinamizar a assimilação de determinado tema. Em outro momento da narrativa, no qual Laura encontra uma amiga com quem lecionou, elas relembram suas práticas:

Lembramos do que fazíamos como nossos alunos. Nas nossas aulas de História. Visita a museus, ida ao cinema pra ver algum filme sobre o assunto discutido, caminhadas pela cidade pra conhecer a arquitetura de outros tempos com os próprios olhos, exibição de vídeos-documentários ou teatro-filmado... Tanta coisa. Tão bonita!! Leituras e mais leituras. Pesquisas em jornais, em bibliotecas, em institutos. Entrevistas com personalidades ligadas a algum tópico recente ou com especialistas em períodos remotos. Nossos professores da faculdade contavam de escolas que levavam os alunos pra viagens. Pra visitar as cidades históricas de Minas, fazendas do período do esplendor do café no interior de São Paulo, cidadezinhas preservadas nos confins do país. Chamavam de estudos do meio. Excitante. Professores de várias matérias e alunos viajando juntos. Pensando integradamente no que viam. Um acrescentando ao outro. Somando. Multiplicando. Alunos saindo pra fora dos muros da escola e gente de fora entrando. Em alta rotatividade. Variando. Acontecências desencadeando a curiosidade. Perguntas respondidas no seu conjunto. Um mundo pra conhecer, saber, assuntar, conferir, sentir duvidar, inquietar, compreender. Agora, um livro didático e ponto. E dá-lhe decoreba, atividades manjadas, pobrinhas. Sem que professor precise fazer nenhum esforço. Tudo respondido no “livro do mestre”. Nem a Bíblia é tão respeitada... Que pobreza... Que indignência. Que retrocesso. Em alguns poucos anos...⁵¹

Não há como identificar de forma precisa em qual momento a personagem teria realizado as atividades mencionadas, trata-se apenas de uma memória sem um contexto específico. As lembranças compartilhadas ocupam um espaço atemporal, pois não temos como saber em que momento preciso da vida da personagem as experiências ocorreram. No entanto, além das críticas recorrentes à metodologia de ensino contemporânea, podemos depreender que o objetivo da autora nessa parte do livro é o de fornecer aos leitores opções ou ideias de como tornar as aulas de História mais interessantes e dinâmicas; expandindo os

⁵¹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, pp.61-62.

limites de aprendizagem para além das paredes de uma sala de aula e das páginas de um livro didático⁵² ou apostila.

Sugere também, que o conhecimento histórico está em diversos locais – principalmente fora do espaço convencional da sala de aula – ir ao teatro, ao museu, ao cinema, viajar etc. são formas de aproximar os estudantes do conhecimento histórico, tornando o processo de aprendizado mais divertido e significativo. E isso não é válido só para os estudantes.

O texto ainda sugere que esse processo de aprendizagem seria muito mais rico e proveitoso se houvesse uma interação maior entre as disciplinas. Em outras palavras, o texto ressalta a importância da interdisciplinaridade. Quanto à prática interdisciplinar em História, o historiador Marcos Antonio Silva apresenta a seguinte posição:

Na medida em que a História pode falar de qualquer experiência humana, a interdisciplinaridade é regra básica de sua existência: conteúdos e procedimentos de diferentes componentes curriculares interessam ao pensamento histórico sem que isso signifique substituir a especificidade do trabalho em cada um daqueles saberes⁵³.

O autor complementa essa fala com a seguinte reflexão sobre as dimensões que o conhecimento histórico pode e deve abranger:

A tarefa interdisciplinar, que percorre todos os ciclos de aprendizagem, será ampliada ao longo de toda a escolaridade e se beneficiará de um traço próprio ao conhecimento histórico: tudo é História – Artes, Matemática, Educação Física, Geografia, Línguas etc.! Nosso diálogo com diferentes disciplinas escolares, portanto, já existe no conhecimento histórico como potencialidade de temas e problemáticas, devendo ser evitada sua transformação em “imperialismo disciplinar”, entendendo aquele viés, pelo contrário, como enriquecimento a partir do intercâmbio com outras disciplinas – interdisciplinaridade não é parasitismo, é também comunhão filosófica de saberes e aprendizagens recíprocas. E o conhecimento histórico pode dialogar com os mais diversos documentos de época (artísticos, burocráticos, panfletários, paisagísticos etc.)⁵⁴.

⁵² Quanto à melhor maneira de se utilizar livros didáticos a historiadora e pesquisadora de ensino de História Circe Bittencourt (2008) sugere que eles devem ser encarados como uma ferramenta ideologicamente construída e na medida do possível devem ter seu conteúdo criticado e debatido pelo professor. Além disso, ela propõe que o professor estimule os estudantes a realizarem suas próprias análises documentais. Para isso, é necessário levar para a sala de aula diferentes documentos históricos, jornais, revistas, filmes, imagens etc. de outras épocas, e permitir que os alunos os analisem com a devida orientação.

⁵³ SILVA, Marcos Antonio da. “Entre o espelho e a janela (Ensino Fundamental e direito à história)”. In: *Projeto História*, São Paulo, nº 54, pp. 139-161, set./dez. 2015, p.147.

⁵⁴ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, pp.155-156.

Fanny Abramovich não aprofunda muito suas reflexões sobre a interdisciplinaridade, mas deixa claro em diversos momentos do livro que ela considera essa forma de ensinar muito mais produtiva do que a tradicional, onde cada disciplina fica em seu “local” predefinido.

A autora também faz críticas a currículos escolares que impõem limitações de conteúdo, do tipo: História só deve falar do passado, Matemática só deve ensinar cálculos. Em um de seus vários momentos de autoavaliação Laura aborda suas estratégias para fugir desse tipo de limitação:

Também tem um diário, onde registro os conteúdos ensinados. Pra cada turma. Às vezes, não dei exatamente a matéria prevista. Aconteceram coisas mais importantes. Discussões entevadas na garganta. Papos sobre acontecimentos preocupantes. De repente AIDS, a onda de sequestros, o muro de Berlim, eleições. Por que não discutir? Interesse e curiosidade não têm dia e hora certos pra serem trabalhados. Não dar bola pra confiança dos alunos em mim?? Tudo em nome de seguir um planejamento rígido, feito meses antes?... Escrevo no diário o que os burocratas querem ler. Eu dou aula como acho que deve ser dada. Conforme a cara de cada turma em cada dia⁵⁵.

No trecho citado verifica-se que a personagem não acredita que a função dela como professora de História se limite a apenas falar sobre o que já aconteceu; ela não vê problema em discutir temas contemporâneos, do presente imediato, ou do passado recente. A narrativa também valoriza e incentiva que o professor de História faça relações entre o conteúdo factual a ser ensinado e fatos do presente. Por exemplo, quando Laura cita uma aula sobre Inconfidência Mineira “que deu certo” com uma turma de quinta série meio apática:

[...] Surpresa total!! Acordaram!! Sacaram lances geniais. Relação da Inconfidência com o presente e o passado recente do nosso país. A derrama e os impostos atuais, as perseguições aos intelectuais. Puxei a corda sem parar. Foram longe e fundo. Os olhos arregalados, as caras pedindo mais... Vão ter, ora se... Continuo na próxima aula e se precisar, pego mais outra. Parece que Tiradentes tocou no nervo certo. Nada como um dentista...
Uma aula que me deu um prazer que não sentia há um tempão. Fiquei de bem com a turma. Esperançosa. Sentindo uma gostosura boa. É tão estimulante quando eles se interessam...⁵⁶

⁵⁵ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.70.

⁵⁶ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.75.

Assim, pode-se afirmar que a personagem e a autora veem a História como uma disciplina mais ampla, cujos conteúdos e as linhas de diálogo, não podem ser limitados ao passado ou a determinado plano de ensino. Os dados factuais podem ser discutidos e contextualizados e suscitar reflexões e debates pertinentes ao presente. Com relação a essa forma de ensinar, outro ponto não mencionado na obra, mas que vale ser destacado – e que faz parte das pesquisas desenvolvidas por Circe Bittencourt (2005) –, é a ideia de que os professores de História se atentem para a forma de ensinar determinados conceitos. A autora ressalta a importância de contextualizá-los apresentando-os como frutos de um determinado período e que estes estão sujeitos a mudanças. O livro valoriza uma concepção de História enquanto forma de conhecimento humano, e que por isso deve lidar com uma pluralidade de tempos. Passado/presente/futuro se inter-relacionam e compõem a vida, ou o cotidiano, de cada ser humano de diversas formas.

Entender o tempo histórico é entender-se como indivíduo, entender os coletivos de que se faz parte e entender indivíduos e coletivos de outras sociedades e outras épocas. Estamos diante, portanto, do Conhecimento Histórico como consciência de si e consciência do outro, articulação permanente entre o eu e o outro, sem obrigação de identificação com o outro, mas estando abertos a uma crítica explicativa e racionalmente construída das múltiplas experiências humanas. É ir além do próprio quintal (as experiências sociais imediatas de cada um) sem deixar de perceber que depois da fronteira, existem os quintais dos outros e que o provisório todo só pode se constituir como relação refletida e também provisória entre essas partes⁵⁷.

Essa visão temporal e social mais abrangente da História divulgada em *Que raio de professora sou eu?* está em conformidade com as diversas mudanças ocorridas na historiografia ao longo do século XX, mencionadas anteriormente, e também estabelece um diálogo crítico com as mudanças que estavam sendo propostas para o ensino de História no Brasil no fim dos anos 1980. Essas mudanças abriram novas possibilidades para o ensino de História e para a atuação do professor de História. De acordo com a historiadora Maria Auxiliadora Schmidt:

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançar os germes do histórico. Ele é responsável por ensinar o aluno a captar e valorizar a diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e a reintegrá-los num

⁵⁷ SILVA, Marcos Antonio da. “Entre o espelho e a janela (Ensino Fundamental e direito à história)”. In: *Projeto História*, São Paulo, nº 54, pp. 139-161, set./dez. 2015, pp.145-146.

conjunto mais vasto de outros problemas, procurando transformar, em cada aula de História, temas em problemáticas⁵⁸.

Laura apresenta-se como uma professora preocupada em despertar em seus alunos esse olhar crítico para os acontecimentos, passados e presentes. Porém, como todo professor, ela não tem um resultado imediato disso, suas práticas são orientadas para despertar em seus alunos algum tipo de consciência crítica. Mas a personagem não intenta ser um exemplo absoluto, não quer que seus alunos pensem igual ela, seu desejo e objetivo é estimular os estudantes a desenvolverem seu próprio senso crítico. Essa visão da personagem fica evidente na seguinte passagem:

Passei por uma sala da 8ª série e ouvi o finalzinho de uma aula. Importância de alguns acontecimentos das décadas de 50 e 60. Revolução Cubana e Guerra do Vietnã. O paralelo pode ser feito. Até deve. Só que o professor estava induzindo. Fazendo a cabeça. Discursando como se estivesse numa passeata ou num comício. Tenho posições políticas. Minhas militâncias e solidariedades. Às vezes, balanço. Mudo de ideia. Me decepciono. Vejo que embarquei numa canoa furada. Pego o meu boné e me mando ou tento levar de outro jeito. Como fui descobrindo de que lado estava, acho que se deveria fazer com que o aluno também escolhesse o seu. Não repetir o meu. Mesmo que esteja convencida de que é o certo. Não me parece certo com ele⁵⁹.

Apesar de não querer induzir seus alunos a ter o mesmo pensamento e postura política que ela, Laura se mostra com grandes dúvidas de como proceder com relação a essa postura pedagógica: “Formar cabeças feitas ou abrir cabeças pro que der e vier?? Passar minhas certeza ou arriscar que os alunos escorreguem, caiam e achem a sua resposta, o seu caminho?? Talvez até oposto ao meu”⁶⁰. Para acirrar um pouco mais essa discussão a autora, através da fala de Laura, acrescenta:

Por outro lado, são tão bombardeados com informações erradas, maquiadas, deturpadas. De todos os lados. Pela TV, pelos jornais. Cabeças deformadas. De caso pensado. Nada ao acaso. Programadíssimo. Mentiras e mentiras apresentadas e demonstradas como fatos, como verdades. A versão oficial, acima de qualquer suspeita. Então, ficar de braços cruzados? Deixar passar em brancas nuvens? Me omitir?? Penso e penso. Afinal, não deveria ser tão diferente de responder sobre sexo, drogas, moral, religião, moda... Se perguntam, digo o que e como acho. Mas aviso que há outras explicações e convicções. Se essa é a minha, não quer dizer que é a geral. Muito menos a única possível. Ou modelo a ser seguido. E às cegas.

⁵⁸ SCHMIDT, Maria Auxiliadora. “A formação do professor de História e o cotidiano da sala de aula”. In: BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. (org.) *O saber histórico na sala de aula*. São Paulo: Contexto, 2005, p.57.

⁵⁹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, pp.84-85.

⁶⁰ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.84.

Complicado tudo isso. É onde mais me debato. Cada mergulho e cada volta à tona pra respirar me trazem novas perguntas. Novas dúvidas. Novas incertezas⁶¹.

As questões colocadas pela personagem são de difícil resolução, e assim como a autora não pretendemos respondê-las, mas é válido pensar sobre as questões relacionando-as ao contexto social pós-ditadura e uma busca por tentar livrar a nossa sociedade do excesso de controle e manipulação ideológica e política. Dessa perspectiva o debate apresentado por Laura é extremamente pertinente, o professor deve a partir de seu ponto de vista orientar os alunos a seguirem suas ideias, ou deve deixá-los livres para que encontrem seus próprios caminhos e se desenvolvam, mesmo sabendo que grande parte dos meios de comunicação representam interesses e divulgam ideias que estão a serviço de grupos que detêm o poder. Deve-se substituir uma forma de doutrinação por outra? Fica aberta essa questão para futuras reflexões.

Dentro dessa problemática é possível estabelecer questões mais amplas sobre qual seria o sentido de se ensinar História, e como isso deveria ser feito. Pensando sobre essas problemáticas os historiadores Marcos Antonio da Silva e Selva Guimarães Fonseca afirmam que:

As respostas a essas questões não são simples. Certamente, dependem de nossas (professores, pesquisadores) posições políticas e escolhas teóricas e metodológicas. No caso específico da área de História, a busca por respostas sugerem outras questões: “o que fazem os professores de História quando ensinam História?”; “quais os temas, as fontes, os materiais, os problemas que escolhemos para fazermos as mediações entre passado e o presente vivido por nós?”; “como nos relacionamos com o passado, quando ensinamos, hoje, História às crianças e aos jovens brasileiros?”⁶².

Percebe-se que ensinar História envolve muitas questões e poucas respostas. Uma maneira de estabelecer um caminho para ensinar História é a elaboração de currículos básicos, no qual determinados temas e metodologias são selecionados e indicados aos professores. As questões expostas por Laura nos trechos citados anteriormente remetem ao período entre 1986 e 1992 quando, no estado de São Paulo, foi elaborado pela Cenp (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) uma nova Proposta Curricular para o

⁶¹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.84.

⁶² SILVA, Marcos Antonio da; FONSECA, Selva Guimarães. “Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e perdas”. In: Revista Brasileira de História, Vol. 30, nº 60, 2010, p.16.

ensino de História⁶³, que tinha como objetivo mudar a forma como a disciplina era ensinada, substituindo as sequências cronológicas por eixos temáticos, e convidando alunos e professores a trabalhar juntos na construção do conhecimento. De acordo com Emery Gusmão

Professores e alunos são convidados a uma exploração aberta do próprio mundo e que poderá levá-los à afirmação de valores e perspectivas muito particulares. [...] A proposta em si pode ser lida como um convite à pesquisa, uma vez que não apresenta modelos acabados nem materiais para o professor: as orientações práticas restringem-se à substituição da sequência cronológica pelo estudo de temas considerados relevantes para o aluno⁶⁴.

A proposta trazia temas como: “Terra e trabalho; Indústria, urbanização e trabalho; História dos movimentos sociais: cidadania e direitos humanos.” Essa proposta gerou muita polêmica na época e teve que passar por diversas modificações, tanto na equipe quanto no texto, e a ideia central da proposta acabou não se concretizando. No entanto,

Do ponto de vista pedagógico o Ensino Fundamental e Médio preservaram, nos anos 80, uma especificidade para a disciplina História, o desenvolvimento da consciência crítica e política, predispondo os alunos à mobilização social. Caberiam ao professor de História, mais do que aos outros, o desenvolvimento da “consciência crítica” e o debate de temas polêmicos. O resgate da cidadania, no sentido político, far-se-ia à medida que a escola trabalhasse as habilidades do pesquisador acadêmico, a capacidade de ler nas entrelinhas, de “desconstruir” o discurso desnudando seus pressupostos ideológicos⁶⁵.

Em *Que raio de professora sou eu?* essa ideia de despertar nos estudantes a consciência crítica, pautada em práticas de leitura similares às empregadas por historiadores, não é abordada de forma tão explícita, no entanto, há um momento em que Laura reencontra uma ex-aluna, Lídia, que decidiu estudar História, e com ela desenvolve o seguinte diálogo:

– Laura, foi você quem me ensinou a fazer uma análise de um fato de um texto. Pra valer. Como separar o confuso, descartar o desimportante, mergulhar no

⁶³ Essa proposta foi desenvolvida pela Cenp e contou com a participação de diversos e conhecidos historiadores da UNESP, USP e UNICAMP, Dea Ribeiro Fenelon, Marcos Antonio Silva, Maria Helena Capelato, Luiz Koshiba, Kátia Maria Abud e Ernesta Zamboni. Para mais informações sobre a proposta e seus reflexos nos anos 2000 recomendamos a leitura do livro, já citado neste trabalho, *Memórias de quem ensina História* de Emery Marques Gusmão.

⁶⁴ GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.19.

⁶⁵ GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.144.

fundamental, descobrir nas entrelinhas. Foi básico pra mim. Foi não é. Tem sido, até a faculdade. É assim que analiso.

Fiquei vermelha. E muda. Ela continuou:

– Laura foi você quem me ensinou a duvidar. A não acreditar em qualquer livro nem na primeira opinião. A interrogar sempre. Isto me norteia até hoje.

Fiquei roxa. E continuei muda.

– E tem mais se escolhi História, hoje sei que foi por sua causa. Descobri o mundo. Meu mundo. Só não vou dar aulas. Quero partir para a pesquisa. Ser historiadora. Queria muito te encontrar, pra te dizer isso tudo. Você foi muito importante pra mim. Mais do que supõe...⁶⁶

No excerto acima fica evidente a valorização do trabalho de Laura, que mesmo sem perceber (“O que fiz como professora e que nem percebi. Ou percebi tão mal.”) teve um profundo efeito na vida de sua aluna. Sua metodologia de ensino, pouco explicitada na obra, evidentemente é pautada em fazer com que seus alunos desenvolvam técnicas de análise e pesquisa semelhantes às que são desenvolvidas por historiadores. E isso de alguma forma contribuiu para que uma de suas alunas se tornasse uma pessoa mais consciente de si mesma e dos outros, o que fica evidente na passagem em que ela afirma “Descobri o mundo. Meu mundo”. Quanto a sua prática e refletindo sobre esse resultado que a surpreendeu, Laura diz:

Algumas atitudes e escolhas minhas eram bem claras e seguras. Outras, embaralhadas, confusas, seguindo modas. Não saberia sintetizar tão claramente o que fiz e o que quis com eles. Lídia soube. Analisou, separou, balanceou e me devolveu. De uma maneira linda. E tão generosa. Nem sabia o que tinha dado pra eles. Agora sei. E me sinto uma gigante. Enorme! De pura contenteza⁶⁷.

O retorno que Laura obteve, além dessa sensação de reconhecimento, fez com que ela percebesse o quanto seu trabalho é imprevisível. Boa parte do trabalho de um professor depende de como os estudantes articulam e reelaboram o conhecimento com o qual têm contato. Há grande dificuldade em se medir precisamente os resultados que o processo de ensino tem nos estudantes. Dentro dessa perspectiva pedagógica difundida por Laura:

É na sala de aula que se realiza um espetáculo cheio de vida e sobressaltos. Cada aula é única. Nesse espetáculo, a relação pedagógica é, por essência, plural; uma relação em que “o professor fornece a matéria para raciocinar, ensina a raciocinar, mas acima de tudo, ensina que é possível raciocinar”.

Nesse sentido, o professor de história ajuda o aluno a adquirir ferramentas de trabalho necessárias para aprender a pensar historicamente, o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançando os germes do histórico. Ele é o responsável por ensinar ao aluno como captar e valorizar a diversidade das fontes e dos pontos de vista históricos, levando-o a reconstruir, por adução, o percurso da narrativa histórica. Ao

⁶⁶ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.53.

⁶⁷ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, p.54.

professor cabe ensinar ao aluno como levantar problemáticas em narrativas históricas⁶⁸.

Seguindo essa linha problematizadora e que define a História como um meio para desenvolver formas autônomas de raciocinar, e com isso se entender e entender os outros, vale citar a concepção que Laura tem sobre a História do Brasil e ao que ela chama de “História do Mundo”:

Passei horas buscando na História do Brasil e na do mundo explicações pro que acontece na minha vida. Não nas besteirinhas de todo o dia. No que tem de maior, de mais importante. É tudo tão interligado. Se relaciono, compreendo o que está acontecendo. Comigo. Com os amigos. Com os desconhecidos. Com as pessoas. Vai ser bom usar este meu conhecimento capenga pra me explicar. Me entender. Não como mola solta. Como parte de uma engrenagem. De um todo. Onde o que acontece fora ecoa dentro. Direto. Lembrar, checar, conferir e ver no que dá. Vou tentar escrever mais, no caderno sobre isso. Pensar mais. Ir mais fundo e mais longe. História do mundo e história pessoal. Em caminhos paralelos. Olho atento para achar bifurcações, as encruzilhadas, os atalhos. Pra fazer uma andada mais bonita, mais redonda. Se conseguir, posso tentar que seja melhor pros amigos e amores, pros desconhecidos e o país. Sinalizando alguns caminhos. Pra isso, meu ofício deve ajudar. Pelo menos é um exercício desafiante. Cutucante. Mexetivo. Não daqueles de “preencher as lacunas” em cima de um texto conhecido. Tenho até que fazer um texto. Gostei da ideia. Vou nela. Até onde der...⁶⁹

Por fim, podemos compreender o quanto a História é importante na vida de Laura, ela a interpreta como um meio para se conhecer, para sentir-se parte de algo maior. Através da História e de seus estudos ela sente-se como um indivíduo pertencente a uma comunidade, que abarca um grupo humano local (Brasil) e externo (o mundo), sua vida e de outras pessoas, está de alguma forma conectada a essa comunidade. Estudar e ensinar História lhe dá condições para entender os “mecanismos”, as inter-relações, entre presente passado e futuro, entre individual, local e global. Seu objetivo como professora é entender isso, encontrar como, ela mesma diz: “[...] achar bifurcações, as encruzilhadas, os atalhos. Pra fazer uma andada mais bonita, mais redonda”.

Laura compartilha e difunde uma concepção de História que não é estanque, uma História viva em constante movimento, que se transforma e pode transformar; com inúmeras possibilidades e também contradições, assim como é a vida de cada ser humano.

⁶⁸ SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. *Ensinar história*. São Paulo: Scipine, 2004, p. 30.

⁶⁹ ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990, pp. 92-93.

Considerações finais

Que raio de professora sou eu? nos coloca em contato com o universo individual, e ficcional, de Laura, uma professora de História comum, como muitas que existem no mundo real. Porém, ela se apresenta, ou é apresentada, permeada por inúmeras inquietações que se articulam em sua construção identitária e profissional.

Podemos considerar *Que raio de professora sou eu?* como uma obra literária que discute o trabalho docente em diversas dimensões. As dimensões do cotidiano fora da sala, do pessoal (intimidade) ou sentimental e profissional se mesclam, se intercalam em um processo de constante questionamento. O “espaço mental” ou sentimental da personagem é o local privilegiado pela autora para nos mostrar como uma professora pensa, projeta e questiona sua vida e sua profissão. É uma obra imersa em questionamentos e reflexões.

As relações entre professores e sua atuação profissional, no contexto educacional econômica e social do Brasil no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, são os principais alvos das reflexões tecidas por Fanny Abramovich. A tendência para um modelo educacional tecnicista, voltado para formar mão de obra, predominante em nosso país a partir do golpe de 1964, sofre críticas diretas e indiretas ao longo da obra. Porém, a obra não chega a propor, de forma concreta, nenhum modelo alternativo. Aparentemente, a autora acredita que cabe aos professores, ao refletirem sobre suas práticas, encontrar e implementar mudanças na Educação.

A autora estabelece um diálogo limitado, às vezes confuso, com tendências educacionais pré-1964 e com as novas, que estavam em discussão no período da produção da obra. Do passado a autora procura recuperar a dignidade e o respeito social e profissional dos quais supostamente os professores gozavam; critica e lamenta a desvalorização que a Educação e seus profissionais sofreram. Com relação ao presente imediato da obra, ela valoriza a autonomia dos professores, novas formas de ensinar e se relacionar com os estudantes são apresentadas e discutidas. Tudo isso, e outros aspectos, são reunidos na construção de uma professora, Laura, que de modo algum é apresentada como um modelo ideal a ser seguida. Afinal, a personagem também comete erros e equívocos. Mas ainda assim

é um modelo, e permite que o leitor se identifique com atitudes e pensamentos da personagem.

Na obra, Laura pode ser entendida como um modelo de professora em transição, ou que ocupa um espaço mediano, no sentido de estar localizada entre dois modelos educacionais distintos, ambos pouco definidos e estabelecidos. Laura foi construída como uma personagem em uma posição privilegiada, de onde é capaz de vislumbrar caminhos que ela poderia seguir, entretanto, não chega a decidir por nenhum deles, procura outra saída, seu próprio caminho, construído evidentemente a partir das possibilidades que ela tem em mãos.

A principal mensagem deixada é que o importante é não estagnar, não se acomodar, refletir e se autoquestionar constantemente, sendo também as características que a autora indica como necessárias a um “bom professor”. Um dos problemas da narrativa é a constante adjetivação dos professores de forma maniqueístas como “bons” ou “ruins”. Essa visão dual evidentemente não é a melhor maneira de se discutir a atuação desses profissionais. Isso indica uma preocupação em determinar um modelo considerado “certo” que deve ser seguido, em contraposição a outro considerado “errado” que deve ser deixado de lado. No lugar disso, poderíamos identificar determinadas orientações e práticas pedagógicas e seus resultados efetivos.

Laura, enquanto manifestação literária de uma professora, pode ser interpretada e associada ao modelo de professor que surgiu, ou se projetou, no Brasil a partir de todas as mudanças que ocorreram nos anos 80 e que começaram a se consolidar na década seguinte. Nesse novo ambiente democrático e aberto a novas possibilidades,

O professor passou a ser concebido e a se conceber como alguém dotado de historicidade, ser que produz, sente, vive de forma crítica, criativa, sensível, enfim, autor, produtor de saberes e de práticas educativas. Se a racionalidade técnica implicava na dissociação entre o eu pessoal e o eu profissional, entre teoria e prática, nessas novas concepções, tais dimensões se aproximam. São fluidas as relações entre a formação e a prática docentes, entre os espaços de vida e de trabalho. Como movimento dialético, tem tensões, distanciamentos e aproximações⁷⁰.

⁷⁰ SILVA, Marcos Antonio da; FONSECA, Selva Guimarães. *Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido*. Campinas: Papirus, 2007, p.39.

Apesar da distância temporal entre o livro *Que raio de professora sou eu?* e a pesquisa citada acima, podemos inferir que Laura é uma manifestação, ou melhor, um prospecto desse novo perfil de professor. A personagem abarca todas as características citadas, além disso, a forma como ela interpreta e relaciona a História que vivencia, ensina e que estuda, colocando tudo em um espaço “onde o que acontece fora ecoa dentro” indica uma busca constante, e a consciência de que ser professor, e humano, envolve interação e (res)significação entre fatores externos e internos.

REFERÊNCIAS

Fontes

ABRAMOVICH, Fanny. *Que raio de professora sou eu?* São Paulo: Scipione, 1990.

ABRAMOVICH, Fanny. “A única função do educador é pôr a criança na rua, no mundo”. In: *Comunicação & Educação*. ECA-USP, São Paulo, ano XIV, nº 3, set./dez. 2009.

“ENTREVISTA com Fanny Abramovich”. *Atelier Solbranco*. Abril de 2010. Disponível em: <<http://solangepedag.blogspot.com.br/2010/04/conversas-no-sotao-entrevista-com-fanny.html>>. Acesso em: 19/11/2016.

“FALHA na formação do professor”. Entrevista para o jornal *O Dia*, sem data. Disponível em: <http://prof-nascimento.com.br/mural_da_educacao/entrevista2.html>. Acesso em: 19/11/2016.

MENEZES, Débora. “Para a autora Fanny Abramovich, o livro precisa ser um vício”. Entrevista para a revista *Nova Escola*, Edição Especial, nº 18, Abril de 2008. Disponível em: <<http://acervo.novaescola.org.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/livro-precisa-ser-vicio-423573.shtml>>. Acesso em 19/11/2016.

Bibliografia

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. (org.) *O saber histórico na sala de aula*. São Paulo: Contexto, 2005.

BORGES, Valdeci Rezende. “História e Literatura: algumas considerações”. In: *Revista de Teoria da História*, ano 1, nº 13, jun. 2010. Disponível em: <http://www.historia.ufg.br/up/114/o/ARTIGO__BORGES.pdf>. Acesso em: 19/11/2016.

BRAGA, Fátima. *Formação de professores e identidade profissional*. Coimbra: Quarteto Editora, 2001.

BRANDÃO, Ayéres. *Do mito do herói ao herói do mito: a jornada simbólica do professor*. São Paulo: Ícone, 2005.

FERREIRA Jr., Amarílio; BITTAR, Marisa. “A ditadura militar e a proletarização dos professores”. *In: Cad. Cedes*, Campinas, vol. 27, n. 97, p. 1159-1179, set./dez. 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/es/v27n97/a05v2797.pdf>>. Acesso em: 19/11/2016.

GUSMÃO, Emery Marques. *Memórias de quem ensina História: cultura e identidade docente*. São Paulo: Ed. UNESP, 2004.

PINSKY, Carla Bassanezi. (org.) *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2009.

SAVIANI, Dermeval. “O legado educacional do regime militar”. *In: Cad. Cedes*, Campinas, vol. 28, n.76, p. 291-312, set./dez. 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v28n76/a02v2876.pdf>>. Acesso em: 19/11/2016.

SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. *Ensinar história*. São Paulo: Scipine, 2004.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora. “A formação do professor de História e o cotidiano da sala de aula”. *In: BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. (org.) O saber histórico na sala de aula*. São Paulo: Contexto, 2005.

SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das letras, 2003.

SILVA, Marcos Antonio da; FONSECA, Selva Guimarães. *Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido*. Campinas: Papyrus, 2007.

SILVA, Marcos Antonio da; FONSECA, Selva Guimarães. “Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e perdas”. *In: Revista Brasileira de História*, Vol. 30, nº 60, 2010. pp.13-33. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n60/a02v3060.pdf>> Acesso em: 16/10/2016.

SILVA, Marcos Antonio da. “Entre o espelho e a janela (Ensino Fundamental e direito à história)”. *In: Projeto História*, São Paulo, nº 54, pp .139-161, set./dez. 2015. Disponível em: <<http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/26915/19329>>. Acesso em: 20/11/2016.

Recebido em: 03.03.2018
Aprovado em: 02.10.2018

“Seja queimado e feito por fogo em pó”: Timóteo da Fonseca, um escravo relaxado à Justiça secular (1647)

Ronaldo Manoel Silva*

Resumo

Partindo de um estudo das “entidades” jurídicas do Antigo Regime português, o objetivo deste artigo é analisar o processo inquisitorial do escravo Timóteo da Fonseca, queimado na fogueira em Lisboa, a 15 de dezembro de 1647, por sentença do Tribunal do Santo Ofício. Timóteo foi declarado por “convicto e confesso” no crime de sodomia (cópula anal) que, segundo a crença da época, despertava a ira de Deus e atraía os piores castigos sobre a humanidade. Pagou com a própria vida, as consequências de suas “escolhas”. Dentre as tantas conclusões possíveis, ressaltamos que apesar do processo ter sido iniciado e concluído num curto espaço de tempo – precisamente em 23 dias – seguiu a legislação vigente e todos os ritos judiciais (previstos no Regimento de 1640) foram observados.

Palavras-chave: Justiça no Antigo Regime; Inquisição; escravidão; crime de sodomia.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the inquisitorial process of the slave Timóteo da Fonseca, burned at the stake in Lisbon, on December 15, 1647, by a decision of the Tribunal of the Holy Office. Timothy was declared "convicted and confessed" in the crime of sodomy (anal intercourse) which, according to the belief of the time, aroused the wrath of God and attracted the worst punishments on mankind. He paid with his own life, the consequences of his "choices." Among the many possible conclusions, we point out that although the process was initiated and concluded in a short time - precisely in 23 days - it followed the current legislation and all judicial rites (provided for in the 1640 Regiment) were observed.

Keywords: Justice in the Old Regime; Inquisition; slavery; crime of sodomy.

* Mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A “condição” do réu

O historiador é aquele que pode retirar do esquecimento personagens que naufragaram com o tempo. Ele pode generosamente oferecer a possibilidade a estes rostos e a estas vozes silenciadas de tremularem por algum tempo na ponta do presente.¹

Era uma noite fria de sexta-feira, 13 de dezembro de 1647, Timóteo da Fonseca estava só numa cela dos cárceres secretos da Inquisição. Há mais de um mês, não comparecia diante do inquisidor e não tinha conhecimento sobre o andamento de sua causa. Subitamente, o notário Gaspar Clemente entrou na cela e lhe deu a seguinte informação: “Domingo [próximo], irá ao auto da fé ouvir publicar sua sentença, pela qual [será] relaxado à Justiça secular”. O réu não teve tempo, sequer, de esboçar um ar de surpresa. Imediatamente, o guarda José Pires lhe foi “atar as mãos, conforme ao estilo do Santo Ofício”. A medida era preventiva – evitar que o condenado se suicidasse antes do auto de fé. Em seguida, os visitantes se foram e o jovem Timóteo continuou só. Perturbado, não conseguiu dormir aquela noite, remoía tudo o que estava vivendo desde que fora preso nos Estaus. As horas passavam impiedosas e insones, enquanto o réu sofria com seus pensamentos.

De acordo com sua *genealogia*,² Timóteo da Fonseca era natural de Lisboa, tinha 21 anos de idade (em 1647), era alfaiate e escravo de D. Helena de Gouvêa (viúva do desembargador Ignácio Colaço de Brito). Seus pais, também escravos, eram João Preto (já falecido) e Filipa de Gouvêa. Era solteiro, batizado e crismado na igreja de Santa Justa, costumava ouvir missa e pregação; confessava, comungava e “fazia as mais obras de cristão”. O registro, ao que parece, apresenta um cativo devoto. Quando solicitado pelo inquisidor, Luís Álvares da Rocha, Timóteo pôs-se de joelhos (fez o sinal da cruz corretamente) e, para demonstrar sua piedade, rezou sem embaraços o Pai-Nosso, a Ave-Maria, o Credo e a Salve-Rainha. Recitar tais orações – diante do inquisidor – fazia parte do *exame de doutrina* e equivalia a assegurar que o réu tinha ciência dos elementos básicos da fé que professava.

O processo inquisitorial do jovem alfaiate, nos remete a seguinte questão: o que significava ser escravo no Antigo Regime português? Segundo Raphael Bluteau, escravo é

¹ ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de Teoria da História. Bauru: Edusc, 2007, p. 212.

² Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Inquisição de Lisboa (IL), proc. 1.787, fls. 20v-22v.

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

“aquele que nasceu cativo, ou foi vendido, e estar debaixo do poder de senhor”.³ Claro está, que o cativo era privado de liberdade para viver como gostaria e, sob pena de ser castigado, deveria cumprir as ordens do seu senhor. Na Doutrina Jurídica da época – conforme esclarece António Manuel Hespanha –, os homens, as mulheres, os outros seres vivos e os seres inanimados integravam diferentemente a ordem da Criação. Cada qual tinha aí um lugar e, por certo, o lugar do homem era o mais nobre que o das restantes criaturas. Existia uma hierarquia, que ia dos anjos à mais humilde das pedras, e que não permitia distinções qualitativas decisivas (como a distinção entre “pessoas” e “coisas”); mesmo a função de louvar a Deus, era desempenhada, de acordo com as Escrituras, pelos lírios dos campos e pelas pedras. Pessoas, animais, plantas e seres inanimados eram criaturas, comandadas por uma ordem natural da criação.⁴

Ao criar o mundo, Deus criou a “ordem”. E a ordem consistia numa unidade simbiótica, numa trama articulada de relações mútuas entre “entidades”, onde umas dependiam – de diversos modos e reciprocamente – de outras. Sem distinção entre seres animados ou inanimados, racionais ou irracionais, as entidades disponibilizavam “utilidades” inerentes à sua situação, ao seu “estado”. Dito de outro modo, todas tinham direitos e deveres umas em relação às outras. Esses deveres dependiam da posição de cada entidade (*status*) na ordem do mundo, independentemente de disporem (ou não) de entendimento, ou de serem pessoas (no sentido literal da palavra). Logo, direitos e obrigações podiam corresponder a seres humanos e a seres sobrenaturais, tais como Deus, que era titular de direitos juridicamente protegidos. Também os santos e os anjos eram titulares de situações jurídicas; assim como a alma da pessoa morta, a quem se fazia “deixas” (rendas com as quais se pagavam missas pela sua salvação). Personificados eram ainda os animais (apenas para os sujeitar a punições); o nascituro tinha direitos protegidos (alimentos, patrimônio); o defunto, era passível de punição (censuras eclesíásticas) e titular de direitos como a honra, a sepultura e a integridade do cadáver.⁵

³ BLUTEAU, Raphael. Verbete: Escravo. In: *Vocabulário Português & Latino – Volume 3*. Disponível em: <<http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/escravo>>. Acesso em: 22.12.2017.

⁴ HESPANHA, António Manuel. *Direito luso-brasileiro no Antigo Regime*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, pp. 73-74.

⁵ HESPANHA, António Manuel. *Direito luso-brasileiro no Antigo Regime*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, pp. 43-46.

Esse universo dos titulares de direitos, autorizava a “personalização” de estados diferentes na mesma pessoa. Era natural que a um só homem correspondessem (do ponto de vista do Direito) várias personificações, vários corpos, vários “estados”. O exemplo teológico desse desdobramento da personalidade era o mistério da Santíssima Trindade: três pessoas distintas coexistiam numa só “natureza”; o mesmo acontecia com o exemplo dos “dois corpos do rei”: na pessoa física do rei coexistiam a sua “pessoa natural” e a sua “pessoa política”. Em face dessa multiplicidade de estados, a materialidade física e psicológica dos homens desaparecia. A pessoa deixava de corresponder a um substrato físico, passando a constituir o ente que o Direito criava para cada situação em que o indivíduo se encontrava. Todavia, nem todos os homens eram dotados dessa capacidade de gozo de direitos; havia pessoas que – por serem desprovidas de qualidades juridicamente atendíveis – não tinham qualquer *status* e eram desprovidas de personalidade. Tal era o caso dos escravos.⁶

Ainda de acordo com Hespanha, na sociedade portuguesa de Antigo Regime, as “coisas jurídicas” abrangiam tudo o que podia ser “objeto de domínio” e que integrava um património. *A priori*, nem as pessoas estariam fora desse universo; posto que algumas delas eram “objeto de direitos”, ou seja, escravas. Para os juristas do Direito comum, a escravatura não era natural, pois, por natureza, todos os homens nasciam livres. Entretanto, conforme São Tomás de Aquino, por causa do pecado original ou por razões ligadas à conveniência da vida em sociedade, o Direito humano criou a escravatura, tornando alguns homens “coisas” de outros. Contudo, essa “coisificação” de alguns homens ocorria apenas *secundum corpus*, pois a liberdade se mantinha *secundum mentem*. Além disso, alguns teólogos juristas consideravam a escravatura, em certos casos, como uma instituição do direito natural, ligando-a a uma desigualdade natural entre os homens, dos quais uns teriam mais talento para mandar e outros, em contrapartida, mais robustez física para servir.⁷

Timóteo da Fonseca, portanto, estava inserido nessa relação mútua de “entidades”, nessa unidade simbiótica das criaturas, mas (para o ordenamento jurídico português) ele existia na condição de “coisa”, indivíduo “coisificado” para legitimar seu “estado” na ordem da Criação. Designado (desde o nascimento) para servir aos seus senhores, desprovido de qualidades jurídicas, escravo no corpo, porém, livre na mente – diria a Suma Teológica. Já que

⁶ HESPANHA, António Manuel. *Direito luso-brasileiro no Antigo Regime*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, 47-50.

⁷ *Ibid.*, pp. 70-73.

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

o escravo era tão somente uma “coisa”, o que teria levado o Santo Ofício a perder tempo, dinheiro e ocupar os seus ministros na instauração de um processo contra o jovem alfaiate? No caso em análise, o que importava não era a pessoa, mas o crime (que despertava a ira de Deus sobre os homens). O réu não tinha qualquer dignidade para a sociedade lisboeta, mas o delito precisava ser punido e tornou-se o único motivo pelo qual perceberam a sua existência.

O escravo Timóteo foi um indivíduo destinado à exclusão social. Só lhe foi dada uma voz, ou melhor, sua voz só foi notada quando ele cometeu um crime (ou quando foi acusado de crimes). Os registros repressivos, paradoxalmente, são os espaços documentais mais democráticos; aqueles onde os historiadores podem encontrar as vozes de todas as classes, mas, sobretudo, dos indivíduos pertencentes aos grupos sociais menos privilegiados do ponto de vista financeiro. É só quando comete um crime que o homem comum adquire uma “identidade” na História. Aliás, é curioso observar que quando o criminoso escapa à repressão, ele perde-se para a História.⁸ Logo, o processo inquisitorial do escravo Timóteo revela alguns traços de sua ignorada “condição humana” (para além de sua “condição de coisa”) e sugere – nesta pequena “insurreição” – um jovem insubordinado aos padrões morais do Antigo Regime; insubmisso ao que o Direito e a Igreja esperava de um bom escravo cristão. Por fim, pagou um alto preço.

O delito e as “testemunhas”

Ao término da sessão de *genealogia*, o inquisidor Luís Álvares da Rocha perguntou: Sabe o motivo pelo qual foi preso? Imediatamente, Timóteo respondeu: “[Fui] preso por ser culpado no pecado nefando de sodomia”. A resposta categórica do réu – compatível com o objeto da denúncia – parece desmistificar o clássico segredo inquisitorial que, conforme muitos pesquisadores, pairava sobre os autos. Alberto Dines, inclusive, chegou a afirmar que os indiciados não tinham conhecimento algum de quem os acusavam e sobre o que eram acusados.⁹ Nesse caso, o réu tinha bastante clareza sobre os motivos que o levaram às barras

⁸ Cf. BARROS, José D’Assunção. *O campo da História: especialidades e abordagens*. Petrópolis: Vozes, 2004, pp. 121-124.

⁹ DINES, Alberto. *Vínculos do fogo: Antônio José da Silva, o Judeu, e outras histórias da Inquisição em Portugal e no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 997.

do Santo Ofício: o pecado nefando. Embora a sodomia pertencesse ao âmbito privado, era corrente a crença de que seus efeitos tinham desdobramentos no plano coletivo, ao incitar a cólera de Deus, cujas consequências recaíam sobre a população através de inúmeros castigos.¹⁰ Tal crença difundiu-se pela Europa durante a Baixa Idade Média. O teólogo francês Jean Charlier de Gerson (1363-1429), assim declarou:

Por causa deste pecado detestável [sodomia], o mundo foi uma vez destruído por um dilúvio universal, e as cinco cidades de Sodoma e Gomorra foram queimadas pelo fogo celestial, de modo que seus habitantes desceram vivos ao inferno. Igualmente por causa deste pecado – que suscita a vingança divina –, fomes coletivas, guerras, pestes, enchentes, traições de reinos e muitas outras calamidades acontecem com mais frequência, como atesta a Sagrada Escritura.¹¹

Nas Ordenações do Reino português, o nefando foi incluído a partir do Código Afonsino (em 1446). O mesmo declarou que o pecado de sodomia desencadeou muitas desgraças sobre a humanidade: o dilúvio universal, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e a extinção da Ordem dos Templários. E determinou “que todo homem que tal pecado fizer, [...] seja queimado e feito por fogo em pó, por tal que já nunca de seu corpo e sepultura, possa ser ouvida memória”.¹² Reprimir a sodomia e, conseqüentemente, punir o sodomita era um meio eficaz de prevenir a população de supostos castigos divinos. Esse, portanto, foi um dos fundamentos jurídicos do processo analisado. Apesar de ser alfaiate, Timóteo da Fonseca era um cativo comum em Lisboa; sua vida seguia imperturbada, até que um moço procurou a Mesa da Inquisição para fazer uma denúncia. A partir de então, o escravo foi notado, observado e preso.

Na manhã de 30 de setembro de 1647, perante o inquisidor Luís Álvares da Rocha, compareceu o jovem Manoel Ribeiro (18 anos), filho de Antônio Ribeiro e Natália de Almeida. Confessou que há 4 anos e meio, na casa do Dr. Francisco Vaz de Gouvêa, se agasalhou com um negro chamado Timóteo, escravo de D. Helena (irmã do dito doutor). Provocado pelo escravo, “[meteu] o [seu] membro viril no vaso traseiro do dito negro e dentro derramou semente, consumando por essa maneira o pecado nefando de sodomia”. Dali por diante, por

¹⁰ Cf. GOMES, Verônica de Jesus. *Atos nefandos: eclesiásticos homossexuais na teia da Inquisição*. Curitiba: Editora Prismas, 2015, p. 88.

¹¹ GERSON, Jean Charlier de, apud RICHARDS, Jeffrey. *Sexo, desvio e danação: as minorias na Idade Média*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, p. 139.

¹² ORDENAÇÕES AFONSINAS. Dos que cometem pecado de sodomia, liv. V, tít. XVII, § 53-54. Disponível em: <<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/pagini.htm>>. Acesso em: 25.06.2017.

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

mais 10 vezes, praticaram o mesmo pecado durante três semanas, sendo ele confitente sempre o agente e Timóteo o paciente. Dois dias após essa denúncia, o escravo Timóteo já se encontrava preso nos cárceres dos Estaus e novas delações foram registradas.

A 3 de outubro, José de Almeida (20 anos), filho de Henrique Vaz e Catarina de Sena, confessou que há um ano foi “persuadido” pelo mesmo escravo ao nefando, o qual pecado cometeram por três vezes, sendo José o agente. Passados dois dias, Luís da Silva (20 anos), alfaiate, casado com Catarina de Castro, relatou que certa vez o escravo “se deitou de bruços sobre um colchão e fez com que ele confitente [Luís] se deitasse em cima dele [Timóteo] e com a mão, tomou o dito negro, o membro viril dele confitente e [o] pôs no seu [vaso] traseiro”. Segundo o delator, pecaram apenas uma vez. Por fim, a 14 de outubro, foi registrada a denúncia do escravo Antônio. Narrou que há 4 meses, pouco mais ou menos, estando na cama com o alfaiate (e provocado pelo mesmo) tentou, mas não conseguiu penetrá-lo. Timóteo então mudou de posição, ao que consumaram o crime de sodomia. Noutra ocasião, voltaram a praticar *conatus* (tentativa, sem êxito, de penetração), sendo Antônio o agente.

As denúncias eram gravíssimas. Ao que parece, Timóteo consumara por 16 vezes o crime de sodomia, sendo sempre o “provocador” e atuando como “paciente”. Todos os delatores atribuíram a culpa ao escravo. O alfaiate Luís da Silva, por exemplo, confessou que foi praticamente forçado ao pecado, “quase não tendo como escapar”. Segundo o relato, Timóteo segurou o pênis de Luís e o introduziu no seu vaso traseiro. O escravo passou a ter poder de mando, ao menos na versão desse “ingênuo” alfaiate. É difícil inferir se o inquisidor (experimentado no afã de espreitar as consciências) acreditou em tais versões – o que constitui uma incógnita, visto que a fonte não dá margem para conjecturas. O certo é que nenhum dos delatores sofreu algum castigo, afinal, eles colaboravam com a Inquisição; estavam ali na condição de “testemunhas da Justiça Altíssima, juradas na forma do Direito”, relatando a ocorrência de crimes dentro de um contexto de coleta de provas (método, aliás, legítimo para o ordenamento jurídico da época). Difícil era a situação do escravo, por não ter voluntariamente procurado a Mesa e confessado seus crimes, tornando-se alvo de várias denúncias.

Conforme Bruno Feitler, duas questões cruciais emergem quando trabalhamos com processos inquisitoriais: 1º o problema levantado pelas denúncias feitas unicamente pelos

corrêus (ou seja, por testemunhas que também participaram do crime); 2º a diferença entre o que pode ser considerado “plausível” e aquilo que é visto como “provável” na narrativa. Entretanto, aquilo que era dito pela testemunha era “reelaborado” pelo notário (ou pelo inquisidor) em terceira pessoa. O texto final era lido ao declarante, ao término da sessão, quando ele poderia (caso os nervos o permitissem) fazer reparos à construção notarial. Logo, apesar de reelaborado, o discurso era de responsabilidade do declarante. Além disso, o sistema de provas legais do Antigo Regime – ao elaborar todo um método de qualificação das testemunhas e dos seus discursos – fazia necessário tipificar os relatos de modo que pudessem ser somados uns aos outros (ou subtraídos), de acordo com o teor do que era dito, da origem do conhecimento do fato (de *visu* ou de *auditu*), do estatuto social da testemunha e do possível parentesco entre testemunha e réu.¹³

De modo geral, no sistema criminal de Antigo Regime (inspirado no Direito romano-canônico da Escolástica), se fazia necessário o testemunho de dois delatores livres de qualquer defeito ou impedimento e com discursos concordantes (sobre a pessoa acusada e o ato delituoso) para se chegar ao que era chamado de uma “prova legal”, suficiente para se lavrar uma condenação à pena máxima. Tratava-se de moldar um discurso jurídico que fosse útil aos juízes na hora de se lavrar uma sentença ou na hora de comparar o que havia sido dito por uma testemunha com os dizeres de outra. Caso não conseguisse esse tipo de prova testemunhal – ou a confissão do réu, que era a prova plena por excelência no foro criminal –, o delato não poderia ser condenado à pena capital.¹⁴

Ritualística judicial adotada no processo

À época, o Conselho Geral do Santo Ofício era presidido por D. Francisco de Castro (bispo da Guarda, ex-reitor da Universidade de Coimbra e presidente da Mesa da Consciência). D. Francisco de Castro tomou posse como inquisidor-geral em Coimbra, a 20 de maio de 1630. Era bastante escrupuloso em sua função, ordenou obras nos tribunais para se guardarem as peças de ouro, prata e diamantes confiscadas e não permanecerem nas mãos

¹³ FEITLER, Bruno. Processos e práxis inquisitoriais: problemas de método e de interpretação. In: *Revista de Fontes*. N. 1, pp. 55-64, São Paulo: Unifesp, 2014.

¹⁴ FEITLER, Bruno. Processos e práxis inquisitoriais: problemas de método e de interpretação. In: *Revista de Fontes*. N. 1, pp. 55-64, São Paulo: Unifesp, 2014.

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

dos tesoueiros; vigiava de perto as contas do Tribunal, revendo devagar os livros dos registros financeiros, criticando excessos e repreendendo os inquisidores quando era oportuno. Em junho de 1639, por exemplo, estranhou a Mesa de Coimbra pela “largueza” de dispêndios num auto de fé, em que só em “peixes e doces” (para os ministros) se consumiram 42.000 réis.¹⁵

A grande obra de D. Francisco de Castro foi a elaboração de um novo Regimento para a Santa Inquisição. Em 26 de janeiro de 1631, o inquisidor-geral escreveu para os tribunais distritais solicitando estudos e propostas. O Regimento resultou de debates internos e ficou pronto em 1640 (vigorando até 1774). Dentre os preceitos centrais, destacam-se: a pormenorizada descrição do modelo organizativo do Tribunal, do modo de julgar as causas e das penas a aplicar aos vários tipos de delitos; a codificação dos ritos e da etiqueta interna; o reforço dos poderes do Conselho e do inquisidor-geral; a definição criteriosa da seleção dos agentes inquisitoriais, com destaque para a obrigatoriedade de os inquisidores serem nobres, intensificando a política de elitização social dos seus membros.¹⁶ Foi, portanto, seguindo as determinações do Regimento de 1640 que a Mesa de Lisboa instaurou o processo contra Timóteo da Fonseca.

Timóteo foi preso nos cárceres dos Estaus a 2 de outubro de 1647. Logo no dia seguinte, por ser menor de idade, lhe foi dado por “curador” Agostinho Nunes (alcaide dos cárceres secretos da Inquisição). O curador tinha o dever de acompanhar o réu em todas as inquirições e sempre exortá-lo a confessar suas culpas, “para descargo de sua consciência e salvação de sua alma”. Na mesma ocasião, o escravo fez o juramento dos Santos Evangelhos (em que pôs a mão, prometendo dizer a verdade) e confessou que há 4 anos, “agasalhado” com o escravo Francisco, cometeram o crime de sodomia sendo o réu o paciente; noutra ocasião, praticaram molície (masturbação recíproca). No dia seguinte, o réu voltou à Mesa e confessou que há dois anos, com José de Almeida, foi paciente no dito pecado, por três vezes. Timóteo revelara o nome de um novo cúmplice (o escravo Francisco), no entanto, além de José de Almeida, nada confessou sobre os outros delatores.

¹⁵ MARCOCCI, Giuseppe; PAIVA, José Pedro. *História da Inquisição portuguesa (1536-1821)*. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013, pp. 154-156.

¹⁶ MARCOCCI, Giuseppe; PAIVA, José Pedro. *História da Inquisição portuguesa (1536-1821)*. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013, p. 157.

No dia 14 de outubro, revelou mais um cúmplice (Manoel da Costa), com o qual também foi paciente no nefando. A essa altura, somavam-se seis cúmplices e o réu em nenhum momento admitiu se foi o possível “provocador” de tais delitos. Contudo, também não afirmou se foi “forçado” aos crimes. Aliás, caso tivesse sido forçado a possíveis atos sexuais, aquele seria o momento oportuno para buscar um atenuante, ou seja, assegurar ao inquisidor que fora pressionado ao pecado (devido sua condição de escravo, por exemplo). Nada disso há no processo. “Reexamine sua consciência” – advertiu o inquisidor antes de dispensá-lo. Em 16 de outubro, Timóteo passou por dois ritos judiciais: o exame *in genere* e o interrogatório *in specie*.

Quadro 1: Síntese das sessões *in genere* e *in specie* do escravo Timóteo da Fonseca¹⁷

	Inquirição	Resposta
<i>In genere</i>	Ele réu é bom e fiel cristão, crê em tudo o que tem, crê e ensina a Santa Madre Igreja de Roma?	Entende que sim.
	Crê que os Mandamentos da Lei de Deus devem ser observados, sob pena de pecado mortal?	Tem consciência.
	Sabe que pelo sexto Mandamento da Lei de Deus, é proibido ao homem ter ajuntamento carnal com outro homem, ou com uma mulher, pelo vaso traseiro?	Entende que o pecado é proibido no sexto mandamento.
	Crê que o pecado de sodomia é gravíssimo e que deve ser castigado exemplarmente?	Bem entende o conteúdo da pergunta.
<i>In specie</i>	Em que lugar e com que pessoa do sexo masculino, há quatro anos e meio, cometeu o pecado nefando de sodomia, o qual pecado dali por diante cometeram por muitas vezes, em espaço de três semanas, sendo ele réu sempre o paciente?	Disse que já havia confessado tudo sobre suas culpas.
	Em que lugar e com que pessoa do sexo masculino, há cinco anos, ele réu tomou com sua mão ao membro viril da dita pessoa e o encaminhou ao seu vaso traseiro [do réu] consumando o pecado	A partir daqui, afirmou apenas que não lembrava de ter cometido mais culpas, além das que tinha declarado na Mesa.

¹⁷ ANTT, IL, proc. 1.787, fls. 27v-29v.

nefando?	
----------	--

Na sessão do dia seguinte, o inquisidor Álvares da Rocha lembrou ao escravo que “por muitas vezes foi advertido nesta Mesa, com muita caridade, que confesse suas culpas [...]. Se há mais culpas a declarar esse é o momento, antes do libelo acusatório”. Pressionado, Timóteo admitiu apenas que pecou no nefando com Manoel Ribeiro – depois de ser provocado pelo cúmplice – uma única vez, sendo paciente. Relato dissemelhante da denúncia de Manoel Ribeiro, que descreveu onze atos de sodomia consumados. Por sua vez, Timóteo já revelara os nomes de dois cúmplices (que não constavam nos autos) e de dois delatores; faltava citar ainda o alfaiate Luís da Silva e o escravo Antônio, o que não veio a ocorrer.

Na sequência, o inquisidor mandou que o réu ficasse de pé. Entrou na sala o promotor do Santo Ofício para publicar o libelo da Justiça Altíssima. O promotor, depois de relatar as culpas do escravo, declarou que Timóteo “induzido pelo Demônio, com grande atrevimento, pouco temor de Deus [...], grande dano e prejuízo de sua alma e dos cúmplices, cometeu o horrendo e abominável pecado de sodomia *contra natura*, exercitando-o e consumando-o com várias pessoas do sexo masculino”. Apesar de, por muitas vezes, ser admoestado à confissão – continuou o promotor – “o réu usando de mau conselho, o não quis fazer, pelo que merece ser castigado com todo o rigor da Justiça” e concluiu: que seja “relaxado à Justiça secular”. O libelo acusatório era uma peça técnica, elaborada a partir de uma análise criteriosa dos autos, por um agente inquisitorial que em nenhum momento teve contato com o réu. No caso em análise, o promotor seguiu fielmente o Regimento de 1640:

Os inquisidores procederão contra os culpados no pecado nefando de sodomia de qualquer estado, grau, qualidade, preeminência e condição ainda que isentos, e religiosos sejam, guardando a mesma forma, com que procedem no crime de heresia [...]. Toda a pessoa, que for culpada, e presa pelo crime de sodomia, antes de vir confessar no Santo Ofício, ou seja leiga ou eclesiástica, secular ou regular, se estiver convencida pela Prova da Justiça, ou pela confissão, que fez depois de presa, nos cárceres do Santo Ofício, sendo exercente (o que se entenderá, se ao menos se confessar, ou contra ela se provar, dois atos consumados) será relaxada à Justiça secular, e seus bens serão confiscados; salvo se for menor de vinte anos.¹⁸

¹⁸ REGIMENTO DO SANTO OFÍCIO DA INQUISIÇÃO DOS REINOS DE PORTUGAL. Ordenado por mandado do Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor Bispo, D. Francisco de Castro, inquisidor-geral do Conselho de Estado de Sua Majestade – 1640. Liv. III, tít. XXV, § 1; 11. In: *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Os Regimentos da Inquisição. Rio de Janeiro, ano 157, Nº 392, jul./set., pp. 693-883, 1996.

O escravo havia praticado sodomia – segundo o relato dos delatores – por, pelo menos, 16 vezes (em tese, o Regimento só perdoava até o segundo lapso). Havia ainda a questão da idade. A 18 de outubro de 1647, os inquisidores solicitaram ao vigário da freguesia de Santa Justa, uma cópia da certidão de batismo do réu, cujo assento revelava que o mesmo havia sido batizado (poucos dias depois de nascer), em 4 de fevereiro de 1624 – tinha, portanto, 23 anos. Na semana seguinte, o promotor fez a publicação da *Prova da Justiça*, uma espécie de agravante. O texto permitia que o réu tivesse conhecimento das acusações contidas no processo e concluísse que suas confissões não eram fielmente compatíveis com as denúncias (interpretadas pelo Tribunal como provas legais). Foi-lhe dado um procurador, Luís Ferrão, para que elaborasse *contraditas* em sua defesa. O procurador limitou-se a redigir um termo no qual afirmava que o escravo declarava já ter “confessado todas as suas culpas e dito toda a verdade delas”. Sem *contraditas* em sua defesa, ainda assim, o registro implorava misericórdia para o réu.

É difícil deduzir por que Timóteo não confirmou todos os cúmplices que constavam nas denúncias, ou se isso faria alguma diferença efetiva, visto que o processo seguia com muita agilidade, sugerindo uma certa pressa na condenação. Também não há registro das “admoestações” do curador e/ou do procurador; talvez as mesmas não tenham sido bastante convincentes, visto que o réu se mostrava irredutível a nada mais declarar (além do que já havia confessado). Como o libelo não o caracterizou por “diminuto” ou “negativo”, mas por “convicto e confesso”, a Mesa não determinou que o escravo fosse levado ao *tormento*, método judicial que seguramente alcançaria uma confissão mais alinhada às denúncias, visto que poucos permaneciam em silêncio durante a tortura. O certo é que a Mesa inquisitorial (a 23 de outubro) indeferiu o pedido de misericórdia feito pelo procurador, alegando que não houve *contraditas* em defesa do réu.

Levanta-te ó Deus, julga a tua causa¹⁹

Foi no auto de fé celebrado em Évora, na primavera de 1623, que pela primeira vez foi

¹⁹ Em latim, se lê: *Exurge Domine et judica causam tuam psalm*. Texto impresso no brasão do Santo Ofício português.

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

apresentado ao público o estandarte da Santa Inquisição, com toda pompa e solenidade que caracterizava o Tribunal. O estandarte foi confeccionado em pano de damasco franjado de ouro, haste de prata e ricos bordados onde se viam símbolos e imagens significativas à Inquisição: no cume da haste punham-se as armas de São Domingos de Gusmão (fundador do Santo Ofício); de um lado, entre as armas da Igreja de Roma e da Coroa portuguesa, fulgurava a efígie de São Pedro de Verona (mártir da Ordem dos Pregadores); e, do outro lado, apareciam as armas do Tribunal (no meio, a cruz; à direita, um ramo de oliveira; e à esquerda, uma espada, acima da qual vinha escrito em alto-relevo de ouro: *Misericórdia e Justiça*). Era essa a imagem que a Inquisição buscava difundir para o imenso público que se acotovelava na Ribeira (em Lisboa) por ocasião dos famigerados autos de fé.²⁰ Eis a mensagem da sentença inquisitorial: misericórdia para os reconciliados (que abjuravam dos seus erros, na Mesa ou em público) e justiça aos relaxados (para os quais não havia esperança de emenda).

Enquanto na Justiça civil, era plausível (e lícito) que o juiz (amparado nos tratados de teologia moral e no probabilismo), por decisão monocrática e, sobretudo, a partir da sua consciência, determinasse uma sentença,²¹ na Justiça inquisitorial, isso era inimaginável. Embora os inquisidores fossem os juízes da fé, altamente preparados para a função que desempenhavam,²² cabia apenas aos deputados do Conselho Geral determinar (por decisão colegiada) a pena que deveria ser aplicada ao réu. A bem da verdade, a sentença inquisitorial era resultado de um percurso tripartite: 1º o promotor indicava uma pena no libelo (a partir da análise técnica dos autos); 2º a Mesa menor se reunia e votava, concordando (integralmente ou parcialmente) com a pena recomendada pelo promotor, caso discordasse deveria indicar outra; 3º os autos subiam ao Conselho Geral e eram analisados em definitivo pelos deputados que, em decisão colegiada, determinavam a sentença. Na sequência, o parecer final seguia à Mesa menor para a lavratura do acórdão (que seria publicado no auto de fé). Após a publicação do acórdão, a sentença inquisitorial era inapelável.

²⁰ VAINFAS, Ronaldo. *Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, pp. 373-374.

²¹ Sobre “como a consciência do juiz se configurava como o último e decisivo critério sobre a justiça”, consultar: RUIZ, Rafael. Formação da consciência do juiz no vice-reinado do Peru. In: *Revista de História*, São Paulo. N. 171, pp. 317-350, jul./dez., 2014.

²² Quanto aos critérios exigidos pelo Santo Ofício aos aspirantes a função de inquisidor, consultar: SIQUEIRA, Sônia. Introdução. A disciplina da vida colonial: os regimentos da Inquisição. In: *RIHGB*. Rio de Janeiro: ano 157, N. 392, pp. 497-530, jul./set., 1996.

No dia 24 de outubro de 1647, a Mesa inquisitorial se reuniu para reexaminar os autos e elaborar seu parecer. Houve um embate: pareceu aos inquisidores Luís Álvares da Rocha e Pedro de Castilho e ao deputado Dom Leão de Noronha, que o réu estava “convicto no crime de sodomia”, convencido pela Prova da Justiça e que, portanto, deveria ser declarado por “sodomita convicto, confesso, exercente e devasso”. Como o escravo se mostrava “muito inclinado ao vício, dando grande desconfiança de emenda”, deveria ouvir sua sentença em auto público da fé e ser relaxado à Justiça secular – *servatis servandis* – para o inteiro cumprimento da Justiça.

Contudo, o inquisidor Belquior Dias Preto e os deputados Francisco de Miranda Henriques, Antônio de Mendonça e Manoel Corte Real de Abranches, fizeram outra interpretação dos autos. Entenderam que a Mesa deveria declinar do último suplício, visto que a maior parte das culpas que o réu foi denunciado, ocorreram quando ele era menor de 20 anos, embora outras se sucederam quando o mesmo tinha mais idade. Na visão desses ministros, “não foi com tanta devassidão” que o escravo exerceria os ditos crimes, para que se devesse “desconfiar de sua emenda”. Por fim, recomendaram que o réu ouvisse sua sentença em auto de fé público, fosse açoitado – *citra sanguinis effusionem* – e degredado para as galés do Reino por tempo de 10 anos.

Claro está que apenas uma parte dos ministros concordou integralmente com a punição designada no libelo; outros discordaram e recomendaram outra pena. Todavia, “na forma do Regimento”, cabia aos deputados do Conselho Geral determinar a sentença. Os autos subiram à Mesa do Conselho e, logo no dia seguinte, foi despachado o parecer final, em sessão que contou com a presença do inquisidor-geral D. Francisco de Castro. A Mesa maior, após avaliar a causa e o desacordo dos ministros inquisitoriais, concluiu que o réu fosse classificado por “sodomita convicto, confesso, exercente, devasso e escandaloso” e, portanto, “relaxado à Justiça secular”. O parecer final foi remetido aos inquisidores e, imediatamente, foi lavrado o acórdão. Em menos de um mês, mais precisamente em 23 dias, o processo do escravo Timóteo chegava ao fim.

O Santo Ofício condenava réus à fogueira sem dizê-lo em seus documentos secretos, quanto mais publicamente. Fazia-o sob a fórmula do “relaxamento ao braço secular”, o que equivalia, em tese, a transferência do processo para a Justiça civil a fim de que se ajuizasse (ou não) a pena capital. Na prática, “relaxar à Justiça secular” significava a mera entrega dos

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

condenados aos oficiais da cúria civil, e daí aos carrascos encarregados pela execução. Nenhum magistrado sequer passava os olhos no processo (e nem poderia fazê-lo), limitando-se a cumprir a pena contida no eufemismo do Tribunal. Consagrava-se, assim, o privilégio inquisitorial de condenar réus à morte por meio de metáforas, convertendo os juízes civis em meros algozes a serviço da Inquisição. E, não contente em “relaxar ao braço secular” os que no seu entendimento mereciam morrer na fogueira, “feitos por fogo em pó”, o Santo Ofício ainda o fazia por meio de antífrases, suplicando à Justiça secular que agisse “benigna e piedosamente” com o réu e não lhe aplicasse “a pena de morte, nem efusão de sangue” – pura hipocrisia escamoteada na sentença.²³

Timóteo da Fonseca passou as semanas seguintes sem voltar à presença do inquisidor. Nada sabia sobre o andamento de sua causa, até que na noite de 13 de dezembro (no cárcere), passou pelo “auto da notificação de mãos atadas” e foi informado da sentença. No domingo seguinte, 15 de dezembro de 1647, no Terreiro do Paço, ocorreu o solene auto de fé no qual foi publicado o acórdão do seu processo.²⁴ Assistiram a cerimônia, Sua Majestade o Príncipe infante, o inquisidor-geral, os inquisidores e deputados do Conselho, o embaixador da França e “muita gente e povo”. De acordo com a lembrança do auto de fé, foram reconciliados 63 réus (45 homens e 18 mulheres). Além do escravo sodomita, mais cinco cristãos-novos foram relaxados em carne por culpas de judaísmo e mais dois homens e duas mulheres (falecidos nos cárceres), foram relaxados em efígie pelas mesmas culpas.²⁵ Timóteo, o único relaxado por sodomia, foi o primeiro a ouvir sua sentença (acompanhado do alcaide), de pé, perante o altar:

Os Inquisidores, Ordinário e Deputados da Santa Inquisição. Que vistos estes autos, libelo e Prova da Justiça, [...] confissões e defesa de Timóteo da Fonseca, escravo, solteiro, natural e morador nesta cidade de Lisboa, réu preso que presente está; porque se mostra que sendo como cristão obrigado a guardar os Mandamentos da Lei de Deus e viver limpa e honestamente, ele o fez pelo contrário e de muito tempo a esta parte, com temerária ousadia, pouco temor de Deus e da sua Justiça, em

²³ VAINFAS, Ronaldo. *Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, pp. 375-376.

²⁴ Sobre a liturgia do auto de fé, consultar: Regimento de 1640, liv. II, tít. XXII (cerimonial § 14-18); BETHENCOURT, Francisco. *História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 219-254.

²⁵ ANTT, IL, Lembrança do Auto público da Fé que se celebrou no Terreiro do Paço, desta cidade de Lisboa, em 15 de dezembro de 1647. Sendo inquisidor-geral o Ilustríssimo Senhor Bispo D. Francisco de Castro. In: Listas ou “Notícias” – cópia dos livros 1º e 2º das Listas dos Autos da Fé (1563-1750), fls. 67-68v.

grave dano de sua alma e dos cúmplices, grande prejuízo e escândalo da República, se deixou vencer [pelo] Demônio e cometeu o horrendo e abominável pecado de sodomia *contra natura*, exercitando-o e consumando-o por muitas vezes em vários lugares com diversas pessoas do sexo masculino, sendo paciente e procurando ser agente. Pelas quais culpas, sendo o réu preso e com caridade admoestado as quisesse confessar, para descargo de sua consciência e salvação de sua alma, disse e confessou que era verdade [...]. E vista a qualidade do crime, o promotor fiscal do Santo Ofício veio com libelo criminal acusatório contra ele [...]. Declaram o réu [...] por convicto, confesso, exercente, devasso e escandaloso, o relaxam à Justiça secular a quem pedem com muita instância que haja com ele benigna e piedosamente, e não proceda a pena de morte, nem efusão de sangue.²⁶

Terminada a celebração, era entoado um hino de louvor em gratidão a Deus pelo auto. Os ministros se retiravam e os reconciliados seguiam para os cárceres da penitência (a fim de aguardarem o cumprimento das penas menores e, alguns casos, a instrução na fé católica). Os relaxados, já entregues à Justiça civil, eram conduzidos em procissão ao último suplício. Segundo o costume, os que desejavam morrer como cristãos eram estrangulados e, em seguida, queimados; os insubmissos (persistentes em seus erros), eram queimados vivos enquanto a multidão, edificada, contemplava as piras acesas. No entanto, depois de tudo o que foi dito até aqui, é possível afirmar que o escravo Timóteo da Fonseca teve uma sentença justa? Sua pena foi adequada?

Inicialmente, precisamos pensar no crime. O delito em questão exigia uma punição exemplar. Para Hespanha, “o crime, em si, não existe. Ele é produzido por uma prática social de censura, discriminação e de marginalização, prática mutável e obedecendo a uma lógica social muito complexa”.²⁷ No período em relevo, o pecado nefando de sodomia era um crime abominável, contra a natureza, hediondo. Do ponto de vista jurídico, Timóteo da Fonseca teve um processo lícito, técnico e uma sentença correta, ou seja, compatível com a legislação vigente. Até onde pudemos apurar, o réu não sofreu distinção devido sua condição de escravo; passou por todos os ritos que se aplicavam aos demais sodomitas processados pela Inquisição; por ser menor de idade teve um curador e, em seguida, um procurador; o libelo acusatório foi elaborado conforme as determinações regimentais e a Mesa divergiu quanto à aplicação da pena (algo incomum). Houve, portanto, quem o quisesse salvar da fogueira, ainda que para destiná-lo à morte lenta das galés.

²⁶ ANTT, IL, proc. 1.787, fls. 51-52v.

²⁷ HESPANHA, António Manuel. *Direito luso-brasileiro no Antigo Regime*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, p. 411.

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

O processo seguiu os trâmites legais da Justiça inquisitorial e, apesar do curto espaço de tempo, todas as fases previstas no Regimento foram cumpridas, ou melhor, não houve um abreviamento do rito para se antecipar uma condenação. Contudo, um processo inquisitorial não pode ser desvinculado do seu contexto (jurídico e social) e, de acordo com os valores morais do Antigo Regime, o réu ofendeu a natureza divina (criada por Deus), mas teve sua defesa garantida e sua causa foi escrupulosamente despachada. Ignorar esses conceitos, por certo, nos faria cair numa emboscada de anacronismos ou de conclusões ingênuas. No caso em análise, o processo cumpriu (tão somente) o percurso traçado pelo Regimento de 1640; pois o que importava para o Tribunal não era a pessoa, mas o delito. Era necessário punir um crime e o Santo Ofício cumpriu o seu papel.

Ao historiador – conforme elucida Michel de Certeau –, cabe apenas o “rito do sepultamento”. A historiografia exorciza a morte, introduzindo-a no discurso. Narrar o passado, é dar um lugar à morte, mas, também, é ampliar uma superfície de possibilidades; abrir um espaço no presente (para enterrar os mortos) e estabelecer um lugar para os vivos. A escrita não fala do passado senão para enterrá-lo, ela é um túmulo de duplo sentido: “honra” e “elimina”. Ela exorciza a morte e a insere no texto, faz mortos para que os vivos existam – e o espaço aberto por esse passado põe em diálogo o que “surge” com o que “desaparece”. Nomear os ausentes, introduzi-los no discurso, é liberar o terreno de possibilidades para os vivos. A historiografia ordena uma mensagem de memórias escritas, organiza a relação mútua entre um espaço e um percurso, dando um lugar aos mortos no decorrer de um itinerário narrativo.²⁸

REFERÊNCIAS

Fontes primárias:

ANTT, IL, Lembrança do Auto público da Fé que se celebrou no Terreiro do Paço, desta cidade de Lisboa, em 15 de dezembro de 1647. Sendo inquisidor-geral o Ilustríssimo Senhor Bispo D. Francisco de Castro. In: Listas ou “Notícias” – cópia dos livros 1º e 2º das Listas dos Autos da Fé (1563-1750), fls. 67-68v.

ANTT, IL, processo 1.787.

²⁸ Cf. CERTEAU, Michel de. *A escrita da História*. Tradução de Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, pp. 106-109.

ORDENAÇÕES AFONSINAS. Dos que cometem pecado de sodomia, liv. V, tít. XVII, § 53-54. Disponível em: <<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/pagini.htm>>. Acesso em: 25.06.2017.

REGIMENTO DO SANTO OFÍCIO DA INQUISIÇÃO DOS REINOS DE PORTUGAL. Ordenado por mandado do Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor Bispo, D. Francisco de Castro, inquisidor-geral do Conselho de Estado de Sua Majestade – 1640. In: *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Os Regimentos da Inquisição. Rio de Janeiro, ano 157, Nº 392, jul./set., pp. 693-883, 1996.

Bibliografia:

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. *História: a arte de inventar o passado. Ensaios de Teoria da História*. Bauru: Edusc, 2007.

BARROS, José D'Assunção. *O campo da História: especialidades e abordagens*. Petrópolis: Vozes, 2004.

BETHENCOURT, Francisco. *História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

BLUTEAU, Raphael. Verbete: Escravo. In: *Vocabulário Português & Latino – Volume 3*. Disponível em: <<http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/escravo>>. Acesso em: 22.12.2017.

CERTEAU, Michel de. *A escrita da História*. Tradução de Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

DINES, Alberto. *Vínculos do fogo: Antônio José da Silva, o Judeu, e outras histórias da Inquisição em Portugal e no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

FEITLER, Bruno. Processos e práxis inquisitoriais: problemas de método e de interpretação. In: *Revista de Fontes*. N. 1, pp. 55-64, São Paulo: Unifesp, 2014.

GOMES, Verônica de Jesus. *Atos nefandos: eclesiásticos homossexuais na teia da Inquisição*. Curitiba: Editora Prismas, 2015.

HESPANHA, António Manuel. *Direito luso-brasileiro no Antigo Regime*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

MARCOCCI, Giuseppe; PAIVA, José Pedro. *História da Inquisição portuguesa (1536-1821)*. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013.

RICHARDS, Jeffrey. *Sexo, desvio e danação: as minorias na Idade Média*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993.

“Seja queimado e feito por fogo em pó”...

RUIZ, Rafael. Formação da consciência do juiz no vice-reinado do Peru. In: *Revista de História*, São Paulo. N. 171, pp. 317-350, jul./dez., 2014.

SIQUEIRA, Sônia. Introdução. A disciplina da vida colonial: os regimentos da Inquisição. In: *RIHGB*. Rio de Janeiro: ano 157, N. 392, pp. 497-530, jul./set., 1996.

VAINFAS, Ronaldo. *Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

Recebido em: 01.05.2018
Aprovado em: 12.07.2018

*Indígenas em “A pátria brasileira”: possibilidades de narrativa na construção de uma memória coletiva na Primeira República brasileira**

Helena Azevedo Paulo de Almeida**

Resumo

O presente artigo se dedica a tentar entender determinadas possibilidades de narrativa sobre o termo genérico “indígena” em livros de leitura, um tipo específico de material escolar, na Primeira República brasileira. O material aqui analisado diz respeito ao livro “A Pátria Brasileira” de Olavo Bilac e Coelho Neto, publicado pela primeira vez em 1909. A relevância de tal material diz respeito à produção de uma determinada memória coletiva, que se origina na idealização da figura indígena, assim como também na constante repetição de estereótipos, desde a Primeira República brasileira. A análise se baseia em possíveis modificações e permanências provindas da historiografia novecentista brasileira. As possibilidades de construção de uma memória coletiva a partir desse material partem das perspectivas de Michael Pollak, e o entendimento do material escolar, enquanto literatura específica, parte das abordagens de Marisa Lajolo, Patrícia Hansen e Karina Klinke.

Palavras chave: Primeira República brasileira; memória coletiva; materiais escolares; livros de leitura; indígenas brasileiros;

Abstract

This paper dedicates to understand some narrative possibilities about the generic term “Indians” in reading books, a specific kind of scholar material, in the First Brazilian Republic. The Reading book analysed is called “A Pátria Brasileira”, and it was written by Olavo Bilac and Coelho Neto and published for the first time in 1909. The significance of this material is related to production of collective memory, which comes from an idealization of the Indians and from the constant stereotypes repetition. The analysis is based in possibles modifications and continuities that come from 19th century historiography. The possibilities of collective memory construction comes from Michael Pollak, and understanding of scholar material, as long as literature, comes from Marisa Lajolo, Patrícia Hansen and Karina Klinke approaches.

Key-Words: First Brazilian Republic; collective memory; scholar material; reading book; Brazilian Indians.

* Agradeço aos pesquisadores do Grupo de Pesquisa em História Ética e Política (GHEP/UFOP) pela leitura atenta e apontamentos.

** Doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Neste ano de 2018 completam-se 10 anos da lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino e aprendizagem da história e cultura afro-brasileira e indígena. Começamos então o presente artigo a partir da crítica desta primeira frase: “a cultura” e “a história” “indígena”, permanecem no singular. Devemos encarar esta lei como conquista, sim, e talvez seja por sua importância como conquista que há a necessidade de encará-la de forma crítica. A lei estabelece no Art. 26-A que “nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”, mas a obrigatoriedade não deveria estar direcionada ao ensino superior também? Como pensar a relação ensino/aprendizagem sobre a temática indígena sem entender como os professores que se formam nas licenciaturas, entendem e aprendem sobre as temáticas indígenas (no plural!)? Como é possível propor a desconstrução dos estereótipos que envolvem os povos originais no Brasil, sem entender de onde e como estes estereótipos são constantemente reificados e reproduzidos?

A proposta deste artigo parte destas questões iniciais e, por isso, nos propomos a entender como tais estereótipos já se apresentam de maneira consistente, desde a produção de materiais escolares na Primeira República brasileira. Mas por que pensar na produção de materiais escolares para entender a construção e permanência de estereótipos? A produção intelectual, embora de grande importância, não era facilmente divulgada. Seu público era restrito, e isto devido ao alcance das publicações e à esparsa demografia alfabetizada. Assim, é por meio de certa perspectiva da história pública, a qual se dedica à relação entre memória e narrativa que se entende os livros escolares, publicados durante a primeira década do século XX¹, como fundamentais à construção de uma determinada memória coletiva sobre os indígenas brasileiros. Demonstraremos como certas representações e paradigmas, apresentados por determinada historiografia novecentista, foram fundamentais às produções de livros didáticos na Primeira República, especialmente no que tange aos indígenas e considerando o imperativo da construção de uma identidade nacional.

¹ Para a conceitualização de “história pública”, utiliza-se aqui a abordagem realizada por Juniele de Almeida e Marta Rovai, sobre a prática do uso da história em *locus* público, além da divulgação por conhecimento organizado e sistematizado pela ciência, pressupondo porém uma pluralidade de disciplinas. Para leitura mais detida, consultar ALMEIDA, Juniele Rabêlo e ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira, “Introdução à História Pública”. São Paulo, Editora Letra e Voz, 2011.

Materiais escolares no início do século XX

No início do século XX, diversas frentes de expansão territorial originavam conflitos abruptos contra os ameríndios que se encontravam no interior do Brasil, e ainda com pouco contato com a suposta “civilização”. Em meados de 1907, as disputas por terras indígenas se tornaram tema de discussões nos principais centros urbanos da nova república. As políticas de Estado propostas neste período foram, inclusive, tematizadas em 1908, no XVI Congresso de Americanistas, compreendidas como responsáveis pelo massacre físico e cultural dos indígenas que aqui se encontravam.

Tal contexto conturbado desencadeou a idealização do Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPIILTN), criado a partir do Decreto nº 8.072, de junho de 1910, que tinha por proposta governamental a proteção desses indígenas e, ainda, a construção de colônias para trabalhadores agrícolas². É importante apontar a permanência da perspectiva, desenvolvida principalmente no IHGB, da utilização de mão de obra indígena nos trabalhos agrícolas. O SPIILTN era pensado também a partir de uma perspectiva unívoca em relação aos indígenas, já que dentre os objetivos principais estava a intenção de agrupamento de diferentes etnias em um mesmo território, ou seja, aldeamentos modernos, baseados nos aldeamentos coloniais³. Tal perspectiva se origina a partir de uma ótica nitidamente positivista, referente à compreensão de distância do Brasil em relação à “civilização”⁴, ou seja, a condição de “ser índio” se remetia a um estado transitório evolutivo da condição humana, segundo parte expressiva do conhecimento científico do período, e isto demonstraria a “necessidade” de tutela. Dessa forma, o destino desses grupos, perante a ótica do SPIILTN era ser assimilado à categoria de trabalhadores rurais, possibilidade muito próxima à apresentada por Varnhagen em seu “Memorial Orgânico”, partes I e II⁵.

Assim, os dispositivos administrativos de tutela se basearam na permanente

² Para leitura detida, consultar MARTINS, Fernanda; *O Serviços de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais e a Política Agrária na Primeira República: grupos agrários, projetos e disputas no Maranhão (1910 – 1918)*. São Paulo, Editora USP, 2005.

³ Os aldeamentos foram propostas de delimitação territorial intensamente violentas contra os grupos étnicos. Nesses aldeamentos eram agrupados variadas etnias, muita vezes rivais, em um mesmo espaço, desconsiderando suas trajetórias, culturas e linguagens.

⁴ Para leitura detida consultar ALONSO, Ângela. *O Positivismo de Luís Barreto e o Pensamento Brasileiro no Final do Século XIX*. Texto de referência da conferência realizada no dia 28 de abril de 1995 no Prédio das Colmeias, Favo 17. Disponível em www.iea.usp.br/artigos.

⁵ O “Memorial Orgânico” foi publicado em duas partes, respectivamente em 1849 e 1850.

generalização do “índio”, de forma que não foi considerada a heterogeneidade entre os grupos tutelados; uma herança imperial. A diversidade entre os grupos não era ainda considerada de forma efetiva, permanecendo do século XIX não apenas a metodologia unívoca para analisar a perspectiva social dos ameríndios, mas, principalmente, um esquecimento de abordagens concorrentes à utilizada na construção de uma história nacional. Entende-se por esquecimento “a resistência que uma sociedade civil impotente (...) [em se opor] ao excesso de discursos oficiais”⁶.

O contexto agitado do início do século XX gerou impacto direto no âmbito educacional, considerando que os materiais escolares deveriam ser aprovados previamente pelo governo. Muitos deles apresentavam a aprovação do governo em destaque nas folhas de rosto, “Aprovada pelo Governo e adoptada pela diretoria Geral da Instrução Publica para as Escolas e Grupos Escolares do Estado de Minas Gerais”, ou ainda “Uso autorizado pelo Ministério da Educação e Cultura”, ressaltando assim a relação direta da produção didática com a legislação vigente nos programas de ensino⁷. Esta questão nos remete à construção das representações sobre os indígenas, que faziam parte marcante das discussões intelectuais e sociais do período, e também dentro do espaço escolar.

Com o advento da República, o Estado conferiu uma importância crucial à utilização dos livros de leitura⁸, principalmente a partir de 1908, momento em que “a comissão responsável por rever a lista de obras adotadas em escolas públicas paulistas chegou a recomendar que os alunos só se utilizassem dos livros de leitura, bastando para as demais disciplinas as explicações dos mestres”⁹. Assim, estes materiais, como “A Pátria Brasileira”, foram utilizados muitas vezes, principalmente em escolas do interior, como única fonte física de utilização de material escolar. Nestas fontes, únicas para muitos estudantes da primeira metade do século XX, é importante enfatizar a constante presença da dicotomia Tupi *versus* Tapuia além da positivação ou a negatificação/silenciamento do indígena na história

⁶POLLAK, Michael. *Memória, Esquecimento e Silêncio*. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1989, p. 5.

⁷ Para leitura detida consultar FRADE, Isabel & MACIEL, Francisca. *História da Alfabetização: produção, difusão e circulação de livros (MG / RS / MT – Séc. XIX e XX)*. Belo Horizonte: Sografe, 2006.

⁸ Este material que não pensava especificamente uma disciplina específica mas era utilizado como ponto de convergência de conhecimentos disciplinares múltiplos.

⁹ PINHEIRO, Alexandra e MOREIRA, Kênia. *Livros de leitura na primeira metade do século XX: concepções de leitura e de leitores*. UNIGRAN, 2011, p. 3.

brasileira¹⁰.

Esta positivação e negatificação, ou silenciamento, do indígena difere de um livro de leitura para o outro e, em tempo, o quanto as diferentes abordagens interferem na percepção do indígena no ensino de história. O binômio bárbaro/civilizado ou Tupi/Tapuia permanecia e isto em razão do objetivo que é o da constituição de unidade nacional a partir do elemento branco, europeu. No entanto, o indígena do período republicano era associado a ideias de “decadência”, promovidas constantemente, incluindo por materiais escolares. Assim,

tratava-se, no limite, de conciliar o caráter mestiço da matriz social com o desejo de ser (e de ser considerado) um país civilizado. O resultante diálogo entre o pensamento científico e a política indigenista produziu, ao longo do século XIX e, de certo modo, do XX, imagens e opiniões conflitantes, ora promovendo a inclusão das populações indígenas no projeto de nação, ora sancionando a sua exclusão¹¹.

Como a oscilação sobre a perspectiva do tema indígena foi constante no século XIX, neste sentido podemos perceber o mesmo na Primeira República: oscilações ora positivando os indígenas, ora negatizando-os, ou silenciando-os. A “História Geral do Brasil” de Varnhagen engessou uma determinada ideia, produzindo certa memória coletiva, sobre o indígena e “praticamente consolidou o abismo que iria prevalecer nos estudos sobre as populações indígenas até um período bem recente, circunscrevendo os índios a uma distante e nebulosa pré-história ou ao domínio exclusivo da antropologia”¹². A análise de livros de leitura permite reconstruir parte do projeto nacional e “civilizador” vinculado à educação, mesmo que seja ainda uma síntese inicial e incompleta do ensino de história e sua importância, na Primeira República. É importante ressaltar que os materiais escolares, tanto o manual didático quanto os livros de leitura, não representam rupturas bruscas com a mentalidade existente.

Tanto o manual didático quanto o livro de leitura devem ser encarados sob uma ótica específica: como material escolar, ambos têm caráter excludente. Como já mencionado, os livros de leitura foram indicados como principal, e muitas vezes único, recurso didático do professor, vinculando e divulgando informações que foram carregadas por milhares de

¹⁰ Para leitura detida, consultar PAULO DE ALMEIDA, Helena Azevedo. *Através da Pátria Brasileira: possibilidades de narrativa acerca do indígena brasileiro em livros de leitura da Primeira República*. Dissertação de mestrado defendida pela Universidade Federal de Ouro Preto, em 2016.

¹¹ MONTEIRO, John M. *Tupis Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e indigenismo*. Tese apresentada ao concurso de Livre Docência defendida pela UNICAMP em 2001, p.133.

¹² MONTEIRO, John M. *Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e indigenismo*. Tese apresentada ao concurso de Livre Docência defendida pela UNICAMP em 2001, p. 37.

crianças e jovens durante suas vidas. Desta forma, justifica-se a importância da análise de tal material, que garantiam a transmissão de um determinado conhecimento, que por sua vez, durante as primeiras décadas da república, caracterizavam um novo sentimento de nacionalismo a partir do ufanismo: “o ufanismo foi um recurso não desprezível, por meio do qual as forças armadas deram consequência a um trabalho educativo de caráter cívico, que visava assegurar coesão aos brasileiros”¹³.

Um ponto de grande diferença entre os manuais didáticos e os livros de leitura é justamente o seu conteúdo específico: enquanto os manuais didáticos ofereciam um “elevado grau de especialização, tanto no que se refere aos níveis de ensino quanto às séries e às áreas de conhecimento dentro de um mesmo nível de ensino”¹⁴, os livros de leitura apresentavam a convergência de variadas informações. Esta é uma característica que despertava interesse, não apenas em alunos, mas também em seus pais. Assim, pode-se inferir que, por exemplo,

os manuais didáticos (...), elaborados por profissionais que, por formação, revelavam-se pouco aptos para articulá-los às suas especializadas destinações pedagógicas, eram livros que disputavam, ainda, o emprego em outros níveis de ensino e numa fatia do mercado que ia além da *reduzida clientela escolar*¹⁵

É importante ressaltar a significativa ampliação do próprio espaço escolar e desta “clientela”, afinal, durante a Primeira República “houve o crescimento e fortalecimento das escolas primárias e o surgimento das escolas mistas, que propiciaram a construção de um novo sistema escolar (...), exigindo a presença do livro como suporte didático no contexto escolar”¹⁶. Enquanto os manuais didáticos ficavam restritos à “clientela” específica, “composta por filhos dos grandes proprietários rurais, de comerciantes e das nascentes, mas minguadas camadas médias urbanas”¹⁷, os livros de leitura atingiam uma camada maior da população. É

¹³ ALVES, Gilberto. *Manuais Didáticos de História do Brasil no Colégio Pedro II: do Império às primeiras décadas da República*. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 5, Set. 2009, p. 14.

¹⁴ ALVES, Gilberto. *Manuais Didáticos de História do Brasil no Colégio Pedro II: do Império às primeiras décadas da República*. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 5, Set. 2009, p. 20.

¹⁵ Grifo nosso. ALVES, Gilberto. *Manuais Didáticos de História do Brasil no Colégio Pedro II: do Império às primeiras décadas da República*. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 5, Set. 2009, p. 21.

¹⁶ PINHEIRO, Alexandra e MOREIRA, Kênia. *Livros de leitura na primeira metade do século XX: concepções de leitura e de leitores*. UNIGRAN, 2011, p. 2.

¹⁷ ALVES, Gilberto. *Manuais Didáticos de História do Brasil no Colégio Pedro II: do Império às primeiras décadas da República*. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 5, Set. 2009, p. 25.

importante pensar também que

não podemos ignorar os livros de leitura, escritos pelos pioneiros, e que foram, no Brasil, a primeira manifestação consciente da produção de leitura específica para crianças. Em última análise, tais livros foram também a primeira tentativa de realização de uma literatura infantil brasileira, mostrando que os conceitos de 'literatura' e 'educação', andaram sempre essencialmente ligados¹⁸.

Utilizados no aprendizado da língua portuguesa, “assunto moral e cívico, história regional, aprovação e adoção pelas autoridades estaduais de educação”¹⁹, os livros de leitura eram usados nas escolas primárias e secundárias de todo o país. Escritos para atrair o leitor, seja o aluno ou mesmo os seus pais, a maior parte desse material se baseava em uma redação ficcional e fluída. A capacidade de sensibilização que os livros de leitura tiveram na vida de várias gerações, e isto a partir do que se pode chamar de *relacionamento afetivo aluno/texto*²⁰, demonstra a importância das obras tanto no âmbito escolar quanto em suas vidas pessoais. Esta conduta que toca ao coração, que sensibiliza, é realizada por meio desta literatura, muitas vezes ficcional:

o caráter de modelo e exemplo do texto literário é constante na apresentação de manuais escolares de qualquer época. Isso acaba identificando literatura com preleções morais, cívicas e familiares. O texto literário torna-se privilegiado não pela sua dimensão estética, mas pela dimensão retórica e persuasiva, de veículo convincente de certos valores que cumpre à escola transmitir, fortalecer e gerar²¹.

Devemos considerar que durante a transição do século XIX para o XX a educação “moral, cívica e religiosa (...) tornou-se o eixo das preocupações para os que almejavam o perene controle das relações e das estruturas sociais, como forma capaz de regenerar o País”²². Assim, é durante as primeiras décadas da Primeira República que “o fortalecimento da escola (...) e as campanhas cívicas em prol da modernização da imagem do País favoreceram o desenvolvimento da literatura infantil brasileira e o seu lastro ideologicamente

¹⁸ HANSEN, Patrícia. *Os primeiros livros infantis brasileiros: análise da literatura cívico-pedagógica de ficção*. Rio de Janeiro: Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, 2010, p. 38.

¹⁹ HANSEN, Patrícia. *Os primeiros livros infantis brasileiros: análise da literatura cívico-pedagógica de ficção*. Rio de Janeiro: Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, 2010, p. 44.

²⁰ LAJOLO, Marisa. *Usos e abusos da literatura na Escola: Bilac e a literatura escolar na República Velha*. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1982, p. 25.

²¹ LAJOLO, Marisa. *Usos e abusos da literatura na Escola: Bilac e a literatura escolar na República Velha*. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1982, p. 15.

²² BASTOS, Maria Helena. *Cuore, de Edmundo de Amicis: sucesso Editorial*, 2004, p. 3.

conservador”²³. José Veríssimo (1857 – 1916), representante de tal perspectiva, demonstra que “sendo o caráter o conjunto das qualidades morais, a educação do caráter não é senão o desenvolvimento do que na pedagogia prática chamamos cultura moral, ou se quiserem, não é senão a generalização desta forma da educação escolar”²⁴. Ainda, o autor aponta claramente para a seguinte necessidade do livro de leitura: “cumpre que ele seja brasileiro, não só feito por brasileiros, que não é o mais importante, mas brasileiro pelos assuntos, pelo espírito, pelos autores trasladados, pelos poetas reproduzidos e pelo sentimento nacional que anime”²⁵. E a literatura infantil, até as publicações de Monteiro Lobato, se resumia como “uma fase específica na história da nossa literatura para crianças, a qual teria como principal característica ser um derivado da leitura escolar”²⁶. É considerando tais perspectivas que escolhemos como fonte para análise o livro “A Pátria Brasileira”, de Olavo Bilac e Coelho Neto.

A partir do ensino de história, presente nos livros de leitura e o lugar da história na educação da Primeira República, pode-se pensar na sua utilização em sala de aula a partir de um determinado debate político constituído pelos grupos no poder, institucionalizando a História que legitimasse determinada direção. Era esta autoridade legitimada que possibilitava o uso, ou não, do material didático. Assim,

os temas controversos giravam exatamente em torno dos “fatos históricos” e dos respectivos personagens que fossem capazes de promover essa legitimidade e assegurar uma aceitação em nível nacional, uma vez que a homogeneização do ensino pretendia *anular os conflitos*²⁷.

Os indígenas, então, encaixam-se perfeitamente nesta direção. Esta “anulação” de “conflitos”, mencionada por Bittencourt, corresponde à tentativa de divulgar um país unido em seu ideal patriótico e nacional, além de condizer justamente a uma tática semelhante à uma determinada produção historiográfica a respeito dos indígenas: a construção de uma imagem estática e unívoca. Tal abordagem

²³ BASTOS, Maria Helena. *Cuore, de Edmundo de Amicis: sucesso Editorial*, 2004, p. 4.

²⁴ VERÍSSIMO, José. *A Educação Nacional*. Editora PUCMinas/ TOPBOOKS, 2013, p. 99.

²⁵ VERÍSSIMO Apud. BASTOS, Maria Helena. *Cuore, de Edmundo de Amicis: sucesso Editorial*, 2004, p. 5.

²⁶ HANSEN, Patrícia. *Os primeiros livros infantis brasileiros: análise da literatura cívico-pedagógica de ficção*. Rio de Janeiro: Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, 2010, p. 37.

²⁷ BITTENCOURT, Circe Maria. *Pátria, Civilização e Trabalho*. Edições Loyola, 1990, p. 83.

tende a elidir o papel de atores e de unidades políticas indígenas em resposta à expansão europeia, papel esse que foi de suma importância para a articulação das configurações étnicas que na bibliografia convencional sempre aparecem como povos “originais”, atemporais e imutáveis, pelo menos até que o contato com os europeus levou à sua dilapidação e, em muitos casos, sua destruição por completo²⁸.

Percebe-se, então, o resultado de uma equação clara: se os livros de leitura eram muitas vezes a única fonte de conhecimento dos alunos, utilizados para superar a ausência total de material escolar, o discurso, neles divulgado, sobre os indígenas era também o único a qual o aluno tinha acesso. Ainda,

tais obras foram elaboradas num momento em que o livro passava a difundir-se na vida moderna, tornando-se um objeto cultural mais acessível. Apesar de estar submetido a controles e vigilância constantes, o livro escolar era uma possibilidade de divulgar um saber, de socializar conhecimentos, de ensinar patriotismo e *condutas de comportamento*²⁹.

O nacionalismo é relacionado às “condutas de comportamento”, justificando assim o preenchimento de uma “lacuna na educação pública” que, de acordo com José Veríssimo, era “a ausência de um ideal - o sentimento nacional”³⁰. Assim, se a literatura e a historiografia produzidas no século XIX foram essenciais para a construção de uma identidade sobre o indígena e para certa camada da população, os livros de leitura, como material didático, foram fundamentais à sua divulgação. Vejamos então de que maneira isto ocorre.

Um sucesso editorial

Autores como Olavo Bilac e Coelho Neto são figuras notórias no período estudado, tanto no que tange às políticas públicas quanto ao ambiente escolar propriamente dito. Bilac, por exemplo, é considerado um dos grandes autores de grande sucesso editorial na Primeira República. Carioca, aos 15 anos já havia entrado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. As letras, porém, o envolvem desiludindo-o de seu curso, o qual não concluiu. Além de direcionar sua atuação profissional diretamente à escola, o autor é um dos principais

²⁸ MONTEIRO, John M. *Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e indigenismo*. Tese apresentada ao concurso de Livre Docência defendida pela UNICAMP em 2001, p. 15.

²⁹ PINHEIRO, Alexandra e MOREIRA, Kênia. *Livros de leitura na primeira metade do século XX: concepções de leitura e de leitores*. UNIGRAN, 2011, p. 3.

³⁰ VERÍSSIMO Apud. BASTOS, Maria Helena. *Cuore, de Edmundo de Amicis: sucesso Editorial*, 2004, p. 5.

Indígenas em “A pátria brasileira”...

defensores do serviço militar obrigatório, o que é fator elucidativo do nacionalismo o qual defendia. Bilac é responsável pela publicação de inúmeras obras direcionadas ao público infantil. Em 1904 sua obra “Poesias Infantis” foi premiada pelo Conselho Superior de Instrução Pública do Rio de Janeiro e editada até 1961, demonstrando assim sua longevidade³¹.

É possível perceber na escrita de Bilac,

um projeto político [que] não poderia ter sucesso se não estivesse solidamente apoiado em uma cultura ético-moral minimamente estabelecida e generalizada. Portanto, *um programa para alfabetização e educação fazia-se urgente para orientar a população à proposta política moderna de nação*³².

A *orientação* da população a partir de um programa educacional conjugada com a influência do material escolar na construção da memória individual acompanha uma

impressão [que] pode apoiar-se não somente sobre a nossa lembrança, mas também sobre as dos outros. Nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias³³.

E isto considerando especificamente a extensa longevidade de edições de tais materiais educacionais. Ainda,

considerando as biografias pessoais, profissionais e intelectuais dos autores da literatura cívica acreditamos ser possível somar às explicações anteriores uma outra motivação, de caráter essencialmente político, que teria levado determinados intelectuais a produzir livros para crianças de teor nacionalista. Afinal, que melhor meio de intervir socialmente, a fim de realizar um ideal de nação utopicamente concebido do que *‘inculcando’ valores e hábitos, ‘formando’ os homens do futuro* enquanto estavam numa fase da vida em que se assemelhavam ao *‘barro útil e moldável’*?³⁴.

Os “valores e hábitos” que formariam esses cidadãos dizem respeito também a como os indígenas seriam encarados ou, especificamente, como *valores e hábitos* construídos no

³¹ Para leitura detida consultar CORDEIRO, Andreia. *Dando Vida a uma Raiz: o ideário pedagógico da Primeira República na poesia de Olavo Bilac*.

³² FERREIRA, Clayton J. *História na Primeira República: perspectivas ético-políticas nos ensaios de Paulo Prado e Manoel Bomfim*. Dissertação de mestrado defendida pela UFOP em 2016, p. 12.

³³ HALBWACHS, M. *A memória coletiva*. São Paulo: Vertice, 1990, p. 24.

³⁴ Grifo nosso. HANSEN, Patrícia. *Os primeiros livros infantis brasileiros: análise da literatura cívico-pedagógica de ficção*. Rio de Janeiro: Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, 2010, p. 38.

século XIX seriam apresentados aos estudantes da república. Possivelmente, pelos sucessos editoriais que permaneceram sendo publicados por toda primeira metade do século XX.

Dessa forma, Bilac e Coelho Neto colheram grandes frutos no mercado editorial. Com publicações como “Contos Pátrios” (1894), “A Terra Fluminense” (1898) e “A Pátria Brasileira” (1909)³⁵ a dupla teve uma parceria de sucesso, acrescentada à vinculação de suas publicações à Editora Francisco Alves. Tal editora teve grande sucesso no mercado editorial de materiais escolares. Este êxito era perceptível pela relação direta com os autores e, também, pelo pagamento adiantado:

Francisco Alves foi o primeiro editor brasileiro a quem os autores levavam originais, que, quando lhe serviam, fazia logo um contrato, registrava em cartório de notas e pagava, na hora, e bem. Como aconteceu com Olavo Bilac e Coelho Neto. Conta Humberto de Campos: Quando Bilac andava perseguido por Floriano Peixoto, precisou de dinheiro para fugir, e empenhou, para obtê-lo, todas as joias da mãe. Ao regressar ao Rio, mas quando ainda vivia escondido, teve notícia de que as joias iam ser vendidas em leilão, e pediu a Coelho Neto que o auxiliasse naquela emergência. Este foi ao Alves, e ofereceu-lhe um romance e um livro de contos escolares, à escolha. O livreiro preferiu o livro de contos e Neto, depois de lhe explicar a situação e de contratar a obra por quatro contos de réis, pediu-lhe um adiantamento da metade, levando-a a Bilac. Era uma terça-feira, e os originais deviam ser entregues até o fim da semana. Neto, que não tinha nem romance inédito nem livro de contos, preveniu Bilac, e sentaram-se, cada um na sua casa, a escrever contos sobre contos. Sábado, estava o livro pronto, e segunda-feira a Livraria Alves recebia os originais, pagando o resto da quantia estipulada. Desse livro, diz Humberto de Campos, havia o velho Alves tirado, até agora, 105.000 exemplares³⁶.

A parceria entre os três – os dois autores e a editora -, como demonstra a passagem, era triunfante. Bilac, já era um poeta de sucesso enquanto Henrique Maximiliano Coelho Neto foi tido, em 1928, como o “Príncipe dos Prosadores Brasileiros”, em um concurso da revista “O Malho”³⁷. Nascido em Caxias, no ano de 1864, Coelho Neto estudou no Colégio Pedro II e direcionou seus estudos para a área jurídica na Faculdade de Direito do Recife, onde teve Tobias Barreto como professor, embora não tenha concluído o curso. Em 1885 retorna ao Rio de Janeiro, onde se dedica às letras, chegando a lecionar História na Escola Nacional de Belas

³⁵ “(...) justiça às pistas analíticas seja feita, muitos dos textos publicados em Contos Pátrios não eram originais, assim como textos e temáticas narradas em A pátria Brasileira não passaram de desdobramento discursivo de livro anterior [‘A Terra Fluminense’]”. VIEIRA, Cleber Santos. *Transfigurações Cívicas: ‘A Terra Fluminense, Contos Pátrios e A Pátria Brasileira’*”, p. 23.

³⁶ BRAGANÇA Apud. CORDEIRO, Andreia. *Dando Vida a uma Raiz: o ideário pedagógico da Primeira República na poesia de Olavo Bilac*. Dissertação de mestrado defendida pela UFPR em 2005, p. 30.

³⁷ “O Malho” foi uma revista humorística lançada em 1902 para o público adulto. Com seu sucesso, a revista lança em 1905 a versão infantil chamada “Tico-Tico”, com também grande sucesso de vendas.

Indígenas em “A pátria brasileira”...

Artes.

Assim como Bilac, Coelho Neto dedicava suas obras infanto-juvenis às propostas patrióticas e “cívico-morais”, de forma que, como demonstra em seu livro “Terra Fluminense”, era necessário amar a própria terra: “Identifica-se pátria à terra e, para amá-la, é necessário conhecê-la, pois ela é que institui as condições básicas para a vida do homem”³⁸.

No livro “A Pátria Brasileira”, Olavo Bilac e Coelho Neto apresentam outra possibilidade de presença do indígena como personagem primário para a construção de uma identidade nacional. Esta presença constante em toda a obra já se apresenta como uma característica que positiva os grupos étnicos. É importante salientar que o livro era destinado aos alunos das Escolas Primárias, informação contida na própria capa da obra.

Ao contrário de outros livros de leitura do período, como “Através do Brasil”³⁹, em “A Pátria Brasileira” o autóctone se mostra presente em aproximadamente 46% do livro: são aparições que ocorrem em 34 de seus 74 capítulos. Para analisar a presença do indígena no mencionado livro de leitura estipulou-se uma avaliação entre “menção”, “menção com ênfase”, “utilização de imagem” e “foco do capítulo sobre os nativos”, como demonstra o seguinte gráfico.

O gráfico apresenta o eixo “A” correspondente aos capítulos, em números de ordem

³⁸ FERNANDES, Rui Acineto Nascimento. *Formar cidadãos republicanos fluminenses: a Terra Fluminense’ de Coelho Neto e Olavo Bilac*. In: MAGALHÃES, Marcelo de Souza; REZNIK, Luís; ROCHA, Helenice Aparecida Bastos (Org.). *A história da Escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 77.

³⁹ “Através do Brasil” tem como autores Olavo Bilac e Manoel Bomfim, e foi publicado pela primeira vez em 1910. Suas publicações permearam boa parte do século XX, até a década de 1960. Posteriormente, deteve nova edição revista e comentada por Marisa Lajolo, em 2000.

crescente, apresentados no livro de leitura e o eixo “B” aos valores sobre a presença indígena, referente à escala apresentada⁴⁰. Diferentemente de número expressivo de outros livros de leitura, “A Pátria Brasileira” não direciona o foco da escrita sobre o indígena apenas no início do livro. Assim, nos deteremos na análise dos capítulos que enfocam os grupos étnicos, totalizando oito capítulos, e mencionaremos algumas passagens e imagens mais relevantes.

Os indígenas em “A Pátria Brasileira”

O livro “A Pátria Brasileira” não é desenvolvido a partir de uma narrativa com núcleo definido, sendo alguns de seus capítulos contos republicados dos autores⁴¹. A obra se inicia com uma lição dos primeiros *descobrimientos*, com o capítulo “Para Oeste”, demonstrando a expansão marítima europeia. Os indígenas são primeiramente mencionados com a chegada dos portugueses ao Brasil e o primeiro momento no qual são foco da escrita consta no capítulo quatro: “Os Aborígenes”. Neste capítulo, os autores utilizam de uma visão concisa, demonstrando certo “diálogo” entre índio e português recém-chegado em novas terras:

os indígenas *entraram sem cortesias nem palavras*; um deles, porém, cravando a vista no riquíssimo colar que ornava o pescoço e o peito mor, acenou para a terra, *como a dizer que lá também havia ouro*; o mesmo gesto teve, quando lhe deram a ver um castiçal de prata. Vendo um papagaio pardo, tomaram-no à mão e acenaram como das outras vezes; mas, como lhes mostrassem uma galinha, ficaram cheios de susto, e, só depois de com ela se acostumarem, dela se aproximaram, pasmados todavia⁴².

Nota-se na passagem, a leitura que os autores tinham do primeiro registro feito do território brasileiro: a carta de Pero Vaz de Caminha enviada a Dom Manuel, então rei de Portugal. Sob esta visão percebe-se com clareza uma determinada inferência de sentido sobre os nativos a partir da visão do português recém-chegado, ou seja, um determinado significado -há ouro nesta terra- é utilizado em um diálogo em que apenas os portugueses falam. Assim,

⁴⁰ Os valores correspondentes no gráfico são relacionados à soma de valores, no que se refere ao eixo B, do capítulo. Assim, se o capítulo menciona o indígena e utiliza de uma imagem, soma-se os valores 1 + 1, com resultado 2. Se o capítulo menciona com ênfase e utiliza imagem, soma-se os valores 1 + 2, com resultado 3, e assim por diante.

⁴¹ Alguns contos, como “A República”, foram publicados primeiramente em *A Terra Fluminense* e republicados novamente em *Contos Pátrios*. VIEIRA, Cleber Santos. *Transfigurações Cívicas: ‘A Terra Fluminense, Contos Pátrios e A Pátria Brasileira’*, p. 14.

⁴² BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 22.

somos levados a acreditar que Caminha está sendo sincero para com sua majestade, e, se para Barthes não importa a sinceridade que o orador deve ter quando mostra seu caráter, podemos admitir que já é um bom começo mostrar-se sincero – mesmo que isso seja falso – pois leva o leitor (auditório) a *entender todo o texto subsequente como verdadeiro*⁴³.

A utilização de fonte primária por parte dos autores, no caso a carta de Vaz de Caminha, também demonstra a perspectiva “verídica” em voga no momento, trazendo sempre uma determinada “realidade” à leitura dos alunos. Ainda, a comparação da sociabilidade do Eu e do Outro, entre o português e o indígena, nos remete a uma perspectiva etnocêntrica, que parte da perspectiva de que os indígenas reconheciam o mesmo valor do ouro que os portugueses, ou seja, uma abordagem incompleta da história⁴⁴: no caso, a inferência de um sentido – “como a dizer que lá também havia ouro”- a partir do ponto de vista português. Além desta perspectiva, a ação de entrar no navio “sem cortesia nem palavras”, demonstra um caráter oposto à “ordem”, um caráter associado vulgarmente aos indígenas, na tentativa de demonstrar sua inaptidão de pertencimento ao corpo nacional.

Com uma rápida descrição da fisionomia dos autóctones, os autores demonstram uma determinada perspectiva de construção do *ethos* indígena, proporcionada também pela carta de Vaz de Caminha:

o *ethos* do orador e do indígena serão construções feitas simultaneamente, que resultarão em uma pintura de duas culturas completamente diferentes: a de Caminha, por intermédio de suas palavras; a do indígena, por seu comportamento, já que não se entende o que fala, contudo esse comportamento chega até o auditório também por meio das palavras de Caminha. Uma palavra; dois desenhos⁴⁵.

A partir desta perspectiva, Bilac e Coelho Neto mencionam também a nudez, tão confortável àqueles autóctones: “posto que andassem nus, o faziam com tão natural

⁴³ SILVEIRA, Marcelo; FELISBINO, Damaris. *A Construção do ethos indígena na carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei Dom Manuel*. Anais Eletrônicos do IX Colóquio de Estudos Literários: Diálogos e Perspectivas, Londrina – PR, 2015, p. 3.

⁴⁴ Entendemos aqui como “concepção incompleta da história” o ato de ligar um sentido ou interpretação, própria ao presente, diretamente ao passado de maneira anacrônica, interpretação que demonstra estar ligada indiretamente às persistências etnocêntricas. Para leitura detida, consultar MERCIER, Paul. “História da Antropologia”, p. 45.

⁴⁵ SILVEIRA, Marcelo; FELISBINO, Damaris. *A Construção do ethos indígena na carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei Dom Manuel*. Anais Eletrônicos do IX Colóquio de Estudos Literários: Diálogos e Perspectivas, Londrina – PR, 2015, p. 4.

inocência que não demonstravam o mínimo vexame. No lábio inferior traziam cravado um pedaço de osso como ornamento, sem que isso lhes causasse incomodo, porque bebiam e comiam com desembaraço”⁴⁶. O ato de “andar sem o mínimo vexame”, caracterizava a ausência de lascividade, da luxúria, entre os grupos étnicos, apresentando-os de forma positiva aos seus leitores. Dessa forma é importante salientar que

a nudez, como um semema, é polissêmica, ela pode ter diversos sentidos. Mas a nudez com a qual o sujeito depara não se opõe a ‘vestido, roupagem’, pois ela não encerra o processo narrativo de ‘desvestir-se, tirar a roupa’ que a antecederia, para surpresa do observador. A nudez do índio não corresponde nem se opõe a nenhum outro sentido que essa categorização poderia ter, como a nudez de Vênus, por exemplo, porque ela rompe com a rotina de representações do termo. Então o sujeito, mergulhado em seu código cultural, recorre aos simulacros que já tem internalizados e aplica a construção racional, convocando-se, por estar, por ‘ser’ vestido, à oposição. A essa altura, ele tematiza o olhar e vai preenchendo, por hipóteses, todo o percurso de significação da nudez, estabelecendo, assim, uma convergência de significação entre nudez e vergonha⁴⁷.

Na obra de Bilac e Coelho Neto, por sua vez, a nudez é acompanhada com o estabelecimento da inocência, e isto como forma de justificar aquela situação, demonstrando uma tentativa de compreensão do indígena a partir de seu próprio mundo, e que é um direcionamento que positiva os grupos étnicos naquele momento. É importante lembrar que “o pudor é uma característica essencialmente humana; ela significa que tomo consciência do olhar dos outros”⁴⁸, reificando a relação do Eu *versus* o Outro e estabelecendo a existência do Outro, o índio, a partir do Eu, o português. Desta forma, o “pudor” por parte dos autóctones só passa a existir no momento que os colonos apresentam esta possibilidade, a partir do momento que os cobrem com vestimentas e defendem que esta seria a maneira apropriada de se portarem. Esta é uma premissa básica para a própria construção do *ethos* sobre o indígena: ele mostra a descrição dos costumes e mesmo a aparência a partir do olhar europeu, do olhar essencialmente colonizador⁴⁹. Bilac e Bomfim demonstram que os indígenas tinham hábitos diferentes, como terem um “pedaço de osso como ornamento” no lábio, e isto não os impediam de desenvolverem suas atividades diárias, pois aquela era a

⁴⁶ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 23.

⁴⁷ LIMBERTINI, Rita de Cássia. *A Imagem do Índio: Discursos e Representações*. Dourados: ED. UFGD, 2012, p. 108.

⁴⁸ TODOROV, Tzvetan. *A Conquista da América: a questão do Outro*. Editora Martins Fontes, 2010, p. 26.

⁴⁹ Para leitura detida, consultar FIORIN, José Luiz. *Em busca do sentido: estudos discursivos*. Editora Contexto, 2008.

Indígenas em “A pátria brasileira”...

realidade deles. A apresentação da diferença aos alunos de maneira sutil, positivando a diferença e, por isso, aproximando o leitor (Eu) ao Outro, demonstra não só uma positivação sobre o termo genérico “índio”, mas ainda uma importante tensão entre esta positivação e a negação e silenciamento que também está presente neste tipo de material. A descrição do indígena apresentada, ainda neste capítulo, é importante também para auxiliar a imaginação do aluno, já que as imagens que acompanham a leitura têm poucos detalhes e, até no terceiro capítulo, ocorre apenas uma discreta aparição dos nativos no canto esquerdo de uma das imagens.

Imagem de *A pátria brasileira*, p. 17.

A partir do sétimo capítulo há uma sequência de três capítulos que tematizam os autóctones. O capítulo “Usos e Costumes dos Indígenas” tem a intenção de apresentar de maneira descritiva como esses indivíduos viviam e interagiam com o ambiente. Um ponto a ser ressaltado é a constante utilização de denominações indígenas para os objetos mencionados, na tentativa de apresentar um retrato fiel, ou o mais próximo disso. É importante ressaltar também que a utilização de vocabulário, baseado em línguas indígenas, propõe uma importante presentificação dos grupos étnicos, demonstrando que, ao menos o vocábulo, poderia fazer parte do cotidiano republicano⁵⁰, o que positiva minimamente os grupos étnicos para os alunos naquele momento. Desta forma, diferentemente do que se estabelece na Carta de Vaz de Caminha, que faz “da língua um escudo protetor bastante

⁵⁰ No ano de 1927 em Minas Gerais, é estipulado no decreto 8.094 que “os livros das séries iniciais ‘terão de conter apenas os termos do vocabulário de uso geral na linguagem falada’, observa-se uma tentativa de aproximação da língua escrita com a linguagem comum às crianças não alfabetizadas, aquela falada”. KLINKE, Karina. *A Leitura nos Grupos Escolares de Minas Gerais – 1906 a 1927*, p. 6.

resistente, gerando um discurso de exclusão em relação à língua estrangeira e seus falantes, não chegando a, tampouco, reconhecê-la como língua”⁵¹, os autores propõem justamente o contrário: eles sugerem a fruição desta. Isto também é intensificado se consideramos a grande taxa de analfabetismo da população, afinal, estas palavras de origem indígena estariam sendo utilizadas e divulgadas, dentro deste grupo de pessoas alfabetizadas⁵².

De uma forma geral, os autores apresentam em “A Pátria Brasileira” os costumes indígenas de forma positiva, elogiando-os em sua resistência e “exaltado sentimento de independência e liberdade, não dispensavam entanto a autoridade de um chefe militar (*morubixaba*) e o prestígio de um *pagé*, oráculo e médico ao mesmo tempo”⁵³. O sentimento de “independência e liberdade”, ressaltados pelos autores, é uma clara demonstração de sentimento patriótico do conjunto sentimental que o cidadão brasileiro deveria repercutir, apresentado como embrião entre os povos indígenas, e demonstra a compreensão positivante que é a de que os indígenas são parte importante disto que seria o Brasil e os brasileiros.

No capítulo seguinte, “As Guerras, os Prisioneiros”, os autores apresentam uma leitura também relacionada ao espaço interpretativo constituído e possibilitado pelos românticos. Neste capítulo, Bilac e Coelho Neto demonstram como se desencadeavam as guerras entre diferentes grupos étnicos e, ainda, como se desenrolava o ritual antropofágico. É fundamental pensar a antropofagia como elemento importante para interpretação da conquista do território. A “luta” contra esta prática “justificaria” as “entradas” dos bandeirantes, até os setecentos, assim como as “guerras ofensivas” do século XIX, ou seja, como aponta Adone Agnolin, “o canibalismo é bom para ser pensado, antes que concretamente apetitoso”⁵⁴. Aqui, os autores retomam a ideia, mencionada anteriormente, de que os indígenas comiam seus presos ainda vivos, intensificando uma abordagem sobre a “barbárie” existente:

à hora do sacrifício, o matador, ornado vistosamente, aproximava-se da vítima já

⁵¹ LIMBERTINI, Rita de Cássia. *A Imagem do Índio: Discursos e Representações*. Dourados: ED. UFGD, 2012, p. 52.

⁵² “Lutando contra o analfabetismo, o governo aumentaria esforços para ampliar o ensino da Língua Portuguesa nas escolas das principais cidades a partir de 1916, como referenda o mapa escolar daquele ano”, BAGOLIN, Danir P. *O indígena na República Velha: as instituições de ‘proteção’, no rio Grande do Sul*. Dissertação de mestrado defendida pela UPF em 2009. p. 82.

⁵³ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 35.

⁵⁴ AGNOLIN, Adone. *O Apetite da Antropologia - o sabor antropofágico do saber antropológico: alteridade e identidade no caso Tupinambá*. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2005, p. 177.

Indígenas em “A pátria brasileira”...

tosquiada e, brandindo a tangapema enfeitada, descarregava o golpe que esmigalhava o crânio do infeliz. Levantava-se estupenda algazarra, e as velhas precipitavam-se para talhar o corpo que *ainda estrebuchava*, levando logo os pedaços para a fogueira⁵⁵.

No mesmo capítulo, os autores ainda retomam a perspectiva defendida por Varnhagen no século XIX, sobre os indígenas não terem crenças além da vingança e do ódio, e isto pois:

(...) quaisquer encontros ocasionais ofereciam uma oportunidade para a luta armada: os homens andavam sempre equipados para semelhantes emergências e enfrentavam-nas com muito ardor belicoso. (...) Quer pertencessem ou não ao grupo local que deveria ser atacado, tornavam-se imediatamente um precioso objetivo militar⁵⁶.

Desta forma, os autores apresentam a frequência de conflitos entre os indígenas: “o espírito exaltado de vingança constituía a verdadeira crença do selvagem. Era o ódio que os levava ao canibalismo: eram antropófagos, não por gula, mas porque sentiam um bárbaro prazer em trincar a carne do que em vida, contra eles pelejara”⁵⁷. Tal passagem retoma uma das propostas de Varnhagen, que defendia a vingança como única crença dos indígenas. Bilac e Coelho Neto utilizam das obras de Varnhagen como fonte direta, chegando a citá-lo em outro momento do texto, como veremos a frente. Nota-se também a utilização dos relatos de viagens sobre a França Antártica que

com efeito nota-se Lery, depois de acentuar a inexistência das guerras de conquista entre os selvagens, acrescenta que as lutas entre os índios, segundo eles próprios confessavam, obedecia unicamente ao desígnio, que uns e outros tinham, de vingarem os parentes e amigos reciprocamente mortos e comidos pelas tribos adversárias⁵⁸.

A permanência de tal construção do imaginário é importante para percebermos à conservação de um determinado estereótipo sobre o indígena e, mais uma vez, o engessamento dos grupos étnicos na barbárie e selvageria. No entanto, é significativo ressaltar que estas interpretações foram se sedimentando já no início da primeira república e ao longo do século XX, demonstrando, desta forma, uma constante tensão entre estas

⁵⁵ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 38.

⁵⁶ FERNANDES, Florestan. *A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá*. São Paulo, Editora USP, 1970, p. 43.

⁵⁷ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 39.

⁵⁸ MELO FRANCO, Afonso Arinos. *O índio brasileiro e a revolução francesa*. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1976, p. 116.

possibilidades apresentadas, dentre outras possíveis. Se para uma determinada mentalidade coletiva, embasada na divulgação de informação mediante matérias escolares, os indígenas ainda eram apresentados de forma demonizada pelo canibalismo, a única alternativa era direcioná-los para uma “reabilitação”. Convenientemente, Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal da Paz, seria um dos principais idealizadores do Serviço de Proteção ao Índio, inaugurado em 1910, como vimos. Assim, é importante ressaltar que

há todo um imaginário afetuoso, e o que os olhos são para quem desejada, a língua é para o patriota. Por meio da língua, que conhecemos ao nascer e só perdemos quando morremos, restauram-se passados, produzem-se companheirismos, assim como se sonham com futuros e *destinos bem selecionados*⁵⁹.

A “boa seleção de destinos”, inicialmente produzidos nas escolas, é indispensável na construção de uma determinada interpretação baseada em intensificações e sedimentações desta mentalidade coletiva que tem sua origem no século XIX a partir da tensão entre os românticos, que são mais positivantes apesar de também serem etnocêntricos em muitos momentos, e Varnhagen junto ao IHGB, mais negativo e maximamente etnocêntrico em relação aos indígenas. Esta interpretação legitimaria as políticas de trabalhos agrários sobre os grupos étnicos, afinal, esses indígenas deveriam se tornar produtivos para a sociedade brasileira, permanência esta que nos remete às discussões realizadas no século anterior, por exemplo, por Varnhagen, como vimos. Ao descrever a forma a partir da qual os indígenas interagiam em combate, a presença do quesito vingativo se torna evidente e muito próxima ao relato feito pelo mercenário alemão Hans Staden. A descrição do sacrifício, parte do ritual antropofágico Tupinambá, apontado por Bilac e Neto, é inspirada e adaptada também da escrita de Staden, para que aquela imagem fosse disponibilizada para as crianças. Nota-se que a linguagem utilizada para descrever o ritual é levemente amenizada, mas não o suficiente para que o leitor tenha outra percepção sobre o ritual, que não o horror⁶⁰.

Logo no início do capítulo nono, “Crenças e Superstições”, os autores apontam que

O sentimento religioso, se assim nos podemos exprimir, revela-se, entre os selvagens, pelo assombro. Não tinham ideia de um Deus criador nem cerimônias que provassem subordinação do espírito à crença em um Ente superior. Constrangiam-se

⁵⁹ ANDERSON, Benedict. *Comunidades Imaginadas*. Rio de Janeiro, Companhia das Letras, 2013, p. 14.

⁶⁰ Vale ressaltar que o ritual é apontado, no próprio livro de leitura, como momento de ódio extremo, e não realizado por gula.

medrosamente diante dos fenômenos, que, nem por serem comuns, se lhes tornavam indiferentes. *Tupã, espírito maligno*, gerador das trovoadas que atroavam o espaço, despedia raios quando estava irado⁶¹.

Novamente, percebe-se a utilização dos relatos de viagens, principalmente de André Thevet e Jean de Léry, para a proposta da ausência de um Deus criador, ou seja, do Deus cristão. Assim como na obra de Varnhagen ou mesmo a partir dos poemas de Anchieta, permanece o maniqueísmo dos “hábitos cristãos [com] a manifestação da pureza divina e nos hábitos não cristãos, isto é indígenas, a manifestação da impureza demoníaca”⁶².

Os autores apontam Tupã⁶³, uma das principais entidades indígenas e conhecida vulgarmente pela ligação com os trovões, como um espírito puramente maligno na cosmologia Tupi. É interessante pensar que Gonçalves de Magalhães, importante representante da primeira geração de românticos no Brasil, em “Os Indígenas do Brasil perante a História”, tenha abordado a mesma entidade por uma perspectiva oposta: o poeta romântico aproximava Tupã de Deus, de modo que os índios brasileiros, ao contrário do que se propunha frequentemente, estariam mais próximos de abraçar a civilização, justamente pelo já conhecimento do espiritual, do divino, como apresentamos no capítulo anterior. Em contrapartida, os três autores Magalhães, Bilac e Coelho Neto concordavam que a figura do Pajé, em aproximação com uma espécie de sacerdote indígena, se mostrava como aproveitador da ingenuidade desses indivíduos.

No mesmo capítulo podemos perceber esta conotação pejorativa sobre o pajé. É forte no imaginário a percepção exploratória sobre esta figura específica:

De alma simples como era, *aceitavam piamente tudo o que se lhes dizia*, e dessa credulidade se aproveitavam vantajosamente os pajés. Grande era o prestígio que estes exerciam sobre os bárbaros. Viviam solitariamente nas brenhas, em trato íntimo com os espíritos, como diziam, e só de tempos a tempos apareciam nas aldeias, quando entendiam *dever subjugar pelo pavor os bárbaros*, garantindo o seu domínio sobre eles; e os seus agouros impressionavam de tal sorte aos indígenas que muitos sucumbiam à predição⁶⁴.

⁶¹ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 40.

⁶² OLIVEIRA, Andrey Pereira de. *Utopia e Agonia: o indianismo de Gonçalves Dias*. Editora da UFRN. 2014, p. 39.

⁶³ “Foram os missionários jesuítas que atribuíram ao vocábulo tupi uma nova acepção, a fim de trazerem gentios ao conhecimento de Deus (...) que corresponde a divino, sagrado”. CUNHA, Antônio Geraldo da. *Dicionário Histórico das Palavras Portuguesas de Origem Tupi*, p. 299.

⁶⁴ Grifo nosso. BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 42-43.

A passagem demonstra como, para os autores e conseqüentemente para uma parcela da sociedade brasileira, os pajés eram encarados como aproveitadores que maliciosamente faziam com que os demais indígenas “aceitassem piamente tudo o que lhes dizia”. Tanto os autores quanto seus leitores se esquecem de um porém: os pajés também eram indígenas e, conseqüentemente, faziam parte desta sociedade nativa que acreditava em uma cosmologia diferente da cristã. É importante lembrar que

Às imagens todas que se apresentariam no mundo colonial – do índio como o bárbaro inimigo e escravo, do índio como gentio, do índio como população a ser assimilada, do índio como uma alegoria da América –, incorporava-se, à medida que a geração convocada por Cunha Barbosa tomava para si a tarefa de construção de um campo literário e intelectual autonomizado da antiga Metrópole, a *imagem do índio como uma forma de expressar as particularidades do Brasil*, ligada às origens do que viria a ser a “nação brasileira”. *E era nessa construção, de uma origem mítica, que os índios acabariam por penetrar no âmbito do conhecimento histórico produzido por esta mesma geração*⁶⁵.

A próxima passagem que enfoca o indígena ocorre no capítulo dezenove, intitulado “O Caramuru”, que se remete à obra de Santa Rita Durão e apresenta em narrativa a experiência de Diogo Álvares Correa, náufrago português que encontrou abrigo entre os Tupinambá. Assim como em “Através do Brasil”, a história do Caramuru ganha protagonismo, e em “A Pátria Brasileira” o herói português volta a aparecer, principalmente a partir de uma perspectiva próxima a Varnhagen, que se apresenta como uma leitura importante para os autores. É Varnhagen que determina textos e autores a serem lido além, claro, de determinadas possibilidades que, em geral, negativam os autóctones. Nesta passagem os próprios autores apresentam a fonte histórica a qual consultaram para a escrita do conteúdo e significado do nome indígena:

Segundo *Varnhagen*, “é este o nome de certa enguia elétrica, isto é, de um peixe comprido e fino como uma espingarda, que por suas virtudes de fazer estremecer, e por danar e ferir, poderia ser aplicado ao tremendo instrumento e por uma fácil e sensível ampliação ao seu portador”⁶⁶.

Varnhagen é então mencionado diretamente como fonte de pesquisa fidedigna para fortalecer a “veracidade” do conteúdo apresentado, em contraposição a obras anteriores do

⁶⁵ KODAMA, Kaori. *Os filhos das brenhas e o Império do Brasil: a etnografia no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (1840-1860)*. Tese de doutoramento defendida pela PUC-RJ, em 2005, p. 23.

⁶⁶ Grifo nosso. BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 78.

período colonial e isto pois,

não se poderia considerar como imparciais os escritos que haviam sido produzidos em um período entendido como opressor [período colonial], em que os diversos registros foram feitos à luz de preconceitos, censuras e visões distorcidas. Sua atitude revelava, em parte, sua própria compreensão do caráter do conhecimento histórico⁶⁷.

No entanto, é necessário ressaltar, mais uma vez, que mesmo que o índio seja apresentado de maneira constante na obra, ele aparece como alvo de “civilização” necessária, apesar de também aparecer a partir de certa positivação, como viemos demonstrando, o que apresenta uma tensão na obra. Pode-se perceber, então, que Varnhagen havia permanecido como referência historiográfica importante, mesmo com as críticas de Gonçalves de Magalhães e de Capistrano de Abreu (1853 – 1927), por exemplo. Este é um fator fundamental para a construção do imaginário e, assim, da memória acerca do indígena:

(...) [os] diferentes pontos de referência como indicadores empíricos da memória coletiva de um determinado grupo, *uma memória estruturada com suas hierarquias e classificações, uma memória também que, ao definir o que é comum a um grupo e o que o diferencia dos outros*, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais⁶⁸.

Assim, os autores, embora apresentem os indígenas como personagens constantes na construção da história brasileira, também reforçam estereótipos que teriam grande probabilidade de repercutir e sedimentar preconceitos na vida adulta do aluno, construindo assim um forte potencial para uma memória coletiva e consciência histórica acerca dos grupos étnicos brasileiros. Ainda, neste mesmo capítulo, os autores intensificam a dualidade entre “civilização” e “barbárie”, como já mencionado:

Nasceram a Caramuru vários filhos, e de tal modo adotou a vida nova, que, quando à Bahia chegaram os jesuítas, encontraram o colono tão identificado com os índios, que por bem pouco deles se distinguia: até a língua natal quase esquecera. Todavia, reconhecendo os compatriotas, prestou-lhes relevantíssimos serviços, pondo-os em contato com os selvagens, servindo, por assim dizer, de *intérprete entre a civilização*

⁶⁷ KODAMA, Kaori. *Os filhos das brenhas e o Império do Brasil: a etnografia no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (1840-1860)*. Tese de doutoramento defendida pela PUC-RJ, em 2005, p. 72.

⁶⁸ Grifo nosso. POLLAK, Michael. *Memória, Esquecimento e Silêncio*. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1989, p. 3.

*e a barbaria*⁶⁹.

Nesta passagem, o indígena poderia sobreviver desde que assimilado pela república. Como demonstram em “A Terra Fluminense”, Olavo Bilac e Coelho Neto apresentam um

verdadeiro atestado de óbito da população indígena. A lembrança do *modus vivendi* indígena funciona como mecanismo diluidor da memória, portanto, que fabrica o esquecimento. As comunidades indígenas e seu líder são desumanizados: ferozes, pelados e sem lei. Essas qualidades animais são empregadas para esquecer um tempo bárbaro e lembrar que o progresso já passara pelo Rio de Janeiro, que a velocidade das locomotivas apagara qualquer vestígio do tempo das rudimentares canoas de guerra⁷⁰.

De maneira diferente, em “A Pátria Brasileira”, os autores demonstram uma posição distanciada em relação ao historiador do século XIX, já que mesmo que tenham utilizado da “História Geral do Brasil”, não se colocavam na mesma posição em relação aos indígenas: Varnhagen defendia que os grupos étnicos estavam fadados ao desaparecimento, posição que não só negativiza e muito os indígenas, como também nega sua presença. Vemos com isso, mais uma vez, a constante tensão entre a posituação dos autóctones e sua negatuação, entre a presença de certas compreensões românticas e de certas compreensões defendidas por Varnhagen. Logo após a menção do nome de Varnhagen em “A Pátria Brasileira”, os autores mudam de perspectiva ao retratar com honraria um herói indígena.

Com o capítulo sobre o Caramuru finalizado, Bilac e Coelho Neto apresentam “Cunhambebe”, que também é título do vigésimo terceiro capítulo, no qual os indígenas são apresentados novamente como protagonistas. Este é um capítulo peculiar, principalmente considerado por comparação ao capítulo “Caramuru”: neste, Cunhambebe, personagem sempre relacionado ao tema da *antropofagia* dos Tunimambá, é louvado: “o grande morubixaba tinha um aspecto que impunha o *respeito* e infundia o terror”⁷¹. Apresentar um personagem conhecidamente canibal e “feroz”, como indivíduo que impunha “respeito” é um ponto que positiva maximamente os indígenas, e que aproxima e vai além das compreensões possibilitadas, por exemplo, pelos românticos. Aqui, Bilac e Neto não só demonstram estes rituais, mas, simultaneamente, apresentam pontos positivos existentes neste meio.

⁶⁹ Grifo nosso. BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 79.

⁷⁰ VIEIRA, Cleber Santos. *Transfigurações cívicas: A terra fluminense, Contos pátrios e A pátria Brasileira*. Revista do IEB, n.50, p.79-102, set.-mar, 2010, p. 14.

⁷¹ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 90.

Cunhambebe teria sido o chefe indígena que manteve em cativeiro o alemão Hans Staden, na primeira metade do século XVI. Esta mesma personalidade se envolveu nos eventos que originaram a “Confederação dos Tamoios” e é descrito como um feroz bárbaro, em grande parte dos textos em que é mencionado⁷². Este é um ponto crucial ao texto, já que os autores apontam o chefe indígena a partir da descrição de Jean de Lèry, como já mencionado, e André Thevet, pastor francês que veio ao Brasil junto à fragata de Villegagnon⁷³. Em “Les singularitez de la France Antarctique”, publicado pela primeira vez em 1557, Thevet relata sua experiência nas terras brasílicas, com um viés fantasioso, próprio do período, principalmente considerando que o viajante passou poucos meses em solo brasílico.

No livro de leitura, Cunhambebe é descrito como um homem que impunha o terror, e ainda teria provado a carne de mais de 10 mil homens! No entanto, o capítulo finaliza com a invocação:

Mas não era cruel o grande chefe, que de tão absoluto poder dispunha. Mais orgulhoso que mau, costumava dar liberdade aos prisioneiros só para que eles fossem contar ao estrangeiro o prodígio da sua força e a supremacia do seu nome. Só ele, com a sua gente, demorou por muitíssimos anos a colonização desta parte do litoral. Nunca talvez tivessem os colonizadores pior inimigo. Foi Cunhambebe quem, para fazer mal aos portugueses, apoiou os franceses na baía do Rio de Janeiro. E para vencê-lo, foi mister que contra os seus exércitos se coligassem, unidas aos exércitos de Mem de Sá, as tribos que temiam e invejavam o heroico *morubixaba*. O litoral do sul do Brasil guarda, em cada uma das suas angras, uma recordação de Cunhambebe. O nome do herói, que atrasou a colonização desta parte do Brasil, merece, apesar disso, ser lembrado, - porque Cunhambebe defendia com bravura os privilégios da sua raça – e a *bravura é sempre digna de admiração*⁷⁴.

Ressalta-se, assim, a caracterização de herói ao chefe indígena, contrariando sua outra particularidade: a antropofagia. Os autores colocam em diálogo direto a “barbárie” do canibalismo, com a exaltação do heroísmo de Cunhambebe, já que “a bravura é sempre digna de admiração”. Em uma contraposição entre o Eu, dos autores, e o Outro, de Cunhambebe, o livro demonstra que mesmo o bárbaro, o não “civilizado”, poderia ser digno de elogio, de admiração. É importante salientar que até a década de 1920, os fluminenses que então estavam envolvidos com a Renascença Fluminense, creditavam as vitórias brasileiras às suas

⁷² Aqui vale mencionar que a denominação “Cunhambebe” pode ser relacionada a dois indivíduos diferentes, a saber, o pai que é à quem se menciona no presente trabalho, tanto para os eventos da Confederação dos Tamoios quanto ao cativeiro de Hans Staden, e o filho, o qual não mencionaremos neste trabalho.

⁷³ Tanto Andre Thevet quanto Nicolas Durant de Villegagnon, vivenciaram a experiência da França Antártica.

⁷⁴ Grifo nosso. BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 92/93.

próprias vitórias regionais, em uma proposta de conhecer “as ideias, a ação e os valores dos fluminenses, pois foram eles que construíram o Brasil”⁷⁵. Assim, seja associando Cunhambebe à origem fluminense ou à origem do próprio brasileiro, demonstra-se uma possibilidade de posituação do indígena, em uma proximidade com a proposta de Gonçalves de Magalhães, que por sua vez, também é associado à produção literária fluminense, como se pode perceber pelo nome da revista publicada no século XIX: Niterói.

No capítulo “Os Aimorés”, é colocada em questão a origem do grupo étnico de Cunhambebe, os Tupinambá⁷⁶. Nesse capítulo, por outro lado, já se pode perceber uma volta à imagem mais frequente acerca do indígena: a ferocidade e barbárie. Aqui os Aimoré são mencionados como “grande e feios. Falavam uma *língua desconhecida no litoral*, e os costumes, diversos dos costumes das outras tribos, eram de uma ferocidade espantosa”⁷⁷. Em oposição à “língua do litoral”, os Aimoré eram associados à selvageria e à barbárie, o que apresenta outra dualidade que remonta ao período colonial brasileiro: o sertão e o litoral. Dessa forma,

Para além do binômio Tupi-Tapuia, surgiram outros pares de oposição com a função de introduzir alguma ordem numa situação às vezes confusa e imprevisível. O contexto colonial produziu outras distinções importantes, como a oposição entre povoado e sertão, o que representava mais do que uma referência espacial pois, na verdade, delimitava dois universos distintos, um ordenado pela lei e pelo governo, o outro livre de tais constrangimentos – sem fé, nem lei, nem rei, enfim⁷⁸.

Outro ponto a ser ressaltado é, novamente, a associação dos Aimoré com a antropofagia: “(...)eram sem piedade para os vencidos: comiam-nos vivos, - não só por espírito de vingança, como porque, sobre todos os alimentos, amavam a carne humana”⁷⁹. Tal passagem reforça o imaginário sobre a ferocidade indígena, de modo a lembrar dos eventos mais recentes envolvendo a prática antropofágica. Foi no final do século XIX, em 1887, que Paul Ehrenreich publicou o texto “Sobre os índios Botocudos das províncias do Espírito Santo e

⁷⁵ FERNANDES, Rui Acineto Nascimento. *Formar cidadãos republicanos fluminenses: a Terra Fluminense de Coelho Neto e Olavo Bilac*. In: MAGALHÃES, Marcelo de Souza; REZNIK, Luis; ROCHA, Helenice Aparecida Bastos (Org.). *A história da Escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 350.

⁷⁶ De acordo com a *Convenção para a grafia de nomes tribais*, de 1953, estipulou-se que os nomes de grupos étnicos, que sejam originalmente das respectivas línguas indígenas, não seriam flexionados em número ou gênero. Como no livro de leitura analisado, a grafia está flexionada em número, optou-se por manter o nome publicado.

⁷⁷ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 94.

⁷⁸ MONTEIRO, John M. *Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e indigenismo*. Tese apresentada ao concurso de Livre Docência defendida pela UNICAMP em 2001, p. 21.

⁷⁹ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 95.

de Minas Gerais”, no qual dedica uma página para mencionar o canibalismo realizado por aquele grupo que “devoram praticamente tudo o que podem obter”⁸⁰.

Mas então, “de onde vinham estes, tão selvagens, que os próprios selvagens, aterrados, fugiam deles? Vinham dos sertões do centro. A prosperidade das colônias atraía a sua cobiça e excitara o seu *furor*”⁸¹. Tal “furor”, além de ilustrado pela imagem que acompanha o capítulo, também é enfatizado pela origem desses indígenas - o sertão. Além disso, assim como Varnhagen faz no século anterior, Bilac e Coelho Neto também demonstram a carga negativa do canibalismo, já que, como demonstra John Monteiro,

(...) o conteúdo simbólico das práticas tupis, (...) seriam distintos das práticas dos Aimoré, aliás facilmente traduzidos em Botocudos do século XIX. Ao desqualificar os Tupinambá – e, por extensão, todos os outros índios – Varnhagen com efeito fornecia uma justificativa para a dominação portuguesa⁸².

Mais uma vez, é importante lembrar que em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPI/LTN) é inaugurado⁸³, promovendo a “civilização” dos indígenas e sua adaptação ao trabalho rural. Tal situação nos permite inferir que também era um objetivo relevante dos autores legitimar o que o órgão propunha, de forma a fortalecer o discurso governamental nas escolas, juntamente ao aspecto cívico e patriótico.

A última abordagem do indígena como foco de capítulo se encontra em “A Emancipação dos Índios”, capítulo de número cinquenta e um de “A Pátria Brasileira”. Neste capítulo, os autores apontam como a liberdade era almejada pelos grupos étnicos, tanto pelos índios *mansos* como pelos *bravios*. Os autores colocam assim o gentio em uma só definição, já que mesmo os índios “desarmados, *quase civilizados* pela bondade e paciência dos missionários, *se entregavam em paz* aos trabalhos tranquilos da lavoura, - *eram obrigados a deixar a terra e a obedecer, como soldados, aos chefes portugueses*”⁸⁴, sendo que mesmo

⁸⁰ EHRENREICH, Paul. *Índios botocudos do Espírito Santo no século XIX*. Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2014, p. 90.

⁸¹ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 95.

⁸² MONTEIRO, John M. *Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e indigenismo*. Tese apresentada ao concurso de Livre Docência defendida pela UNICAMP em 2001, p. 33.

⁸³ De acordo com o Decreto n.º 8.072, o SPI/LTN é inaugurado no dia 20 de Junho de 1910, com a primeira direção do Marechal Rondon, e manterá o nome até 1981, quando passa a ser chamado apenas de Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Como disponibilizado pelo próprio site da FUNAI, o órgão tinha como política indigenista adotada “civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional” (site consultado em 12/03/2018)

⁸⁴ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 194.

esses *quase civilizados* não gozavam da liberdade dos cidadãos. Pode-se perceber nesta passagem uma crítica sutil à forma pela qual os indígenas eram “obrigados a deixar a terra”, ou seja, uma denúncia do que os autóctones sofriam, que é um ponto muito positivo. No entanto, uma tensão sobre esta crítica é evidenciada a partir do momento que os autores defendem que os autóctones se “entregavam em paz”, além de serem comparados a “soldados”. Sabemos que Bilac era um grande defensor do serviço militar obrigatório, o que demonstra, mais uma vez, uma tensão entre comparar os indígenas a soldados – positivante – e apresentá-los como pacíficos, ou melhor, passivos ao se entregarem *em paz* aos portugueses. Se entregar “em paz”, silencia as lutas de resistência das quais faziam parte e os massacres que sofriam.

O ponto diferencial do capítulo, porém, é mostrado apenas em seu último parágrafo:

Em 1757, Francisco Xavier de Mendonça, capitão general do Pará e do Maranhão, recebeu a ordem de fazer executar rigorosamente os decretos que proibiam o mercado de índios. Foi um dos atos melhores do governo do marquês de Pombal. As mais importantes aldeias do gentio foram declaradas vilas, e os pobres naturais do país primitivo, incorporados aos colonos, sob o regime da mesma lei, foram pela primeira vez considerados *homens*⁸⁵.

Tal passagem demonstra mais claramente as intenções dos autores em apoiar as políticas indigenistas, naquele momento representadas pela instauração do SPILT. Ao associar a figura de Pombal como *libertador* dos indígenas no século XVIII, Bilac e Coelho Neto legitimavam a ação do órgão que propunha, assim como Pombal na passagem citada, a *incorporação* dos naturais aos colonos, “sob o regime da mesma lei”. Pombal não libertou os indígenas e tampouco o SPILT os protegeu. O que ambos têm em comum é uma política assimilacionista colocada em prática em dois momentos distintos da história brasileira. Outro ponto de fundamental importância é a tentativa de desassociar a Igreja da tutela sobre o indígena: Pombal expulsa os jesuítas do território brasileiro, enquanto o SPILT instituiu a assistência leiga, desvinculada da catequese católica.

A partir de então o índio é mencionado rapidamente apenas no capítulo “As explorações científicas”, que descreve a abertura dos portos brasileiros às “nações amigas” e, conseqüentemente, a vinda de viajantes ao Brasil. A partir desse momento os autóctones desaparecem dos dezoito capítulos restantes de “A Pátria Brasileira”.

⁸⁵ BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 194.

Considerações finais

Os materiais escolares, e mais especificamente os livros de leitura como vimos, foram veículos de divulgação importantes do trabalho da recém-nascida historiografia brasileira, de forma que tanto os manuais escolares quanto os livros de leitura foram materiais significativos à formação de jovens e crianças. Certo padrão interpretativo acerca do indígena, permaneceu durante gerações – e em grande medida ainda permanece –, tanto a partir das diferentes edições dos livros, quanto na memória daqueles jovens.

A construção de uma identidade nacional, ou mesmo de uma unidade nacional, já que “tanto os relatos em si quanto a sua interpretação posterior pelos historiadores buscavam estabelecer uma imagem estática de sociedades primitivas”⁸⁶, se mostra forte e constante nos livros de leitura. Estes veículos poderosos de comunicação focalizam e tendem a determinar o passado como o lugar dos grupos étnicos. No entanto, mesmo que os povos originais muitas vezes fossem fixados apenas no passado, podemos perceber a tensão entre a positivação e a negação, a negatificação e o silenciamento, heranças de determinada historiografia do século XIX. Tal disputa fica claramente demonstrada na mentalidade coletiva na Primeira República, fundada nesta tensão que tentamos apresentar.

O jovem que estudou com base nestes livros de leitura, passa a construir e se formar a partir do que se entendia por “civilidade” ou “civilização”. É nas aulas e através das leituras que recebem noções claras de conduta social, vantagens do “progresso”, das linhas férreas (e isto desde Varnhagen), assim como também passava a compreender o indígena como antepassado e parte da história nacional. Encarava-os como personagens portadores de características fundamentais à nação, ao mesmo tempo em que os remetia a um determinado passado.

Como procuramos demonstrar, a noção de “civilidade” e “barbárie” vai muito além de uma dualidade simplificada, apresentado uma disputa tensa entre a positivação e a negatificação/silenciamento dos grupos étnicos. Considerando que “A Pátria Brasileira” não só permanece durante muitos anos no mercado, mas como também é considerado dentre os

⁸⁶ MONTEIRO, John M. *Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e indigenismo*. Tese apresentada ao concurso de Livre Docência defendida pela UNICAMP em 2001, p. 15.

“cânones de leitura escolar”⁸⁷, podemos deduzir que o ambiente escolar fez – e ainda faz – parte fundamental desta disputa político-social.

O apelo de “A Pátria Brasileira” demonstra ser diferente dos demais livros de leitura do período no que tange à aproximação entre texto e leitor, e isto no sentido de “tocar ao coração” a partir de um ímpeto nacionalista republicano: em “A Pátria Brasileira”, o indígena é apresentado como personagem originário da própria configuração da nacionalidade brasileira, embora esta presença esteja no passado. No entanto, a positividade⁸⁸ enfatizada na leitura da obra, nos remete diretamente à “Confederação dos Tamoios”, de Gonçalves de Magalhães. Uma contrapartida clara a outros livros de leitura do período em que se encontra uma positivação menos intensa, menos constante, o que demonstra novamente a constante tensão entre a positivação e o silenciamento/negativação daqueles grupos étnicos.

Como demonstra Circe Bittencourt, “o ensino de ‘humanidades’ inseria-se na formação dos futuros dirigentes da nação brasileira”⁸⁹, de forma que tanto a possibilidade sobre a positivação do indígena brasileiro era possível quanto a possibilidade de negação e produção de uma “invisibilidade” significativa em relação aos autóctones, frente à demanda de modernização e progresso do país. Assim, o material escolar (livros de leitura, livros didáticos, manuais escolares, etc.), é importante fonte e se coloca em um lugar específico no “amplo processo histórico e cultural da escolarização”⁹⁰, que por sua vez influencia na memória coletiva de parte considerável da sociedade brasileira.

Embora estejamos presenciando a retomada da voz indígena a partir da promulgação da lei 11.645 de 2008, muito trabalho ainda há por ser feito. É fundamental, e urgente, combater preconceitos tão enraizados em nossa sociedade por meio do ensino de histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas. O movimento indígena assim como o movimento negro não suspende suas tão diversas lutas, assim como é a luta diária do educador combater os mais diversos tipos de generalizações e estereótipos, a favor da diversidade e pluralidade

⁸⁷ KLINKE, Karina. *A leitura dos grupos escolares de minas gerais – 1906-1927*. Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação, 2000, p. 6.

⁸⁸ Durante o texto, abordamos duas ideias opostas para demonstrar a tensão na construção da narrativa acerca do indígena brasileiro. As propostas de “negativizar” e “positivizar” foram construídas durante a escrita da dissertação de mestrado para demonstrar ora a valorização da temática indígena, ora para depreciá-la. Para leitura mais detida, consultar PAULO DE ALMEIDA, Helena A. “Através da Pátria Brasileira: possibilidades de narrativa acerca do indígena brasileiro em livros de leitura da Primeira República”.

⁸⁹ BITTENCOURT, Circe Maria. *Pátria, Civilização e Trabalho*. Edições Loyola, 1990, p. 61.

⁹⁰ GASPARELLO, Arlette Medeiros. *Construtores de Identidades: a pedagogia da nação nos livros didáticos da escola secundária brasileira*. Editora IGLU, 2004, p. 20.

cultural.

REFERÊNCIAS

AGNOLIN, Adone. *O Apetite da Antropologia - o sabor antropofágico do saber antropológico: alteridade e identidade no caso Tupinambá*. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2005.

ALMEIDA, Juniele Rabêlo e ROVAL, Marta Gouveia de Oliveira. *Introdução à História Pública*. São Paulo: Editora Letra e Voz, 2011.

ALONSO, Ângela. *O Positivismo de Luís Barreto e o Pensamento Brasileiro no Final do Século XIX*. Texto de referência da conferência realizada no dia 28 de abril de 1995 no Prédio das Colmeias, Favo 17. Disponível em <http://www.iea.usp.br/artigos>

ALVES, Gilberto. Manuais Didáticos de História do Brasil no Colégio Pedro II: do Império às primeiras décadas da República. *Revista HISTEDBR On-line*, Campinas, nº 5, Set. 2009.

ANDERSON, Benedict. *Comunidades Imaginadas*. Companhia das Letras, 2013.

BAGOLIN, Danir P. *O indígena na República Velha: as instituições de proteção*, no Rio Grande do Sul. Dissertação de mestrado defendida pela UPF em 2009.

BASTOS, Maria Helena. *Cuore, de Edmundo de Amicis: sucesso Editorial*, 2004.

BATISTA, Antônio Augusto; GALVÃO, Ana Maria; KLINKLE, Karina. Livros Escolares de Leitura: uma morfologia (1866 -1956). *Revista Brasileira de Educação*, nº. 20, Mai-Jun-Jul-Ago, 2002.

BILAC, Olavo; NETO, Coelho. *A pátria brasileira*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957.

BITTENCOURT, Circe Maria. *Pátria, Civilização e Trabalho*. Edições Loyola, 1990.

BOSI, Alfredo. *Um mito sacrificial: o indianismo de Alencar*. In: *Dialética da colonização*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

CORDEIRO, Andreia. *Dando Vida a uma Raiz: o ideário pedagógico da Primeira República na poesia de Olavo Bilac*. Dissertação de mestrado defendida pela UFPR em 2005.

EHRENREICH, Paul. *Índios botocudos do Espírito Santo no século XIX*. Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2014.

FERNANDES, Florestan. *A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá*. Editora USP, 1970.

_____. *Antecedentes indígenas: organização social das tribos tupis*. In: HOLANDA, Sérgio

Buarque de. *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo I, A Época Colonial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

_____. *Investigação Etnológica no Brasil e Outros Ensaios*. Editora Vozes, 1975.

FERNANDES, Rui Acineto Nascimento. – Formar cidadãos republicanos fluminenses: a Terra Fluminense' de Coelho Neto e Olavo Bilac||. In: MAGALHÃES, Marcelo de Souza; REZNIK, Luís; ROCHA, Helenice Aparecida Bastos (Org.). *A história da Escola: autores, livros e leituras*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

FERREIRA, Clayton J. *História na Primeira República: perspectivas ético-políticas nos ensaios de Paulo Prado e Manoel Bomfim*. Dissertação de mestrado defendida pela UFOP em 2016.

FIORIN, José Luiz. *Em busca do sentido: estudos discursivos*. São Paulo: Editora Contexto, 2008.

FRADE, Isabel C. A. S.; MACIEL, Francisca I. P. (Orgs.). *História da Alfabetização: produção, difusão e circulação de livros (MG / RS / MT –Séc. XIX e XX)*. Belo Horizonte: Sografe, 2006.

GASPARELLO, Arlette Medeiros. *Construtores de Identidades: a pedagogia da nação nos livros didáticos da escola secundária brasileira*. Editora IGLU, 2004.

HALBWACHS, M. *A memória coletiva*. São Paulo: Vértice, 1990.

HANSEN, Patrícia. *Os primeiros livros infantis brasileiros: análise da literatura cívico-pedagógica de ficção*. Rio de Janeiro: Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, 2010.

KLINKE, Karina. A leitura dos grupos escolares de Minas Gerais – 1906-1927. *Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação*, 2000.

KODAMA, Kaori. *Os filhos das brenhas e o Império do Brasil: a etnografia no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (1840-1860)*, tese de doutoramento defendida pela PUC-RJ, em 2005.

LAJOLO, Marisa. *Usos e abusos da literatura na Escola: Bilac e a literatura escolar na República Velha*. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1982.

LIMBERTINI, Rita de Cássia. *A Imagem do Índio: Discursos e Representações*. Dourados: ED. UFGD, 2012.

MARTINS, Fernanda. *O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais e a Política Agrária na Primeira República: grupos agrários, projetos e disputas no Maranhão (1910 – 1918)*. Dissertação defendida pela Universidade Federal Fluminense em 2012.

Indígenas em “A pátria brasileira”...

MELO FRANCO, Afonso Arinos. *O índio brasileiro e a revolução francesa*. Livraria José Olympio, 1976.

MERCIER, Paul. *História da Antropologia*. Editora Eldorado, 1974.

MONTEIRO, John. *Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

_____. *Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e indigenismo*. Tese apresentada ao concurso de Livre Docência defendida pela UNICAMP em 2001.

OLIVEIRA, Andrey Pereira de. *Utopia e Agonia: o indianismo de Gonçalves Dias*. Editora da UFRN. 2014.

PAULO DE ALMEIDA, Helena Azevedo. *Através da Pátria Brasileira: possibilidades de narrativa acerca do indígena brasileiro em livros de leitura da Primeira República*. Dissertação defendida pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2016.

PINHEIRO, Alexandra e MOREIRA, Kênia. *Livros de leitura na primeira metade do século XX: concepções de leitura e de leitores*. UNIGRAN, 2011.

POLLAK, Michael. *Memória, Esquecimento e Silêncio*. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1989.

ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; MAGALHÃES, Marcelo de Souza; GONTIJO, Rebeca. *A Escrita da História Escolar: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009.

SILVEIRA, Marcelo; FELISBINO, Damaris. *A Construção do ethos indígena na carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei Dom Manuel*. *Anais Eletrônicos do IX Colóquio de Estudos Literários: Diálogos e Perspectivas*, Londrina – PR, 2015.

TODOROV, Tzvetan. *A Conquista da América: a questão do Outro*. Editora Martins Fontes, 2010.

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. *História Geral do Brazil*. vol. I, 1845.

_____. *Memorial Orgânico Partes I e II*. Madri, D. Dominguez, 1849/1850.

VERÍSSIMO, José. *A Educação Nacional*. Editora PUCMinas/TOPBOOKS, 2013.

VIEIRA, Cleber Santos. *Transfigurações cívicas: A terra fluminense, Contos pátrios e A pátria Brasileira*. *Revista do IEB*, n.50, p.79-102, set.-mar, 2010.

Recebido em: 14.05.2018
Aprovado em: 27.09.2018

Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira

Yego Viana Santos*

Resenha de: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). *Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira*. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

A polarização ideológica que atingiu o Brasil nos últimos anos alcançou a educação, levando-a para um campo de batalha ideológico temerário, segundo educadores. O projeto *Escola sem Partido* sintetiza essa bipolaridade no campus requisitado. Desenvolvido no ano de 2004 pelo advogado Miguel Nagib, com a premissa de eliminar a “doutrinação ideológica” em sala de aula, o projeto ganhou destaque nos últimos anos por conter uma agenda conservadora, atacando pautas progressistas e pensadores de esquerda relacionados à sala de aula. Paralelo a esse histórico, grupos de professores e intelectuais começaram a se mobilizar de forma contrária ao projeto, citando o exemplo do coletivo virtual “Professores contra a Escola sem Partido”¹.

O Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro também se mobilizou contra o *Escola sem Partido*. A obra *Escola “Sem” Partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira* foi o segundo livro lançado pelo LPP, sendo organizado pelo doutor em educação Gaudêncio Frigotto. O objetivo é esmiuçar e criticar as ideias do *Escola sem Partido*, por considerá-lo um erro na teoria educacional, inconstitucional do ponto de vista jurídico e uma forma de censurar professores em sala de aula. A obra contém uma apresentação realizada pela filósofa Maria Ciavatta e nove artigos (ou capítulos) independentes, compilados por Frigotto.

Mesmo cada capítulo contendo autores colaboradores diferentes, a obra consegue dialogar com outras leituras, estabelecendo uma linha de raciocínio histórica e teórica sobre o projeto *Escola sem Partido*. Por meio da obra é possível delimitar que as pautas levantadas

* Mestrando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGEdu/UFPE).

¹ Disponível em: <https://professorescontraoescolasempartido.wordpress.com/>. Acessado em: 28/01/2018.

pelos defensores do projeto não são novas. Já se observou que, em 1964, as elites brasileiras foram para as ruas, na “Marcha com Deus pela família e pela liberdade”, com pautas conservadoras e de caráter antidemocrático. Tais pensamentos se apresentam no tempo presente nas concepções dos apoiadores do *Escola sem Partido*, ao criticarem o tratamento de questões de gênero ou da pluralidade étnica-religiosa do país. Em síntese, o objetivo foi e ainda é dizer não ao ensino de assuntos sensíveis em sala de aula.

A eliminação da criticidade no ensino está agregada ao modelo educacional que os colaboradores do projeto *Escola sem Partido* acreditam. O *impeachment* sofrido pela presidenta Dilma Rousseff em 2016 foi o resultado do estopim da revolta das classes altas, que vinham perdendo seus privilégios devido à crise que cercou o país, como também devido à maior autonomia que as classes e grupos marginalizados ganharam no decorrer do século XXI. O *impeachment* se tornou, nesse sentido, o catalisador de pacotes de austeridades, viáveis para renovar os privilégios das elites. No campo educacional, essas elites tentam se manifestar através da mercantilização do ensino, desmanchando a escola pública em prol de um mercado educacional, lucrativo para as elites. Logo, modificar a grade curricular e as funções do professor em sala de aula, para aproximar os alunos de um ensino tecnicista ainda é prioridade.

A aproximação ao tecnicismo do *Escola sem Partido* levanta o conceito de “pedagogia da exclusão”², ou seja, o Capitalismo, em sua forma atual, promove um sistema que o indivíduo se considera o único culpado por viver em condições submissas e por não conseguir participar do mercado. Para normalizar esse pensamento é necessário aplicá-lo culturalmente, logo a família se torna instrumento importante no processo. A fim de alcançar o imaginário familiar, o *Escola sem Partido* defende o bordão “meu filho minhas regras”, uma forma de evitar a absorção de novas concepções culturais, por parte dos alunos, que afetem a pedagogia da exclusão e a lógica mercadológica.

Frigotto e os colaboradores também apontam na leitura qual conotação o professor assume no *Escola sem Partido*, com intuito de colaborar na construção do bordão “meu filho

² O conceito de pedagogia da exclusão não é utilizado no livro, mas através da leitura da obra resenhada é possível traçar um paralelo com esse conceito. Para mais informações sobre a pedagogia da exclusão ler: GENTILI, Pablo (org.). *Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação*. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.

minhas regras”. O professor não é educador, pois educar é responsabilidade da família e da religião, o professor limita-se a transmitir conhecimentos gerais. Logo, qualquer professor que fuja desse princípio, assume uma figura vilanesca, por ser considerado um doutrinador. A acusação de doutrinação direcionada aos professores aproxima-se, por sua vez, do *modus operandi* fascista³.

O *Escola sem Partido*, assim, cria no imaginário social um discurso de ódio e medo (uma conspiração de professores pró-partidários de esquerda, que buscam degradar a sociedade), tal estratégia assemelha-se ao que foi feito pelos nazistas em relação aos judeus. Nessa perspectiva, os colaboradores do *Escola sem Partido* conseguem construir com mais embasamento o elemento discursivo do “meu filho minhas regras”. A família tem o direito de escolher a educação moral que estiver de acordo com seus princípios, negando-se a compactuar com o ensinamento do professor “doutrinador”.

Penetrar no imaginário popular também emerge como o método mais curto de desviar do judiciário e alcançar a legalidade. A obra organizada por Frigotto traz a opinião da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão Deborah Duprat sobre o *Escola sem Partido*, destacando sua ilegalidade mesmo aplicado na forma de lei, pois, caso isso ocorra, subverte a atual ordem constitucional, por impedir o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas no âmbito escolar, rompendo também com a laicidade do Estado.

Mesmo com essa inconstitucionalidade, por meio da perseguição, assédio e criminalização daqueles que não compactuam com o projeto, o *Escola sem Partido* burla a lei e consegue sua legitimação. Em abril de 2017, o vereador Fernando Holiday (DEM-SP) transmitiu em suas redes sociais informações de que estaria realizando *blitz* nas escolas públicas do Estado de São Paulo, observando se os professores realizavam alguma “doutrinação” em sala de aula, pedindo para seus seguidores o alertarem sobre algum ocorrido.

“Se seu filho, filha, neto ou neta estuda em uma escola que não é exemplo, onde os professores abusam da autoridade em sala de aula,

³ Respalhando-se na opinião do historiador Manuel Loff, Penna, autor do segundo capítulo da obra *Escola “sem” Partido*, aproxima o projeto desenvolvido por Miguel Nagib da estratégia discursiva fascista. Enquanto os antissemitas nazistas desumanizavam os judeus, o *Escola sem Partido* busca desumanizar o professor (tratando-os como monstros ou parasitas). Para ler na íntegra o texto de Loff: <https://www.publico.pt/mundo/noticia/escola-sem-partido-1740469/>. Acessado em: 28/01/2018. Para maiores informações sobre fascismo, ler: BOBBIO, Norberto. Fascismo. In: _____; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de Política*. 11ª edição. Brasília: Editora UnB, 1998.

onde a direção não faz o seu trabalho devidamente, não deixe de denunciar. Eu vou chegar de forma surpresa para que todos saibam que tipo de escola é aquela”⁴.

O próprio *Escola sem Partido* oferece um espaço, em seu *site*, para pessoas realizarem denúncias anônimas sobre possíveis “doutrinações” em escolas⁵.

A obra organizada por Frigotto ainda analisa a máxima do projeto, combater a “doutrinação” em sala de aula, na *práxis* escolar. Utilizando o aporte teórico do filósofo grego Platão, compreende-se a distinção entre *doxa* (opinião ou crença comum) e o *logos* (razão). Para o filósofo grego, a primeira é superficial, já o segundo, é rigoroso e confiável. A aplicação do projeto *Escola sem Partido* significa trazer a *doxa* para a sala de aula, o que acarretaria em um enfraquecimento do *logos*. Trazendo para o campo da prática, podem ser usados exemplos das dificuldades de professores desenvolverem aulas que respeitem a crença comum (*doxa*) de cada estudante. Por exemplo, ao tratar sobre a História do continente africano, o professor de História relataria que o povo africano é amaldiçoado, seguindo as histórias bíblicas⁶, ou levantaria as teses factuais e históricas (*logos*), contrariando a *doxa* de seus alunos cristãos?

Por meio dos fatos relatados no livro e pela conjuntura em que o *Escola sem Partido* ganhou eco, compreende-se o porquê das aspas utilizadas por Frigotto no título do livro, observando que o projeto tem uma ideologia político-partidária definida desde seu princípio. Fazendo menção a Dermeval Saviani, um dos teóricos utilizados na obra, é destacado que toda prática educativa contém uma dimensão política, desde o formato fordista⁷ das salas de aulas até na construção de grades curriculares.

⁴ Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,vereador-fernando-holiday-faz-blitz-em-escolas-para-verificar-doutrinacao,70001726796>. Acessado em: 28/01/2018.

⁵ Disponível em: <http://escolasempartido.org/planeje-sua-denuncia>. Acessado em: 28/01/2018.

⁶ Souza e Oliveira, autores do oitavo capítulo do livro *Escola “sem” partido*, utilizam o livro Gênesis da Bíblia para questionar a operacionalização do programa. Em Gênesis (9:20-29), após despertar da embriaguez, Noé descobre que seu filho Cam o viu sem roupas, motivo para jogar uma maldição nos descendentes do rapaz, amaldiçoando-os como servos dos outros filhos de Noé, Sem e Jafé. Nessa linha de raciocínio bíblico, os africanos são descendentes de Cam.

⁷ Para compreender mais sobre a relação da política com a educação ler: SAVIANI, Dermeval. *Escola e Democracia*. SP: Autores Associados, 2008. Sobre fordismo e tecnicismo ler: SAVIANI, Dermeval. *As ideias pedagógicas no Brasil entre 1969 e 2001: configuração da concepção pedagógica produtivista*. In: _____, *Historia Das Ideias Pedagógicas No Brasil*. São Paulo: Autores Associados, 2008 e a matéria disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/como-no-seculo-19-nossas-salas-de-aula-param-no-tempo-arjn56m7xzsmdid2inpnhu8cv>. Acessado em: 28/01/2018.

Considerando o que foi exposto, a obra *Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira* se torna pertinente para um estudo mais aprofundado sobre o projeto *Escola sem Partido*, escapando do senso comum. Em meio a essa análise, fica evidente o esforço dos autores por combater o avanço do conservadorismo e autoritarismo no meio educacional, em prol de um ensino democrático, público e progressista. A esfinge, como destacou Frigotto no título da obra, era um monstro mitológico que devorava a todos que não acertavam seus enigmas, sendo Édipo o único que conseguiu confrontá-la e derrotá-la. Antes que ela, representada aqui pelo *Escola sem Partido*, se alimente de todos, cabe acumular embasamento intelectual, energia ética e disposição política coletiva para decifrar suas incógnitas e enfrentá-la. Frigotto destaca que a tarefa não é fácil, mas assim como fez Édipo, é função de todos reunir coragem para realizá-la.

REFERÊNCIAS:

BOBBIO, Norberto. Fascismo. In: _____; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de Política*. 11ª edição. Brasília: Editora UnB, 1998. p 466 - 475.

FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). *Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira*. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

GENTILI, Pablo (org.). *Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação*. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.

SAVIANI, Dermeval. As ideias pedagógicas no Brasil entre 1969 e 2001: configuração da concepção pedagógica produtivista. In: _____. *Historia Das Ideias Pedagógicas No Brasil*. 2. Ed. São Paulo: Autores Associados, 2008. p. 349-442.

_____. *Escola e Democracia*. Edição Comemorativa. São Paulo: Autores Associados, 2008.

Recebido em: 28.09.2017
Aprovado em: 28.03.2018

Revista Escrita da História

Ano V, vol. 5, n. 10
jul./dez. 2018